

PLAN ESTRATÉGICO

2021 - 2025

Concello de
As Pontes de
García Rodríguez

know now
consulting & training

Plan Estratéxico realizado por Know Now Consulting & Training SL a petición do Excmo. Concello das Pontes de García Rodríguez.
Equipo consultor coordinado e dirixido por Dr. Manuel Escourido Calvo.
Portada: Javier Balseiro.
Xaneiro de 2021.

know now
consulting & training

knownow@knownow.es

ÍNDICE

PARTE 1. Análise da Situación e Diagnóstico.

1. Introducción.....	1
2. Metodoloxía.....	2
2.1. Xustificación da planificación estratéxica.....	2
2.2. Fases de elaboración do Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez.....	4
2.3. Os públicos obxectivo da cidade.....	6
2.4. Principios que rexen o Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez.....	8
3. Análise da Situación.....	10
3.1. Aproximación xeográfica.....	10
3.2. Aproximación histórica.....	15
3.3. Análise demográfica.....	22
3.4. Análise económica.....	28
3.5. Análise socio-cultural.....	47
3.6. Análise de servizos e habitabilidade.....	51
3.7. Atractividade e comunicación.....	55
3.8. Impacto da crise sanitaria causada pola COVID19.....	58
3.9. Panel Delphi.....	62
3.10. Entrevistas con expertos.....	71
3.11. Benchmarking.....	77
4. Diagnóstico (DAFO).....	85

ÍNDICE

PARTE 2. Plan Estratégico e Anexo Orzamentario.

5. Proceso de Reflexión Estratégica.....	90
5.1. Visión.....	91
5.2. Misión.....	92
5.3. Valores.....	93
5.4. Obxectivos estratéxicos.....	94
5.5. Segmentación e priorización dos públicos obxectivo.....	95
5.6. Posicionamento.....	96
6. Plans de Acción.....	98
6.1. Plan de Sustentabilidade Económica (PSE).....	100
<u>PSE. A1. Dotación de emplacements empresariais e mellora dos existentes.....</u>	102
PSE. A1. 2. Mellora das infraestruturas e servizos dos parques empresariais existentes.....	102
PSE. A1. 2. Creación de novos emplacements empresariais.....	105
PSE. A1. 3. Análise da viabilidade das instalacións que pode deixar Endesa.....	108
<u>PSE. A2. Atracción de proxectos empresariais motores/attractores.....</u>	109
PSE. A2. 1. Planta de Hidroxeno verde. Electrificación e dixitalización da enerxía.....	109
PSE. A2. 2. Cadea de valor do almacenamento enerxético.....	116
PSE. A2. 3. Cadea de valor das plantas medicinais, aromáticas e condimentarias.....	130
PSE. A2. 4. Valorización da madeira: produción de fibra téxtil.....	141
<u>PSE. A3. Silver Economy.....</u>	144
<u>PSE. A4. Fomento e atracción do emprendemento.....</u>	148
PSE. A4. 1. Impulso ao Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC).....	149
PSE. A4. 2. Instalacións de crecemento empresarial.....	151
PSE. A4. 3. Incentivos públicos ao emprendemento e localización empresarial.....	152
PSE. A4. 4. Lobby e comunicación.....	153
<u>PSE. A5. Desenvolvemento do talento.....</u>	153
PSE. A5. 1. Solicitud de ciclos formativos relacionados coas actividades a implantar.....	153
PSE. A5. 2. Plans sectoriais de formación.....	154
PSE. A5. 3. Centros tecnolóxicos e de I+D+i.....	155
PSE. A5. 4. Becas de formación e excelencia.....	156
PSE. A5. 5. Atracción de iniciativas e emprendedores da nova economía: circular, colaborativa e creativa.....	157
<u>PSE. A6. Redeseño do prezo da cidade.....</u>	158

6.2. Plan de Sustentabilidade Social (PSS)	160
<u>PSS. A1. Construción dunha Residencia Vital (Xeriátrico) pública</u>	162
<u>PSS. A2. Desenvolvemento e mellora de servizos persoais</u>	164
<u>PSS. A3. Centro de Atención Integral á Persoa con Diversidade Funcional</u>	165
<u>PSS. A4. Servizos complementarios de saúde</u>	166
<u>PSS. A5. Plan de Voluntariado local</u>	167
6.3. Plan de Sustentabilidade Urbana (PSU)	169
<u>PSU. A1. Realización do Plan Urbanístico: concentración e diversidade</u>	171
<u>PSU. A2. Desenvolvemento da mobilidade urbana</u>	
PSU. A2. 1. Camiñar (paseo) e bicicleta.....	173
PSU. A2. 2. Establecemento de Transporte Colectivo dende o rural ao casco urbano.....	174
PSU. A2. 3. Entorno rural “conectado”.....	175
<u>PSU. A3. Revitalización do comercio e a hostalería</u>	176
PSU. A3. 1. As Pontes, Centro Comercial Aberto (CCA).....	176
PSU. A3. 2. Construción dun recinto multifuncional cuberto.....	178
PSU. A3. 3. Promoción dunha central de compras hostaleira.....	178
PSU. A3. 4. Accións de formación, comunicación e excelencia para hostalería e comercio.....	179
<u>PSU. A4. Proxección da atratividade da cidade: xestión de eventos</u>	180
PSU. A4. 1. Fortalecemento das festas gastronómicas tradicionais.....	181
PSU. A4. 2. Eventos Internacionais vinculados ás novas actividades económicas (PSE).....	183
PSU. A4. 3. Hack-Fest.....	184
PSU. A4. 4. Eventos deportivos ligados ao lago.....	186
<u>PSU. A5. Accións complementarias de mellora da atracción da cidade</u>	187
PSU. A5. 1. Visita ao “As Pontes, naturalmente industrial”.....	187
PSU. A5. 2. Centros de Alto Rendemento deportivo.....	189
PSU. A5. 3. Instalacións recreativas: Handicamp.....	191
PSU. A5. 4. Dinamización do lago.....	192
PSU. A5. 5. Vitalización do río Eume.....	193

ÍNDICE

6.3. Plan de Sustentabilidade Cidade: Smart City & Smart Brand (PSC).....	194
<u>PSCU. A1. Transición cara unha Smart-City.....</u>	194
PSC. A1. 1. Smart learning.....	196
PSC. A1. 2. Digital Hub.....	198
PSC. A1. 3. e-Administración.....	199
<u>PSC. A2. Construción dunha Smart Brand</u>	202
PSC. A2. 1. Branding e posicionamento: “As Pontes, naturalmente industrial”.....	204
PSC. A2. 2. Plan de Relacións Públicas Externas: presenza en eventos dos públicos obxectivo.....	205
<u>PSC. A3. Mellora da autoimaxe negativa da cidade.....</u>	206
PSC. A3. 1. Unión a redes de cidades (Smart Cities, cidades industriais, cidades sostibles...).....	207
PSC. A3. 2. Posta en valor do Patrimonio local: historia, natureza e industria.....	208
PSC. A3. 3. “Pontes de talento”.....	209
PSC. A3. 4. Rede de “Ponteses polo mundo”.....	210
7. Seguimento y Control.....	211
8. Anexo orzamentario.....	220

PARTE 1. Análise da Situación e Diagnóstico.

1. **Introdución.**

Desde unha perspectiva histórica, enténdese a cidade como o ámbito da interacción humana, lugar onde se desenvolve a civilización e, con iso, soporte da actividade económica. A análise económica da civilización, do proceso económico, ha de observar a súa concreción espacial, o seu espazo de referencia, isto é, a cidade.

Cada vez é máis evidente que é no ámbito local onde poden ser resoltos con maior eficacia os problemas que afectan aos/ás cidadáns/ás. As institucións locais son as que, nun contexto de colaboración con outros niveis político-administrativos, teñen un maior impacto na facilitación da cohesión social e o desenvolvemento económico. En palabras do sociólogo norteamericano Daniel Bell, “o Estado é demasiado pequeno para os grandes problemas da vida e demasiado grande para os pequenos problemas do cada día”.

Con esta importancia, e nun contexto de profundos cambios económicos, políticos, tecnolóxicos e sociais producidos a escala global, pero que teñen repercusións no local, as cidades han de adoptar novas formas de xestión que as leven a implementar unha orientación ao mercado, co fin de mellorar a súa posición competitiva. Isto é así porque a cidade actual viuse mergullada nun “mercado de cidades”, onde se atopa en competencia con outras urbes para atraer a diferentes públicos obxectivo de interese: residentes, visitantes, turistas, investidores/as, empresas e administracións.

Entón, a xestión da cidade implica unha política, proactiva e integrada, dirixida, por unha banda, a identificar e determinar as necesidades dos seus diferentes públicos (reais e potenciais) e, por outro, a desenvolver unha serie de produtos e servizos na cidade para satisfacer as devanditas necesidades, creando e potenciando a súa demanda.

Neste punto, trátase de superar a planificación estratéxica dos anos noventa e principios do século XXI (economicista e exposta, unicamente, desde o punto de vista da oferta), para incluír o enfoque de demanda, previo a calquera actuación, debido a que pon ao descuberto as necesidades actuais e anticipa as necesidades futuras dos públicos obxectivo da cidade.

Partindo deste enfoque, As Pontes de García Rodríguez asume o reto de converterse nun lugar atractivo para os/as seus/súas residentes actuais e potenciais (desexan vivir nel)/nel), para os/as investidores/as e empresas (desexan investir nel)/nel), para os/as turistas e visitantes (desexan coñecer e vivir a súa oferta de experiencias de lecer e entretemento) e para o sector público (concentración de actividade e talento).

Este reto ha de observarse nun contexto de enormes dificultades. Se xa en 2007 se produciu un dos shocks máis importantes na historia desta cidade, co peche da explotación mineira, en 2020, xunto ao anuncio do peche da central térmica (eixo económico fundamental, indutor de gran parte do resto da actividade económica), tivo lugar a crise sanitaria provocada polo Covid19, cuxos efectos económicos e sociais, aínda están por determinarse, pero que de seguro, supoñerá un cambio, en moitos casos perturbador, na forma de entender a convivencia, a interacción social, o deseño das actividades económicas e a globalización.

Lonxe de deixarse levar pola inercia, o goberno municipal das Pontes de García Rodríguez adoptou a decisión, responsable e necesaria, de construír un proxecto de cidade ilusionante, aberto e participativo. Para iso, non só se contou coa colaboración de expertos académicos e profesionais, senón que, ademais, promoveuse a colaboración e participación dos axentes económicos e sociais da cidade. Mediante diversas metodoloxías (entrevistas, foros, encontros), todas as achegas recibidas consideráronse, de forma que as distintas opinións e sensibilidades sobre o futuro desta cidade foron integradas no presente documento.

Mediante o presente Plan Estratéxico, As Pontes de García Rodríguez asume a responsabilidade do deseño do propio futuro. Un futuro que se ha de caracterizar polo alto nivel de vida dos seus habitantes, unha contorna natural e un urbanismo atractivos, un tecido empresarial competitivo e consolidado, unha ampla rede de equipamentos, uns servizos sociais garantes da integración e unha contorna orientada á captación e desenvolvemento do talento.

En síntese, unha cidade cuxo futuro se asenta na sustentabilidade económica, ambiental, tecnolóxica e das persoas.

2. Metodoloxía.

2.1. Xustificación da planificación estratéxica.

As transformacións económicas, políticas e sociais dos últimos anos, así como os cambios actuais, precisan dunha resposta definida, cunha base sólida construída a partir do coñecemento e do diagnóstico exhaustivos da contorna da cidade e das súas características e potencialidades. A metodoloxía aplicada para a realización do Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez permite alcanzar os obxectivos que se perseguen co mesmo, debido a que:

- Ofrece unha visión global e intersectorial, un marco xeral de referencia, do sistema urbano, cun horizonte de reflexión a medio e longo prazo, de maneira que expón o modelo futuro de cidade.
- Permite deseñar e anticiparse ao porvir, identificando as tendencias e descubriendo as oportunidades económicas, construíndo o mañá a partir das decisións de hoxe.
- Formula obxectivos e proxectos fundamentais e críticos, para lograr a adecuación xeral da cidade en función do obxectivo xeral do Plan e do cambio da contorna
- Supón un reto para a administración municipal, no sentido de que o sector público debe exercer un firme liderado baseado no diálogo, o acordo e a coordinación, menos tecnocrático e burocrático, e máis dinámico e mobilizador das forzas e institucións da cidade; aínda que tamén entraña un desafío para o sector privado, que deberá incorporar un novo contexto e unha nova forma de entender a cidade, necesarios para facer fronte aos cambios e ás decisións propias dun marco económico máis competitivo.
- Esixe a participación, a colaboración, o consenso maioritario e o compromiso de todos os axentes urbanos, públicos e privados, quen (a pesar da existencia de conflitos e intereses contrastados no seo dunha cidade) ven conxuntamente motivados á reflexión, a asunción de diagnósticos e alternativas e, en definitiva, á acción.

- Require un esforzo ordenado para xerar decisións e accións que conduzan á cidade do que é ao que quere ser, por medio da vontade das institucións para poñer en marcha o proceso, o liderado dos representantes institucionais públicos e privados, a disposición dos suficientes recursos humanos e económicos e a existencia dunha mínima estrutura técnica que axude a desenvolver o proceso de elaboración, implantación, seguimento, avaliación e actualización do Plan.

En definitiva, o propósito fundamental do Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez debe ser o establecemento dunha dirección sólida e duradeira a medio e longo prazo, capaz de promover o desenvolvemento socio-económico e corrixir os desequilibrios. Polo tanto, nace como un proceso de conxunción de vontades e coordinador de iniciativas dos distintos axentes económicos, sociais e políticos, debendo contemplar a diversificación do tecido industrial partindo da plena utilización dos recursos propios e da atracción dos alleos que poidan vir localizarse na cidade. Ha de ter así un carácter pragmático e realista, conducente á acción pública e privada, arredor dun proxecto futuro de cidade.

2.2. Fases de elaboración do Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez.

A posta en marcha da elaboración deste Plan Estratéxico significou a implementación dun proceso composto polas seguintes fases:

- Fase 1. Utilización de fontes de información secundarias (recursos bibliográficos, bases de datos, fontes estatísticas oficiais, publicacións e anuarios, etc.) que permitiron establecer a contorna xeral da cidade.
- Fase 2. Nesta fase, realizouse un estudo de *benchmarking* daquelas cidades e as súas contornas que son consideradas "casos de éxito" na aplicación da planificación estratéxica de cidades, así como daquelas cidades e zonas mineiras en declive e/ou afectadas por procesos de reconversión industrial que aplicaron, con maior ou menor éxito, políticas de recuperación e de mellora da atracción.

- Fase 3. Nesta etapa, as fontes de información primarias son as que permiten establecer, describir e avaliar a contorna específica da cidade. Para iso, acordouse un panel de expertos/as cos que se ha traballo coa técnica cualitativa da entrevista en profundidade e un panel de representantes da cidade nos ámbitos económico, social e cultural cos que se mantiveron diversas reunións nas que se recorreu á entrevista en profundidade e á técnica do *focus group*.

Ao mesmo tempo, acordouse unha lista de persoas que, pola súa relevancia académica e/ou profesional, así como pola súa relación con esta cidade, considerouse que as súas achegas enriquecerían a análise. Con este grupo utilizouse o método Delphi. A información obtida destas tres fontes someteuse a un proceso de contraste e síntese, que permitiu seleccionar a de maior valor engadido para o obxecto da análise da situación da cidade.

- Fase 4. A partir de toda a información anterior realizouse o diagnóstico da cidade recorrendo, pola súa efectividade, á realización dunha matriz DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades).

O obxectivo era analizar ata que punto a situación actual da cidade, xunto cos seus puntos fortes e débiles máis específicos e relevantes, permite afrontar os cambios que ten lugar na súa contorna competitiva. Ademais, este diagnóstico permite determinar as principais fortalezas, a partir das cales se creará e desenvolverá a imaxe de marca da cidade.

- Fase 5. Fase de reflexión estratéxica, onde se definiron a misión, a visión e os valores da cidade. Tratábase de definir á cidade, decidir qué cidade se quere ser no futuro e cales son os valores que impregnarán todas as accións a desenvolver.

Esta fase levouse a cabo mediante sesións de traballo cuxo obxectivo foi, a partir do diagnóstico, acordar cada un dos fitos sinalados do proceso de reflexión estratéxica, á vez que se decidiron os obxectivos estratéxicos da cidade e os eixos estratéxicos básicos para alcanzalos..

- Fase 6. Establecido o marco estratéxico, nesta fase describíronse, para cada eixo estratéxico, as principais liñas de actuación que se han de implementar. Para iso, ha de distinguirse entre aquelas medidas en estado de inminente execución (iniciadas ou en fase de revisión), medidas a impulsar (de carácter prioritario e urxente, cun alto custo de oportunidade en caso de non realización) e medidas a estudar (en fase de inmadurez técnica, por lo que requiren de un análise específico da súa viabilidade).

Debe engadirse que non se considerou conveniente detallar, neste documento, o estado ou natureza de cada medida ou actuación, xa que tal precisión veríase rapidamente excedida polos feitos (a propia fluidez inherente á aplicación do Plan Estratéxico), sendo competencia dun labor de seguimento e control específica para cada actuación

Ademais, para cada actuación, contemplouse a capacidade de intervención dos axentes locais, públicos e privados, así como a necesidade de implicación doutros niveis da administración para actuacións que exceden as competencias dun goberno e unha administración municipais.

2.3. Os públicos obxectivo da cidade.

Chegados a este punto, resulta fundamental identificar cales son os públicos obxectivo da cidade, posto que as necesidades que teñen respecto da cidade e a forma en que a “consomen” e a perciben, poden configurar unha visión da mesma radicalmente oposta.

Cabe distinguir, entón entre:

- Públicos obxectivo internos:
 - a. Cidadáns: público obxectivo principal da cidade.
 - b. Empresas locais: fundamentais para o desenvolvemento económico da cidade.
 - c. Lobbies locais: grupos que exercen a súa presión e influencia sobre as decisións que afectan á cidade (asociacións, clubs, etc.).

- Públicos obxectivo externos:
 - a. Turistas e visitantes: xa sexan de pracer ou de congresos/negocios, significan inputs económicos para a cidade e potenciais embaixadores da marca da cidade.
 - b. Empresas e investidores foráneos ou potenciais: a súa atracción significa a mellora do emprego e do desenvolvemento económico da cidade.
 - c. Residentes potenciais: a atracción de capital humano convértese nunha acción estratéxica de cuxo éxito dependerá, en gran parte, o éxito (económico, social, cultural...) da cidade.
 - d. Administracións e sector público: a súa atracción cara á cidade, ademais de emprego, dótaa de servizos que mellorarán o seu poder de gravitación/atracción fronte a cidades limítrofes e/ou da mesma área administrativa.
 - e. Mercados de exportación: outras cidades, destino dos produtos que exporta a cidade e de cuxa imaxe se benefician (efecto "made in").

O obxectivo deste Plan Estratéxico é desenvolver unha imaxe positiva das Pontes de García Rodríguez e a súa marca-cidade e aumentar a súa capacidade de atracción destes públicos obxectivo, isto é:

- Aumentar o grao de coñecemento das Pontes de García Rodríguez e asocialo a unha marca-cidade que minimize as posibles percepcións negativas existentes.
- Aumentar o atractivo da cidade: económico, social, cultural, etc.
- Satisfacer a necesidades e demandas dos diferentes públicos obxectivo mediante os produtos e servizos ofertados pola cidade, de forma que esta poida fortalecer a súa situación económico-social, mellore o seu nivel de vida, xere emprego, potencie a súa capacidade competitiva, fomente a cultura e, en definitiva, aumente a súa capacidade de atracción.
- Aumentar a identificación dos grupos obxectivo coa cidade.

2.4. Principios que rexen o Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez.

A planificación estratéxica, aplicada á cidade, é unha ferramenta de xestión moi útil que, con todo, non obtivo os resultados esperados en todas as ocasións nas que se puxo en marcha. Tras unhas primeiras fases, nas que se aplicaba á cidade, de forma directa, a metodoloxía de planificación estratéxica empresarial, produciuse un proceso evolutivo limitado que chegou aos anos noventa e principios do século XXI e que se en traduciu nunha planificación da cidade cun enfoque máis urbano, pero excesivamente economicista, adoptando un insuficiente enfoque de oferta.

Na actualidade, esíxese que o enfoque de demanda, previo a calquera actuación debido a que pon ao descuberto as necesidades actuais e anticipa as necesidades futuras dos públicos obxectivo da cidade, sexa o que defina o proceso de planificación da cidade.

Con esta formulación integrada, de demanda e oferta, o presente Plan Estratégico ten unha maior probabilidade de alcanzar os resultados previstos e desexados, debido a que:

- a. Pártese dunha análise precisa, exhaustiva e sincera da situación real da cidade da cidade e da detección das necesidades que teñen dos seus públicos obxectivo respecto da mesma.
- b. Planifícase para satisfacer as devanditas necesidades, atraendo aos públicos obxectivo, mellorando a imaxe da cidade, creando unha marca, logrando un posicionamento robusto no “mercado global de cidades” e potenciando o sentido de pertenza.
- c. Aínda que é a administración local quen ha de liderar o proceso de implementación do Plan Estratégico, este concibiuse a partir dun amplo proceso consultivo, colaborativo e co-creativo, de forma que todos os cidadáns e axentes locais o podan considerar como propio.
- d. Inclúe a sustentabilidade como cuestión central presente en todo o proceso de toma de decisións, non só no ámbito ambiental, senón tamén no económico, no social, no dos dereitos da cidadanía e no uso das novas tecnoloxías.

- e. Observa a cultura e o patrimonio histórico como un dos piares para recuperar e fortalecer aspectos territoriais, sectoriais, identitarios e de cooperación con outras cidades.

- f. Busca desenvolver estratexias innovadoras que permitan aos cidadáns, de todas as idades, fortalecer as súas competencias, aptitudes e actitudes, así como desenvolver e adoptar novas habilidades, coñecementos e valores, de forma que a cidade transfórmese.

- g. Introduce as principais tendencias tecnolóxicas actuais (como poden ser redes sociais, a mobilidade, o *cloud computing*, o internet das cousas, a impresión 3D ou o *big data*) como panca de cambio social e económico para o desenvolvemento dun ecosistema urbano baseado na innovación, a cohesión social, a sustentabilidade e a conectividade.

3. Análise da situación.

3.1. Aproximación xeográfica.

O municipio das Pontes de García Rodríguez, situado ao norte da provincia da Coruña (España) e pertencente á comarca do Eume, conta cunha extensión de 249,37 km² que o sitúa como o municipio máis extenso da provincia e o undécimo de Galicia. Este concello limita ao norte cos municipios de Mañón e Ortigueira, ao leste e sueste cos de Muras e Xermade (provincia de Lugo), ao suroeste co de Monfero e ao oeste coa Capela, San Sadurniño e As Somozas.

Localización das Pontes de García Rodríguez en España.

Localización das Pontes de García Rodríguez en Galicia, provincia da Coruña.

Mapa parroquial das Pontes de García Rodríguez.

O núcleo máis importante de poboación é o da propia vila das Pontes, onde residen máis do 90% dos veciños do municipio. Así, **a capital do municipio convértese no centro económico** e de servizos do concello. O resto do municipio está ocupado por pequenas aldeas ou lugares que, conformando a típica paisaxe de hábitat disperso tan común en Galicia.

Estas aldeas ou lugares organizanse baixo a forma de parroquias, que nas Pontes de García Rodríguez son trece: 1: As Pontes; 2: O Deveso; 3: O Freixo; 4: Somede; 5: Vilavella; 6: Espiñaredo; 7: Seoane; 8: Goente; 9: Eume; 10: A Faeira; 11: Bermui; 12: Ribadeume; 13: Ou Aparral.

A súa gran extensión propicia a existencia dunha gran diversidade de paisaxes. Ao norte, destaca a montaña, onde o Monte Caxado cos seus 756 m. é o punto máis elevado do municipio e un dos máis altos da provincia. Ao seu ao redor atópanse outras montañas como Pena dá Loba (658 m.), o macizo de Sucadío (667 m.), os macizos de Penas de Noite (626 m.) ou o macizo de Deveso (558 m.). Así mesmo, no municipio atópase a maior parte do bosque natural protexido Fragas do Eume, un bosque atlántico que bordea o encoro do río Eume. Esta forte orografía suavízase escalonadamente cara aos vales dos ríos Mera, Sor e Eume. Todo o municipio está por encima dos 300 m., sendo a altitude media superior aos 450 m.

Os ríos que discorren polo municipio son en xeral caudalosos, cun réxime bastante regular. Destaca entre eles o Eume, onde van parar numerosos afluentes e que ten unha extensión dentro do municipio de aproximadamente 9 km. (do seu 77 km. totais). O río Eume ten o seu nacemento na serra do Xistral, en Montouto, a 880 metros, nos arrosos Ferradal e Peles. A súa cabeceira é suave e alóngase ata Insua onde recibe ao río Rebordelos e ao río Bo e encáixase levemente. Recibe logo ao Cebollín e ao Casal. Antes de entrar na depresión das Pontes de García Rodríguez recibe ao Montouto, ao Reboiras, ao Sarrión e Ferreiras para embalsarse en Pontoibo, formando o encoro da Ribeira. Na depresión das Pontes de García Rodríguez circula sen encaixarse e recibe os arrosos como o de Maciñeira. Ao saír das Pontes de García Rodríguez encáixase ata a súa desembocadura na Ría de Ares, por Pontedeume.

No municipio pontés, **o río Eume conta con dous encoros**. A construción da Presa do Eume (a primeira) comezou en 1955 e acabou en marzo de 1960, cunha lonxitude de 15 quilómetros que alberga volume de 123 hectómetros cúbicos que asolagan 450 hectáreas e a Presa da Ribeira que se finalizou en 1963 e embalsa 33 hectómetros cúbicos de auga nun percorrido de 7 km. aproximadamente.

Centro urbano das Pontes de García Rodríguez, co lago terminando en praia artificial polo oeste

Centro urbano das Pontes de García Rodríguez, onde destaca a central térmica de ENDESA.

Hoxe, a paisaxe da vila protagonízaa o lago artificial consecuencia da rehabilitación ambiental da mina de lignito ao descuberto, a cal foi pechada o 31 de decembro de 2007. Desde ese día, e ata abril de 2012, produciuse o enchido do oco mineiro con auga achegada polo río Eume, co caudal dos arrosios e regatos, que foran desviados durante a explotación mineira, e auga de choiva. O resultado é un lago, ao oeste do centro urbano, con aproximadamente 17,8 km. de perímetro, 8,65 km². de extensión e unha profundidade que chega aos 206 metros.

Lago das Pontes de García Rodríguez, orixinado pola rehabilitación ambiental da mina ao descuberto, levada a cabo por ENDESA. Período de enchido: xaneiro 2008 a abril 2012.

O clima é oceánico con certas características de clima continental nos vales e de clima de montaña nas alturas da serra. A temperatura media anual na vila das Pontes, capital do municipio, é de 12 ° C. As Pontes de García Rodríguez é zona chuviosa, con precipitacións anuais de 1.800 litros/ m². O mes de decembro adoita ser o máis chuvioso. En xaneiro e febreiro poden rexistrarse xeadas e precipitacións en forma de neve.

En canto á vexetación, máis da metade da superficie do municipio está cuberta polo toxo, característico das zonas de montaña húmida, mesturado con bidueiro ou xesta. Hai, tamén, carballos, formando núcleos illados e ao longo dos cursos fluviais. O piñeiro atópase mesturado con toxeiros nas ladeiras baixas das montañas. O 71% da terra dedícase a uso forestal. Os cultivos ocupan os vales, alternados con prados e carballeiras. Son terras fértiles, que acollen os cultivos tradicionais galegos. Debido á emigración, primeiro, e á industrialización, despois, as explotacións agrarias víronse reducidas á metade.

Desde o punto de vista das infraestruturas de comunicación, a vía máis acertada para acceder ás Pontes de García Rodríguez por estrada é a Autovía A-64, que vai de Lugo a Ferrol pasando por Vilalba (Lugo). Outra vía de relevancia é a AC-141, que une As Pontes de García Rodríguez con Pontedeume e Cabanas. Partindo do centro da vila cara ao norte, a estrada AC-10 atravesa a “Serra da Faladoira” percorrendo diversas paraxes ata chegar a Ortigueira.

Outras estradas, pertencentes á rede autonómica, que se atopan ou pasan por este municipio son as seguintes:

- A estrada AC-101 pertencente á rede secundaria, que comunica As Pontes de García Rodríguez e Ortigueira (A Coruña).
- A estrada AC-831 anteriormente denominada C-641, pertencente á rede primaria básica, comunicaba As Pontes de García Rodríguez con Ferrol e Lugo, por Vilalba (Lugo). Hoxe, o seu trazado viuse modificado, o cal significa unha nova forma de acceso ao centro urbano.
- A estrada AC-118 pertence á rede secundaria e é parte da antiga C-641 que foi substituída por unha variante. Hoxe o tramo que discorre polo centro urbano é de competencia municipal.

A rede provincial conforma, xunto con algunhas estradas municipais, un segundo nivel na rede de Comunicacións do Concello, complementando a rede autonómica. Estas inician o seu percorrido, no seu maior parte, das estradas de titularidade autonómica servindo de acceso aos principais asentamentos poboacionais do municipio. Así temos que, da estrada AC-101 que percorre a metade setentrional do municipio, parten ó estradas provinciais que dan accesibilidade aos asentamentos principais de poboación, que son as seguintes: CP-7009; CP-7010; CP-7008; CP-7007; CP-7006, CP- 7005 e CP-7004. Na zona sur do municipio temos outras estradas provinciais como son: CP-1802; CP7001; CP-7002; CP-7003.

Respecto a as liñas de autobús, existen varias que circulan polo municipio, con conexión coas principais cidades e con municipios e núcleos importantes. Con todo, o seu uso está en decadencia, diminuíndo a frecuencia e o número de destinos.

Se se utiliza o avión, os aeroportos máis próximos son os de Alvedro, na Coruña, e Lavacolla, en Santiago de Compostela, ambos con voos tanto nacionais como internacionais.

Barrio dá Vila, orixe do centro urbano das Pontes de García Rodríguez.

Praza do Hospital, centro neuráxico urbano das Pontes de García Rodríguez.

Parque Municipal, situado diante do Concello das Pontes de García Rodríguez.

3.2. Aproximación histórica.

A existencia de numerosas construcións prehistóricas, nas proximidades da vila das Pontes, fan pensar na existencia de poboación nesta zona, desde épocas moi remotas. A densidade de “mámoas” megalíticas na zona pontesa é sorprendente. Máis dun centenar, moitas delas desaparecidas pola explotación do lignito, fan deste municipio uno dos centros fundamentais do megalitismo galego. Entre os anos 6000 a 2800 a. C. crese que un importante asentamento humano poboaba a zona, aínda que a maioría dos restos atopados son sobre enterramentos e non sobre a vida. Mesmo existen teorías que manteñen, xunto coas lendas, que o val era unha inmensa tumba (dugusón) para os pobos nómades da zona.

Vaso campaniforme de Veiga dá Vilavella (As Pontes de García Rodríguez), o primeiro achado en Galicia.

Machadas prehistóricas da Colección Da Igrexa (Universidade de Santiago de Compostela), achadas nas Pontes de García Rodríguez.

Maza achada nun túmulo megalítico en Veiga dos Mouros (As Pontes de García Rodríguez).

As **necrópoles ou túmulos funerarios** sucédense na Veiga dos Mouros, Serra do Cheibán, O Forgoselo, A Mourela, Monte Grou, Illade, Portorroibo... destacando os túmulos de tipo cesta ou caixa da Veiga de Vilavella e da Veiga dos Mouros. Neste último, atopáronse machadas, aixadas e unha maza en forma de tonel, de tres lóbulos, con perforación bitroncónica.

Moitas destas mámoas están formadas por laxas de case dous metros de longo por un de ancho, que o home prehistórico debeu trasladar desde máis dun quilómetro de distancia, cara ao emprazamento do túmulo. A pedra era fundamental nestas construcións, representando esa idea de totalidade e perdurabilidade, presente nunha relixiosidade megalítica que se caracterizaba por “o sentimento de eternidade e continuidade entre a vida e a morte”. Algunhas das **máis de 125 mámoas** pontesas teñen debuxos, liñas e gravados ao estilo do dolmen de Dombate e, mesmo, fragmentos de cerámica e vasos correspondentes á cultura campaniforme.

Nunha das laxas da cámara de Espiñaredo aparecen liñas serpentiformes, círculos, liñas verticais e un motivo interpretado como puñais. Non se trata de simples motivos decorativos, senón de obras cargadas de simbolismo, profundamente ligadas ao culto aos mortos.

Outras construcións rituais da época, existiron nas Pontes. É o caso dos círculos líticos da Mourela, destruídos a principios do século XX. O maior dos dous tiña vinte metros e medio de diámetro e constaba de dous aneis feitos con bloques de cuarzo, que sobresaían entre 30 e 60 centímetros do chan. Ao suroeste tiña unha entrada de metro e medio de ancho, flanqueada por dúas pedras dun metro. O segundo círculo tiña oito metros de diámetro, corenta centímetros de altura e unha entrada de sesenta centímetros.

No ano 60 a. C., as naves de Xulio César chegan ata Brigantium. Con todo, os efectos da invasión e dominación romana de Galicia deberon chegar con atraso ás Pontes. Ningunha das principais e máis coñecidas vías que figuran no “Itinerario de Antonino” pasaba polas Pontes, pero é lícito supoñer que desde Lucus Augusti (Lugo) algunha vía secundaria achegase a capital do convento xurídico romano ás costas da ría ferrolá, pasando polo val eumés.

Pero si chegou a lenta e progresiva romanización. Os ponteses terminarán pagando impostos ao Imperio, mesturando a súa primitiva lingua co latín, adaptando a súa vida ás normas do dereito romano e adoptando criterios e estilos artísticos novos. Hai unha pegada romana nas máis vellas pontes das Pontes, aínda que difícil de valorar tal e como hoxe se coñecen. Tamén abundan na comarca castros que, evidentemente, como demostran certos vestixios, chegaron á época romana e subsistiron romanizados, como forma de vivenda.

“Ponte romana”, a máis antiga ponte do municipio. Da época medieval (s. XIV), crese que o seu nome débese a que preto do lugar había unha ponte romana polo que pasaba unha vía secundaria romana que unía a capital xurídica de Lugo co mar. Aínda que existen autores que o datan no s. II a. C., a súa construción é xenuinamente medieval.

A presenza romana trouxo outra decisiva achega, o cristianismo, que foi superpoñendo os seus ritos, crenzas e costumes á relixiosidade primitiva tipicamente agrícola, moi vinculada á natureza, aos ritos máxicos de fecundidade e ao culto aos mortos. Os sartegos paleocristiáns achados nas Pontes, que poden verse no parque da vila, testemuñan a cristianización do val, temperá, como a de toda Galicia.

A poboación, dispersa en minúsculas aldeas ou nas alturas dos castros, transformaría aos poucos os lugares sacros dos seus antepasados en pequenas ermidas e santuarios que salpicarían, como aínda o fan hoxe en día, a paisaxe pontesa. A dominación sueva, nos séculos V e VI, pouco significou para As Pontes. É sabido que a estrutura administrativa romana perdurou e que houbo unha especie de pacto para a convivencia entre os invasores e a poboación hispanorromana.

Tamén a situación xeográfica debeu preservar aos ponteses dos musulmáns. É posible que algúns hispanos islamizados chegasen ata As Pontes. Así se explicaría a orixe de topónimos como Mouros, Mourela e outros, presentes no municipio.

No **ano 1267** atópase datado o primeiro texto que constata a existencia do "Concello das Pontes". O "Concello, Xuíces e Xurados das Pontes" mandaron a Viveiro, a visitar ao bispo Don Munio, ao seu alcalde, Xoán Vermuiz, que resulta ser o primeiro pontés de quen sabemos o nome. O acordo asinouse na vila do Landro en marzo de 1267 en presenza de testemuñas viveirenses e ponteses. Entre estes últimos estaban Pedro Joaniz, clérigo, e outro Pedro coñecido simplemente como "Pedro dás Pontes de Hume".

En 1376, Enrique II de Castela concedeulle o señorío da "Vila das Pontes" ao cabaleiro García Rodríguez de Valcárcel, por rescatalo da prisión na que se encontraba tras a batalla de Nájera. "*Por quantas lealtanzas de fianza fallamos en vos... e por quanto afán e traballo e perdas oviste tomado por nós... facemos vos doazón pura e perpetua... do lugar das Pontes de Hume*".

García Rodríguez pasa a ser **señor das Pontes**, da vila e do castelo, con xurisdición civil e criminal e poder para nomear alcaldes, alguacil e escribáns públicos, polo que o Concello perde a súa autonomía. Desde entón, As Pontes pasa a chamarse As Pontes de García Rodríguez.

Ponte dá época de García Rodríguez, señor da vila, quen lle engadiu o seu nome (s. XV).

García Rodríguez gozou durante poucos anos do señorío concedido polo Rei. Morreu, segundo parece, en 1410 e foi enterrado no convento franciscano de Vilafranca do Bierzo, cuxo próximo castelo de Corullón pertencía á súa esposa, Inés Fernández de Tamar. Ao non sobrevivirle descendencia masculina, as súas terras (incluíndo As Pontes de García Rodríguez) pasaron aos **Andrade** e, posteriormente, aos **Condes de Lemos**.

Ao pasar o feudo a mans dos Lemos, no século XVIII, as terras do val pertencían, en boa parte, á casa ducal de Alba, representada na comarca polos Castro e os Cora. Outro gran propietario, con terras en Gondré e Freixo, era Xoaquín Romero.

Segundo o “Catastro do Marqués da Ensenada”, realizado en 1752, residían, entón, no centro urbano pontés, pouco máis de douscentos habitantes e preto de mil no resto do municipio. A maior parte dos ponteses dedicábanse á agricultura e á gandería, pero algúns desempeñaban os oficios de arrieiros, fundidores, zapateiros, carpinteiros, tecedores e ata había un artesán que traballaba a prata. A vila dispoñía dun hospital “para recoller, dar pousada e asistir a pobres, peregrinos e viandantes”.

O edificio, cuxo recordo dá nome á praza principal das Pontes de García Rodríguez, seguiu sendo hospital ata mediados do século XIX e escola ata a segunda década do século XX, en que foi demolido por unha orde municipal. O “Alcalde Maior” era Juan Clemente Meira e Ron, e grazas ao “Libro da Confraría do Carme”, coñécense os nomes doutros veciños da época: Anxo Romero, Antonio do Pico, Agustín González, Xosé Antonio González Goyos, Juan Pardo e Chao, Ramón de Fraga e Domingo López de Gondré.

Xa se celebraba, a principios de mes, unha feira-mercado na vila que duraba tres días. En 1775, o “Intendente Maior” da provincia de Betanzos, a cuxa xurisdición pertencía As Pontes de García Rodríguez, ordenou suspendela pretextando que levaba tempo sen pagar os impostos correspondentes.

O “Alcalde Maior” e os mordomos das parroquias recorreron ante o “Consello de Facenda” tal disposición e conseguiron en 1788 unha “Real Cédula de Carlos IV”, autorizando a celebración do mercado no futuro con exención do imposto de alcabalas. Péchase o século XVIII cun feito precursor do posterior acontecer do municipio: Xosé Cornide Saavedra comunica á Real Sociedade Económica de Amigos do País a existencia, nas Pontes de García Rodríguez, de xacementos de lignito.

En 1833, o municipio das Pontes de García Rodríguez deixa de pertencer á provincia de Betanzos, integrándose na da Coruña. Na época había 3.864 habitantes, o que significa que a poboación case se duplicou en cincuenta anos e cuaduplicado en cen. O correo chegaba unha vez á semana desde a estafeta de Pontedeume. Cruzaban o río Eume dúas pontes, un de pedra e outro de madeira. Unha nova ponte, chamado de Isabel II, levantábase anos despois, para dar paso á nova estrada xeral C-641, de Rábade a Ferrol, construída en 1862.

O campo producía centeo, algún trigo, avea, millo, patacas e legumes, non escaseaba o arboredo nin o combustible e criábase gañado de todas as especies. Pascual Madoz no seu “Diccionario Xeográfico-Histórico-Estatístico de España e as súas posesións de Ultramar” atribuíu ás Pontes de García Rodríguez unha “boa ventilación e clima san no xeral, pois non se experimentan enfermidades endémicas”, “o seu clima é san e aínda que experimentan quenturas e hidropesías vívese ata os noventa ou cen anos”, “hai caza e a pesca que proporciona o Eume”.

A extinción do sistema de foros non chegaría ata o século XX, cando en 1927 así o promulgou a Ditadura de Primo de Rivera. Para entón, moitos ponteses, como tantísimos galegos, tiveran que deixar a súa terra en busca de sustento e mellor vida.

Cuba foi xunto con **México**, sen dúbida, o **destino principal** destes **emigrantes**. En 1912 xa funcionaba, no Centro Galego da Habana, a “Sociedade dos Naturais de Pontes de García Rodríguez”. Algúns deles, Bouza, Formoso, Bellas, Rivera, Ferreiro ou Picos..., conseguiron naqueles países a fortuna e o éxito.

Nos anos vinte, a incidencia da emigración xa se facía notar na vida das Pontes de García Rodríguez, pois había 5.364 habitantes de dereito e só 4.777 de feito. Entón, o orzamento municipal non superaba as 42.000 pesetas e compoñían a vila, cinco rúas, dúas prazas e os barrios da Magdalena, Casa e Chamoselo. Aínda que logo desistíse diso, comezaba a explotación da mina de lignito.

A poboación dedicábase, en xeral, á **agricultura**, aínda que algúns estudos informan da fabricación de **cerámica ordinaria** e de pequenas **fundicións de bronce** e engaden, como dato curioso, a tradicional **venda de medias de lá** a primeiros de novembro.

Tamén desta época, chegan os primeiros datos sobre turismo: “A fermosa situación das Pontes, os seus deliciosos arredores, sombreados por carballos e piñeiros, por cuxo termo discorre mansamente o Eume, fan deste pobo unha encantadora estación estival ao que contribúen as augas ferruxinosas dos seus agrestes montes”. A afluencia de “agüistas” á fonte de “As Boliqúeiras” debía de ser numerosa, pois xa en 1902 o Concello decidira construír unha estrada ata o mesmo manancial e arrombar o seu acceso cunhas escaleiras de pedra. Estradas, escaleiras e fonte subsisten, pero a fama da auga ferruxinosa decaeu a mediados de século, cando a medicina atopou fórmulas máis eficaces para curar a tuberculose e as anemias.

Nese mesmo ano de 1902, As Pontes de García Rodríguez saltaría ás páxinas dos xornais españois ao ser capturado alí o soado bandido Mamede Casanova “Toribio”, natural de Grañas do Sor (Mañón) e escapado do cárcere de Ortigueira. O seu apresamento logrouse mediante un encerro preparado polo entón párroco de Freixo, Basilio Poupariña.

En 1900 aparecía a primeira bicicleta, propiedade de Xosé Tojeiro. A luz eléctrica chega en 1908 e o telégrafo tres anos despois. En 1915 inaugúrase a Casa do Concello, mentres seguía publicándose “A Unión”, xornal independente impreso nos talleres ferroláns do Correo Galego. A publicación aparecía os días 1 e 15 de cada mes, coincidindo co mercado e o exemplar custaba 10 céntimos de peseta. “A Unión” tronaba contra o caciquismo e nas súas páxinas aparecían anuncios de variadas tendas da vila.

En 1920 os comerciantes compraron o primeiro coche, un ómnibus “Dion-50”, e Alfonso Illade a primeira motocicleta. Anos máis tarde, Sabino Pena comezaba o servizo de taxi cun “Dodge”.

En 1923 construíronse as estradas a Freixo, Ribadeume, Somede e outras parroquias, Celestino Pardo iniciaba o servizo de coches de liña e a empresa Lagares cubría o traxecto de Vilalba a Ferrol e A Coruña, pasando pola vila. O grupo escolar da praza de América, hoxe Colexio de Santa María, levantábase por estas datas, grazas ao donativo de 35.000 pesetas feito polos emigrados en Cuba, que serviu, tamén, para construír o cemiterio de As Campeiras.

La Guerra Civil (1936-39) fixo brotar nas Pontes de García Rodríguez, como en todas partes, os enfrontamentos, odios e vinganzas. En 1942, iníciase o camiño do progreso e da expansión industrial, coa instalación de **ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo)**, cuxa central térmica foi inaugurada en 1942 coa asistencia de Franco. Desde 1972, **ENDESA (Empresa Nacional de Electricidade)** é o motor da vida económica dun municipio que se anexionaba (década dos oitenta) as parroquias de Espiñaredo, Eume, Faeira, Goente, Ribadeume, Bermui e Seixo, ata entón pertencentes ao municipio limítrofe da Capela. En 1977, visitaron As Pontes de García Rodríguez as SS. MM. os Reis D. Xoán Carlos I y D^o Sofía, sendo recibidos na praza do Hospital.

3.3. Análise demográfica.

A análise da demografía da cidade resulta de vital importancia para anticipar o futuro desenvolvemento da mesma, tanto a nivel social como económico. As Pontes de García Rodríguez enfróntase a un proceso de **declive demográfico**, cun **saldo natural regresivo**, un notabilísimo **envellecemento** da poboación e o crecemento dos fluxos migratorios entre a poboación máis nova, que se vai para estudar e non regresa, nunha alta proporción, pola falta de oportunidades laborais.

Analizando a evolución da poboación total nos últimos anos, o seguinte gráfico mostra a **perda de máis de 2.000 habitantes entre os anos 2000 e 2019**, nun proceso que gaña velocidade nos anos recentes.

Evolución da poboación 2000-2019 (INE). As Pontes de García Rodríguez.

A dinámica demográfica de Galicia, mostra unha brecha entre a zona occidental, urbana e costeira, onde se concentra boa parte da poboación, mantendo maiores índices de dinamismo e mocidade, e a zona oriental e interior, onde o proceso de senectude agrávase coas respectivas taxas de envellecemento existentes na actualidade.

Iso ten o seu reflexo nas Pontes de García Rodríguez onde, o éxodo rural, primeiro, e o peche da explotación mineira, despois, condicionan a evolución demográfica, levando á desaparición paulatina de lugares e aldeas das diferentes parroquias, as cales presentan un alto grao de despoboamento, e á diminución de poboación urbana.

Como se aprecia no gráfico seguinte, a evolución da poboación presenta taxas de variación interanuais que alertan da **negativa situación da demografía**, a cal é máis profunda nas Pontes de García Rodríguez que para o conxunto de Galicia e da provincia da Coruña.

Todo iso, sen obviar o feito de que fóra destas estatísticas atópase a mocidade que, aínda figurando no censo local, en realidade desenvolven a súa vida fóra do municipio, xa sexa por estudos, xa sexa por desenvolver a súa vida laboral e/ou profesional fóra das Pontes de García Rodríguez. O habitual é que estes cambien a súa situación censual, desaparecendo das estatísticas pontesas, no momento que, por motivos de vivenda, fiscais, familiares etc. deban figurar no censo do municipio onde en realidade viven.

Variación interanual da poboación 2000-2018 (INE). As Pontes de García Rodríguez, A Coruña (prov.) e Galicia.

A reducida Taxa Bruta de Natalidade das Pontes de García Rodríguez respecto da media provincial, a levemente maior taxa de mortalidade, así como o número medio de fillos por muller, mostran como o municipio perde o seu dinamismo, **quedando incluído na comportamento da demografía interior e oriental de Galicia**, asemellándose máis ao resto da comarca que aos núcleos urbanos e centros económicos da provincia.

Esta tendencia corrobórase, a continuación, mediante unha táboa onde se observa como o descenso de poboación vén acompañado dun proceso de envellecemento moi pronunciado.

	As Pontes de G. R.	Comarca Eume	A Coruña (prov.)
Tasa Bruta de Natalidade (‰)	5,7	5,4	7,4
Tasa Bruta de Mortalidade (‰)	11	12,3	10,7
Tasa Bruta de Nupcialidade (‰)	5,2	3,5	3,4
Idade Media Poboación	46,1	47,1	45,6
Idade Media Maternidade	32,4	32,4	32,5
Nº medio fillos/muller	0,8	0,8	1,1

Outros datos demográficos 2018 (IGE/INE). As Pontes de García Rodríguez, Comarca do Eume e A Coruña (provincia).

O índice de Envelhecimento, que expresa a relación entre a cantidade de persoas adultas maiores e a cantidade de nenos e novos, increméntase de forma notable entre 2005 e 2018, do mesmo xeito que o Índice de Sobre-Envelhecimento (número de persoas maiores de 84 anos que hai por cada persoa maior de 64 anos).

O índice de Dependencia Global, definido como a relación existente entre a poboación dependente e a poboación produtiva, da que aquela depende, tamén experimenta unha elevación considerable, o que vén indicar que aumenta a carga que supón para a parte produtiva da poboación o manter á parte economicamente dependente: por unha banda, os nenos e, por outro, os anciáns. Isto significa a esixencia orzamentaria de dotar fondos para gasto en educación, gasto social e sanitario.

	2005	2010	2014
Densidade de poboación	46,4	44,8	42,7
Idade media a 01 de xaneiro	42,4	44,5	46,1
% Pob. < 20 anos	14,6	12,7	12,9
% 20 ≤ Pob. < 65 anos	68,4	68,8	66,8
% Pob. ≥ 65 anos	17	18,4	20,3
Índice Envelhecimento	116,2	144,7	157,2
Índice Sobre-Envelhecimento	10,5	12,9	15
Índice Dependencia Global	34,9	37,1	42,5
Índice Dependencia Xuvenil	12	11,9	13,6
Índice Dependencia Senil	22,9	25,3	28,9
Índice Estrutura Poboación en Idade Activa	96,4	106,9	122,1
Índice Recambio Poboación en Idade Activa	77,6	143,1	226,5

Outros datos demográficos 2005-2019 (INE/IGE/Serv. Estudios A Caixa). As Pontes de G.R.

Pirâmide Poboacional por sexo e idade. As Pontes de García Rodríguez, 1991 (IGE/INE).

Pirâmide Poboacional por sexo e idade. As Pontes de García Rodríguez, 2019 (IGE/INE).

O reflexo de todo o descrito, pódese percibir analizando as pirámides poboacionais anteriores. A evolución da estrutura da poboación entre 1991 e 2019 volve poñer de manifesto o descenso da natalidade, que se sitúa por baixo da taxa de mortalidade, o proceso de envellecemento da poboación e o comezo dun proceso emigratorio de persoas en idade de traballar. Con todo, a perda de poboación en todos os tramos de idade é moi significativa, presumindo unha evolución continuísta na devandita tendencia, ao **incrementar o seu peso relativo os grupos de maior idade e menor capacidade reprodutiva**.

Doutra banda, os movementos migratorios que condicionaron a demografía de moitos lugares, antes e despois das sucesivas crises, deriváronse en gran parte da tracción económica provocada pola actividade mineira e da central térmica. Se nos oitenta e parte dos noventa, As Pontes de García Rodríguez era netamente receptor de inmigración, atraída pola posibilidade de emprego e emprendemento, coa crise e o peche da explotación mineira (31 decembro 2007), ao desaparecer estas circunstancias, **o municipio convértese nun núcleo de emigración**, con saldos netos cara ao exterior que superan as 100 persoas anuais desde 2010, e cuxo destino, maioritariamente, atópase nos municipios de maior tamaño e da costa.

EMIGRACIÓNS

ANO	POBOACIÓN		Á mesma provincia		A outra provincia de Galicia	A outra CCAA	Ao exterior
	Total	%	Á mesma comarca	A outra comarca			
1995	380	2,62%	10	145	61	164	np
2000	274	2,19%	18	129	58	69	np
2005	322	2,74%	14	173	65	67	3
2010	317	2,85%	9	151	82	71	4
2014	293	2,76%	15	126	65	62	25
2018	210	2,05%	10	97	46	50	7

INMIGRACIÓNS

ANO	POBOACIÓN		Desde a mesma provincia		Desde outra provincia de Galicia	Desde outra CCAA	Desde o exterior
	Total	%	Desde mesma comarca	Desde outra comarca			
1995	165	1,13%	5	63	52	40	5
2000	292	2,34%	60	123	54	43	12
2005	295	2,51%	14	120	46	72	43
2010	194	1,71%	9	84	34	38	29
2014	195	1,83%	7	86	45	37	20
2018	188	1,84%	4	70	40	38	36

Movementos migratorios segundo orixe/destino. As Pontes de García Rodríguez, 1995-2018 (INE/IGE).

As **proxeccións**, para o ano 2030, sinalan a **intensificación do proceso de envellecemento e a perda de poboación** (a un ritmo anual medio del 1,2%; ceteris paribus) como características do desenvolvemento demográfico para As Pontes de García Rodríguez.

A necesidade de recursos e investimentos en políticas demográficas de longo percorrido e sen resultados para unha nin dúas lexislaturas, a falta de reactivación económica que permita a xeración de emprego (e, con iso, a fixación de poboación), así como a capacidade de atracción de municipios próximos (Ferrol, Narón, Coruña...) auguran un declive acelerado, tanto en poboación, como no conxunto de servizos e relacións sociais.

As Pontes de García Rodríguez quedaría, dentro dunha Galicia dual, demográficamente falando, na parte menos dinámica e con maior tendencia ao despoboamento e ao envellecemento, unha dos principais retos que se abordan neste Plan Estratéxico.

3.4. Análise Económica.

A actividade económica das Pontes de García Rodríguez estivo ligada, no últimos corenta anos, á produción enerxética, concretamente electricidade, que utilizando como fonte a explotación mineira (lignito), tiña lugar na central térmica que Endesa posúe na localidade. Esta central térmica é a máis grande de España, cunha potencia instalada de 1.400 megawattios, inusualmente elevada neste tipo de centrais.

Desde 2007, sofre continuas remodelacións, cuxo obxecto é a redución das emisións de CO₂, para cumprir co Protocolo de Kyoto, o que a levou a optar polo abastecemento de carbón importado (mellor calidade e menor contido en contaminantes), en detrimento do lignito local, **pechando a explotación mineira ao descuberto en 2007**, converténdose/recuperándose nun lago artificial.

Este cambio no abastecemento de carbón foi acompañado dun **proceso de xubilacións e prexubilacións** que, con fondos públicos, permitiu que o peche mineiro producíse minimizando a problemática social que podería orixinarse co gran número de empregos destruídos. Ao mesmo tempo, iníciase un proceso de re-industrialización amparado no Plan de Desenvolvemento Económico-Industrial das Pontes de García Rodríguez.

Este Plan tivo como precedente, en 1991, a creación da Fundación para a Promoción de Emprego, na que participaban o Concello, Endesa e os sindicatos con presenza na propia compañía eléctrica. A súa actividade estendeuse ata 2001 e foi o primeiro instrumento de fomento de emprego e desenvolvemento industrial para paliar os efectos sociais do descenso da actividade mineira.

En 1997 asinábase un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, os sindicatos CIG, CCOO e UXT e a propia Endesa para a promoción socioeconómica da comarca. O denominado oficialmente “Plan de Desenvolvemento Económico- Industrial para a Comarca das Pontes”, tiña como obxecto propiciar condicións favorables necesarias para a creación de empresas, no contexto do peche da mina.

A súa vixencia inicial programouse ata finais de 2001, pero foi ampliada ata decembro de 2005, aínda que posteriormente as tres partes asinantes subscribiron un acordo para a súa continuidade ata o ano 2012, coincidindo coa vixencia do novo Plan da Minería do Carbón.

Ao amparo destes acordos implantáronse os polígonos industriais de Penapurreira e Os Airíos (40,50 hectáreas de novo solo industrial), nas Pontes de García Rodríguez, así como varios asentamentos industriais noutros municipios adxacentes. Nestes emprazamentos chegaronse a contabilizar ata cincuenta novas compañías, 245 millóns de euros de investimento e máis de 1.200 postos de traballo, beneficiados por cuantiosas axudas ao investimento (de ata o 50% do proxecto, combinando todas as axudas dispoñibles) e á creación de emprego. Destacaban empresas tan dispares como Einsa (edicións informáticas e impresión), Galparket (parquet flotante), Arteixo Telecom (equipos electrónicos), Acebrón Group (grandes mecanizados), Pomesa (estruturas metálicas), Prometal (estruturas metálicas), Evasa (paneis solares) ou Delagro (fertilizantes para a agricultura).

De acordo con información do propio Concello das Pontes de García Rodríguez, do último Plan do Carbón 2006-2012, no que este municipio estivo incluído con todos os dereitos que se outorgaban no mesmo, non se recibiron case 55 millóns de euros que se lle asignaron polos organismos galegos presentes no mesmo (Mesa para o Desenvolvemento do Plan do Carbón 2006-2012: Consellería de Industria, como interlocutora ante o Goberno central, Concellos das Pontes de García Rodríguez e Cerceda e os sindicatos UXT e CCOO), de acordo coa seguinte táboa:

PROXECTOS (PENDENTES DE HABILITACIÓN DE PARTIDA E ENVÍO PARA SINATURA)	10.100.000,00 €
<i>Edificio multifuncional</i>	5.000.000,00 €
<i>Adecuación Pg Ind. Airíos</i>	2.800.000,00 €
<i>Adecuación zona de Rebardille</i>	800.000,00 €
<i>Equipamento de servizos para PYMES</i>	1.400.000,00 €
<i>Oficina de Recolocación (pendente modificación Convenio)</i>	100.000,00 €
PROXECTOS (PENDENTES CONVENIOS A TRES BANDAS)	34.732.000,00 €
<i>Xeriátrico</i>	5.700.000,00 €
<i>Desenvolvemento solo industrial en Pg. Ind. Penapurreira</i>	23.758.000,00 €
<i>Estrada Pg. Ind. Airíos - Momán</i>	1.200.000,00 €
<i>Equipamento deportivo zona Canle IV</i>	600.000,00 €
<i>Museo Minería</i>	2.000.000,00 €
<i>Melloras en Pg. Ind. Penapurreira</i>	227.000,00 €
<i>Dotación infraestrutura gas en Pg. Ind. Airíos</i>	1.247.000,00 €
PROXECTOS 2012 (PENDENTES INCLUSIÓN EN PROTOCOLO)	9.999.826,00 €
<i>Adquisición de terreos en zona Aparral para promoción solo industrial</i>	3.852.000,00 €
<i>EDAR Pg. Ind. Penapurreira</i>	1.400.000,00 €
<i>Centro Integral para Persoas con Diversidade Funcional</i>	1.904.707,00 €
<i>Saneamento en Villerma, Espiñardo e 1ª fase Bermui</i>	363.119,00 €
<i>Paseo fluvial Lago de As Pontes (A Casilla - Alimpadoiros)</i>	2.280.000,00 €
<i>Oficina de Recolocación As Pontes</i>	200.000,00 €
TOTAL	54.831.826,00 €

Doutra banda, no Plan do Carbón 2013-2018, As Pontes de García Rodríguez só estaba incluído, de forma excepcional, no ámbito das infraestruturas; con todo, non se solicitou nin se lle foi asignada cantidade algunha. No Plan actual 2019-2027, este municipio xa non é incluído.

En canto a Endesa, mantén a actividade do seu **central de ciclo combinado**, que usa gas natural, para producir electricidade (860 megawattios) e así complementar a produción térmica e achegar unha maior flexibilidade á súa mix operativo. O seu abastecemento prodúcese grazas a un gasoduto de 30 km. que a mantén conectada con Reganosa (Mugaros). A súa actividade e a súa flexibilidade para dar cobertura a outras formas de produción de electricidade renovables, fai necesario o seu funcionamento que, baixo as disposicións legais actuais, estenderíase a un mínimo de 10 anos. Ademais, a produción enerxética nas Pontes de García Rodríguez complétase coa existencia de numerosos **parques eólicos**, contribuíndo definitivamente ao liderado que ten Galicia en España nesta tecnoloxía, e dous encoros onde existe certo grao de produción de hidroeléctrica.

Así mesmo, Endesa posúe unha instalación de produción de enerxía solar-fotovoltaica (50 Kw) na zona da Balsa. Cabe destacar o feito de que, no seu momento, existiron outras instalacións de xeración de enerxía solar de propiedade municipal que se desmantelaron.

Con todo isto, As Pontes de García Rodríguez era (ata hai pouco tempo) un dos lugares con maior produción de enerxía a nivel mundial, sendo **a localidade que máis enerxía producía de toda España**, co seu correspondente efecto no nivel de renda da localidade, sobre todo se o comparamos coa súa contorna.

		RDBpc (2010)	RDBpc (2017)	Var (%)	PIBpc (2012)	PIBpc (2016)	Var (%)
Comarca EUME	Cabanas	15.780,00 €	15.200,00 €	-3,68%	17.484,00 €	18.889,00 €	8,04%
	A Capela	14.968,00 €	13.439,00 €	-10,22%	14.350,00 €	14.768,00 €	2,91%
	Monfero	11.459,00 €	11.629,00 €	1,48%	14.346,00 €	16.954,00 €	18,18%
	Pontedeume	16.007,00 €	13.915,00 €	-13,07%	12.396,00 €	13.392,00 €	8,03%
	As Pontes de G.R.	16.645,00 €	17.174,00 €	3,18%	85.804,00 €	63.383,00 €	-26,13%
	Comarca EUME	15.812,00 €	15.231,00 €	-3,67%	44.215,00 €	35.227,00 €	-20,33%
Resto Limitrofes	Somozas (As)	12.675,00 €	13.371,00 €	5,49%	67.683,00 €	85.910,00 €	26,93%
	Mañón	11.703,00 €	12.269,00 €	4,84%	17.944,00 €	17.101,00 €	-4,70%
	Ortigueira	13.241,00 €	13.858,00 €	4,66%	13.971,00 €	16.256,00 €	16,36%
	Xermade	14.912,53 €	14.431,00 €	-3,23%	12.767,00 €	16.144,00 €	26,45%
	Muras	13.377,00 €	11.760,00 €	-12,09%	103.890,00 €	75.150,00 €	-27,66%
Gravitacións	Ferrol	15.148,00 €	14.852,00 €	-1,95%	19.732,00 €	21.483,00 €	8,87%
	Coruña (A)	18.458,00 €	18.445,00 €	-0,07%	25.493,00 €	27.076,00 €	6,21%
	Lugo	18.166,85 €	16.570,00 €	-8,79%	22.084,00 €	23.176,00 €	4,94%
	Vilalba	14.296,20 €	13.892,00 €	-2,83%	16.090,00 €	18.780,00 €	16,72%
Prov. Coruña	14.985,00 €	15.483,00 €	3,32%	21.465,00 €	24.328,00 €	13,34%	

Renda Dispoñible Bruta por habitante (2010-2017) e PIB por habitante (2012-2016).
Comparativa e variacións (IGE; revisión estatística de 2019).

Para completar a información que facilita a táboa anterior, hai que observar que segundo os últimos datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística (IGE) para 2018, **As Pontes de García Rodríguez, en canto a Renda bruta media en municipios de máis de 1.000 habitantes, foi relegado a un quinto posto en Galicia**, cando historicamente viña ocupando o segundo, só detrás de Oleiros. Hoxe atópase detrás, neste indicador, de Oleiros, Arteixo, A Coruña e Nigrán. Estendendo **este dato ao ámbito estatal, pasouse do posto 114 (2013) ao posto 243 (2018)**.

Toda esta **actividade mineira e enerxética eclipsou ao resto de sectores de actividade**, posto que a gran demanda de man de obra e o diferencial salarial que Endesa ofertaba, desviou gran cantidade de recursos humanos cara a esta empresa. O sector primario quedou, practicamente, reducido a unha agricultura e gandería de subsistencia no rural non expropiado pola actividade mineira, sendo as súas manifestacións máis destacadas hoxe, unha pequena industria láctea vinculada á empresa “Queixerías do Eume” e un sector forestal con certa capacidade de produción madeireira.

O sector construción desenvolveuse, con pequenas compañías, tirado pola alta demanda de vivenda motivada pola chegada de novos traballadores á mina e á térmica. Con todo, a súa evolución viuse limitada porque gran parte desa demanda de vivenda foi satisfeita pola propia Endesa, cando aínda era compañía pública estatal, mediante a construción de 4 poboados (xa existía o das Veigas) que proporcionaron vivenda a máis de mil familias, a cambio dun alugueiro simbólico. Máis tarde, durante os primeiros anos do este século, os ocupantes puideron adquirir as vivendas deses 4 poboados a prezos moi vantaxosos.

Toda esta actividade industrial e enerxética influíu, doutra banda, no nacemento dunha crecente **industria auxiliar e de servizos** (reparacións, mantementos, subministracións, etc.) vinculada á actividade de Endesa, e no desenvolvemento dun sector servizos que, con certa presenza do comercio, destacou polo crecemento do número de establecementos hostaleiros.

Esta situación de certo dinamismo económico, no municipio e a súa zona de influencia, tórnase en todo o contrario con dous fitos: por unha banda, o peche da explotación mineira e, por outro, o impacto da crise económica mundial (2008) que, nas Pontes de García Rodríguez, ten a súa maior incidencia, en termos de emprego, a partir de 2012.

Actualmente, unha nova crise económica e sanitaria, así como a influencia do posible (a día de hoxe) peche da central térmica de Endesa, volven marcar unha tendencia alcista no desemprego.

Evolución da Taxa de Paro Rexistrado. As Pontes de García Rodríguez, 2000 - xullo 2020 (IGE).

O mercado de traballo desempeña un papel fundamental no desenvolvemento da competitividade dun municipio, xa que permite a adaptación do mesmo aos cambios que traen consigo as transformacións sociais e económicas e é un factor básico de cohesión social e mellora da calidade de vida. É por iso que debe estudarse a fondo como foi a súa evolución nas Pontes de García Rodríguez, poñéndose de manifesto a **problemática do monocultivo industrial en proceso de desaparición** e o desaxuste sostido entre oferta e demanda de traballo.

Co peche da explotación mineira, moitos dos empregos de industrias auxiliares e vinculados á mina desaparecen. A pesar dos fondos para a reindustrialización e a creación de novos empregos, non se consegue absorber a man de obra expulsada. De feito, a crise económica global acelera o **proceso de destrución de emprego**, debido a que os seus efectos nas Pontes de García Rodríguez traducíronse no peche de empresas e o abandono de múltiples proxectos atraídos pola existencia desas axudas.

Ademais, hai que ter en conta que as estatísticas anteriores vense atenuadas pola perda de poboación que, en situación de desemprego, abandona a localidade para a procura de oportunidades noutras localizacións xeográficas.

Como complemento aos datos de paro rexistrado, a evolución do número de afiliados á seguridade social dános unha visión máis certa da evolución económica e do mercado laboral das Pontes de García Rodríguez nos últimos anos. Desde 2006 (punto álxido da serie), hai un total de 1.473 afiliados menos á Seguridade Social, no seu réxime xeral.

Número de afiliados ao réxime xeral da Seguridade Social e tendencia.
As Pontes de García Rodríguez. 2003 – xullo 2020 (IGE).

A **perda de actividade económica e empregos**, contrasta, sen embargo, co nivel de renda dispoñible por habitante (visto en táboa anterior). O certo é que, o diferencial respecto doutros municipios da zona, e mesmo da provincia, vén motivado, en gran parte, pola aparición da figura do “xubilado/prexubilado de Endesa”, ex-empregado da compañía eléctrica que recibe unha pensión equivalente ao salario que posuía en activo mentres é prexubilado e que, á idade de xubilación (con coeficientes redutores por actividade mineira), na súa maioría, poden optar á pensión máxima da Seguridade Social, complementada polos diferentes plans privados formalizados coa empresa.

Esta circunstancia apréciase na seguinte táboa, onde, **para todas as idades, as pensións medias nas Pontes de García Rodríguez son moi superiores á media provincial ou autonómica.**

IDADE	2011		2017		2019		
	Número de Pensionistas	Importe Pensión Media	Número de Pensionistas	Importe Pensión Media	Número de Pensionistas	Importe Pensión Media	
As Pontes de G.R.	0 - 64	551	1.106,52 €	606	1.357,86 €	591	1.338,33 €
	65 - 74	688	1.256,72 €	960	1.748,17 €	987	1.817,67 €
	75 - 84	704	970,63 €	624	1.174,61 €	601	1.253,63 €
	≥ 85	307	753,86 €	395	977,92 €	426	1.048,40 €
	Totales	2.250	1.061,81 €	2.585	1.400,52 €	2.605	1.452,99 €
A CORUÑA (prov.)	0 - 64	56.115	801,47 €	53.276	835,24 €	52.209	910,09 €
	65 - 74	82.698	907,00 €	96.207	980,30 €	96.688	1.160,50 €
	75 - 84	77.280	769,21 €	73.021	805,15 €	73.479	951,36 €
	≥ 85	31.373	696,11 €	41.388	733,52 €	43.574	842,44 €
	Totales	247.467	813,30 €	263.892	863,84 €	265.950	1.001,45 €
GALICIA	0 - 64	137.997	784,40 €	136.174	819,27 €	133.801	823,97 €
	65 - 74	207.819	867,40 €	236.033	938,39 €	236.502	961,93 €
	75 - 84	201.957	743,00 €	184.838	778,51 €	185.205	788,17 €
	≥ 85	86.912	689,85 €	109.973	724,27 €	115.044	732,96 €
	Totales	634.686	785,46 €	647.182	860,04 €	670.552	847,13 €

Número de pensionistas e importes medios da pensión mensual por tramo de idade.
As Pontes de García Rodríguez, comparativa 2011-2019 (INE/IGE).

Continuando coa análise da actividade económica, resulta útil realizar unha aproximación á evolución do seu perfil, de forma que se permita observar como o municipio se ha ido adaptando aos cambios económicos producidos na economía global. Para iso, recórrese á análise de varios índices ou medidas, aínda que o recurso utilizado (Servizo de Estudos da Caixa, hoxe Caixabank) só xerou series ata o ano 2012. Con todo, unha sinxela revisión dá sinais de como se foi caracterizando a actividade económica das Pontes de García Rodríguez.

A cota de mercado é un índice que expresa a capacidade de compra ou de consumo comparativa dos municipios, referida ao 1 de xaneiro de 2012. A cota de mercado dos municipios elabórase mediante un modelo equivalente a unha media de números índices das seguintes seis variables: poboación, número de teléfonos fixos (de uso doméstico), automóbiles, camións (e furgonetas), oficinas bancarias, e actividades comerciais polo miúdo. É dicir, a capacidade de consumo dun municipio mídese, non só en función da importancia da poboación, senón tamén en función do poder adquisitivo da mesma, que vén representado polas cinco variables restantes indicadas. Estes números índices expresan a participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio sobre unha base estatal de 100.000 unidades.

A cota de mercado constitúe unha orientación adecuada para valorar e ponderar a cantidade de produtos e servizos que, teoricamente e en igualdade de condicións, poden absorber os municipios, especialmente cando se trata de produtos ou servizos que son obxecto dunha distribución homoxénea. Polo tanto, pode resultar de utilidade para a xestión e planificación comercial das empresas; ademais, ao tratarse dun só indicador resulta de fácil interpretación e aplicación.

		2000	2005	2010	2012	Var % (2000-12)
Comarca EUJME	Cabanas	7	7	6	6	-14,29%
	A Capela	4	3	3	3	-25,00%
	Monfero	5	5	4	4	-20,00%
	Pontedeume	21	19	18	17	-19,05%
	As Pontes de G.R.	31	28	26	26	-16,13%
Resto Limitrofes	Somozas (As)	3	3	3	3	0,00%
	Mañón	5	4	3	3	-40,00%
	Ortigueira	20	17	15	15	-25,00%
	Xermade	6	5	4	4	-33,33%
	Muras	np	np	np	np	np
Gravitacións	Ferrol	184	167	151	149	-19,02%
	Coruña (A)	595	560	548	552	-7,23%
	Lugo	223	216	215	217	-2,69%
	Vilalba	38	35	33	33	-13,16%
Total Prov. Coruña		2.573	2.481	2.413	2.415	-6,14%
Total Prov. Lugo		893	822	778	775	-13,21%

Comparativa da evolución Cota de Mercado 2000-2012 (Serv. Estudos A Caixa).

Ao realizar un exercicio comparativo deste indicador (táboa anterior) obsérvase que **a capacidade de compra e/ou interese comercial das Pontes de García Rodríguez para a instalación de empresas, descendeu un 16,13% en el período 2000-2012, cun comportamento mellor que o do resto da comarca, pero moi afastado das dúas capitais de provincia coas que mantén relacións económicas e da media provincial da Coruña. De feito, o peso da cota de mercado das Pontes de García Rodríguez na provincia pasa do 1,20% ao 1,07% no devandito período**

Mesmo se pode afondar na caracterización económica do municipio, se se estendese a anterior análise comparativa a outros índices, obtendo a táboa que se presenta a continuación. Nela reflíctese o índice industrial, un índice comparativo **da importancia da industria** (incluída a construción), referido a 2012. Este índice elaborase en función do imposto de actividades económicas (IAE) correspondente as actividades industriais. O valor do índice reflicta o peso relativo (en tanto por cen mil) da industria dun municipio, provincia ou comunidade autónoma respecto ao total de España, con base: total euros de recadación do imposto en España = 100.000 unidades. A partir de 2003 están exentos do pago da cota un determinado colectivo de contribuíntes.

Tamén se contempla o índice comercial, índice comparativo e similar ao anterior, referido á importancia do comercio (comercio almacenista e comerciante polo miúdo, conxuntamente), referido a 2012. Este índice foi desagregado para unha mellor caracterización da actividade comercial no municipio. Engádese, doutra banda, o índice de restauración e bares, de cálculo similar ao anterior e comparativo da importancia do sector (restaurantes, cafeterías, bares, etc.), referido a 2012.

O índice turístico, seguindo o mesmo tipo de cálculo, refírese á importancia comparativa de actividades económicas correspondente ás actividades turísticas, o cal se basea á súa vez na categoría dos establecementos turísticos (hoteis e moteis, hoteles-apartamentos, hostais e pensións, fondas e casas de hóspedes, cámpings e apartamentos xestionados por empresas), número de habitacións e ocupación anual (todo o ano ou parte do ano), polo que constitúe practicamente un indicador da oferta turística.

A vista da seguinte táboa, **As Pontes de García Rodríguez é un pobo cuxa economía depende, en gran medida, do sector industrial, o cal, a súa vez, depende nunha gran porcentaxe da actividade enerxética e mineira de Endesa.**

Ao redor desta actividade central, desenvólvese certa actividade comercial e hostaleira de conveniencia, pero cunha gravitación moi acentuada cara a núcleos como Ferrol, Coruña, Vilalba ou Lugo. De feito, os índices industriais, comerciais, comercio de venda polo miúdo, comercio de venda ao por maior, restauración e bares e turístico teñen os seguintes pesos relativos fronte á provincia: 13,85%, 0,69%, 0,48%, 0,86%, 0,84% e 0,08%, respectivamente. Destaca a **case nula importancia da actividade turística.**

		Índice industrial	Índice de comercio	Índice de comercio polo xunto	Índice de comercio polo miúdo	Índice de restauración e bares	Índice de turismo
Comarca EUME	Cabanas	3	6	11	3	2	5
	A Capela	2	1	2	1	2	2
	Monfero	20	3	4	2	3	0
	Pontedeume	20	9	7	11	19	6
	As Pontes de G.R.	342	18	12	23	23	1
Resto Limitrofes	Somozas (As)	25	1	2	0	1	0
	Mañón	12	1	2	1	2	2
	Ortigueira	24	13	15	11	12	3
	Xermade	9	3	5	2	2	0
	Muras						
Gravitacións	Ferrol	99	164	119	198	221	52
	Coruña (A)	567	901	778	996	926	424
	Lugo	137	301	301	301	303	85
	Vilalba	42	34	35	34	38	14
	Total Prov. Coruña	2.470	2.595	2.477	2.687	2.750	1.246
	Total Prov. Lugo	1.005	708	734	687	675	228

Caracterización económica comparativa de As Pontes de García Rodríguez, 2012 (Serv. Estudos La Caixa).

Como síntese de todos os anteriores, o índice de actividade económica é un índice comparativo do conxunto da economía, referido a 2012. Obtense en función do imposto correspondente ao total de actividades económicas empresariais (industriais, comerciais e de servizos) e profesionais. É dicir, inclúe todas as actividades económicas excepto as agrarias que, por unha banda, non están suxeitas ao imposto de actividades económicas e por outro, trátase dun sector con reducida presenza no municipio.

A evolución positiva deste índice para As Pontes de García Rodríguez, está relacionado co **proceso de reindustrialización**; este captou empresas e xerou postos de traballo, pero coa crise económica iniciouse unha dinámica de peches, concursos de acredores e expedientes de regulación de emprego (máximos de % paro rexistrado en 2012).

O cálculo do índice, recorrendo ao ingreso en concepto de IAE, distorsiona a súa interpretación; por un lado, porque a súa base impositiva é do exercicio anterior e, por outro, debido á enorme recadación que por este concepto proporciona Endesa e as súas centrais térmicas e de gas (enténdese observando, o dato de PIBpc presentado anteriormente).

De feito, o índice de actividade económica e o índice de cota de mercado deberían ter un alto grado de correlación, non existente neste caso. Que a capacidade de compra presente unha baixa correlación cos impostos correspondentes ás actividades económicas e empresariais, mostra a excesiva dependencia dun modelo de monocultivo industrial en declive.

Nas Pontes de García Rodríguez, fora da zona industrial (e dicir, casco urbano e ámbito rural), segundo datos proporcionados polo Instituto Pontés de Promoción Económica a data de setembro de 2015 (última actualización), había localizadas 437 actividades económicas (públicas e privadas) que ocupaban a 1.910 persoas (493 emprendedores e autónomos e 1.417 asalariados), tal e como se reflicte na seguinte táboa.

Actividade	Actividades	%	Emprego				Total
			Autónomos	%	Asalariados	%	
Industria, Construción, Metal e afíns fora de polígono	61	13,96%	67	25,87%	192	74,13%	259
Transporte	32	7,32%	32	12,50%	224	87,50%	256
Oficinas/Despachos	43	9,84%	42	35,00%	78	65,00%	120
Formación/Educación	24	5,49%	18	6,41%	263	93,59%	281
Hostelería	83	18,99%	106	48,85%	111	51,15%	217
Comercio	121	27,69%	144	43,90%	184	56,10%	328
Perruquerías/Centros Beleza	28	6,41%	32	66,67%	16	33,33%	48
Servizo Socio-sanitarios	45	10,30%	52	12,97%	349	87,03%	401
Totais	437		493		1417		1910

Número de actividades (fora de zona industrial) por tipo e emprego que xeneran.
As Pontes de García Rodríguez, setembro 2015 (IPPEC).

Estes datos necesitan ser matizados, non só pola súa posible obsolescencia temporal, senón tamén porque fan referencia a actividades segundo a localización do seu domicilio social ou centro principal de actividade e o número de empregados é o que consta baixo o Código Conta de Cotización (C. C. C.) no devandito centro de traballo.

Ao mesmo tempo, a clasificación ou agrupación de actividades poden diferir da práctica habitual (por exemplo, as ópticas ou as farmacias son incluídas en sector socio-sanitario, cando se trata dunha actividade de comercio polo miúdo). Por outra banda, non se contabilizan os traballadores públicos municipais.

Da actividade Industria, Construción, Metal e afíns fóra de zona industrial podemos dicir, na data de toma de datos, que 5 empresas se atopaban en procesos de peche e/ou sen actividade. Das activas, cunha media de 1,15 autónomos e 3,15 asalariados por actividade, a maioría son microempresas e autónomos; destacaban as construtoras Armacón (con 29 empregados), Maren (con 17 empregados) e Goac (con 15 empregados) e as 4 estacións de servizo que daban emprego a 22 persoas.

O transporte é un sector de certa presenza nas Pontes de García Rodríguez, debido a que Endesa requiría un total de 20 empresas locais con 44 postos de traballo que, diariamente, transportaban carbón desde o Porto Exterior de Prioriño (Ferrol) cara á central térmica, o que supoñía un 40% da frota total de transporte dedicada a este labor. O resto de empregos absorbíanse empresas como Severiano Servizo Móbil, Totransa ou Cismuga que, con localización nas Pontes de García Rodríguez, daban emprego a persoas en múltiples lugares, o cal distorsiona a táboa de datos que se presenta. Nos datos desta actividade, inclúanse, para esa época, aos 5 taxistas autónomos e sen traballadores, con que contaba a localidade.

A actividade en oficinas e despachos (asesorías, seguros, sindicatos, axencias, arquitectos, avogados...) estaba liderada por un profesional liberal que, de media, xera un ou dous postos de traballo asalariado. No momento da recompilación de datos, 3 destas empresas estaban en proceso de cesamento de actividade.

O sector da formación/educación presentaba 24 entidades, cunha abafadora superioridade do sector público de ensino, o cal xeraba 182 postos de traballo por conta allea, fronte aos 81 do sector privado. Hai que ter en conta que, do mesmo xeito que sucede no sector do transporte, unha alta porcentaxe dos traballadores do sector non eran residentes no municipio.

As actividades de hostalería ascendían a 83, na súa maioría cafés e bares e negocios de restauración. Tratábase dun sector con alta presenza do traballo por conta propia, onde o autónomo, de media, xeraba outro posto de traballo para cubrir horarios de apertura ao público. Tratábase dun sector con alta presenza de emprego feminino (63,13% do total). Á data de recollida de datos, o comercio polo miúdo contaba con 121 establecementos rexentados por 144 autónomos que xeraban 184 empregos por conta allea, con alta presenza da muller.

Comercio e hostalería son actividades que presentan un gran dinamismo, o cal non se traduce en crecemento. O feito é que apenas as actividades que cesan son substituídas (sen cambiar os locais) por novos autónomos que, ao paraugas da posibilidade de capitalización do subsidio de desemprego e as axudas existentes e en ausencia de oportunidades, buscaban xerar o seu propio emprego, mesmo sen contar con formación nin experiencia específica para iso (IPPEC).

No ámbito dos servizos socio-sanitarios, eran 45 as actividades (saúde dental, psicoloxía, veterinaria, farmacia, fisioterapia, servizos xeriátricos, ambulancias...) que contaban con 52 autónomos e 349 empregados por conta allea. Os datos para este sector teñen que ser tomados con cautela debido a que, por unha banda, inclúen os empregos do sector público e, por outro, inclúen a totalidade do persoal do Grupo San Roquiño, do cal, 6 empresas prestaban servizos socio-sanitarios en varios Concellos, con persoal laboral desas localizacións, polo que non eran postos de traballo locais nin ocupados por residentes.

Para finalizar, desde o Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC), tomábase como un subsector, con características propias, ao dos servizos de salón de peiteado e beleza. Este constaba de 28 establecementos, explotados por 32 autónomos que contrataban a axuda de 16 asalariados. Era o sector con maior presenza feminina (87,5% do total de traballadores).

Ao mesmo tempo que se realizaba, por parte do Instituto Pontés de Promoción Económica, a análise da actividade económica do centro urbano, esta entidade realizou nas mesmas datas, un estudo sobre a actividade presente nas zonas industriais do municipio. Do mesmo extráese que As Pontes de García Rodríguez contaba con dous polígonos industriais (Penapurreira e Os Airíos) e dous asentamentos de tipo industrial (Cruz das Cabezas e Saa).

Na Fase I do polígono industrial Os Airíos, dotáronse 232.508 m² de superficie, dos cales 198.901 m² eran de chan industrial. En 2015 situábanse 36 empresas fronte ás 67 parcelas orixinais, todas elas con instalacións construídas, das cales 5 non presentaban actividade. As 31 empresas restantes, xeraban un total de 267 postos de traballo.

Este polígono tivo un desenvolvemento posterior, cunha Fase II, que significou unha ampliación da superficie en 229.700 m² e do chan de uso industrial e comercial en 139.795 m². En 2015, esta Fase II, contiña un total de 21 empresas propietarias de parcelas.

Delas 13 construíran instalacións e só 9 desenvolvían algunha actividade económica, xerando un total de 263 postos de traballo. Ambas fases non posúen, actualmente, solo industrial dispoñible para o asentamento de novas empresas, aínda que si hai parcelas sen uso e naves construídas sen actividade.

O polígono industrial de Penapurreira esténdese nunha superficie de 822.267 m² dos cales 537.921 m² son para uso industrial e comercial. A súa creación foi impulsada polo “Plan de Desenvolvemento Económico-Industrial para As Pontes”, financiado por Endesa, a Xunta de Galicia e o Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e o Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras (IRMC).

Contaba con 18 empresas que desenvolvían actividade, cesando 4 (Acerías As Pontes, IP Grupo, CT- Rad e Atomactitube). Dos datos proporcionados polo Instituto Pontés de Promoción Económica (2015) para este polígono, desprendíase a existencia de 39 autónomos e 852 postos de traballo por conta allea.

Actualmente, este polígono industrial de Penapurreira non ten dispoñibilidade de solo industrial, aínda que si existen varias instalacións que non están en uso (Acería As Pontes, Aceirusa...) e outras que cambiaron de propietario, o cal podería anticipar unha certa actividade futura: Ferros Añon adquiriu as instalacións e parcela de Daoxiong e a última libre de 10.000 m², Intacta adquiriu a parcela e estrutura de Automatictube e Servizo Móbil adquiriu a nave de CT- Rad e segregou parte da parcela para a súa adquisición por Prometal.

Plano do Polígono Industrial dos Airios (Fases I y II).

En canto aos asentamentos industriais, o de Cruz das Cabezas contaba con 123.250 m² dos cales son superficie industrial e comercial 72.878 m². A pesar de ser o asentamento industrial máis antigo do municipio, con empresas asentadas xa a principios dos anos setenta, non estaba catalogado como de uso industrial. Das 17 empresas alí situadas, só 13 desenvolvían actividade nese momento, contando con 117 postos de traballo en total.

Doutra banda, o asentamento industrial de Saa, iniciado en 1988, contaba con 8 empresas en activo que xeraban 58 postos de traballo e o enclave industrial da Balsa non se considera, posto que a actividade industrial extinguiuse, quedando algunha de tipo comercial que se incluíu nos datos do centro urbano.

Impacto do (posible) peche da central térmica de Endesa nas Pontes de García Rodríguez.

Doutra banda, a finais de 2016 confirmábase un feito que estaba chamado a condicionar o futuro das Pontes de García Rodríguez: a transformación da central térmica de Endesa para adecuarse aos requisitos que establece a Directiva de Emisións Industriais (DEI) da Unión Europea. A clarificación do escenario económico e normativo, permitía adoptar a decisión de acometer os investimentos ambientais que eran imprescindibles para poder cumprir cos límites que fixaba a Directiva de Emisións Industriais, antes do prazo límite do 31 de decembro de 2016.

Este proceso, que debía estar finalizado antes do 30 de xuño de 2020 e que para Endesa suporía un investimento de, aproximadamente, 250 millóns de euros viuse truncado polo proceso de peche desta central térmica, dentro do marco denominado de **“transición ecolóxica” e/ou “descarbonización”** impulsado pola Unión Europea e o Goberno español.

Tanto a Unión Europea como o Goberno español puxeron de manifesto que o peche deste tipo de instalacións industriais debe facerse nun marco de **“transición ecolóxica xusta”**, o cal parece indicar un criterio de compensación económico e social que permita manter, polo menos, os niveis de renda e emprego anteriores ao peche. A fórmula para determinar estas compensacións non se definiu de maneira xeral e, no que se está vendo nos peches de instalacións xa iniciados, aplícase o método de caso por caso. Isto implica que sexa **fundamental determinar o prexuízo** (actualmente, está en proceso un estudo por parte da Universidade da Coruña) que o **peche significa no caso das Pontes de García Rodríguez**, máis cando se observou que, en casos similares, hai un prexuízo directo, un prexuízo indirecto e un prexuízo circular ou de arrastre.

En informes encargados pola propia Endesa, valoráronse os dous primeiros, isto o directo e o indirecto, pero non o prexuízo circular ou de arrastre que, doutra banda, é o máis importante e o que maior incidencia social ten. En termos de emprego, Endesa (por medio da consultora YGroup) indica a afectación de, aproximadamente, **175 empregos directos e 262 indirectos (empresas auxiliares e transporte)**. Faltaría, Polo tanto, a **valoración do efecto arrastre**, que polo que se viu nunha multiplicidade de peches estudados, móvese nun intervalo **do 60 ao 70% del perxuízo** (sendo o resto, 30 a 40% a suma do efecto directo e indirecto). Así, no caso de As Pontes de García Rodríguez, **o prexuízo circular ou de arrastre elevaríase a un intervalo de 600 a 1.000 empregos, obtendo un impacto total de 1.000 a 1.400 postos de traballo.**

En **termos de renda**, é obvio que se afectan todas as actividades dependentes da fonte principal de rendas do municipio: negocios de hostalería, comercio, servizos, etc. Nunha primeira aproximación, **non menos de 25-30 M € anuais.**

A pesar diso, e mesmo no caso de que esta situación de peche se faga definitiva, hai importantes infraestruturas e activos enerxéticos que deixaría esta empresa e que significan un gran potencial para xerar oportunidades para As Pontes de García Rodríguez: gasoduto, nó de evacuación (reservado para a central actualmente, posúe un gran atractivo para novos proxectos de enerxías renovables ao amparo da normativa que regula a “transición enerxética xusta”), concesión de auga que posúe a central térmica, etc.

Doutra banda, deberían engadirse outro tipo de afectacións como pode ser **a menor capacidade de provisión de servizos públicos derivada da diminución na recadación de impostos directos e indirectos** (non menos de 7 M € anuais que, no caso concreto do Concello, supoñen unha perda substancial de marxe de flexibilidade recadatoria).

Ademais do anterior, en datas recentes asinouse o V Convenio Marco del Grupo Endesa, cuxa consecuencia para a localidade, segundo o Comité de Empresa de Endesa nas Pontes de García Rodríguez, é a **perda de 2 M € anuais de ingresos para o colectivo de traballadores, prexubilados e xubilados de Endesa** (eliminación e/ou redución de beneficios sociais: electricidade, becas formativas, etc.), o que significa unha notable **perda de capacidade de consumo** (ou aforro) que impactará na economía local. A isto únese o feito de xa perder as bolsas de formación que outorgaban os diferente Plans do Carbón.

Trátase, pois, dun **modelo económico que ten que ser substituído polo que se propón neste Plan Estratégico**, o que significa a conexión coas tendencias económicas globais, a aposta diversificada por sectores de valor engadido que permita a xeración de emprego sostible e de calidade, á vez que evita “perdedores” no proceso de cambio.

3.5. Análise Socio-Cultural.

Un dos activos máis importantes dunha cidade, á hora de avaliar o seu potencial, é a súa capacidade para xerar e atraer talento, o cal se relaciona, cada vez máis, coa posibilidade que poida ter para integrarse na sociedade do coñecemento. O desenvolvemento do capital humano é clave para aumentar a produtividade e a competitividade e para posibilitar un desenvolvemento socio-cultural atractivo que sirva para fixar poboación e atraer novos residentes.

As Pontes de García Rodríguez, por mor da explotación mineira e enerxética, atraeu desde mediados dos anos setenta do pasado século un gran número de novos residentes, parte deles cun nivel de formación superior á media local. Esta circunstancia serviu de estímulo, tamén á poboación local, lográndose avances nos eidos educativo e cultural, superiores á media de Galicia.

O crecemento económico e demográfico da época esixiu a creación de varios centros educativos, públicos e privados (estes últimos xa desaparecidos), así como incentivou a demanda de diferentes opcións formativas.

O labor de Endesa, concedendo importantes beneficios sociais aos fillos dos seus traballadores, en forma de bolsas de formación, posibilitou que unha **gran parte da poboación obtivese formación superior**, algo que era excepcional antes da chegada desta empresa pública.

Máis tarde, o propio Concello sumábase á concesión destes incentivos aos fillos dos seus propios traballadores. Todo iso fixo, e fai, que As Pontes de García Rodríguez presente niveis de educación superiores á media galega, con alta presenza de estudantes universitarios e de ciclos de formación profesional.

Evidentemente, a demografía, así como a falta de oportunidades laborais, en xeral, e para os estudantes de maior cualificación en especial, ten os seus efectos na oferta e demanda de servizos formativos no municipio.

	2005	2010	2019
Infantil	12	12	12
Primaria	30	24	24
Mixtas infantil/primaria	0	0	0
ESO	28	21	16
Formación Profesional Básica	0	0	2
Ciclos formativos Grao medio ordinarios	6	5	4
Ciclos formativos Grao superior ordinarios	6	5	3
Bacharelato ordinario	10	8	6
Programas de cualificación profesional inicial	1	1	0
Ensinanza básica inicial e de ESO adultos	2	2	2
Ciclos formativos de adultos	0	0	0
Bacharelato de adultos	0	0	0
Educación especial	1	2	0
TOTAL	96	80	69

Opcións de ensinanza non universitaria. As Pontes de García Rodríguez, 2005-2019 (INE/IGE).

	2005	2012	2015	2019
Educación infantil	180	206	390	330
Educación primaria	461	383	409	323
Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)	487	335	473	331
Bacharelato ordinario	243	150	1272	984
Ciclos formativos Grao medio ordinarios	98	99		
Ciclos formativos Grao superior ordinarios	79	30		
Programas de cualificación profesional inicial	17	17		
Bacharelato de adultos	0	0		
Ciclos formativos Grao medio adultos	0	1		
Ciclos formativos Grao superior adultos	0	0		
Ensinanza básica inicial e de ESO adultos	26	29		
Educación especial	6	6		
TOTAL	1597	1256		

Alumnado matriculado en ensinanza non universitaria. As Pontes de García Rodríguez, 2005-2019 (INE/IGE).

**En 2013, o IGE cambia metodoloxía, non ofrecendo maior desagregación de datos.*

O descenso do número de alumnos matriculados en centros da localidade segue unha evolución paralela a unha oferta de opcións de estudo que, moitas veces, non é a demandada polo alumnado nin polas empresas da zona.

Do mesmo xeito que no resto de España e Galicia, a medida que aumenta o nivel educativo, a presenza de mulleres faise maior, respecto dos homes. Isto débese, fundamentalmente, ao menor índice de abandono escolar e a menor oferta laboral para elas nun municipio con gran presenza do sector industrial.

Con esta dinámica, desenvolvéronse unha serie de servizos do ámbito social e cultural que pasaban a satisfacer unha **crecente demanda deste tipo de necesidades**, aínda que, tamén é certo que, gran parte da demanda era satisfeita en municipios cara aos que gravita As Pontes de García Rodríguez.

Doutra banda, o **alto nivel de asociacionismo** que existe no municipio (entidades veciñais, culturais, deportivas, sociais...) canalizou gran parte da ampla actividade socio-cultural. Na actualidade, no censo municipal están rexistradas 18 entidades que realizan actividades no iedo socio-cultural: música, danza, poesía, intercambios e viaxes, estudos históricos... que “compiten” por usuarios para as súas actividades coas 25 entidades veciñais que, entre outras actividades, organizan eventos e cursos do ámbito cultural.

De feito, quizais, foi o **exceso de entidades** o que levou a unha oferta de micro actividades, moitas delas repetidas entre as asociacións, sobre todo veciñais, as cales pasaban a competir por usuarios, en lugar de xerarse unha dinámica de cooperación-colaboración que puidese permitir accións de maior calado, coa excepción da actividade desenvolvida desde o Concello: teatro, danza, música, educación adultos, alfabetización TIC, etc.

A pesar de toda esta actividade, en canto a instalacións, mantívose un nivel moi similar ao da comarca do Eume, con indicadores que reflicten un estancamento na demanda, produto do declive poboacional.

	As Pontes de G.R.				Comarca EUME			
	Número		Por cada 1000 hab.		Número		Por cada 1000 hab.	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Biblioteca	2	2	0,18	0,19	3	3	0,11	0,11
Casa Cultura	1	1	0,09	0,10	3	3	0,11	0,11
Centro Cívico/Social	5	7	0,45	0,67	26	31	0,99	1,18
Fogar Pensionista	1	1	0,09	0,10	1	1	0,04	0,04
Museo	1	1	0,09	0,10	3	4	0,11	0,15
Cine/Teatro	1	1	0,09	0,10	2	2*	0,08	0,08

Número de centros de cultura segundo o tipo de instalación, por cada 1.000 habitantes.
As Pontes de García Rodríguez e comarca, 2010-2015 (INE/IGE).

Na actualidade, as instalacións socio-culturais principais son:

- Casa Dopeso, edificio municipal de usos múltiples inaugurado en 1992. Consta de tres plantas e posúe un salón de actos con 218 butacas, aulas de informática e formación e as estancias dos servizos sociais e de cultura municipais.
- Auditorio Municipal Cine Alovi, adquirido para a súa rehabilitación polo Concello en 1989. Destínase á proxección de cinema e a espectáculos variados: teatro, danza, música...
- Sala de Exposicións Mercado Vello. Sala municipal de 130 m² para exposicións e actos de pouca afluencia.
- Biblioteca Municipal, con tres salas de consulta e lectura; e,
- Conservatorio de Música, o cal inicia a súa andaina en 1989 e que oferta ensinos musicais desde grao elemental a grao superior: piano, percusión, guitarra, violín, viola, violonchelo, fruta traveseira, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón e tuba.

Outro dos ámbitos para destacar é o deportivo. Desde a chegada de Endesa (e tamén coa súa predecesora, Calvo Sotelo) promoveuse unha actividade deportiva de certa intensidade no municipio.

Cunhas **instalacións por encima do nivel que correspondería a unha vila destas características**, moitas delas promovidas por Endesa na súa época de empresa pública, e cunha poboación eminentemente nova, durante os anos oitenta e noventa desenvólviase unha alta actividade deportiva, con presenza de case todas as modalidades e coa chegada de numerosos éxitos, tanto individuais como colectivos.

Desde a presenza do CD Endesa en 2º B do fútbol nacional durante varios anos, aos campionatos e pódiums mundiais en disciplinas como o Tiro con Arco ou o Taekwondo, pasando por éxitos a nivel nacional en piragüismo, atletismo, tiro ao prato...

Na actualidade, o municipio conta con 23 asociacións e/ou clubs que organizan unha variada actividade deportiva: fútbol, fútbol sala, baloncesto, pádel, atletismo, tenis, piragüismo, ciclismo, montaña, xadrez, tiro con arco, vela, artes marciais, hípica, caza, e tiro ao prato.

	As Pontes de G.R.				Comarca EUME			
	Número		Por cada 1000 hab.		Número		Por cada 1000 hab.	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Complexo polideportivo	0	6	0,00	0,57	11	11	0,42	0,42
Escola de vela	1	1	0,09	0,10	2	2	0,08	0,08
Ximnasio	0	1	0,00	0,10	2	2	0,08	0,08
Piscina cuberta	2	1	0,18	0,10	2	2	0,08	0,08
Piscina ao aire libre	1	1	1,08	0,10	3	3	0,11	0,11
Pista polideportiva	14	12	1,26	1,14	30	31	1,18	1,18
Porto deportivo	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Polideportivo cuberto	5	1	4,67	0,10	8	8	0,31	0,31
Terreo de xogo	2	3	1,98	0,29	7	8	0,27	0,31

Número de instalacións deportivas, por cada 1000 habitantes.
As Pontes de García Rodríguez y comarca, 2010-2015 (INE/IGE).

3.6. Análise de Servizos e Habitabilidade.

A percepción do funcionamento dos servizos públicos pode variar en función das características socioeconómicas dos cidadáns, dado que estas á súa vez, poden modificar as súas expectativas e intereses cando se relacionan coas administracións públicas.

Un dos servizos públicos que definen a calidade de vida dunha urbe é a sanidade e o acceso aos servizos relacionados coa saúde. As Pontes de García Rodríguez depende, sanitariamente, da zona de Ferrol, onde se sitúa o centro de especialidades e o complexo hospitalario ao cal deben ir os veciños do municipio.

A dotación de servizos públicos sanitarios foi insuficiente, de acordo co nivel de envellecemento da poboación e as demandas de necesidades insatisfeitas, presentando a seguinte evolución:

	2005	2010	2015	2019		2005	2010	2015	2019
Médico de Familia	8	12	12	12					
ATS/DUE	7	10	11	12	Matrona	1	1	1	1
Auxiliar de Enfermaría	0	0	1	1	Odontólogo	1	1	1	1
Celador/Vixiante	4	5	5	3	Pediatra	1	1	1	1
Función Administrativa	4	5	5	7	Psicólogo	0	0	0	0
Asistente Social	0	0	0	0	Técnico Especialista	0	1	1	0
Farmacéutico	1	1	1	1	Persoal de Oficios	0	0	0	0
Fisioterapeuta	1	2	2	2	Facultativo Especialista	0	0	0	0

Recursos Humanos en Atención Primaria. As Pontes de García Rodríguez, 2005-2019 (IGE).

Ademais do indicado pola táboa anterior, este municipio chegou a contar con 2 prazas de pediatría que hoxe serían necesarias, con técnico especialista e con matrona (servizo compartido), sendo constantes as demandas dun servizo de radiografía e dun servizo de hospitalización domiciliaria, tal e como teñen municipios do ao redor (Vilalba e Narón).

Esta situación pode ser o motivo polo cal a oferta privada de servizos sanitarios experimentou un certo crecemento nos últimos anos, unido ao xa comentado envellecemento poboacional.

En canto aos servizos sociais na cidade, estes adoitan constar de tres áreas principais: servizos sociais de base, familia e terceira idade. Dentro dos básicos destacan aqueles centrados en atender situacións de necesidade e problemática social, xa sexa individual ou familiar. O municipio pontés conta cun equipo de profesionais que presta estes servizos, apoiados por entidades do cuarto sector, como é o caso de Cáritas, con gran presenza e actividade nas Pontes de García Rodríguez.

No ámbito dos servizos sociais relacionados co risco de exclusión, o Concello colabora con entidades sen ánimo de lucro que prestan servizos de atención á discapacidade (Aspanaes, que conta cun centro de atención e formación especializado no espectro autista; A Xanela, cuxa actividade é a integración das persoas con diversidade funcional), de tratamento de adiccións (Adiante, colectivo de exalcohólicos; Abeiro, de prevención da drogadicción) e de atención a necesidades específicas de determinados colectivos (Asociación de Consumidores e Usuarios, Asociación de Viúvas, etc.).

	Física			Psíquica			Sensorial		
	2010	2014	2016	2010	2014	2016	2010	2014	2016
Homes	212	177	411	40	36	145	51	43	98
Mulleres	139	147	379	61	62	217	33	26	86
Total	351	324	790	101	98	362	84	69	184

Persoas con Diversidade Funcional. As Pontes de García Rodríguez, 2010-2016 (IGE).

	As Pontes de G.R.		Comarca Eume		A Coruña (prov.)		Galicia	
	2011	2019	2011	2019	2011	2019	2011	2019
Comunidade	1	1	1	1	22	23	79	77
Discapacidade	2	2	2	2	92	108	197	257
Familia	0	0	0	0	0	3	0	9
Igualdade	0	0	0	0	0	0	7	11
Inclusión	0	0	0	0	16	31	46	75
Infancia	2	1	4	3	226	244	542	596
Maiores	1	2	6	8	160	195	499	647
Menores	0	0	0	0	23	22	87	90

Entidades prestadoras de servizos sociais, comparativa. As Pontes de García Rodríguez, 2010-2016 (IGE).

No ámbito da familia, servizos como a acollida de menores, o apoio ás vítimas de violencia de xénero ou os programas de atención a persoas/familias en risco de exclusión socioeconómica, adóitanse prestar polo municipio en colaboración outras entidades públicas e de ámbito supramunicipal. Con todo, existen carencias como programas similares ao de “Xantar na casa” ou unidades especializadas na prevención e atención ás persoas que sofren Alzheimer.

Cabe citar, neste punto, a localización nas Pontes de García Rodríguez dun Equipo Comarcal de Inclusión do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (hai 20 en toda Galicia), dotado con 8 empregados que desenvolven a súa intervención nas áreas de infancia, familia, igualdade e inclusión social nos municipios de Ferrolterra, Eume e Ortegal.

Doutra banda, o cada vez máis **importante e necesario servizo á terceira** (xa, hoxe, cuarta) idade, préstase mediante o servizo público de asistencia a domicilio, a existencia dun centro de día público e un centro social (fogar do xubilado), tamén de titularidade pública. Existe unha **residencia xeriátrica privada**, con apenas 30 prazas, que non cobre a demanda existente, nin pola limitada oferta (inferior á demanda) nin polo abanico de tarifas ás que presta o servizo.

O envellecemento da poboación xera unha demanda crecente que esixe unha formulación estratéxica de longo prazo, debido a que deberá asegurarse a viabilidade do servizo, que moitas veces esixe investimento de carácter municipal.

A seguridade cidadá é outro servizo que resulta fundamental para a cidade, xa que debe evitar os procesos de degradación que perxudiquen a convivencia, o comercio e/ou a atracción de visitantes ou investidores, por exemplo. A taxa de criminalidade sitúase en Ferrolterra (Comarcas de Eume, Ferrol e Ortegal) en 30 delitos por cada 10.000 habitantes (2015), mentres que a media estatal é de 43 por 10.000 habitantes.

A área de tráfico non presenta grandes problemáticas, con excepción dos atascos en horario punta escolar diante dalgúns centros educativos. O recente intento de peonalización do centro urbano, que habería de facilitar a mobilización dos residentes, contou coa oposición de veciños e comerciantes, o cal fixo que as rúas inicialmente peonalizadas reabrísense aos vehículos e se recuperan prazas de aparcamento.

Destacan as **carencias en canto ao transporte público**. A perda de poboación, xunto coa tradicional dispersión demográfica galega e o nivel económico do municipio, constitúen un incentivo perfecto ao uso do automóbil particular, en detrimento do servizo público de transporte. Esta falta de demanda motivou unha paulatina redución nos itinerarios e na frecuencia nos mesmos, chegando a unha situación actual na que apenas existen liñas de autobús: a liña Viveiro – A Coruña (un traxecto de ida e outro de volta ao día), a liña Ferrol – Lugo (un traxecto de ida e outro de volta ao día) e o paso do autobús Ferrol-Madrid dúas veces ao día.

En canto á habitabilidade, sendo a demografía e a composición e tamaño dos fogares as variables que máis inflúen na demanda de vivenda, **comeza a existir un mercado considerable de vivenda baleira e de oferta de locais comerciais**. Do exame de anuncios en prensa e da oferta publicada na única inmobiliaria que existe no municipio, conclúense uns prezos medios das vivendas (pisos) no centro urbano que van desde os 1.250 €/m² para construcións con menos de 15 anos, aos 800 €/m² para vivendas de 16 a 30 anos ou aos 690 €/m² para vivenda de máis antigüidade.

Os alugueiros mensuais de vivenda están entre 300 e 450 €, independentemente do tipo e tamaño. Existe pouca oferta de locais comerciais en venda, aínda que si en alugueiro con prezos medios de 400 a 800 €/mes para superficies de 100 a 200 m² en obra.

Se se comparan estes prezos cos existentes en municipios lindeiros, con certa importancia e dinamismo socioeconómico, os prezos do mercado de vivenda (venda) son, por exemplo, un 15-25% máis altos nas Pontes de García Rodríguez que en Vilalba, manténdose igual no caso dos alugueiros. As Pontes de García Rodríguez presente unhas rendas mensuais no alugueiro de vivenda un 10% menores que Lugo (capital) e uns prezos en venda similares. Respecto da Coruña, esta cidade ten unhas rendas medias de alugueiro de vivenda uns 20% superiores á media pontesa e uns prezos de venda uns 30% superiores.

Con estes datos, apréciase **un mercado inmobiliario pouco dinámico**, onde a demanda é moi inferior á oferta, pero sen que esta situación trasládese aos prezos. A tradicional preferencia pola propiedade sobre o alugueiro, o gran investimento acometido en períodos anteriores ao estalido da burbulla inmobiliaria, o perfil maioritario dos investidores (prexubilados/xubilados de Endesa e empresarios) e as perspectivas económicas, teñen como consecuencia o reducido dinamismo neste mercado.

Doutra banda, o municipio leva anos traballando na elaboración dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal que sufriu varios paróns; desde unha nova contratación ata a reconsideración para a adaptación á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia.

3.7. Atractividade e comunicación.

Cando se fala da atractividade da cidade, xeralmente faise referencia ao potencial comercial que a cidade posúe.

Frecuentemente, os labores que se realizan para delimitar mercados concretos, poñen de manifesto, entre outras cousas importantes, a carencia de sentido económico que teñen as divisións de carácter político e administrativo comunmente utilizadas (municipio, comarca, provincia ou comunidade autónoma). Neste sentido, as áreas de mercado son espazos económico-sociais que se caracterizan por englobar poboacións que, aínda posuíndo peculiaridades socioeconómicas propias, xeran fluxos complementarios no proceso de creación de valor económico.

Así, a área comercial pontesa estaría composta polo espazo xeográfico cuxa poboación se dirixe con forte preponderancia ás Pontes de García Rodríguez (fronte á Coruña, Ferrol, Vilalba ou Lugo), para a compra de bens e servizos que non se adquiren todos os días, en razón a diversas causas, tales como son o tempo de viaxe, a calidade das comunicacións ou o equipamento comercial.

Xeralmente, o proceso de determinación das áreas comerciais, en España, realízase mediante os Modelos de Gravitación Comercial: modelos de Reilly e Huff, aínda que se aplicaron, tamén, os Modelos de Interacción Espacial, tales como o modelo Logit de Destinos Competitivos, que incorporan un maior número de variables.

No presente caso, recórrese ao modelo de Reilly, o cal relaciona as vendas que dúas localidades ("a" e "b") atraen dunha localidade intermedia, son directamente proporcionais ás súas poboacións e inversamente proporcionais ao cadrado das distancias entre a localidade intermedia e as dúas localidades consideradas.

$$D_{aI} = \frac{D}{1 + \sqrt{\frac{P_b}{P_a}}}$$

sendo:

D_{aI} = límite da área ou subárea comercial da localidade ou municipio "a" (municipio de estudo) medido en quilómetros ao longo da estrada ou vía de comunicación que conduce á localidade "b" (cabeceira doutra área ou subárea). É, polo tanto, dita distancia o "punto de indiferenza" (I) entre dúas localidades ("a" e "b") no cal os consumidores serían indiferentes a comprar ou gravitar comercialmente en calquera de ditas dúas localidades.

D = distancia en km. ao longo da estrada máis importante entre "a" e "b".

A este modelo realízanselle as seguintes modificacións es:

- a. Substitúese a variable distancia en quilómetros pola variable tempo de viaxe, co obxectivo de limitar o efecto que poida causar o feito de que dúas localidades estean comunicadas por estradas de distinta categoría, o cal incide no tempo necesario para ir dunha a outra.
- b. Substitúese a variable poboación pola variable equipamento comercial, medida en metros cadrados de superficie bruta alugable (SBA), de forma que se elimina a distorsión que se produce cando no hai gran correlación entre poboación e equipamento comercial.

Da aplicación do modelo de Reilly, coas modificacións indicadas, conclúese que, fronte ás cabeceiras das áreas comerciais de referencia, **a gravitación comercial cara ás Pontes de García Rodríguez limitábase ás persoas que residen nun radio inferior aos 10 minutos (en coche) de media.**

	m2 equipamento comercio polo miúdo	Distancia a As Pontes de G.R. (km)	Distancia a As Pontes de G.R. (min)		
As Pontes de G.	26.261		
Ferrol	162.843	41,8	36	Ferrol	10,3
Coruña (A)	699.769	68,1	55	Coruña (A)	8,9
Lugo	300.959	71,4	51	Lugo	11,6
Vilalba	41.082	26,58	23	Vilalba	10,2

Equipamento e distancias entre cabeceiras de Área Comercial e As Pontes de García Rodríguez. Servizo Estudos A Caixa (2012) e Google Maps.

Método Reilly aplicado. As Pontes de García Rodríguez.

Como se pode ver, o centro urbano das Pontes de García Rodríguez ten unha **moi limitada área de influencia comercial**, restrinxida a zonas rurais do propio centro urbano e de asentamentos poboacionais próximos de municipios limdeiros, xa que os seus centros urbanos atópanse a máis de 10 minutos (o máis próximo, Xermade, está a 17 minutos e gravita comercial e administrativamente cara a Vilalba).

En canto á **atracción turística**, entendida como a capacidade para captar persoas cara ao uso e goce da cidade, cara ao goce da calidade de vida e cara ao establecemento de relacións, xa sexan de traballo, congresos, reunións, encontros, etc. este municipio conta cun **limitado potencial**.

Non existe un centro histórico articulado, como tal, que teña como obxectivo o ser un atractivo turístico e o patrimonio histórico non está posto en valor. O lago artificial, cuxo deslinde se produciu en 2017, pasando varias zonas a ser de propiedade municipal, non obtén resultados relevantes neste apartado (unha altísima porcentaxe das visitas que recibe no verán son residentes e as visitas foráneas non regresan despois dunha primeira fase de descubrimento ou de primeira visita para coñecelo).

Doutra banda, os acontecementos festivos, culturais e deportivos, aínda que con certa resonancia a nivel provincial (mesmo autonómico), non van máis aló e non se converten en referentes o suficientemente importantes como para ser un recurso económico que sirva de locomotora. Como eventos de maior relevancia destacan as festas patronais (habitualmente, do 16 ao 25 de xullo), as feiras gastronómicas do grelo (domingo de entroido), fungos e cogomelos (novembro) e do queixo e o mel (outubro) e a feiras ou mercados quincenais (días 1 e 15 de cada mes).

A complementariedade entre comercio, lecer e turismo, característica da dinamización daquelas cidades que presentan unha planificación da súa capacidade de atracción, necesita mellorar a súa presenza nas Pontes de García Rodríguez, debido a que diso depende, entre outras cousas, a posibilidade de propiciar unha contorna o suficientemente atractiva como para recibir turistas, visitantes, etc.

3.8. Impacto da crise sanitaria provocada pola COVID19.

A magnitude da deterioración económica a curto prazo revela o verdadeiro shock xerou a COVID-19. A incerteza aínda existente sobre cal será a duración constitúe unha das características singulares desta pandemia. Esta incerteza ten o seu reflexo nun dobre plano: o sanitario e o económico.

A gran heteroxeneidade nos seus efectos obriga a manter un seguimento preciso e constante no relativo á evolución tanto das principais magnitudes económicas e financeiras das empresas como do comportamento e cambios nos hábitos do consumo e aforro das persoas.

As medidas para adoptar deberían contar cun amplo apoio ao redor dunha proposta integral de accións baixo a cal sería necesaria acadar un sólido compromiso social e político, así como unha estreita colaboración de todos os axentes implicados. **Isto requirirá liderados fortes, colaboración e coordinación institucional, unha maior transparencia nos datos que permitan deseñar as políticas necesarias e a súa avaliación a moi curto prazo.**

Tendo en conta que os impactos son máis prolongados e intensos que o que indicaban os primeiros estudos, os gobernos e os axentes sociais aceptaron unha serie de puntos que poderían ser considerados de común acordo. Entre eles cabe destacar que se sufriu un “gran apagamento”, un proceso de hibernación da economía, cuxa duración significou un contundente dano económico e social debido a que a sociedade e o armazón económico-institucional é demasiado fráxil para afrontar tantos desafíos combinados.

Por este motivo, todos os estudos e traballos realizados ata a data conclúen que a recuperación da devandita situación será gradual e débil; e a economía irá cambiando de maneira singular en varios parámetros que outrora se consideraban fundamentais e inmutables.

A pesar de ser unha crise global, esta recuperación terá un ritmo moi diferente non só en cada área xeográfica, país e contorna territorial senón tamén a nivel sectorial, onde a recuperación será profunda só en certas actividades e non en todas á vez. Ata o de agora, foron varias as interpretacións do impacto desta crise:

- saída en V (tan rápido como entramos);
- saída en U (unha V con meses de decalaxe);
- saída en W (saída rápida con recaída por unha segunda onda de contaxios e volta á recuperación);
- saída en L (gran impacto, imposible de asimilar o que leva a una larga recesión); ou,
- saída en t (recuperación, pero sen volver nunca aos niveis previos á pandemia).

Con todo, a día de hoxe, está a impoñerse, entre os expertos, **a saída en forma de K**, na que **certos sectores (especialmente, os tecnolóxicos e de alto valor engadido) saíron ou están a saír, mesmo reforzados**, da pandemia, mentres **outros permanecen afundidos e sen síntomas de mellora (sobre todo, sectores de actividade social: compañías aéreas, hoteis, restaurantes, lecer... e sectores de baixo compoñente tecnolóxico e/ou baixo valor engadido).**

A recuperación en forma de K. Fonte: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy.

Isto significa, tamén, **unha saída en forma K para as persoas (segundo o seu perfil profesional) e para os diferentes territorios e cidades, segundo o deseño sectorial da súa economía**, o cal pode incrementar as desigualdades.

Polo tanto, esta **recuperación en forma de K non é sostible a longo prazo**, o que leva á necesidade de buscar fórmulas de crecemento; "reimaxinar" o modelo produtivo para que sexa posible que as liñas converxan e non haxa perdedores ni ganadores.

Evolución da Afiliación (TXSS) efectiva (taxa interanual) por ramas de actividade: maio 2020 vs. agosto 2020.
 Fonte: Banco de España.

A recuperación (capacidade de resposta) virá determinada, entre outras razóns, polos niveis e propensións da poboación (preparación, capacidade de risco, de emprendemento e ánimo) e polo acerto nas medidas e incentivos institucionais postos ao dispor dos axentes económicos e sociais.

Diso depende a **capacidade de reinvencción do tecido socioeconómico** dunha zona e/ou cidade: relocalización de certas actividades estratéxicas e daquelas que se desenvolven ao redor das relacións económicas e sociais de proximidade, aplicación da tecnoloxía e a innovación aos procesos produtivos e á prestación de servizos, adaptación aos novos hábitos de consumo, reconsideración das relacións entre administracións e sector privado, incentivos ao investimento en actividades máis inclusivas e sostibles...

En resumo, na nova situación, hai **novas oportunidades e novas opcións**: trátase de aproveitalas desde un punto de vista estratéxico, plenamente sostible, xerando sinerxías entre as diferentes iniciativas que se propoñen, con enfoque de longo prazo e centrado nas persoas.

3.9. Panel Delphi.

Un dos principais traballos de campo realizados consistiu en solicitar a análise da situación, a visión e as opcións que expoñen diferentes profesionais e académicos ponteses que, unha vez terminados os seus estudos e/ou as súas primeiras etapas laborais, ante a falta de oportunidades na localidade, tiveron que desenvolver a súa carreira profesional fóra das Pontes de García Rodríguez, alcanzando un notable éxito e desenvolvemento.

Ao mesmo tempo, na selección primábase que o contacto coa localidade fose permanente (vacacións, visitas a familiares, actividade económica... e, mesmo, nalgún caso, persoa retornada); tratábase de localizar perfís profesionais de nivel medio-alto que estivesen permanentemente actualizados sobre o discorrer do presente das Pontes de García Rodríguez.

Recorrendo ao Método Delphi con 3 circulacións, realizouse un primeiro contacto, vía email, co que se estableceu comunicación cun total de 37 posibles candidatos a formar parte deste panel. O obxecto era informar sobre a investigación, a súa metodoloxía, os seus obxectivos e solicitar a súa colaboración. A adhesión final á proposta ascendeu a un total de 33 persoas, desde 8 países diferentes e, dentro de España, desde 6 Comunidades Autónomas.

Durante todo o proceso, garantiuse a confidencialidade dos participantes, o cal non impide ao lector establecer un perfil do panel ao que se recorreu, sabendo que estaba composto por profesionais do xornalismo, de diferentes enxeñerías, da empresa/emprendemento, de consultoría (de empresa, de tecnoloxías e social) e do ámbito académico e investigador que desenvolven o seu traballo nos sectores enerxético, forestal, educativo, turístico, industrial, tecnolóxico, medios comunicación e audiovisual, do sector audiovisual, arte/cultura, deportivo, ambiental, agro-gandeiro, administración pública e intervención social.

As principais conclusións e consensos aos que se chegaron, para cada pregunta do cuestionario, foron as seguintes:

1. O desenvolvemento socioeconómico das Pontes, nos últimos 50 anos, baseouse na explotación mineira e a produción de electricidade na central térmica de Endesa. Con todo, tras o peche da mina en 2007, agora afrontámonos ao previsible peche da térmica nun prazo inmediato. ¿En que medida cre que isto afectará as posibilidades de desenvolvemento futuro deste pobo?

- Aínda que parece que o **impacto no emprego** será menor que o peche da mina (habería que avaliar o impacto en actividades auxiliares que prestan servizos a central térmica), si haberá unha **redución de ingresos públicos** (Concello) que afectará a posibilidade de prestación de servizos públicos.

Este impacto, sen embargo, pode ser superior ao estimado polas circunstancias actuais: Covid19.

- Pode causar un “efecto dominó” sobre o resto da actividade económica que, xunto coa depresión e/ou recesión que se avexiña, pode significar a **desaparición da poboación activa (migración)** e, con iso, da vila. Mesmo, a desaparición da economía inducida pola C. T. Endesa pode significar un impacto negativo maior que o peche da mina.
- Existe un **impacto**, que comeza a valorarse, que é o **psicológico** (moral o estado de ánimo colectivo) e como este pode cambiar as expectativas da poboación e afectar ás súas decisións.. Un exemplo é a imaxe de decadencia que transmite o feito de observar multitude de baixos comerciais baleiros e unha incógnita como sobre a memoria colectiva pode afectar a posible demolición da cheminea (icona).

Poder ser un dos factores aos que se deba prestar atención para **que o deseño futuro da vila sexa endóxeno**, en vez de buscar unha solución exóxena (e con iso temporal e pode que afastada dos intereses do propio pobo). **Recuperar o sentido de pertenza e orgullo** é parte importante da “nova As Pontes”.

- As Pontes é unha vila que está moi vinculado á produción de enerxía, polo que pode buscar unha **orientación cara a produción de enerxía sostible** (eólica, solar, hidróxeno...), de forma que se poidan aproveitar instalacións, liberación de solo industrial, capital humano, etc. En concreto, os proxectos relacionados coa produción e almacenamento de enerxía por hidroxeno están recibindo actualmente especial atención e posibilidades de financiamento a nivel europeo. Isto non quita o feito de que haxa que ampliar as opcións a avaliar.
- Existe a posibilidade de iniciar un **cambio de modelo económico**, aínda que a percepción é a de “chegar tarde”.

2. ¿Que imaxe ou imaxes che veñen a mente cando pensas en As Pontes? En eses recordos, ¿que fai ou facía a As Pontes diferente?

- A primeira imaxe que se me ven a mente é o "skyline": a cheminea (avisa de que "te achegas á casa") e as montañas que o rodean (montes Caxado e Carballeira). En menor medida, o recordo evoca o río Eume e o lago (en relación ao que foi a mina).

- Estrañase un **pasado** cheo de oportunidades, recursos, seguridade, nivel de vida, talento... que fortalecían un "sentido de pertenza" e de imaxe de "vila diferente" (en sentido positivo). Un pobo dinámico e con certa relevancia a nivel nacional e internacional nos ámbitos deportivo e cultural.
- A imaxe que se "está xerando agora" é a de **vila en decadencia**, cun ambiente de "depresión/negatividade colectiva" centrada no recordo das oportunidades perdidas.
- Interesante buscar un **cambio de "mindset"**, reorientando a negatividade cara a un proxecto global e colectivo de longo prazo. Incluso o recordo desas oportunidades perdidas" pode poñerse en positivo e serve para incentivar o cambio.

3. ¿Como cualifica o nivel de vida das Pontes e a evolución que tivo nos últimos anos? ¿Que aspectos positivos e que aspectos negativos o condicionan e por que?

- O **nivel de vida** sempre foi moi bo, sobre todo se o comparamos con vilas similares e/ou cos arredores. Hoxe segue sendo así, aínda que existe percepción de "vivir de rendas".
- Destacan como **aspectos POSITIVOS**: servizos públicos, poboación (sobre todo a máis nova) con alto nivel de formación, posibilidades de lecer, cultura, deporte e tempo libre están por encima da media dunha vila deste tamaño, boas comunicacións, seguridade.

Ademais, en torno a uns 45 minutos atópanse cidades como A Coruña, Ferrol ou Lugo e hai enlace directo (autovía) coa meseta e o porto de Ferrol. Podería servir para articular unha rede urbana que significase oportunidades.

- Destacan como **aspectos NEGATIVOS**: a existencia de una sociedade dual formada polos grupos "os que teñen/tiveron que ver con Endesa (rendas altas, beneficios sociais, vivenda, etc.) e "os que non" (soldos menores, menos beneficios sociais, etc.), a xente nova vaise a buscar oportunidades laborais a outros lugares (desarraigo), a mocidade que se queda accede a empregos de moita peor calidade que os que tiveron seus pais, diminución de poboación que conlevará redución de servizos públicos, envellecemento poboacional, incapacidade para fixar/atraer poboación, parque vivenda non adaptado aos estándares actuais (moi grandes, moi eléctricas, pouco accesibles...) e a desconexión entre centro urbano e parroquias.

4. Se As Pontes fose unha marca comercial calquera, por razóns de imaxe, posicionamento, liderado, etc. ¿Cal sería nos anos 80/90? ¿Cal sería agora? ¿Por que?

Anos 80/90	HOXE	¿Por que?
Nike	Champion, Fila, Victoria, Umbro	Nos 80/90 marca coñecida, nova, dinámica, lugar de oportunidades, futuro prometedor. Hoxe é un pobo normal ou “do montón”, una marca que se dilúe , que só conserva o seu pasado e soa a outra época.
Nokia Comodore	Nokia	Nos 80/90 unha sociedade potente, segura, fiable e innovadora que hoxe perdeu todo o seu potencial e liderado e que está na busca de volver a ser o que foi.
VW Golf, Ferrari, BMW	Dacia	Anos 80/90 a marca e/ou modelo preferido pola maioría: polo deseño, tecnoloxía, mecánica, imaxe... Na actualidade parece a un modelo antigo , desfasado, posicionado nun nivel moi inferior.
Taxi	Uber, Cabify BlaBlaCar	Anos 80/90 en pleno auxe de actividade e negocio. Actualmente ponse en dúbida a súa viabilidade xa que non presenta capacidade de adaptación.
Endesa	Endesa	Anos 80/90 marca recoñecida, líder, nacional... Hoxe, marca sen arraigo (Enel) nin preocupación pola zona, cos seus centros de decisión moi afastados, buscando “fuxir” deste espazo... A marca Endesa perdeu o seu significado.

Proxectándoo a futuro, seríamos como o “vello” ALDI e deberíamos proxectarnos como GADIS (campañas divertidas e inspiradoras que integran o orgullo do pasado co futuro global, dinámico e innovador). **Reinvención e renovación** en base ás alternativas e oportunidades que se están detectando.

5. ¿Que cidades e/ou vilas consideras que implementaron unha boa estratexia para asegurar o seu desenvolvemento e crecemento? ¿Por que? ¿Que debería imitar As Pontes deles?

- BILBAO, BIRMINGHAM, VITORIA. Referente de cidades que se reinventan. Reconverteron economías baseadas en sectores industriais pesados e que se foron cara a outros países en economías baseadas en industrias culturais, creativas, tecnolóxicas, etc.
- PONTEVEDRA, ALLARIZ. Cidades centradas nas persoas: mobilidade, sustentabilidade, etc. Adecuación de instalacións en desuso a novas actividades, a espazos coworking, etc.
- Contorna ARRASATE-MONDRAGÓN. Localidades que basean o seu desenvolvemento social e económico na participación, na posta en valor dos recursos da zona, proxectos que se desenvolven entre varias localidades, cooperativismo, etc.

- RIBADESELLA, ARRIONDAS... Vilas que, a partir de un gran evento, foron capaces de articular unha economía que funciona durante o resto do ano (visitantes, centros entretemento, deporte amateur, hostaleira...).
- LOOS-EN-GOHELLE. A conca mineira declarouse patrimonio da humanidade e a súa transformación orientouse cara á bioconstrución e as enerxías renovables.
- Posible aplicación de modelos de desenvolvemento rural (exemplo a nivel internacional: Xapón; exemplo a nivel estatal: Manzaneda).

As Pontes non posúe unha estratexia que permita un cambio de modelo económico, a conservación e/ou atracción de talento, a posibilidade de situar nas Pontes proxectos empresariais e profesionais de ponteses que emigraron, captación e potenciación da iniciativa privada, desenvolvemento e/ou adaptación a novas tecnoloxías e estratexias (hubs tic, start ups, design thinking...).

Os exemplos citados teñen en común unha visión, unha **planificación estratéxica e unha implementación decidida, sostible e a longo prazo** que, ademais, buscaron evitar o monocultivo industrial (diversificación do novo modelo económico).

Cítanse como exemplos a NON SEGUIR: reconversión mineira/industrial de Asturias, Ponferrada, Meirama...

6. ¿Que servizos deben existir nunha vila ou cidade do s. XXI para ser capaz de manter e incrementar a súa poboación?

Maioritariamente indícase que a base para manter/incrementar poboación é a **existencia de EMPREGO en cantidade e calidade adecuadas**. A partir de aí, de maior a menor número de veces citados:

- Conectividade/**Conexión a internet de banda ancha** (posibilidades de teletraballo, teleformación, Smart City...). COVID19 cambiou o esquema mental de lugar de traballo = lugar onde vivo (mobile office), o que fai que se “redescubrira” a calidade de vida da “non saturación”. Unha boa conectividade (no sentido máis amplo) facilitaría a combinación “slow life – fast work”.
- Mellora da **ordenación do territorio e Plan Urbanístico**.
- **Servizos públicos de calidade**: sanidade, ensinanza, cultura e servizos sociais (integración). Débese de garantir a conciliación.
- Posibilidades de **formación** profesional complementaria ao ensino regrado.
- Servizos de **transporte público** (sobre todo, frecuencia de autobús). Neste aspecto, a situación empeora co paso do tempo. Carencia de tren como “erro histórico”. Necesario aproveitar/potenciar a conexión co porto de Ferrol.

- Asesoramento e potenciación de iniciativas de **emprendemento** e empresariais.
- **Conexión rural-urbana** en termos de infraestruturas, vida social, participación etc.
- Desenvolvemento de **plataformas de participación cidadá**.

7. Cando se trata da xestión estratéxica dunha cidade, os principais públicos obxectivo a atraer ou captar con: novos residentes, visitantes, turistas, investidores, empresas e administracións. ¿Cales se deberían priorizar e por que?

Por orde, segundo número de veces citados, os máis destacados son:

1. Empresas.
2. Investidores.
3. Residentes (fixar aos actuais e recuperar talento emigrado).
4. Administracións.
5. Novos residentes.

A atracción de empresas existentes e de investidores (que lancen os seus proxectos nas Pontes) considérase vital para poder **xerar emprego** e, desa maneira, poder **fixar poboación** e atraer **novos residentes**.

A importancia da atracción das Administracións adóitase a enfocala desde de tres puntos de vista: 1) iniciativas públicas de prestación de servizos á terceira idade; 2) atracción de centros de investigación e educativos; e, 3) fórmulas de desenvolvemento económico (apoio a emprendedores, desenvolvemento de iniciativas baseadas nos recursos locais, aceleradoras empresariais, etc.).

Nótase especial atención á posibilidade de **recuperación/captación de ponteses que están fóra da vila desenvolvendo a súa carreira profesional e/ou proxecto empresarial** e que, coa axuda das TIC, iniciativas de dinamización empresarial, etc. poderían “voltar”. Por outro lado, iniciativas que permitisen un maior vínculo coa vila, fomentando a participación, compartir ideas, a cooperación e a colaboración poderían servir para enriquecer a vila.

Necesario **contemplan a planificación a longo prazo que fai a UE** nos seu plans rexionais/nacionais, posto que evidencia tendencias que se deberían aproveitar, tanto a nivel privado como público.

8. ¿Cales son, na súa opinión, os principais recursos (de todo tipo) cos que conta As Pontes para poder afrontar o seu futuro e que destino ou usos daríalles para asegurar o futuro socioeconómico?

Por orde, segundo número de veces citados, os máis destacados son:

1. Recursos naturais: **auga** (lago, Eume, afluentes), **solo/terreo** (escombreira, agrícola... municipio de gran extensión), **natureza** (Fragas do Eume, montes Caxado, Carballeira e Forgoselo, Fervenzas Somedes) e **recursos forestais**.
2. **Sistema de distribución eléctrica existente** e aproveitable para a xeración/distribución de enerxía verde. As instalacións da central térmica tamén poder ser postas en valor, sobre todo a capacidade de evacuación (1.400 MW).
3. **Persoas/Talento**. Moitas xeracións moi ben formadas en diferentes áreas e existencia dun relevante *know how* industrial.
4. **Infraestruturas**: comunicacións por estrada.
5. Posibilidade de desenvolvemento dun **sector agro-gandeiro acompañado de transformación industrial de valor engadido**.
6. Espazos e edificios (vivendas, locais, naves industriais...) en desuso que deberían planificarse e adaptarse para novas actividades e utilidades.
7. **Recuperación urbanística** do Pb. As Veigas, incluso con posibilidades de centro de atracción polo seu valor como elemento/conxunto arquitectónico e urbanístico.

Todas estas fortalezas deberían poñerse en valor e comunicarse ao "exterior".

9. Na súa opinión, ¿cales son os sectores e/ou actividades económicas de futuro que poderían ter cabida nas Pontes? ¿Por que? ¿Cales non?

Por orde, segundo número de veces citados, os máis destacados son:

1. Produción de **enerxía sostible**: renovables (eólica), hidroxeno, biogás, etc.
2. **Industrias intensivas en auga**.
3. Industria que engadan valor a producións agrarias e gandeiras. Desenvolvemento do **sector agro-alimentario e/ou agricultura biolóxica**.
4. Industrias relacionadas coa **cadea de valor da madeira**.
5. Servicios para a **terceira idade** (asistenciais, sanitarios, sociais, lecer, etc.): "**silver economy**".

6. **Industrias + innovación:** tecnoloxías, industrias creativas, etc.

7. **Desenvolvemento turístico** (centrado no lago e As Fragas do Eume). A este entorno habería que engadir outras áreas recreativas e zonas de interese (Caneiro, Fervenzas, rutas...).

8. **Sector loxístico:** existe caso de éxito local cuxo *know how* é moi relevante a nivel internacional.

Ideal potenciar/atraer sectores de valor engadido que xeran empregos estables e de calidade, o cal significa mellor fixación de poboación.

10. Se falásemos da súa actividade/profesión actual, ¿tería cabida nas Pontes? ¿Por que?

En xeral, manifestase que si terían cabida:

- **Servicios e producións industriais** (inclúense transformacións do sector primario).
- Servicios relacionados coas **TIC** e profesións que permitan teletraballo.
- **Servicios profesionais e para empresas** (loxística, consultoría, etc.).
- **Industria creativa.**
- Os **centros tecnolóxicos e/ou de investigación** vinculados a industria e/ou as actividades que se poidan localizar nas Pontes, serían de interese para a atracción de talento. Esta colaboración público-privada pode ser un eixo de crecemento.

11. Segundo a Unión Europea, o concepto de "transición ecolóxica xusta" é un mecanismo de compensación económica (financiamento) e social (emprego sostible) para zonas afectadas por procesos como o das Pontes (peche central térmica). ¿Como cre que debería ser esa compensación, nos dous sentidos sinalados, para garantir o futuro das Pontes a partir desta oportunidade?

Por orde, segundo número de veces citados, o que máis se destaca é:

1. **Investimento en industrias sostibles xeradoras de emprego.** Importante manter o vínculo coa produción enerxética, agora eco ou renovable.
2. Atracción e xeración de **infraestrutura para empresas tecnolóxicas e/ou de base tecnolóxica, con xeración de emprego cualificado.**
3. Mellora da **formación, capacitación e reorientación da poboación activa** cara novos xacementos de emprego.

4. Atracción de **proxectos relacionados cos ODS** (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible).

Varios comentarios sinalan a necesidade de acometer unha xestión despolitizada, orientada estratexicamente a longo prazo e dirixida a converter As Pontes nun “hub” empresarial, de forma que se evite "o fracaso dos plans" como o Miner. Isto non significa que non se necesite un liderado forte, local, capaz de tomar decisións (sen medo ao coste político). O acordo é desexable, pero non se debe caer na "parálise pola análise".

Hai que **avaliar e planificar o futuro de todas as instalacións e propiedades que Endesa deixe sen utilización efectiva**: lago, escombreira, solo (rústico, industrial e urbano), edificios, etc. Lonxe de converterse nun gasto e nunha "hipoteca" en termos de planificación, accesibilidade e de mantemento, deben transformarse en activos de futuro.

12. En resumo, ¿cal é a súa opinión persoal ten sobre o futuro das Pontes e as medidas que se deberían tomar para garantilo?

Extensión dun certo **“pesimismo” sobre o futuro das Pontes, de “queixume polas oportunidades perdidas” e pouca confianza** en aproveitar as que se presenten.

De entre as medidas propostas polos participantes no panel, destacan:

1. **Mellora da autoestima e da autoimaxe das Pontes**; As Pontes como marca vinculada á industria, á innovación e á sustentabilidade.
2. **Posta en valor dos recursos naturais, industriais e persoais** existentes para a atracción e creación de empresas de valor engadido.
3. **Creación de infraestruturas necesarias** para un desenvolvemento económico-industrial do s. XXI: solo industrial, conectividade, centros de investigación-innovación, redución burocracia, oportunidades de reciclaxe profesional, etc.
4. Garantir a existencia de **servizos básicos** que poidan verse afectados pola redución de poboación: sanidade, educación, cultura, lecer.
5. Recuperación do **entorno rural**: localización de iniciativas económicas, dinamización, infraestruturas (sobre todo TIC) e mellora da súa comunicación/interacción co centro urbano
6. Promover un **“turismo verde”** asociado a todos os recursos naturais que ten o municipio e os arredores.
7. Ampliar ou **estender este proceso de planificación ao resto da sociedade**, de forma que ninguén se sinta excluído sobre o deseño dun futuro colectivo.

Realizouse unha circulación complementaria, á vista do alto índice de resposta ao proceso, cunha pregunta “extra”:

EXTRA. ¿Que fai falta/nos fai falta, para esa transformación ou cambio nas Pontes?

As respostas, chegados a este punto, pódense concretar en:

1. Recoñecer a situación actual de peche dunha época e **necesidade de transformación económica e social con liderado local**. Implica a xestión de expectativas e a solución da autoimaxe negativa.
2. Definición de escenarios e opcións que permitan un **desenvolvemento sostible**: emprego, medio ambiente e desenvolvemento local, apoiándose no resto de administracións e seguindo as tendencias que se marquen desde a Unión Europea.
3. **Conservar o enfoque enerxético e industrial**, pero adaptado ao “Green Deal” e ás posibilidades tecnolóxicas actuais.
4. Fomento do **emprendemento e da innovación** transversal.
5. Planificar o futuro de acordo cos enfoques de **sustentabilidade, atracción (públicos obxectivo) e longo prazo**.

3.10. Entrevistas con expertos.

De forma simultánea, á consulta de fontes de información secundaria e á realización do Delphi, leváronse a cabo máis 25 entrevistas con expertos multidisciplinares que achegaron a súa visión, a súa análise e o que os seus respectivos campos profesionais e académicos pode achegar ao futuro das Pontes de García Rodríguez.

Despois dun primeiro contacto introdutorio, vía email e/ou telefónico, onde se indicaban antecedentes, contidos e obxectivos, realizáronse as entrevistas, na súa maioría presenciais (en Galicia), con algunhas delas realizadas mediante videoconferencia (residentes de fóra de Galicia e/ou conveniencia de axenda).

As principais conclusións que se obtiveron son:

a. Sobre **ECONOMÍA**.

- As **altas rendas salariais procedentes de Endesa, historicamente non tiveron efecto multiplicador** nas Pontes de García Rodríguez, senón que se consumían (e, mesmo, investían) nas áreas de Ferrol e A Coruña, principalmente.
- O previsible **peche da central térmica e o seu desmantelamento supón un devastador impacto sobre a economía e a industria** pontesa. Este proceso de desmantelamento, cunha duración estimada de 4-5 anos, atenuará devandito impacto durante ese período, o cal hai que aproveitar para planificar o futuro. Este proceso necesitará de empregados con cualificacións moi determinadas, polo que o proceso de formación a traballadores de sectores afectados (sobre todo auxiliares da propia Endesa) hase de ter en conta.
- O **sector enerxético pode seguir sendo protagonista no noso futuro**: enerxías alternativas (eólica, biocombustibles, hidróxeno verde...), nó de evacuación de Endesa, posibilidade de atracción de sectores vinculados (electrificación e dixitalización da enerxía), etc.

Importante a procura de sinerxías entre diferentes producións: a enerxía eólica ou do ciclo de gas sobrannte en determinados momentos, serve para o proceso de hidrólise e xerar hidróxeno verde (a clave está na posibilidade de almacenamento). Doutra banda, a partir do proceso de produción de hidróxeno verde, por exemplo, obtéñense subprodutos de interese económico como o amoníaco (como fabricara antigamente a empresa Calvo Sotelo).

Ademais, o **“Green Deal”** é fonte de recursos e oportunidades: proxectos relacionados coa bioconstrución, a eficiencia enerxética de todo tipo de instalacións, introdución de novos materiais, a captura de CO₂, a obtención de biogases e biocombustibles a partir de residuos, etc.

- O **sector papel** (polo que se aposta en determinados foros) pode ser interesante (ENCE cos seus cliente preto, crecemento da demanda de embalaxe e do e-commerce e a posible substitución do plástico); sen embargo, é un sector **maduro** e que sería **dependente do provedor de materia prima**, o cal, ao mesmo tempo é o cliente dos produtores forestais.

O ter un operador con semellante nivel de poder de negociación, tanto con propietarios de montes como con quen necesita a pasta de papel, significa un sector dependente de decisións que se toman de forma esóxena ás Pontes de García Rodríguez.

A pesar diso, o Plan Futur-e (aínda sen iniciarse para As Pontes de García Rodríguez, por non confirmarse o peche da central térmica) contempla este sector como candidato a situarse na parcela onde está a central térmica, xa que a Xunta de Galicia ten interese niso (que ENCE teña aos seus clientes preto). A este enfoque de YGroup (consultora contratada por ENDESA- para o desenvolvemento do Plan Futur-e) súmase ICEACSA (consultora contratada polo Concello): a aposta polo sector madeireiro/papeleiro.

Con todo, a día de hoxe, o interese, polo que este Plan Futur-e publicita (solo industrial, auga, gas, electricidade. comunicacións...), só o manifestaron empresas que necesitan centros de almacenaxe.

- O **sector forestal** (dada a gran existencia de materia prima na zona) pode analizar outras posibilidades como a **construción en madeira e/ou as fibras téxtiles**.
- Existen instalacións (P. Ex. Parque de carbóns ou Depuradora industrial) e espazos (P. Ex. escombreira) que permiten moitas opcións de **agricultura biolóxica e de Km. 0**. Xerar produtos e servizos a partir do sector primario e extractivo, de valor engadido, serve para fixar industria e poboación.
- Segundo a Unión Europea, en Galicia hai que apostar máis pola “**silver economy**” (produtos e servizos para terceira/cuarta idade), a seguridade, a saúde e o medio ambiente. Ademais, a propia Unión Europea reserva un 30% dos fondos para Galicia para medio ambiente e agricultura biolóxica.
- A día de hoxe, **non hai dispoñibilidade de solo industrial e a sensación estendida é a de “procura” de proxectos de baixo valor engadido**, en sectores maduros que compiten vía prezo e son intensivos en man de obra. Mesmo, a “parcela” onde está situada a central require de planificación.

- **Perdeuse a imaxe de “vila industrial”**, o cal se pon de relevo no sentimento de “fracaso” dos Plans Miner e Plan Ferrol de reindustrialización. Ademais, isto contribuíu á falta de expectativas, o que significa a carencia de investimentos locais. Con todo, as empresas seguen apostando por localizacións onde o solo industrial é competitivo, os incentivos fiscais e sociais atractivos e se dispón de man de obra cualificada.
- Posicionamento para As Pontes de García Rodríguez como os baseados no turismo, na cultura e/ou no comercial, caen polo seu propio peso: nin existe imaxe de cidade asociada a esas actividades, nin os recursos, nin as infraestruturas, nin vantaxe comparativa ningunha fronte a localidades fortemente posicionadas nese sentido. Non quere dicir, isto, que sexan actividades que se deixen de lado; só que non son o eixo sobre o que haberá de virar o futuro do pobo.
- Posta en valor da idea de **“fallo do Estado”** no caso das Pontes (Escourido Calvo, M.; 2017. Tese Doutoral) para promover unha actividade de colaboración e lobby conxuntas e levadas a cabo por Concello, Xunta, Endesa e Estado.

b. Sobre TECNOLOXÍA.

- Necesítase **estender a banda ancha a toda a poboación**, sobre todo ao centro urbano e ós polígonos industriais.

c. Sobre INSTALACIÓNS e INFRAESTRUTURAS.

- Resulta indispensable rematar o **Plan de Urbanismo** das Pontes de García Rodríguez, de forma que se poida desenvolver o centro urbano, o solo industrial, as infraestruturas, etc. reducindo a incerteza respecto deste punto e permitindo a residentes e empresas un mellor proceso de toma de decisións.
- Antes do proceso de desmantelamento da central térmica, sería necesario facer un **estudo sobre aquelas instalacións que serían de utilidade para o futuro**, co obxectivo de que non se destrúan.

- Para **fomentar o emprendemento** é necesario establecer viveiros e aceleradoras de empresas (moito máis que un espazo de traballo), así como dispoñer de instalacións que sirvan para o proceso de crecemento da empresa (P. Ex. naves industriais de tamaño intermedio).
- Sería conveniente dispoñer dunha **gran instalación cuberta** que puidese acoller grandes eventos.

d. Sobre TURISMO.

- Hanse de **analizar as posibilidades turísticas** do eixo Lago-Fragas do Eume-Forgoselo-Encoros, máis ligadas a un **turismo activo** compatible coa actividade industrial, a biodiversidade e a creación de emprego. Incluso a escombeira (visitas guiadas, ecosistema recuperado polo home, etc.), os muíños de auga, espazos como “Ou Caneiro” e/ou o “Camiño dos Arrieros” poderían incorporarse a este eixo.
- Prestouse **pouca atención á fauna e flora que se está situando na contorna do lago**. Isto é de interese para afeccionados e especialistas (biólogos, ornitólogos...).
- O **Poboado das Veigas** debería ser obxecto de planificación e posta en valor, xa que é un exemplo de **arquitectura industrial** (“Company Town”). Isto significa unhas determinadas regras para a súa restauración, a creación dun centro de interpretación e documentación, visitas guiadas, etc.

e. Sobre SOCIEDADE.

- Resulta necesaria a **formación dun forte liderado local** (social, económico) que lidere o proceso de transformación do pobo e fomente a iniciativa endóxena (a que é máis sostible e duradeira), **con enfoque de longo prazo e con capacidade pedagóxica** para transmitir, concienciar, empatizar e reeducar.

- Reclámase unha relación máis fluída entre a administración pública local (poder executivo ou político) e o resto da sociedade para fomentar a unión e a cohesión social e incentivar a participación no deseño do futuro da vila.
- Como no resto do mundo, prodúcense cambios na poboación respecto da valoración da calidade de vida, a seguridade, a sustentabilidade e o medio ambiente.

f. Sobre CULTURA.

- **Non crear infraestruturas culturais que non sexan sostibles** (edificios de autor, monumentais, illados, sen contidos, sen suficientes visitas...) máis aló do seu impacto mediático inicial.
- As accións que se leven a cabo, desde un punto de vista cultural e/ou de lecer, deberían estar inmersas nunha **planificación estratéxica integral** da vila e non ser meras accións illadas, sen interconexión, sen capacidade de xeración de sinerxías e, mesmo, contraditorias.
- A formación das novas xeracións de ponteses debería realizarse en conexión coa estratexia socioeconómica e con iniciativas de recuperación do talento emigrado (retorno e/ou posta en valor de mozos con perfís e experiencias en campos moi competitivos, cuxo *know how* pode servir para o desenvolvemento local).

g. Sobre PERSOAS.

- **As vilas e as cidades non creban, baléiranse.** Nas Pontes de García Rodríguez hai un elevado número **de mozos formados e cualificados que “votan cos pés”**, é dicir, emigran cara a outros lugares onde o mercado laboral demanda e/ou retribúe mellor o seu talento e habilidades.
- Persiste o **anhelo dunha residencia xeriátrica pública e a mellora do centro de día.**

Nos dous casos, necesítase unha reorientación cara a modelos máis centroeuropeos que apostan por un enfoque de “centros de vida”/”residencias vitais”, en oposición á idea de “centros de amontoamento de maiores”. As vivendas tuteladas ou con apoio poden ser unha opción.

- Aplicación do **deseño universal como política transversal para a plena inclusión**, así como o fomento do alongamento da **vida independente** (dixitalización, mobilidade, domótica, sustentabilidade...). A persoa hase de integrar, non institucionalizar (segregación) xa que a “oportunidade de decidir” non é igual á “oportunidade de elixir” (opcións limitadas e deseñadas externamente á persoa).
- A **integración laboral de persoas con diversidade funcional** e/ou en risco de exclusión podería incentivarse con centros especiais de emprego e/ou modelos cooperativos de servizos ás persoas (cátering, limpeza, asistencia administrativa, etc.) e ao Concello (mantemento xardíns, xestión residuos, etc.).

3.11. Benchmarking.

A utilización do *benchmarking* como ferramenta de xestión pode servir para identificar ideas, políticas e accións, a partir da avaliación das prácticas levadas a cabo por cidades que tiveron “éxito” coa súa planificación estratéxica. Realizar un *benchmarking* de cidades, aplicado ao caso das Pontes de García Rodríguez, é un labor complexo, dada a escaseza de información secundaria existente e a ausencia de casos similares, tanto en tamaño como en tipoloxía ou perfil.

Doutra banda, aínda que os procesos de descarbonización iniciados aínda están en curso, o que significa que non se poden anticipar casos de éxito, si se pode, con todo, recorrer á identificación de “boas prácticas” levadas a cabo en rexións e territorios de Europa que se viron afectados polos procesos de peche mineiro e reconversión.

Neste sentido, EURACOM (Asociación de Rexións Mineiras de Europa) chegou á identificación das seguintes:

Práctica	Mellora das infraestruturas
	Trátase dunha política considerada básica, posto que a rehabilitación da contorna das concas mineiras requiría a existencia de infraestruturas modernas, capaces de atraer investimento estranxeiro, favorecer a creación emprego e potenciar a renovación social e económica destes espazos. Esta liña de acción demandou grandes investimentos, maioritariamente públicas.
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Zona industrial de Frantisek (Rep. Checa).</u> Conversión da antiga explotación mineira (43.000 m²) en parque industrial, coa mellora de estradas, subministración de servizos e posta en valor da contorna. - <u>Explotación de Onnaing (Francia).</u> Adaptación do territorio e as súas infraestruturas para a diversificación sectorial e a atracción de investimento estranxeiro (Toyota). - <u>Reestruturación de Dortmund (Alemaña).</u> Colaboración público-privada entre a cidade e axentes económicos e científicos, co obxectivo de localizar investimento estranxeiro: reestruturación de espazos, modernización de infraestruturas e prospección de potenciais investidores. - <u>Desenvolvemento de Ruptawa (Polonia).</u> A limpeza do entorno mineiro, a adecuación de infraestruturas, o subministro de auga e o tratamento das augas residuais permitiron a conversión da zona mineira na nova zona industrial especial de Ruptawa. - <u>Cidade de Tula (Rusia).</u> Os problemas medioambientais causados pola explotación mineira conduciron ao investimento nunha planta de tratamento de residuos que, ao mesmo tempo, se orientaba ao tratamento de residuos domésticos das cidades próximas, xerando 70 empregos directos, certa actividade de I+D+i e a mellora da rede de transporte. - <u>Axencia IDEPA en Asturias (España).</u> Situada no parque tecnolóxico de Llanera, a súa competencia técnica fixo posible unha utilización eficaz dos fondos nacionais e europeos, destinados a compensar as deficiencias de Asturias, especialmente na materia de infraestruturas, permitindo, ao mesmo tempo, o desenvolvemento das empresas. - <u>Readaptación de infraestruturas terrestres do Sur de Gales (Reino Unido).</u> A explotación de carbón tivo como consecuencia o subdesenvolvemento das infraestruturas terrestres, xa que as canles fluviais eran o principal medio de transporte. O cesamento do alisamento das concas mineiras tras o abandono da produción de carbón dependía da adecuación de redes de transporte, destacando a construción dun eixo de estradas para comunicar as rexións mineiras do Sur de Yorkshire. 	

Práctica	Recualificación das antigas explotacións mineiras
	A xestión de recursos, como a auga e a planificación urbana, é determinante á hora de falar do desenvolvemento/recuperación sostible das concas mineiras. A xeración de prácticas e normas que permitan avaliar a contaminación e aplicar accións de recuperación ambiental resultan fundamentais para a atracción de investidores e empresas e para acadar certa recuperación social.
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Parque Orlova (Rep. Checa).</u> A enorme degradación ambiental da zona mineira conduciu á imaxe dun bosque devastado. A compañía mineira e a cidade de Orlova financiaron conxuntamente a reconstrución da vexetación e a recuperación da flora e fauna autóctonas. Ao mesmo tempo, restaurouse o parque, onde se encontra o castelo de Orlova e varios monumentos neogóticos, coa participación de profesionais paisaxistas, urbanistas, deseñadores... - <u>Dereito mineiro ao servizo do medio ambiente en rexión do Nord- Pas de Calais (Francia).</u> Despois de dous séculos de explotación mineira intensiva, a alteración do subsolo e das augas subterráneas, a contaminación e o enfraquecemento do chan, eran mostras da degradación ambiental da zona. En 1997, a Asociación de Comunidades Mineiras acudiu ás autoridades e a Carboeiras de Francia (CDF) e expuxo o tema á Xustiza. De acordo co Código Mineiro, reclamábase a intervención dos propietarios das concesións. Ademais, a obrigação de afrontar os riscos e as consecuencias ambientais do cesamento da actividade mineira concérnelles legalmente. - <u>Renovación de Silesa (Polonia).</u> As explotacións industriais abandonadas, os diques, as cinzas, as inundacións e un aire case irrespirable degradaran a paisaxe do distrito industrial de Rybnik. A transformación da explotación nun espazo de lecer, así como a implantación de actividades diversificadas, a instalación de infraestruturas de lecer, cultura e deporte (anfiteatro, pistas de ciclo-cros, tenis e voleibol...) iniciaron o cambio. - <u>Os métodos de conservación do capital ecolóxico (Rusia).</u> O peche das minas, comezado 1994 e realizado a gran escala, provocou unha crise sen precedentes. As secuelas foron de índole tanto económica como ecolóxica. A contorna quedou marcada polo sufrimento: cambio na calidade de vida, emisións de gas metano incontroladas, fontes e ríos contaminados, auga potable manchada, etc. Para responder a estes problemas, arbitráronse sistemas de vixilancia para unha mellor comprensión da contorna económica. Situados nos Urales, nas concas de Donets oriental (conca mineira de Kizel, en particular), estes centros de observación teñen como principal obxectivo conservar o capital ecolóxico. - <u>Rehabilitación do río Nalón (España).</u> A maior parte das minas máis importantes de Asturias vertían as súas augas usadas a este río (lavado de carbón, refugallos de galerías subterráneas...). O tratamento específico destas augas e a renovación dos acuíferos, accións contidas na orientación cara ao desenvolvemento sostible da zona, converteunas en augas limpas e aptas para os peixes. De feito, hoxe en día, a pesca da troita ou o salmón son actividades de lecer que captan visitantes e turistas para a zona. - <u>Recualificación do espazo urbano en Warsop Vlae (Reino Unido).</u> En 1989 pechou a mina de Warsop Vale (condado de Nottingham), perdéndose 850 postos de traballo. Á recesión económica e social uníase a profunda deterioración do medio ambiente. Co obxectivo de atraer investidores, acondicionáronse a rede de estradas, as instalacións de iluminación, os sistemas de drenado e realizouse un plan de desenvolvemento urbano. Por último, para combater o fracaso das empresas privadas que adquiriron a maior parte do terreo, existe o compromiso de rexenerar o espazo urbano derrubando os antigos edificios ou renovándoos. 	

Práctica	Valorización do patrimonio: lecer e cultura
	Ademais de aspectos históricos e sociais, as importantes reservas de terreo permiten, unha vez recuperado, múltiples posibilidades de valorización: museos, centros históricos, parques de lecer... Cun enfoque a longo prazo, pero actuando con prontitude, a articulación territorial permitiu rematar co illamento das concas mineiras e obter sinerxías que revertesen na rehabilitación urbana e paisaxística.
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Museo de Landek (Rep. Checa)</u>. O outeiro de Landek (parque natural nacional desde 1992) alberga o maior museo mineiro da República Checa, proxecto que gañou en 1999 o Premio Henry Ford. A súa construción significou a rehabilitación de espazos degradados, a recuperación de patrimonio cultural e a atracción de miles de turistas ao ano. - <u>Catedral subterránea de Bochnia (Polonia)</u>. Na antiga mina de sal xema de Bochnia, coas súas máis de 300 km. de galerías en 9 niveis, pódese visitar a catedral subterránea e gozar das súas obras de arte e altares esculpidos no sal. Cualificada como Patrimonio da Unesco, conta, ademais, con espazos subterráneos para a práctica de deportes como o voleibol ou o baloncesto. - <u>Parque de lecer de Cap' Découverte (Francia)</u>. Trátase da conversión da antiga mina de carbón da conca do Albi Carmaux, pechada en 1987, nun espazo de lecer múltiple que abriu ao público en 2003. Único en Europa, cun espectacular anfiteatro de 1.300 m. de diámetro e 230 m. de profundidade, ofrece a posibilidade de practicar deportes sobre xeo (patinaxe, snow-board), espectáculos e, ademais, un museo da minería que permite descender ás galerías subterráneas reconstruídas. - <u>Museos mineiros (España)</u>. Os museos da minería de Escucha (Teruel) e de Puertollano, son exemplos representativos de cidades de gran tradición mineira. Emblemas dun pasado mineiro, contribúen á recuperación das explotacións, participando na rexeneración dos espazos degradados. - <u>Turismo de lecer en Kemerovo (Rusia)</u>. O complexo turístico e deportivo de Mezhdurechensk, na rexión de Kemerovo, atrae cada ano a 3.500 visitantes. As diferentes instalacións revitalizan un territorio que entrara en declive tras o peche das minas. No mesmo sentido, un segundo conxunto turístico ofrece, en Polysaev, a posibilidade de practicar deportes como a patinaxe. - <u>A cidade mineira de Blaenavon (Reino Unido)</u>. Testemuña da revolución industrial do s. XIX e, posteriormente, do declive das explotacións mineiras, a cidade de Blaenavon dedicouse a rehabilitar a súa contorna, tomando como punto de partida a posta en valor do patrimonio mineiro. Para iso, o turismo, entre outras actividades empresariais, fai de catalizador. O Big Pit, un pozo aberto en 1880 e pechado en 1990, converteuse no Museo Nacional do País de Gales. Atrae a 110.000 visitantes ao ano que percorren as galerías subterráneas descubrindo a vida cotiá dos antigos mineiros. 	

Práctica	Os investimentos estranxeiros
	<p>O investimento estranxeiro nas zonas mineiras dependeu de tres factores principais: o territorial, o humano e o económico. En canto ao primeiro, a situación xeográfica, as infraestruturas de transporte, as reservas de terreo para acoller novas actividades e a existencia de estratexias de desenvolvemento local son elementos que determinan a atracción ou non de investimento foráneo. A continuación, a existencia de recursos humanos, a relación entre institucións e universidade e outros centros de formación, así como unha acollida adaptada a cada investidor (práctica do “interlocutor único”, cuxa misión é coordinar aos distintos axentes) son elementos importantes para os investidores.</p> <p>En canto ao factor económico, destaca a importancia das axudas, nacionais e europeas, que chegaron ás concas mineiras (a condición de que se loitou contra os “cazadores de primas”; investidores que obteñen as axudas para, a continuación, abandonar canto antes a rexión onde se implantaron).</p> <p>En conclusión, as políticas eficaces a favor dos investimentos apóianse na optimización dos factores territorial, humano e económico, cos que contan as concas mineiras. Con todo, parece esencial que a política para a acollida de investimentos estranxeiros consolídase mediante políticas de desenvolvemento local. A este respecto, deben crearse sinerxías entre as empresas locais e as estranxeiras. O maior reto é ancorar os investimentos a nivel local para evitar o fenómeno de deslocalización.</p>
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Área industrial de Karvina (Rep. Checa)</u>. O plan de rehabilitación, establecido en 1996 polos entes públicos e colaboradores privados, permitiu á área industrial de Karvina converterse nunha das máis atractivas do país. As compañías Shimano e Molnlycke Health Care son as que exerceron de locomotoras, atraendo a localización de máis investidores. Esta área industrial, unha vez finalizada a reconversión, xerou 2.000 empregos directos, a transferencia de alta tecnoloxía e o aumento da notoriedade da rexión. - <u>Área industrial de Hambach (Francia)</u>. A recuperación da conca mineira de forma que houbera dispoñibilidade inmediata de terreos, man de obra de calidade e se contase coa implicación das autoridades locais e rexionais, permitiu a implantación de BEHR (fábrica de accesorios e partes de vehículos) en 1993. Tras dúas ampliacións, a empresa conta con 800 traballadores directos. - <u>Fabricación de po abrasivo en Venev (Rusia)</u>. Un exemplo de diversificación industrial en zonas mineiras en recuperación é a implantación dunha fábrica de po abrasivo en Venev, zona de Tula, creando 70 postos de traballo. A colaboración entre autoridades locais e rexionais permitiu a recepción de axudas para a ampliación e xerar 90 postos de traballo directos a maiores; postos ocupados, en gran parte, por antigos mineiros que han readaptado as súas competencias - <u>Diversificación cara á enerxía solar en Gelsenkirchen (Alemaña)</u>. A colaboración público-privada e a reorientación das competencias do capital humano, fixo posible diversificar e especializar á cidade de Gelsenkirchen na produción de módulos solares, atraendo investimentos por máis de 70 millóns de euros e 300 novos postos de emprego directos, o que contribuíu á recuperación económica e social da zona. - <u>A industria electrónica do Sur de Gales (Reino Unido)</u>. Desde os anos 70, os investimentos xaponeses, principalmente, permitiron a reorientación das concas mineiras cara á industria electrónica. O papel das administracións locais, en colaboración coas de ámbito rexional, nacional e europeo, foi definitivo para a construción das infraestruturas necesarias, as actividades de atracción de investimentos e a concentración/especialización dos devanditas investimentos, xerándose interesantes economías de escala que facían máis atractiva a rexión para este tipo de industria. 	

-
- Expansión de Rioglass (España). A recuperación das concas mineiras en Asturias trouxo consigo a estreita colaboración entre sindicatos e administracións públicas. Un dos resultados máis notables, da devandita cooperación, foi a transformación dunha antiga explotación nun moderno parque industrial (Mieres), onde o grupo Rioglass continuou a súa política de expansión no sector da fabricación e comercialización de vidro.

Práctica	A promoción de PEMES
	Ademais dos diferentes incentivos económicos (axudas ao investimento, participacións de capital, financiamento bonificado, incentivos fiscais...), o acompañamento dos emprendedores, a acollida das novas actividades e as accións encamiñadas a mellorar as capacidades e competencias dos recursos humanos, foron prácticas destacadas á hora de potenciar o desenvolvemento empresarial das concas mineiras en proceso de recuperación.
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>A sociedade ROSH (Rep. Checa).</u> A sociedade familiar ROSH (Orlová) é un caso de empresa de éxito de conca mineira en recuperación. A colaboración coas autoridades locais (que estaban a recuperar os espazos degradados da zona mineira e industrial) e o apoio que estas deron á súa estratexia de diversificación, levoulles do sector téxtil ao sector terciario: consultoría, servizos a hospitais, etc. O resultado foi a consolidación da empresa, o crecemento da facturación, a xeración de postos de traballo e unha carteira de clientes onde figuran empresas como Carrefour, Tesco ou Ahold. - <u>Un Call Center en Carmaux (Francia).</u> Despois do fin da minería na conca de Carmaux, o Comité de Emprego da Conca Nord du Tarn iniciou un proceso de reflexión sobre as posibilidades para iniciar a reconversión da zona (un territorio de 100.000 habitantes). Unha das opcións que remataron por implementarse foi a implantación dun Call Center, para o que se implicou a todas as administracións receptoras de axudas (rexións, departamentos, profesionais...) para poñer en marcha unha empresa de telefonía con 300 empregados. O éxito da iniciativa desemboca na apertura dun segundo Call Center con outros 200 postos de traballo. - <u>A sociedade Norres (Alemaña).</u> Norres, fundada en 1889, producía e fornecía fusibles para a industria mineira. Co desenvolvemento da tecnoloxía da plasturxia para o revestimento dos cables dos fusibles, deixou de traballar para a industria mineira e iniciou a produción cara ao mercado exterior (China, sobre todo). Este crecemento xera 85 novos empregos e esixe aumentar a capacidade, para o que se rescataron do abandono, se descontaminaron e se renovaron as instalacións, en desuso, dunha antiga industria (e xeráronse 30 empregos máis). A cidade de Gelsenkirchen ve en Norres un exemplo concreto de empresa innovadora. - <u>A sociedade Rosa da "zona económica especial" de Katowice (Polonia).</u> A empresa Rosa é un exemplo do éxito da diversificación. A empresa TPE (2 persoas: o seu fundador Stanislaw Rosa e un empregado) fundada en 1992, conta actualmente con 3 sociedades e 122 empregados. Especializada, nun principio, en equipamentos electrónicos, hoxe produce e vende todo o relacionado coa iluminación (equipamentos, lámpadas, sistemas sofisticados). Parte do seu éxito débese á súa implantación na "zona económica especial" (ZES) de Katowice, onde se favorecía o investimento (condicións das instalacións facilitadas, axudas económicas...) e se concedían fondos adxudicados pola Unión Europea que, xunto coa súa know how e un forte labor de I+D+i, levaron á empresa a ser líder no seu sector e a exportar máis do 50% da súa produción. 	

- Centro Rexional de Incubación de Empresas de Novosaktinsk (Rusia). Antes da reestruturación da minería rusa, a maior parte da produción procedía da rexión de Rostov. Despois da perda de miles de empregos, co peche das minas, desenvolvéronse dúas iniciativas: concesión de axudas aos antigos mineiros para favorecer a súa reinserción e creación (1997) dun Centro Rexional de Incubación de Empresas en Novosaktinsk. Esta institución, sen ánimo de lucro, presta servizos como axente local de emprego, asesoramento e promoción do emprendemento. Os emprendedores reciben axuda para desenvolver e poñer en marcha o seu proxecto
- Axencia de Desenvolvemento Rexional de Asturias (España). Trátase dun organismo público do goberno de Asturias (con base no Parque Tecnolóxico de Llanera) cuxa misión é aplicar e promover a política administrativa rexional. Os seus obxectivos son promover a modernización e a diversificación das actividades económicas baixo un enfoque de desenvolvemento sostible, ambiental e social. Os resultados reflíctense na obtención de investimentos, na innovación e na extensión de novas formas de xestión (participativa, cualitativa). A pesar da persistencia dalgúns problemas (deficiencia das infraestruturas, contorna degradada), lograron certa terciarización da economía e aumentar a taxa de emprego (multiplicada por 6 de 1985 a 2003).
- As Zonas Económicas Especiais de Ucraína. Estas zonas especiais nacen co obxectivo de axudar a reestruturar o sector mineiro, moi pouco competitivo. mediante a protección estatal e o apoio á creación de PEMES. Iso permitiu a implantación de 70 proxectos empresariais que, en 2005, supuxeron un investimento de 1,2 mil millóns de dólares.
- Colaboración público-privada para os emprendedores (Reno Unido). A British Coal Enterprise desenvólvese para financiar e promover as iniciativas empresariais nas zonas mineiras. Xestionada por Enterprise Ventures (representante do Goberno británico), asigna o financiamento que xera o capital propio de saída. Priority Sites é un grupo de interese económico composto por Royal Bank of Scotland (entidade privada) e unha axencia de desenvolvemento nacional (entidade pública). O seu obxectivo é proporcionar oficinas, fábricas e emprazamentos con alta tecnoloxía inscribíndoos nun marco de recualificación e de rehabilitación dos espazos.

Práctica	A formación continua
	<p>O investimento permanente en formación, mediante a colaboración entre empresas, centros de formación e administracións públicas, resulta vital para crear novas perspectivas de emprego, atraer novas actividades cara ás zonas en reconversión e favorecer un clima de emprendemento que permita a recuperación.</p>
Iniciativas de éxito	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>A Axencia do Polo do Traballo (Rep. Checa).</u> Esta axencia aplicaba unha política activa de reinserción dos desempregados, especialmente da mocidade. Despois de dous meses de formación (inglés, informática, comunicación...), os participantes no programa realizaban un ano (como máximo) de período de prácticas que lles permite adquirir experiencia no mundo empresarial. Este dispositivo lograba unha eficacia do 92% de contratados ao finalizar o programa. - <u>O GRETA (Francia).</u> Trátase dun polo de formación que cobre as comunidades de Lens e Liévin. Unha gran estrutura (3.000 participantes, 300 empregados e 37 centros de formación con numerosas escolas técnicas) e unha gran experiencia permitiron mellorar a empregabilidade de miles de desempregados. Ademais dos medios económicos, as iniciativas como o seguimento pedagóxico individual e os talleres prácticos personalizados facilitaron o acceso ao emprego. 	

- O aeroporto de Dortmund (Alemaña). Despois da ampliación do aeroporto de Dortmund necesitábanse 150 empregados suplementarios. A colaboración entre o servizo de reinserción e o aeroporto permitiu establecer cursos de formación para a recolocación, co obxectivo de ocupar os postos de axente de servizos portuarios. Ao cabo de dous anos, 76 antigos mineiros foron recolocados, nun proceso de colaboración entre servizos público e entidades privadas
- Formación como prioridade en Sunderland (Reino Unido). Sunderland é un exemplo da concienciación do contexto local en canto ás políticas de desenvolvemento e a mellora das competencias. O conxunto de estratexias, estruturas e axentes, renovaron as prácticas para a formación, as titulacións e os empregos, co obxectivo da mellor calidade de vida da rexión.
- Reinserción en Kemerovo (Rusia). A reestruturación mineira en Siberia provocou o despedimento de máis de 40.000 empregados. O centro para o desenvolvemento rexional de recursos humanos de Kemerovo, grazas aos seus cursos de formación profesional múltiples (mecánica, electrónica, reparación de automóviles...), puido axudar a máis de 5.000 desempregados.
- Fundación para a Igualdade de Oportunidades (España). A fundación para a mellora da formación centra a súa actividade no marco para o desenvolvemento das rexións mineiras 1998-2005. Financiar bolsas para a educación ou programas de formación permitiu valorizar os recursos humanos e facilitar o acceso aos estudos superiores, participando así á igualdade de oportunidades entre a poboación.
- Creación de empresas ao servizo da reinserción (Ucraina). Desde 1999, en Donetsk, o "Centro de Apoio aos Negocios" ten como obxectivo a adaptación social dos mineiros. Desde esa data, os seminarios, os cursos e as prácticas nas empresas propostos polo centro, seguindo o modelo de "incubación de empresas" permitiron aos antigos mineiros, e/ou ás súas familias, crear numerosas empresas. As institucións locais tamén contribuíron á promoción da iniciativa privada.
- Programa de reinserción en Silesia (Polonia). A rexión de Silesia desenvolveu un programa de reinserción para desempregados que permitiu ocupar ao 70% dos 1.800 participantes (20% mulleres) en 70 profesións diferentes. Os factores do éxito deste programa "Iniciativa 1" foron a formación profesional teórica e práctica, a utilización de talleres e cursos de formación e a elaboración dos contidos dos cursos por parte dos encargados das empresas que ían ocupar aos alumnos.

4. Diagnóstico (DAFO).

A ferramenta DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades) permite clasificar e sintetizar toda a información obtida na fase anterior, de análise da situación, de acordo coa finalidade do diagnóstico estratéxico: identificar as oportunidades e as ameazas, as debilidades e as fortalezas da propia cidade.

Este tipo de diagnóstico é comparativo (toma como punto de referencia outras cidades e pobos), é indicativo (non proporciona criterios definitivos, senón que facilita información para a elaboración das estratexias), é determinado (refírese a un período temporal e a unhas circunstancias concretas), é relativo (considera a percepción e opinión cidadá) e é a base que servirá para centrar a reflexión, da cal partirá o Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez.

De acordo co anterior, a formulación realízase a partir da áreas principais que se derivan do traballo realizado co Panel Delphi, cos expertos consultados e coa revisión da información secundaria realizada, de forma que permita identificar os retos que supoñen os actuais cambios sociais e económicos (potenciando as fortalezas e minimizando as debilidades), detectar as oportunidades que se presentan para a cidade e anticipar as ameazas que se teñen que contrarrestar, para reafirmar, cuestionar ou actuar sobre os elementos que as constitúen.

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA. Economía, empresa e emprego.	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Final dramático dun ciclo de monocultivo industrial. Impacto do posible peche da Central Térmica de Endesa: perda de emprego directo (175 empregos), perda de emprego indirecto (262 empregos) e efecto inducido ou arrastre (perda de entre 600 e 1.000 empregos e impacto económico non menor de 30 M € anuais).	Existen recursos locais susceptibles de xeración de novos modelos económicos: auga, madeira, solo (a desenvolver como industrial), electricidade (nó de distribución), contornas naturais e capital humano. Aínda se conserva un alto nivel (por encima das medias autonómica e provincial) de renda media dispoñible para as familias.

Incerteza (ausencia de planificación, de proxectos, de modelo económico) que xera expectativas negativas e, con iso, redución de investimento e consumo local.

O talento “vota cos pés” pola falta de oportunidades de emprego de valor engadido.

O mercado interno ou local é moi reducido e a capacidade de atracción/gravitación comercial mínima.

Polígonos industriais cun baixo nivel de servizos e ausencia de modelos de incubación e aceleración de empresas.

Administración local cun alto nivel de dependencia de ingresos proporcionados por Endesa.

Estancamento do mercado local de vivenda. Existencia dun alto stock de vivenda baleira no centro urbano, de difícil venda por non adaptarse a necesidades actuais: moi grandes, pouco accesibles (ascensor), moi electrificadas, etc.

Empresas e investidores perciben a zona (Ferrolterra) como de alta conflitividade laboral-sindical.

Existen instalacións que Endesa podería deixar/ceder que son de alto interese económico e industrial como o parque de carbón e a depuradora industrial.

AMEAZAS

A recuperación da crise económica en forma de K, pode situar (hoxe) á localidade como territorio “perdedor” dada a súa estrutura económica sectorial.

Risco de perda da conexión económica co eixo A Coruña-Vigo-Porto.

OPORTUNIDADES

Green Deal da Unión Europea: enerxías renovables, captura de CO₂, cultivos sostibles, eco-eficiencia, TICs...

Aposta da Unión Europea para esta zona (Galicia): “silver economy”, seguridade, saúde e medio ambiente. Importantes axudas para estas liñas de actualización.

Extensión de modelos de cooperación público-privada que permiten o desenvolvemento de novos modelos de negocio, aproveitando sinerxías entre tecnoloxía, investimento e recursos endóxenos.

Un dos impactos da crise sanitaria provocada pola COVID19 é o cambio de hábitos do consumidor e a posta en valor da calidade de vida en contornas rurais e naturais non saturados (conectados; mobile office, slow life-fastwork).

SUSTENTABILIDADE SOCIAL. Persoas e calidade de vida.

DEBILIDADES

Declive demográfico (fluxo de saída de mocidade e envellecemento da poboación).

Despoboamento da contorna rural.

Permanecen trazos dunha sociedade dual: quen ten ou tivo que ver con Endesa (rendas altas, beneficios sociais, plan de pensións...) e quen non.

O impacto psicolóxico/moral do posible peche da central térmica na poboación pode afectar negativamente á toma de decisións (investimento, consumo, traslados...). O sentido e orgullo de pertenza necesita ser recuperado.

Sentimento de falta de liderado local (social, económico, cultural...) para abordar o proceso de cambio que debe atravesar a localidade.

A demanda de servizos para terceira/cuarta idade é moi superior á oferta (xeriatría, vida independente, servizos persoais, etc.).

O alto nivel de asociacionismo non se traduciu en activismo social nin en desenvolvemento de plataformas de participación cidadá.

FORTALEZAS

Mantemento dun alto nivel ou calidade de vida: servizos socio-sanitarios, culturais, deportivos, etc.

Nivel medio de formación e capacitación da poboación por encima das medias autonómica e provincial.

AMEAZAS

Inmersión, de forma acelerada, na dinámica demográfica de Galicia: reducido crecemento vexetativo, desprazamento poboacional á costa, abandono do interior, envellecemento e incremento da poboación dependente.

OPORTUNIDADES

Incentivos á “silver economy” por parte da Unión Europea.

Proliferación das iniciativas educativas para a recuperación, reciclaxe e/ou mellora da empregabilidade de colectivos en risco de exclusión ou con baixo nivel formativo.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. Infraestruturas e medio ambiente.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<p>Reducida presenza e uso do transporte colectivo.</p> <p>Hoxe: inexistencia de solo industrial e incerteza pola inexistencia de Plan Urbanístico.</p> <p>Falta de planificación do lago e a súa contorna desde un punto de vista paisaxístico-natural e de infraestruturas, instalacións e servizos.</p> <p>Carécese dun gran recinto cuberto susceptible de albergar grandes eventos.</p>	<p>Comunicacións por estrada (AG64) coa meseta e o porto de Ferrol.</p> <p>Existencia de varias edificacións (públicas, de Endesa e cedidas por esta) susceptibles de novos usos.</p> <p>Existencia de recursos naturais susceptibles de utilización económica e industrial baixo un enfoque de sustentabilidade: lago e a súa contorna, encoros A Ribeira e do Eume, Fragas do Eume, escombeira, Forgoselo.</p> <p>Ecosistemas naturais recuperados polo home (fauna e flora de escombeira e lago) de interese científico, educativo e turístico.</p>
AMEAZAS	OPORTUNIDADES
	<p><i>Green Deal</i> da Unión Europea aposta pola creación de infraestruturas sostibles e o coidado e promoción da contorna ambiental.</p>

SMART CITY. Tecnoloxía, imaxe e atracción.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<p>Insuficiente despregamento da banda ancha, tanto no caso urbano como nos polígonos industriais e na contorna rural.</p> <p>Estratexia dixital local inexistente, caracterizada por algunhas accións illadas, desordenadas e con risco de obsolescencia.</p> <p>Autoimaxe negativa (entre residentes) e deterioración da imaxe cara ao exterior (ancoraxe a modelo industrial contaminante con efecto “maquila”).</p>	<p>Menor fenda dixital que a media provincial e autonómica e accións relacionadas coas novas tecnoloxías desenvolvidas por colectivo @migus.</p> <p>Medios de comunicación públicos locais susceptibles de ser actualizados e relanzados.</p> <p>Existencia dun patrimonio histórico, natural e industrial que non se puxo en valor.</p> <p>Elevada e variada oferta lúdica e cultural a prezo reducido.</p> <p>Existencia de varios casos de éxito entre ponteses emigrados (fuga de talento) dispostos a comprometerse co futuro de As Pontes de García Rodríguez.</p>
AMEAZAS	OPORTUNIDADES
	<p>Persiste a forte identificación da localidade co “o industrial” e a produción enerxética, o cal pode ser un eixo para o reposicionamento da marca cun enfoque baseado na sustentabilidade.</p>

PARTE 2. Plan Estratégico e Anexo Orzamentario.

5. Proceso de Reflexión Estratégica.

Da análise da situación que se realizou e cuxa diagnose se reflicte nas matrices DAFO expostas no apartado anterior, podemos extraer varios condicionantes que se han de ter en conta no momento de iniciar a pertinente reflexión estratéxica, a partir do cal se define o Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez, como son:

- a. Existe una **forte imaxe e posicionamento como enclave industrial do século XX**.
- b. Os **principais recursos** cos que conta e nos que pode basear o seu desenvolvemento futuro son: **auga, enerxía, madeira, solo (industrial e rústico/agrario) e persoas (talento)**. Todos eles susceptibles de encaixe no novo modelo económico que se derive do proceso de **transición ecolóxica** que atravesa a localidade.

- c. A localización da actividade económica, vinculada a **actividades e sectores de valor engadido**, é o factor clave para un desenvolvemento sostible de longo prazo, ao mesmo tempo que xera emprego de calidade, requisito necesario para frear o declive demográfico (fixación e atracción de residentes).
- d. O capital físico (infraestruturas), aínda sendo necesario, é menos importante que o **capital humano** (de gran relevancia nesta vila, aínda que se vexa obrigado a irse) e que o capital social (liderado social que, a día de hoxe, é limitado).

O presente Plan Estratégico ha de ser posto en marcha coa **colaboración dos stakeholders** (públicos obxectivo) da cidade e apoiado por outras Administracións públicas. O proceso continuo de repensar a cidade significa mellorar as canles de participación cidadá e aplicar a cultura do diálogo urbano.

Con todo isto, defínese a visión, a misión e os valores que han de guiar o Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez.

5.1. Visión.

En xeral, pode dicirse que a formulación da visión estratéxica representa a toma de posición fronte á contorna e, por tanto, busca dous obxectivos: conseguir unha cidade competitiva (aproveitando a súa vontade de transformación e diferenciación) e facilitar a asignación de prioridades (en uso de recursos e implementación de accións). **A visión define unha imaxe realista do que se desexa que sexa a cidade no futuro.** Ha de ser sinxela, clarificadora e que rexa as decisións dos axentes decisorios para alcanzar o devandito futuro.

En concreto, para As Pontes de García Rodríguez, establécese como visión:

As Pontes de García Rodríguez, referencia internacional como enclave económico sostible, intelixente e de valor engadido.

Esta **visión** ideal é **óptima e esperanzadora** (fronte á negativa autoimaxe existente), **imaxinable e crible** (a imaxe de vila industrial refórzase e modernízase ou actualízase), **factible e realista** (os recursos que se posúen son susceptibles de xerar riqueza de forma respectuosa co medio ambiente), suficientemente **centrada**, pero sen perder flexibilidade, e facilmente **comunicable**.

5.2. Misión.

A misión fai referencia **á razón de ser da cidade**, á súa esencia mesma, ao motivo polo cal ha de ter o seu lugar no competitivo mundo das cidades.

Unha misión ben definida axuda a xestionar de forma correcta a cidade, tendo en conta a necesaria flexibilidade e capacidade de adaptación ás necesidades dos públicos obxectivo, pero sen perder de vista quen somos e de onde vimos. Sobre todo, ha de estar presente sempre o proceso previo, percibido como errado, errado de reindustrialización dos anos noventa e primeira década deste século.

A misión está **determinada polo diagnóstico da cidade**, os **recursos dispoñibles**, as **vantaxes competitivas** que se poidan desenvolver e **a vontade dos xestores** da cidade. É por iso que ha de impregnar de modo global todas as decisións e actuacións dos xestores da cidade.

A partir do exposto, a formulación da misión das Pontes de García Rodríguez realízase do seguinte modo:

A misión das Pontes de García Rodríguez consiste en implementar todas aquelas accións que lle permitan converterse nun enclave económico do século XXI, sostible, innovador e de alto valor engadido, de forma que poida atraer empresas e investimentos xeradores de emprego de calidade que posibiliten a fixación de poboación.

5.3. Valores.

Os **valores** son **concepcións explícitas ou implícitas, propias dun grupo, acerca do desexable**, o cal inflúe nos modos, medios e fins da acción accesible.

Ao influír nas preferencias, desexos, aspiracións e aversións, xeran estándares sociais e culturais que se traducen nunha selección de entre as opcións existentes, debido a que nos permiten diferenciar, por exemplo, o bo do malo, o belo do feo, o xusto do inxusto, o conveniente do inconveniente, o apropiado do inapropiado.

Como principal consecuencia do anterior obtense que resulta importante **salientar aqueles que son idóneos para xerar unha corrente de opinión favorable e entusiasta cara o presente Plan Estratégico** e as accións que del derivasen.

Para modificar os valores dunha sociedade, se se entenden como ideais (o que me gustaría ser), hase de recorrer á información (que valores son os desexables) e á formación (saber por que se han de vivir eses valores); con todo, cando se entenden como prácticas (o que fago efectivamente) hase de recorrer ao adestramento (facerse capaz de vivir de acordo con eles).

Por tanto, á vista do diagnóstico obtido e da visión e misión establecidas neste Plan Estratégico, independentemente dos valores existentes, suxírese o inicio dun **traballo de comunicación para a interiorización e fortalecemento dos valores clave** que axudarán a levar a cabo a estratexia principal:

Innovación, sustentabilidade, valor engadido, competitividade, eficiencia, eficacia, transparencia, comunicación, responsabilidade e cohesión.

5.4. Obxectivos estratéxicos.

Os **obxectivos estratéxicos** son os **fins ou metas desenvoltoas a nivel estratéxico** que, neste caso, a cidade pretende alcanzar a longo prazo. Nacen da reflexión estratéxica que se realiza tras o diagnóstico da situación e unha vez definidos a visión, a misión e os valores da cidade.

Para o caso das Pontes de García Rodríguez, fórmase un **obxectivo estratéxico principal ou central** (referente máximo da cidade de futuro que se pretende lograr), a partir do cal se derivan os obxectivos e liñas básicas para cada ámbito de actuación.

Obxectivo central.- *Reposicionamento das Pontes de García Rodríguez como cidade industrial do século XXI: sostible, dinámica, innovadora e competitiva, capaz de atraer talento e actividades de alto valor engadido, xeradoras de oportunidades de emprego que permitan a fixación de poboación.*

Como se pode apreciar, este obxectivo central contén os elementos que, derivados da visión, misión e os valores, han de levar á definición da formulación estratéxica para esta cidade. Utilizándoo como guía, pódense definir os seguintes **obxectivos instrumentais**:

- a. **Recuperación económica e industrial** mediante un cambio de **modelo económico baseado na sustentabilidade**: económica, ambiental e social. Isto significa o estudo e análise de sectores potenciais que se desexan atraer e situar, a dotación de infraestruturas, o deseño de políticas e atracción, o reposicionamento da cidade e a posta en valor dos recursos existentes.
- b. **Reposicionamento da marca** e imaxe das Pontes de García Rodríguez para a recuperación dunha autoimaxe positiva da cidade e a súa proxección externa.
- c. Reconsideración e orientación da **planificación da cidade e os seus servizos** (públicos e privados), así como do seu **prezo** (réxime tributario local), cara a unha mellora da **cohesión social**, da participación cidadá e da atención a sectores poboacionais sen a oferta adecuada: terceira idade e dependencia.

- d. Mellora da capacidade de **atracción da cidade** (visitantes e turistas) mediante o relanzamento do comercio e a hostalería vinculados cunha oferta de lecer encaixada na nova marca e imaxe da cidade.

5.5. Segmentación e priorización dos públicos obxectivo.

Do diagnóstico da situación obtense a importante (e urxente, neste momento) necesidade de crear emprego na cidade e a súa contorna, de forma que existan as oportunidades que demandan os residentes actuais para poder seguir vivindo nas Pontes de García Rodríguez e os antigos residentes que se foron por este motivo, así como para atraer novos residentes e, desta forma, asegurar a viabilidade da cidade, evitando o actual proceso de “baleirado”.

Non se trata de seleccionar a un/s público/s obxectivo en detrimento doutro/s, senón de establecer **prioridades** de acordo coas necesidades, fortalezas e debilidades que presenta a cidade e as oportunidades e ameazas ás que a contorna a expón.

De acordo co tamaño da cidade e as posibilidades (recursos) que esta posúe, en relación cos seus competidores máis próximos, non se recomenda unha estratexia de segmentación diferenciada, o cal significaría unha estratexia específica para cada segmento ou público obxectivo da cidade ou, o que é o mesmo, deseñar e desenvolver unha oferta de produtos e servizos específica para cada público.

Ademais da gran cantidade de recursos que esixiría, este tipo de estratexia está ameazada polo risco de acabar querendo ser “todo para todos” (o cal provocaría confusión entre os públicos obxectivo e mesmo accións contraditorias que prexudicarían obxectivos e resultados) e pola moi probable posibilidade de entrar en pugna con grandes cidades, para cada segmento, en condicións de inferioridade. “É preferible ser forte en algo, que débil en todo”.

No outro extremo, a adopción dunha estratexia indiferenciada ou igual para todos os segmentos necesitaría dun nexo de unión entre eles no que basear unha planificación única. Esta estratexia foi utilizada por cidades que estableceron como nexo entre os seus públicos obxectivo a calidade de vida, cidades en proceso de crecemento.

Con todo, neste caso, aínda que se trata dunha cidade que aínda conserva certa calidade de vida, atópase en declive e cunha sociedade pouco cohesionada.

Descartadas as anteriores, a **estratexia de segmentación** concentrada ou de enfoque é a que mellor se adapta á situación actual das Pontes de García Rodríguez, debido a que trata de centrarse nun ou uns poucos segmentos, recorrendo ás fortalezas, potencialidades e recursos cos que se conta e lograr neles unha vantaxe competitiva sostible no tempo.

Do proceso de análise e diagnóstico, os **públicos obxectivo principais** do presente Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez son, por orde:

- **Empresas e investidores** (xeración de economías e emprego).
- **Administracións públicas** (necesarias colaboradoras para lograr os obxectivos).
- **Cidadanía ou residentes actuais.**

Como **segmentos secundarios: visitantes, residentes potenciais e turistas.**

5.6. Posicionamento.

No contexto actual, as variables espazo e tempo perden importancia (en canto ao custo que supón a distancia entre territorios e o beneficio da proximidade de centros operacionais) en favor da interconectividade global que facilitan as novas tecnoloxías.

Con todo, iso esixe lograr un lugar, unha posición entre os territorios que compiten pola atracción de investidores e empresas, polo desenvolvemento e a chegada de talento, e pola fixación de poboación. Da análise da situación e do diagnóstico despréndese que a posición que As Pontes de García Rodríguez ocupa na mente dos seus cidadáns e dos seus públicos obxectivo é a de vila/cidade eminentemente industrial.

Esta posición, fortemente arraigada, ha de servir de **pivote** para configurar a estratexia competitiva que se vaia adoptar, de forma que a oferta diferencial da cidade non choque frontalmente coa imaxe actual e, deste xeito, permita lograr unha situación de vantaxe fronte aos seus competidores.

Ao mesmo tempo, durante o proceso identificáronse como recursos diferenciais das Pontes de García Rodríguez a auga (dous encoros e o lago artificial), a contorna natural (bosque susceptible de explotación madeireira, parque natural Fragas do Eume, monte Forgoselo, río Eume...), a posibilidade de desenvolvemento industrial ligado á **transición ecolóxica** e ao *Green Deal*, e a potencialidade agro-industrial (sobre todo na entulleira, hoxe recuperada medioambientalmente). Isto permite que, á **robusta imaxe da industria, se poida agregar este enfoque de sustentabilidade e o respecto á contorna natural.**

Tendo en conta todo o manifestado anteriormente, o posicionamento (ou reposicionamento) das Pontes de García Rodríguez ha de exporse como:

As Pontes, naturalmente industrial.

6. Plans de Acción.

Satisfacer as necesidades dos públicos obxectivo da cidade, é dicir, entender as necesidades e desexos destes “clientes” (orientación de mercado) e deseñar o produto cidade de acordo con iso sitúase no núcleo do presente Plan Estratéxico.

Só desta maneira se pode crear o valor diferencial que outorgue á cidade unha **posición vantaxosa nunha contorna competitiva de cidades e territorios**: aplicar un modelo de xestión da cidade que lle axuda a competir e a cooperar con outras cidades e institucións e, ao mesmo tempo, potencie a promoción da imaxe da cidade.

Os plans de acción son as ferramentas das que nos serviremos para planificar, executar e controlar as accións que permitan alcanzar o horizonte estratéxico proposto: **contribuír ao posicionamento** desexado para a cidade no sistema de relacións funcionais con outras cidades e as contornas territoriais máis próximas, conter aquelas **opcións de desenvolvemento económico** que mellor se adaptan á súa situación (cohesión e sustentabilidade económica, ambiental e social son a base da cidade), recoller as principais necesidades de **desenvolvemento social** e, de forma transversal, poñer en valor todos aqueles intanxibles que melloren a **autoimaxe** e procuren unha **marca cidade** potente.

A súa implementación faise necesaria unha vez que, aínda tendo recursos naturais de certa relevancia, hoxe son outros os factores que determinan a **localización das actividades económicas** e cuxa atracción é necesaria, no presente caso, para **fixar poboación** (reter a actual proporcionando melloras na calidade de vida e atraer novos residentes a través da xeración de novas oportunidades de emprego/emprendemento de valor engadido) e encamiñarse cara á **economía do coñecemento**, cuxa dimensión é máis local que global: “as ideas intelectuais poden cruzar máis facilmente rúas que océanos e continentes”. De feito, a expansión do coñecemento (a vantaxe competitiva deste século), sobre todo o tácito, necesita de relacións persoais, directas e frecuentes.

De acordo co diagnóstico da situación, o proceso de reflexión estratéxica levado a cabo, o novo posicionamento (ou reposicionamento) que se desexa para a cidade, así como a orientación das **futuras políticas que implementarán a Unión Europea e o Goberno de España**, este Plan Estratéxico persegue un **cambio de modelo económico e social** que se asente no **crecemento sostible e de valor engadido**, a **revolución tecnolóxica-dixital**, a **transición ecolóxica xusta** e a **protección dos colectivos máis vulnerables**.

Para isto, establécense 4 plans de acción ou liñas de traballo: **Plan de Sustentabilidade Económica (PSE)**, **Plan de Sustentabilidade Social**, **Plan de Sustentabilidade Urbana** e un **Plan Sustentabilidade Tecnolóxica e de Mercado (Smart City & Smart Brand)**.

Estes plans de acción ou liñas de traballo teñen o seu respaldo, por unha banda, nos **Orzamentos Xerais do Estado** (en fase de aprobación no momento da presente redacción), co seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia dotado con 27.000 millóns de euros e, por outra banda, nas distintas ferramentas dispostas pola Unión Europea: **Fondo de Recuperación Next Generation UE** (case 72.000 millóns de euros de transferencias para España durante o período 2021-2023), aos que se suman máis de 79.000 millóns de euros de fondos estruturais e Política Agraria Común.

Todos **estes recursos son unha oportunidade** para poder executar este Plan Estratégico no horizonte para o cal se diseña: 2021-2025. Un horizonte temporal ambicioso e coas suficientes oportunidades para que, desenvolvendo as propostas que dende aquí se realizan, se permita **dotar de significado** á denominada **“transición ecolóxica xusta”** nas Pontes de García Rodríguez.

6.1. Plan de Sustentabilidade Económica (PSE).

Plan de SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA (PSE).	
Posicionamento:	As Pontes, naturalmente industrial.
Obxectivo principal:	Cambio de modelo económico: reindustrialización sostible.
Obxectivos operativos:	Atracción de empresas, emprendedores e investidores. Creación de emprego sostible. Establecemento de actividade económica de valor engadido e compoñente tecnolóxico. Desenvolvemento da economía do coñecemento.

En xeral, boa parte do dinamismo industrial de determinadas cidades aséntase na súa capacidade para xerar vantaxes competitivas dinámicas a partir de estratexias de innovación que atopan o seu fundamento na presenza de determinados recursos específicos, actores locais capaces de poñelos en valor e formas de organización produtiva e de gobernanza urbana eficaces, con especial protagonismo das redes e os centros de competitividade.

As Pontes de García Rodríguez é unha **cidade emprendedora e dinámica** que se encontra nun momento de impás.

Tras un primeiro shock económico provocado polo peche da mina ao descuberto en 2007, sófrese un segundo impacto co posible peche da central térmica cuxo efecto no emprego (directo, indirecto e inducido) que ha de servir como punto de inflexión e panca para o cambio de modelo económico da cidade. Hoxe, son outros os recursos que se han de poñer en valor: **auga, madeira, superficie rural e industrial que se quere desenvolver, capital humano** (residente e aquel que “votou cos pés” pero que cuxa volta é posible), **instalacións existentes** e en desuso con grandes posibilidades de reutilización, **comunicacións** (a través da AG64 e a conexión co porto de Ferrol) e o acceso a **capital público e privado**.

Por outro lado, é necesaria a posta en marcha de medidas dirixidas a desenvolver as denominadas **hard skills e soft skills** da sociedade, en canto ao desenvolvemento socioeconómico que esixe o século XXI: atracción e mellora do **talento** (centros de ensinanza, centros de investigación, centros de I+D+i...), desenvolvemento de **ambientes empresariais** (atracción de investidores e de empresas, creación de redes de cooperación, incentivos regulatorios e tributarios...) e mellora da **gobernanza** de administracións públicas e a súa coordinación e cooperación cos axentes privados.

Ademais, lonxe de volver ser unha contorna de monocultivo industrial, hase de lograr un ecosistema dinámico baseado nas pemes e os micro-empresarios. Dende a idea de distrito industrial e a súa posterior xeneralización no concepto de sistema produtivo local e ata a investigación sobre as vantaxes competitivas das nacións e das rexións, as teorías sobre desenvolvemento e innovación territorial destacan a importancia da pequena empresa e das agrupacións industriais localizadas para a xeración de externalidades e rendementos crecentes derivados da aglomeración e a **interrelación entre economía, sociedade e cultura**, así como a relación directa entre o éxito de determinados sistemas produtivos e a súa capacidade para xerar, incorporar e difundir innovacións (aprendizaxe colectiva e interactiva).

Nos últimos anos, conceptos como os de **economía do coñecemento e dinámicas rexionais de innovación** reforzan unha visión sistémica duns procesos innovadores nos que participan actores diversos que producen, transmiten e/ou utilizan coñecemento xunto a unha serie de institucións que regulan ese fluxo, destacando a importancia exercida pola proximidade física, organizativa e cultural na creación de **redes** capaces transmitir saberes tácticos, non formalizados e dificilmente codificables, pero que seguen sendo esenciais para a innovación.

A aglomeración espacial de empresas organizadas ao redor dunha ou varias cadeas produtivas, xeradora dunha acumulación de coñecemento tecnolóxico, tanto explícito como implícito, é a orixe de diversas vantaxes competitivas en forma de externalidades e redución dos custos de transacción nos procesos de comunicación. A maior facilidade para levar a cabo procesos de aprendizaxe colectiva e difusión dese coñecemento reflectirase en maiores taxas de innovación empresarial e socio-institucional, xunto a un máis eficiente desempeño económico con aumento da competitividade individual e colectiva, ademais dun incremento paralelo do capital territorial.

Todo iso, buscando que o proceso dinamizador, innovador e xerador de novas oportunidades teña as características dunha **rede colaborativa de carácter endóxeno**.

Por outra banda, non se ha de perder de vista que a atracción e fixación de poboación depende da existencia de **oportunidades de emprego**, cuxa sustentabilidade e calidade repercute na calidade de vida e o benestar dos traballadores e as súas familias, na posibilidade de facer crecer os ingresos da administración local (pola vía do aumento de bases imponible e non polo encarecemento do sistema tributario municipal) cos que financiar bens e servizos públicos e en minimizar o risco de exclusión social.

De acordo con esta formulación, as principais accións que se deben levar cabo son:

PSE. Acción 1.

Dotación de emprazamentos empresariais e mellora dos existentes.

PSE. A1. 1. Mellora das infraestruturas e servizos dos parques empresariais existentes.

Neste caso trátase de dotar de diferentes infraestruturas e servizos aos diferentes emprazamentos empresariais que teñen algún tipo de uso:

- Parque empresarial de Penapurreira I. 562.000 m².
- Parque empresarial dos Airíos I e II. 280.000 m². Hai 85.000 m² de parcelas sen actividade.

- Enclave A Balsa. 79.000 m². Presenta parcelas libres ou sen actividade cun total de 42.000 m².
- Enclave Cruz das Cabezas. 85.000 m². Hai parcelas libres ou sen actividade cun total de 42.000 m².

Solo industrial existente e/ou de susceptible uso como tal.

- Enclave A Casilla (en casco urbano e fronte ao lago). 96.000 m². Hai parcelas libres ou sen actividade cun total de 42.000 m².
- Enclave de Portorroibo. 25.000 m². Hai parcelas libres o sen actividade cun total de 73.000 m².
- Enclave do Tesouro. O parque de carbóns posúe unha superficie de 114.000 m² e a localización das antigas oficinas de Endesa encóntrase nunha superficie de 323.000 m².
- Enclave Explanada de Espiñaredo. Superficie aproximada de 265.000 m².

Todos estes enclaves presentan deficiencias que se han de emendar. Hai que sinalar que os enclaves da Balsa, Cruz das Cabezas, A Casilla e Portorroibo non contan coa cualificación urbanística adecuada, polo que se trata dunha dispoñibilidade potencial.

A mellora dos servizos da rede de sumidoiros, subministración eléctrica, a mellora das telecomunicacións (incluíndo dotalos de Internet de banda larga bidireccional), a recollida de lixos e residuos e o seu tratamento, a iluminación e a limpeza dos espazos públicos (calzadas, beirarrúas, xardíns, mobiliario público e sinalización...) son accións necesarias para crear un espazo industrial “amigable” para o desenvolvemento das diferentes actividades económicas e que teña un “impacto visual” menos agresivo coa contorna (Fragas do Eume, lago, centro urbano...).

Especial é o caso do Polígono Industrial dos Airíos, cuxa localización fixo que se convertese nun dos accesos principais á localidade dende a AG64 e cuxa situación actual fai que a chegada e mesmo, nalgúns casos, a primeira experiencia de contacto coas Pontes de García Rodríguez non sexa a desexable.

Outras accións que se han de levar a cabo nunha fase posterior son a redistribución da sección viaria (en coordinación coa ampliación), a eliminación de barreiras arquitectónicas, o establecemento dun servizo de seguridade e a instalación de servizos para usuarios que permitan a conciliación (cafetería/restaurante, gardería...).

Para todo iso sería recomendable crear a “Oficina de Conservación e Mellora Industrial” que, dependente da área ou concellería industrial do Concello, será a encargada da detección de necesidades e requirimentos das empresas instaladas. Un organismo que se ocupe de analizar a información sobre a actividade económica, industrial e derivada dos polígonos e que poña en marcha as actuacións precisas para darlles cobertura e potenciar as actividades económicas implantadas (mesmo atraendo e promocionando a localización de actividades que completen as cadeas de valor existentes). Tamén podería constituírse como central de compras para aprovisionamentos comúns e non diferenciadores das empresas situadas en solo industrial pontés.

Trátase de que a actividade económica actual e a futura, que ha de ter un papel esencial no futuro das Pontes e García Rodríguez, teña os incentivos necesarios para a súa transición cara a un modelo de maior valor engadido, baseado na innovación, o mellor uso dos recursos e a capacidade para xerar e atraer coñecemento.

PSE. A1. 2. Creación de novos emplacementsos empresariais.

Un dos retos aos que se ha de enfrontar As Pontes de García Rodríguez é á escaseza de espazo para a localización de proxectos empresariais. Actualmente, non existe dispoñibilidade de solo no municipio para a localización de industria, dándose a circunstancia de que si existen varias parcelas nos parques empresariais de Penapurreira e Os Airíos que están sen actividade (ben porque nunca se chegou a emprender, porque se trata de instalacións que non se puxeron en marcha ou ben por seren instalacións de empresas que están en situación de embargo xudicial ou bancario). Moitas iniciativas empresariais dependen da existencia de solo dispoñible, urbanizado e a prezo razoable para poder levar a cabo a súa actividade. Ademais, para estar en disposición de implementar unha adecuada política de solo industrial, considérase imprescindible a necesidade de dispoñer dunha reserva pública de solo suficiente para que, no caso de que ser necesario, poida ser ocupada de forma rápida e administrativamente flexible.

Entón, co obxecto de situarse como unha localización privilexiada para a atracción de actividade económica, debe iniciarse un proceso de ampliación do stock de solo industrial e de mellora das instalacións e servizos, tanto do solo industrial existente como do futuro. As principais alternativas para a habilitación e/ou creación de emplacementsos empresariais son:

Superficies alternativas para a creación de novo solo industrial.

Eixe Explanada de Espiñaredo – Portorroibo – O Tesouro. Trátase dunha superficie bruta aproximada de 1,6 millóns de m² dos que aproximadamente 800.000 m² son susceptibles dunha relativamente sinxela transformación en solo industrial.

A Explanada de Espiñaredo ou enclave de Codesás presenta unha dispoñibilidade de 300.000 m² que serviu como campa de aprovisionamento de aeroxeradores. A zona de Portorroibo supón 220.000 m² e trátase dun asentamento de tipoloxía industrial, asociado a actividades auxiliares vinculadas á antiga explotación mineira de Endesa. O Tesouro é unha localización cun total de 280.000 m² onde se poden atopar instalacións industriais como o parque de carbóns de Saa e as oficinas de Endesa.

Estas zonas presentan un potencial de 449.000 m² para uso industrial e loxístico e de 45.000 m² para uso terciario ou de servizos. Ademais, presentan diferentes instalacións que permiten accesibilidade (conexión con AG64 e AC861), acceso a auga potable (dende conexión Saa), a electricidade (subestación do Tesouro), a gas (gasoduto de alta presión), a telecomunicacións (dende rede existente na AC861) e posibilidade de tratamento autónomo de augas pluviais e residuais (novas EDAR de Codesás - Portorroibo e O Tesouro).

Esta zona ten unha gran parte que linda co lago, aspecto que se debe en conta á hora de determinar o tipo de industria que se vaia situar para que complemente o resto de posibilidades que poida ter (deporte, turismo, paisaxismo), a modo de eco-parque empresarial. Tamén hai que considerar o feito da súa fragmentación e a necesidade dunha tramitación urbanística específica. Con todo, estas posibles dificultades son amplamente superadas polas posibilidades como solo industrial, sen necesidade de grandes movementos de terra, a dispoñibilidade dos devanditos terreos (Endesa e Concello), as instalacións antes comentadas e a posibilidade do seu desenvolvemento de acordo cos obxectivos de recuperación e posta en valor do lago e outros leitos fluviais, antes desviados á canle IV.

Ampliación do Parque Empresarial de Penapurreira. Neste caso trataríase dunha segunda fase para o Parque Empresarial de Penapurreira que significaría unha afectación de 94 ha para alcanzar 502.000 m² de solo dispoñible para a localización de proxectos empresariais.

Nesta área sitúanse as seguintes instalacións: accesibilidade (conexión con AGE64 e AC564, sendo factible e aconsellable a creación dun acceso ou ligazón coa AC861), acceso a auga potable (dende a rede Penapurreira I, requirindo un depósito de cabeceira e outro elevado), electricidade (subestación do Tesouro con rede a través da próxima AC861), gas (gasoduto de alta presión), telecomunicacións (dende rede existente na próxima AC861) e tratamento de augas pluviais (rede que se comunicaría á existente) e residuais (EDAR de zona de policía do río Maciñeira). Para levar a cabo esta ampliación, sería necesario un movemento de terras de gran calado, polo que o coidado e recuperación paisaxísticos sería un factor para ter en conta.

Pola súa configuración, a superficie de parcela podería estar limitada a uns 25.000 m² e sería necesaria a adquisición do 80% dos terreos necesarios nunha situación de parcelación moi atomizada.

Por outra banda, trátase dun proxecto con gran parte da súa xestión e planificación urbanística xa desenvolvida (incluído no Plan Sectorial de Galicia de 2014), onde xa se dispón do 20% dos terreos, con boa accesibilidade por estrada e moi próximo ao Parque Empresarial Penapurreira I.

Parque Empresarial do Aparral. Trátase dun novo asentamento empresarial nunha superficie total de 50 ha que posibilitaría 465.000 m² de parcelas, o cal é sinal do seu amplo potencial como novo enclave económico.

Ao tratarse dun polígono totalmente de nova construción, ademais das pertinentes tramitacións legais e urbanísticas, require da adquisición dos terreos, a construción de accesos (ligazón á AG64, con forte pendente), así como a construción de novas instalacións (tratamentos pluviais, EDAR, auga potable, subestación eléctrica, conexión a redes de telecomunicacións). Por outro lado, a sustentabilidade faise condición esixible ao se tratar dunha localización próxima a paraxes de interese paisaxístico e rural.

Ademais, a posibilidade de crear unha gran bolsa de solo (máis de 450.000 metros) con movemento de terras moderado (menor impacto paisaxístico) e a súa proximidade á AG64 (apenas 1 km.), sitúan esta acción como indispensable e complementaria ás anteriores para o desenvolvemento económico das Pontes de García Rodríguez.

PSE. A1. 3. Análise da viabilidade das instalacións que pode deixar Endesa.

Ante o probable peche da central térmica de Endesa nas Pontes de García Rodríguez, hase de acometer, antes da fase de demolición, un estudo das instalacións que poden ser de utilidade para o futuro desenvolvemento industrial, económico e social da localidade.

Dende estudar as diferente opcións para a utilización dos terreos e as súas posibilidades urbanísticas (con infraestruturas e servizos que se han de conservar e outros que haberá que dotar), ata o aproveitamento da estación depuradora para outras iniciativas desenvolvidas no seguinte punto ou o posible uso do parque de carbóns (o cal, pola súa infraestrutura sen columnas e malia ter un caro mantemento, si é atractivo para varias opcións: dende almacén de graneis como a madeira ou baterías, ata a posibilidade de agricultura biolóxica en vertical).

Neste último caso, cómpre ter en conta que a agricultura ecolóxica, vertical e interior está a dar resultados moi prometedores en todo o mundo. Por exemplo, a compañía Plenty (USA) acadou a demostración práctica de que aproximadamente dous acres (uns 8.100 metros cadrados) nunha disposición vertical e en réxime hidropónico producen máis que un campo convencional de case 720 acres. Isto significa que este tipo de agricultura chega a multiplicar por 360 a produtividade da superficie. A alta densidade de cultivo e o control que se pode exercer sobre a produción, que reduce drasticamente a incidencia de pragas e enfermidades, xunto coa redución dos custos de transporte (tal cultivo pódese cultivar en calquera lugar) leva a un re-cálculo radical das economías empresariais, cuxos custos fundamentais pasan a ser man de obra especializada, a amortización da instalación inicial e a enerxía, accesibles co resto dos proxectos deste Plan Estratégico e eficientes mediante o uso de tecnoloxía LED para a iluminación.

Hai outros exemplos: iFarm (Finlandia), Bowery Farming (USA), Eder Green (USA), Brightfarms (USA), Freight Farms (USA, con presenza en 28 países) ou AeroFarms (USA). Un panorama dinámico e crecente, tanto en número de empresas como en investimento, que parece presaxiar unha crecente orientación cara a este tipo de cultivos. Un modelo completamente diferente ao das explotacións convencionais (que tamén experimentan a súa forte transición tecnolóxica), que se pode instalar en calquera nave industrial en calquera lugar ou, incluso, nun contedor (ou no espazo), e que promete unha transformación similar á que xa se obtivo, no seu momento, cos cultivos baixo plástico.

PSE. A2.1. Planta de hidróxeno verde. Electrificación e dixitalización da enerxía.

A clave do futuro enerxético é atopar un vector que se poida acumular e sexa capaz de producir enerxía. O vector proposto por todos os relatores da última Conferencia sobre Transición Enerxética (setembro 2019) para recortar as crecentes emisións de CO₂ foi o hidróxeno (H₂), o gas que substituirá a todos os combustibles contaminantes nunha década, segundo algúns expertos.

O hidróxeno é o elemento químico máis abundante (9 de cada 10 átomos do universo). Na Terra, baixo condicións normais de presión e temperatura, o hidróxeno preséntase en forma molecular ou diatómica (H₂), sempre en estado gasoso. Nese estado son moi pouco abundantes químicos como os hidrocarburos e a auga. Para a súa utilización como fonte de enerxía, o proceso ten que iniciarse coa obtención de hidróxeno puro. Aínda que hoxe en día a maneira máis económica de produci-lo é a partir do gas natural, o carbón e/ou as areas bituminosas (o chamado hidróxeno gris), a escaseza destes combustibles e os seus efectos sobre o ambiente a través da emisión de CO₂ á atmosfera descartan esta forma de produción.

Hydrogen Posture Plan, Department of Energy (EE. UU), 2004.

Existen outros procesos en investigación como poden ser a fermentación por medio de produción biolóxica nun biorreactor de algas, por procedementos químicos (redución química) e por calor (por termólise).

Por outra banda, a utilización de enerxía nuclear tamén está descartada. Con todo, o procedemento de obtención máis prometedor é por electrólise hídrica (hidróxeno verde). É dicir, por descomposición da auga nos seus dous compoñentes, osíxeno e hidróxeno, grazas a unha corrente eléctrica.

Unha planta industrial de electrólise descompoñería a auga en osíxeno (liberado á atmosfera sen problema contaminante ningún) e hidróxeno, que pode ser almacenado en depósitos e estar dispoñible para ser utilizado cando fose preciso (industrias, fogares, automóbiles...).

De feito, o hidróxeno verde presenta unha das formas máis sostibles de dispoñer de electricidade, debido a que, aínda que no proceso de hidrólise se require electricidade, esta pode provir de fontes renovables (eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica) non xestionables nin almacenables, cuxo exceso de produción en determinados momentos pode ser absorbido para a hidrólise, cuxo produto resultante é o hidróxeno almacenable.

Turner, j. (1999): *A Realizable Renewable Energy Future*, Science, n. 285, pp. 687-689.

O hidróxeno verde, ademais de ser enerxía “limpa” grazas á súa capacidade de almacenamento, pode servir para cubrir a demanda enerxética cando estas fontes renovables non están en condicións de chegar ao sistema. Ademais, pode ser definitivo á hora de contribuír á descarbonización de sectores críticos como o do aceiro, o cementeiro ou o químico (refinerías, metanoles, amoníacos...) e, con iso, ademais do positivo efecto no medio, contribuír a facelos máis competitivos.

O potencial renovable de Galicia, sobre todo na produción de enerxía eólica terrestre e mariña, mesmo con Endesa proxectando grandes investimentos neste ámbito nesta Comunidade Autónoma (1.505 MW; 1.181 M € entre 2020 e 2026) e na localidade (previsiblemente na parte alta da entulleira), xunto coa presenza doutros parques eólicos e a capacidade de xeración de hidroelectricidade no municipio (encoro da Ribeira) fan que a localización nas Pontes de García Rodríguez dunha planta de hidróxeno verde sexa de carácter estratéxico, eficiente e eficaz por varias razóns:

- A localidade seguiría sendo líder en produción enerxética, agora de maneira sostible e amigable co medio (“As Pontes, naturalmente industrial”) ao utilizar como combustible o hidróxeno xerado.

- A localización posible (espazo que actualmente ocupa a central térmica) permite o óptimo recurso ao nó de evacuación e ás instalacións de xeración eléctrica que sexan de aproveitamento, así como contar espazo suficiente para as instalacións e dispositivos de almacenamento. Así mesmo, encaixa co plan Futur-e de Endesa.
- A existencia de auga en cantidade e calidade, procedente da existencia de dous encoros (A Ribeira, Eume) e o lago.
- Esta tecnoloxía aínda non está madura (como os combustibles fósiles), pero o rápido avance que experimenta na súa evolución indica que é agora cando hai que posicionarse.

Sirvan como exemplos Alemaña, que posuía xa 59 hidroxeneras en 2019; Holanda, que o produce de forma masiva como enerxía para a industria (logrando baixar o prezo de 10 €/kg a 5 €/kg nun breve período de tempo, aínda que os últimos estudos xa indican prezos actuais de 3 €/kg); o modelo de vehículo a hidróxeno Hyundai Nexu (cuxo prezo pasou de 400.000 € a apenas 65.000 € nuns poucos anos) ou o crecente número de experiencias en España.

- A proximidade de Reganosa (posible investidor e/ou socio interesado), así como do porto de Ferrol para a comercialización, transporte e incluso exportación do hidróxeno almacenado e non utilizado no proceso produtivo.
- Esta actividade é forte inductora de investimento en I+D+i, o cal significa atracción de talento e xeración de emprego de alta calidade e proxección a longo prazo.

Por outro lado, asimilando datos de varios proxectos anunciados para España, a instalación nas Pontes de García Rodríguez dunha planta de hidróxeno verde cun electrolizador dunha capacidade mínima de 50 MW, xunto cunha capacidade de almacenamento de 12 toneladas diarias de hidróxeno verde, podería supoñer non menos de 700 empregos para o período de construción, un investimento superior aos 300 M € e evitar a emisión de non menos de 100.000 toneladas/ano de CO₂.

Posibles localizacións para unha planta de hidróxeno

Desenvolvemento de industrias derivadas: electrificación e dixitalización. Partindo do novo posicionamento da marca cidade (“*As Pontes, naturalmente industrial*”) e da acción industrial motora que unha planta de hidróxeno verde pode supoñer para o resto da planificación industrial e económica das Pontes de García Rodríguez, as sinerxías máis vantaxosas que se poden obter dende o ámbito enerxético proceden das tendencias da dixitalización da enerxía e da electrificación da economía e a vida.

É por iso que, á vez que se expón unha central de hidróxeno verde para situar nos terreos da central térmica, hai que atraer proxectos destes dous ámbitos para situar no futuro polígono industrial do Aparral, debido a que son as partes da cadea de valor engadido do sector enerxético con maior capacidade de xeración de negocio futuro a través da creación de produtos e servizos máis próximos ao consumidor final (máis valor e mellor marxe: sustentabilidade).

Dixitalización.- A diminución do custo da enerxía e o aumento da súa estabilidade; a seguridade, fiabilidade e calidade da subministración son algúns dos desafíos aos que se enfronta o sistema enerxético actual. A electrificación do consumo, a flexibilidade de adaptación a un sistema descentralizado e a participación activa dos consumidores marcan novas tendencias no sector enerxético.

As novas tecnoloxías de Internet das cousas (*Internet of Things* - IoT-), de procesamento na nube, da xestión de grandes cantidades de información (*Big Data*), da Intelixencia Artificial, de ciberseguridade, de *Blockchain*, de Realidade Aumentada ou do 5G, permiten despregar solucións diferenciais de alto contido tecnolóxico e con difíciles barreiras de entrada á competencia polo seu carácter innovador aos diferentes negocios do sector.

As implicacións de negocio, e polo tanto de posibilidades de crear empresas e xerar emprego, derivadas da implantación destas solucións tecnolóxicas afectan a practicamente a totalidade da cadea de valor do sector enerxético.

Aplicase a IOT e a *Cloud* para desenvolver solucións dixitais destinadas á xestión de enerxías renovables (solar, eólica, *onshore* e *offshore*) e o seu transporte en redes de distribución eléctrica e térmica, buscando a maximización do autoconsumo de enerxía renovable, a xestión de redes bidireccionais e xeración distribuída, o mantemento predictivo de equipos, a eficiencia enerxética no seu uso final e a xestión da demanda. Con respecto á Realidade Aumentada, emprégase para a mellora do mantemento e o incremento da seguridade dos operarios no desenvolvemento dos seus procesos.

A dixitalización supón oportunidades estruturadas en determinadas arquitecturas, mapa de protocolos, bases de datos de clientes, etc. que aínda susceptibles de ser atacadas (para iso, a ciberseguridade e o desenvolvemento de solucións robustas), deben garantir o servizo 365 días, 24 horas/ano.

O cambio de consumidor a prosumidor (consumidor + produtor), a descentralización da enerxía, a implantación de enerxías renovables de menor escala, etc. demandan solucións para a certificación de transaccións entre os diferentes elementos da cadea de valor (*blockchain*).

Electrificación.- Na actualidade, dende todos os ámbitos e en todo o mundo, está a levarse a cabo un grande esforzo pola electrificación da economía, principalmente, e do resto de aspectos da nosa vida. Isto significa substituír calquera clase de enerxía por electricidade procedentes de fontes renovables e sostibles.

A introdución e crecemento do vehículo eléctrico, do cambio modal do transporte de mercadorías cara ao ferrocarril eléctrico e a electrificación dos consumos na construción e edificación son unha mostra diso.

Isto abre a porta a oportunidades para a creación dun tecido empresarial e industrial vinculado ao desenvolvemento de produtos que permitan a electrificación eficiente e eficaz de:

- A edificación: actuacións de construción e rehabilitación baixo premisas de eficiencia enerxética, domótica, IoT, etc.
- A industria: actuacións e instalacións para a substitución de *inputs* enerxéticos (electrificación), implementación de medidas de eficiencia enerxética que permitan aforro de custos, robotización, etc.
- O transporte: desenvolvemento e fabricación de compoñentes, motores, autómatas, etc. para vehículos, camiós, motocicletas, bicicletas eléctricas, ferrocarril...
- Redes de distribución: compoñentes, equipos de control e medición, etc.

A atracción e localización de empresas especializadas nestes dous ámbitos nunha mesma localización, xunto coa posibilidade de acceder a espazos e servizos comúns (como podería ser un centro tecnolóxico específico con zonas de laboratorio, experimentación, reunión, exposición... e servizos de vixilancia tecnolóxica e competitiva, asesoramento, promoción, internacionalización, etc.) significaría sinerxías, economías de escala e alcance, redes colaborativas e captura da parte de maior interese económico e de futuro da cadea de valor do sector enerxético presente e futuro.

Tecnoloxías facilitadoras

1. Baterías a grande escala.
2. Baterías detrás do contador (BtM).
3. Carga intelixente de vehículos eléctricos (VE).
4. Conversión de enerxía renovable a calor.
5. Conversión de enerxía renovable a hidróxeno renovable.
6. Internet das Cousas (IoT).
7. Intelixencia Artificial (AI) e Big Data.
8. Blockchain.
9. Mini rede renovable.
10. Súper redes.
11. Flexibilidade centrais eléctricas convencionais.

Modelos de Negocio

12. Agregadores.
13. Comercio da electricidade (P2P).
14. A enerxía como servizo.
15. Modelos de propiedade comunitaria.
16. Modelo de pago por uso.

Deseño de Mercados

17. Aumentar a granularidade temporal en mercados eléctricos.
18. Aumentar a granularidade espacial en mercados eléctricos.
19. Servizos complementarios innovadores.
20. Redeseñar os mercados de capacidade.
21. Mercados rexionais.
22. Tarifas de tempo por uso.
23. Participación en recursos enerxéticos distribuídos (DER) en mercados grosistas.
24. Esquema de facturación neta.

Operación de Sistemas

25. Papel futuro dos operadores de sistemas de distribución.
26. Cooperación entre operadores de sistemas de transmisión e distribución.
27. Previsión avanzada de xeración de enerxía renovable.
28. Operación innovadora de almacenamento hidráulico por bombeo.
29. Liñas virtuais de electricidade.
30. Uso dinámico de liñas eléctricas (DLT).

irena.org

PSE. A2. 2. Cadea de valor do almacenamento enerxético.

A pesar da pretensión de paralizar a produción de 1.400 MW con base en carbón importado, o carácter das Pontes de García Rodríguez segue impregnado de enerxía: o ciclo combinado de gas, as centrais hidroeléctricas, os parques eólicos e as plantas fotovoltaicas existentes achegan máis de 1.000 MW ao sistema eléctrico ibérico.

O baleiro de potencia e evacuación que deixa a central térmica de carbón presenta unha oportunidade para novos proxectos de xeración eléctrica con fontes sostibles, polo que a administración local, consciente desta oportunidade, acaba de finalizar a análise de recursos renovables dispoñibles dentro do termo municipal para ordenar e maximizar a súa potencialidade, cunha visión integradora en canto aos seus obxectivos sociais, ambientais, económicos e humanos.

O devandito estudo complementábase coa elaboración do inventario dinámico da biomasa forestal e do seu ordenamento, no que se analiza o recurso e o uso da superficie arborada como sumidoiro de CO₂, xunto á elaboración e aprobación do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible.

Mapa enerxético das Pontes de García Rodríguez.
Fonte: Concello das Pontes de García Rodríguez (2005-2020).

Dispónse, polo tanto, dunha fotografía clara do potencial que As Pontes de García Rodríguez ten en xeración enerxética renovable, que inclúe o almacenamento enerxético.

A mellora da eficiencia do sistema eléctrico a través do aplanamento da curva de demanda e da integración de renovables son dúas aplicacións esenciais do almacenamento de enerxía, polo que fomentar o aumento da capacidade de almacenamento enerxético como ferramenta ao servizo da operatividade do sistema, principalmente o bombeo, aínda que sen esquecer outras tecnoloxías presentes e futuras, posibilitará unha maior integración de enerxías renovables e, ao mesmo tempo, dotará de máis seguridade ao sistema eléctrico estatal. Manter pois a identidade enerxética construída -externamente- durante a historia recente da cidade pode e debe ser, coas adaptacións necesarias pero cunha planificación propia, un dos principais polos de desenvolvemento alternativo do municipio a curto e medio prazo.

Contexto enerxético: PNIEC 2021-2030 e Potencialidade dos recursos enerxéticos endóxenos. O Plan Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030 establece obxectivos, políticas e medidas en liña cun escenario para alcanzar a neutralidade climática antes de 2050. Así mesmo, prevé a elaboración dun Plan de Desenvolvemento Industrial que permita ao Estado capturar o máximo potencial en canto a xeración de desenvolvemento económico e emprego industrial derivados da transición enerxética.

Parque de Xeración Enerxética. Escenario Obxectivo por ano e en MW.				
	2015	2020	2025	2030
Vento (terra e mar)	22.925	28.033	40.633	50.333
Solar fotovoltaica	4.854	9.071	21.713	39.181
Solar - Termoeléctrica	2.300	2.303	4.803	7.303
Hidráulica	14.104	14.109	14.359	14.609
Bombeo mixto	2.687	2.687	2.687	2.687
Bombeo puro	3.337	3.337	4.212	6.837
Biogás	233	211	241	241
Outras renovables	-	-	40	80
Biomasa	677	613	815	1.408
Carbón	11.311	7.897	2.165	-
Ciclo combinado	26.612	26.612	26.612	26.612
Coxeración	6.143	5.239	4.373	3.670
Fuel e Fuel/Gas (territorios non peninsulares)	3.708	3.708	2.781	1.854
Residuos e outros	893	610	470	341
Nuclear	7.399	7.399	7.399	3.181
Almacenamento	-	-	500	2.500
TOTAL	107.183	111.829	133.803	160.837

Evolución da potencia de enerxía eléctrica instalada (PNIEC).

Na seguinte táboa indícanse os datos das centrais xeradoras presentes no termo municipal, algunhas compartidas, coa súa potencia instalada:

Instalación	Concello	Potencia instalada (MW)	Propietario
C. H. A Ribeira	As Pontes de G. R.	6	Endesa Generación SA
C. H. Eume	As Pontes de G. R.	54	Endesa Generación SA
C. F.	As Pontes de G. R. A Capela	0,05	Guadarranque Solar 4 SL
C. F.	As Pontes de G. R.	0,005	Concello de As Pontes de G.R.
C. F.	As Pontes de G. R.	0,005	Máisvento SL
P. E. Carballeira	As Pontes de G. R.	24	Corporación Acciona Eólica SL
P. E. Caxado	As Pontes de G. R.	24	Corporación Acciona Eólica SL
P. E. Pena da Loba	As Pontes de G. R.	24	Corporación Acciona Eólica SL
P. E. San Xoán	As Pontes de G. R. Muras	16	Corporación Acciona Eólica SL
P. E. Coto Teixido I. F.	As Pontes de G. R. Mañón - Ortigueira	23	Endesa Generación SA
C. C. As Pontes de GR. G5. T. Gas 1.	As Pontes de G. R.	276,6	ECYR SA
C. C. As Pontes de GR. G5. T. Gas 2.	As Pontes de G. R.	276,3	Endesa Generación SA
C. C. As Pontes de GR. G5. T. Vapor.	As Pontes de G. R.	302,7	Endesa Generación SA
C. T. As Pontes de GR. Grupo 1.	As Pontes de G. R.	350,99	Endesa Generación SA
C. T. As Pontes de GR. Grupo 2.	As Pontes de G. R.	351,06	Endesa Generación SA
C. T. As Pontes de GR. Grupo 3.	As Pontes de G. R.	350,26	Endesa Generación SA
C. T. As Pontes de GR. Grupo 4.	As Pontes de G. R.	350,88	Endesa Generación SA
TOTAL		2.431,39	

C. H. = Central Hidroeléctrica.

P. E. = Parque Eólico.

C. F. = Central Fotovoltaica.

C. C. = Ciclo Combinado.

C. T. = Central Térmica.

Centrais xeradoras de electricidade no Concello das Pontes de G. R. e potencia instalada (algunhas destas instalacións en localización compartida con outros Concellos). 2020.

O “Estudo da Potencialidade dos Recursos Enerxéticos de Orixe Renovable nas Pontes de García Rodríguez” ofrece o seguinte “mix” enerxético no que se considera variable a capacidade máxima instalable de fotovoltaica (suposto ao 90 %, 60 % e 30 %), obtendo os seguintes datos:

Á vista destes datos, o intervalo resultante de potencia renovable, incluíndo a hidráulica (60 MW) e a fotovoltaica (60 kW) existentes, estaría entre os 1.237,49 MW e os 2.095,89 MW. Se agregamos a xeración de electricidade que achega o ciclo combinado de gas natural (855,60 MW), o intervalo pasaría a estar entre os 2.093,09 MW e os 2.951,49 MW, con proxectos de investimento avaliados e cuantificados que posibilitan a promoción público-privada en diferentes graos de participación.

Zonas de estudo eólico e aerogeradores propostos.

Recursos hidráulicos propostos.

Zonas con potencial fotovoltaico.

No seu Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES), o Concello das Pontes de García Rodríguez pretende reducir a demanda de enerxía e adaptala á oferta, promovendo a utilización dos recursos enerxéticos locais en sectores como o público municipal, residencial, terciario e transporte, liderando no seu ámbito xeográfico a transición cara ao uso das enerxías renovables e o autoconsumo.

O seu compromiso global é o da redución do 40% das súas emisións de gases de efecto invernadoiro para 2030, respecto de 2014, con obxectivos estratéxicos tales como a redución do consumo eléctrico municipal, o fomento da produción das enerxías renovables, a aposta pola mobilidade sostible no transporte público e privado, ou a colaboración cos cidadáns na creación de hábitos enerxeticamente máis eficientes.

O PACES inclúe máis de 40 medidas de actuación en ámbitos como o dos equipamentos e edificios municipais, a xestión municipal, o transporte, o sector doméstico, os residuos, o medio e a biodiversidade. No seguinte cadro figuran as medidas relativas á enerxía:

Acción	Energía
1	Producción de enerxía local.
2	Producción / almacenamento de enerxía local.
3	Xestor municipal de enerxía.
4	Comunidade enerxética local para as enerxías renovables.
5	Calefacción urbana: O Barreiro.
6	Calefacción urbana: O Angueiro.
7	Calefacción urbana: A Magdalena.
8	Producción local de enerxía (hidráulica).
9	Producción de enerxía local (solar fotovoltaica).

PACES. Axuntamento de As Pontes de García Rodríguez.

Comunidade local de Enerxías Renovables. A Directiva 2018/2001 (UE) e, a nivel estatal, o Real Decreto-Lei 23/2020, introduciron novas figuras no ámbito da subministración enerxética. Entre elas destacan, para interese do presente Plan Estratéxico, as denominadas “Comunidades de Enerxías Renovables”, definidas como “*entidades xurídicas constituídas por persoas físicas, pemes e/ou autoridades locais, incluídos os municipios, baseadas na participación aberta e voluntaria, autónomas e efectivamente controladas por socios ou membros que están situados nas proximidades dos proxectos de enerxías renovables propiedade das devanditas entidades xurídicas e que estas desenvolvesen; a súa finalidade primordial é proporcionar beneficios ambientais, económicos ou sociais aos seus socios ou membros ou ás zonas locais onde operan, en lugar de ganancias financeiras*”.

A creación dunha comunidade enerxética na que a administración local teña un protagonismo significativo, pero que á súa vez recolla os actores máis relevantes do tecido social e empresarial do municipio, é o vehículo necesario para abordar os retos da transición enerxética local. Esta entidade sen ánimo de lucro desenvolverá a actividade empresarial necesaria (en todas as etapas: xeración, transporte, distribución e comercialización) para alcanzar obxectivos como o fomento da cultura enerxética entre os habitantes, a formación en materia de uso eficiente e aforro enerxético, a loita contra a pobreza enerxética asegurando o acceso á enerxía dos colectivos máis desfavorecidos, a creación de emprego local en materia enerxética, a consecución da sustentabilidade enerxética do municipio mediante a promoción e a combinación de diversas fontes de enerxía renovable con orixe autóctona.

As súas áreas de traballo principais indícanse no seguinte esquema, entendidas como departamentos de organización e xestión transversal, con obxectivos e ferramentas interconectadas para a xeración de sinerxías.

Almacenamento enerxético: proxecto, investigación, hidróxeno e entidade. A enerxía eléctrica pode ser xerada, transportada e transformada con facilidade, pero resulta complicado almacenala en grandes cantidades; pero, aínda sendo complicado, existen diversos métodos e tecnoloxías de almacenamento de enerxía ao longo da cadea de subministración: a grande escala (GW: hidroeléctrica reversible ou bombeo, almacenamento térmico), en redes (MW: pilas e baterías, condensadores e supercondutores, volantes de inercia) e a nivel de usuario final (kW).

Clasificación das tecnoloxías de almacenamento enerxético (MITECO).

As novas tecnoloxías de almacenamento de enerxía converteranse en elementos fundamentais dos sistemas eléctricos do futuro, cuxo obxectivo final é o de maximizar a integración de renovables e dotar dunha maior eficiencia e seguridade ao conxunto do sistema eléctrico, posibilitando xerar valor en toda a cadea de subministración de electricidade.

A variedade de actividades que integran a cadea de valor dos sistemas de almacenamento presenta múltiples oportunidades para o desenvolvemento de novos modelos de negocio e para o impulso dunha industria competitiva, innovadora, que achegue alto valor engadido en todos os elos e que alcance unha posición de liderado internacional no sector, tal e como sinala un documento respecto diso publicado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) sobre a estratexia de almacenamento enerxético.

Cadea de Valor do Almacenamento de Enerxía. MITECO.

Para maior entendemento e capacidade de interpretación do esquema anterior, explícase a interpretación que realiza o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) para cada parte da cadea de valor do almacenamento de enerxía:

- a. **INVESTIGACIÓN:** entidades que realizan proxectos de I+D+i ao longo da cadea de valor.
- b. **NORMALIZACIÓN:** desenvolvemento de estándares técnicos para a harmonización de requisitos e mellora da innovación.

- c. **ECONOMÍA CIRCULAR:** empresas especializadas en aplicar aos proxectos os principios de reciclaxe, reutilización e reparación.
- *Materiais e Compoñentes:* provedores de materias primas, produtos químicos, fabricantes de pezas metálicas e compoñentes electrónicos.
 - *Producción dos Sistemas de Almacenamento:* fabricantes do conxunto de sistemas de almacenamento para as distintas tecnoloxías.
 - *Integración e Desenvolvemento:* solucións para integrar sistemas de almacenamento con compoñentes electrónicos.
 - *Interoperabilidade e Ciberseguridade:* compañías de xestión de información entre sistemas e seguridade de contornos informáticos.
 - *Servicios Auxiliares:* compañías de servicios para operar e manter sistemas de almacenamento e favorecer as iniciativas cidadás para a súa integración.
 - *Aplicacións:* empoderamento e autonomía do consumidor en relación cos servicios de almacenamento e os servicios ofrecidos polas empresas.
 - *Mobilidade:* vehículo eléctrico e pilas de combustible.
 - *Sector Eléctrico:* redes de transporte e distribución, *smart-grids* e integración de tecnoloxías renovables.
 - *Hidróxeno:* produtores e provedores como combustible e en sistemas de almacenamento.
 - *Autoconsumo:* protagonismo cidadán; promoción das comunidades enerxéticas e solucións a través dos agregadores independentes.
 - *Reciclaxe e segunda vida:* entidades relacionadas coa reciclaxe de compoñentes das tecnoloxías de almacenamento e a reutilización de baterías.

Como se pode apreciar, esta liña encaixa, complementase e posúe un alto potencial de desenvolvemento de sinerxías coa liña anterior desta mesma acción do Plan de Sustentabilidade Económica (PSE).

Son varias as entidades dedicadas ao almacenamento enerxético, podendo destacar:

- De ámbito europeo: Asociación Europea para o Almacenamento de Enerxía (EASE - <https://ease-storage.eu/>).
- De ámbito estatal: Asociación Española de Almacenamento de Enerxía (ASEALEN - <http://www.asealen.es/>), a Plataforma Tecnolóxica Española de Almacenamento de Enerxía (BATTERYPLAT - <https://www.batteryplat.com/>), o Centro de Investigación para o Almacenamento de Enerxía Electroquímica e Térmica (CIC-ENERGIGUNE - <https://cicenergigune.com/es/sobre-cic-energigune/>) e a Asociación Empresarial de Pilas, Baterías e Almacenamento Enerxético (AEPIBAL - <https://aepibal.org/>).

Segundo a información dispoñible na web de Rede Eléctrica de España (<https://www.ree.es/es/datos/balance>) sobre o último balance eléctrico en Galicia (2020), co peche administrativo ou de mercado das dúas térmicas de carbón (As Pontes de García Rodríguez e Meirama) e coa problemática das empresas electro-intensivas, fundamentalmente os centros de Alcoa na Coruña e na Mariña, Galicia continúa exportando unha parte importante da súa xeración eléctrica (33%), cun dato moi relevante: a xeración renovable supera á demanda.

Hidráulica		4.959.050
Vento		4.775.916
Solar fotovoltaica		10.698
Outras renovables		209.645
Residuos renovables		88.371
XERACIÓN RENOVABLE		10.043.680
Bombeo de turbina		12.907
Ciclo combinado		902.389
Carbón		845.874
Coxeración		1.097.698
Residuos non renovables		88.371
XERACIÓN NON RENOVABLE		2.947.239
Consumo en bombeo	-	148.709
Saldo de intercambios	-	4.167.616
Demanda en b c.		8.674.593

Balance eléctrico (MWh) da CA de Galicia. 2020.

Á vista dos datos anteriores, resulta patente a necesidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade estratéxica, de que Galicia dispoña dun centro para a competitividade e o I+D+i no almacenamento de enerxía con sede nas Pontes de García Rodríguez, entidade que debería contar coa participación e o apoio de varios ministerios e consellerías.

PSE. A2. 3. Cadea de valor das plantas medicinais, aromáticas e condimentarias.

Endesa posúe dúas áreas de terreo especialmente interesantes para a súa posta en valor: a entulleira e o bordo norte do lago das Pontes de García Rodríguez.

A entulleira exterior (da antiga mina de lignito) é unha parcela de 1.117,47 ha cun volume de 720 millóns de metros cúbicos e unha altura que vai dende os 331 ata o 540 m. Os materiais que nela foron depositados eran os estériles limo-arcillosos do xacemento, as filitas que conformaban o bordo deste e as cinzas producidas na central térmica. A súa disposición no terreo, xunto coa construción de noiros, o entubamento de arrosios, a configuración dunha completa rede de drenaxe e a selección dos materiais para depositar, fai que esta superficie sexa estable, capaz de soportar cubertas vexetais autosuficientes e que a acción da auga teña unha limitada capacidade erosiva.

De feito, a rehabilitación orientouse a conseguir unha cuberta vexetal estable que controlase a erosión e a calidade da auga de escorrentía e propiciase a formación dun solo produtivo, a reparación da paisaxe afectada pola explotación mineira e a reposición e mellora dos usos anteriores á explotación (Aréchaga, F.; Ferrero, T.; Gil, A.; Menéndez, J. A. e Valle, R.; 2011).

Unha primeira cuberta vexetal (grama, festuca, lolium e trevo) formou praderías permanentes que permitiron a evolución cara a unha base de matogueira (toxo, xesta...) de leguminosas para fixar nitróxeno atmosférico potenciando a fertilidade do solo, protexéndoo da erosión e xerando as condicións para dar paso á introdución de distintas especies de arboredo: coníferas (piñeiro nas súas variedades *pinus pinaster* e *pinus radiata*) e frondosas (bidueiro e amieiro), ambas as especies cunha considerable capacidade de adaptación e de enriquecer o solo. Posteriormente, produciuse a plantación de especies máis esixentes: carballo, castiñeiro, pradairo...

A decembro de 2006, a entulleira fora tratada totalmente, dando por finalizada a súa rehabilitación nos aspectos de movemento de terras, infraestruturas, implantación da vexetación, etc. Dende entón, só se levan a cabo algúns traballos de mantemento e programas de seguimento sobre o solo, a auga, a vexetación e a fauna.

A restauración destas 1.150 hectáreas implicou que se realizaran da orde de 6.000 análises físicoquímicas de mostras de terra e de auga, que se utilizaran máis de dous millóns de metros cúbicos de terra vexetal ou estériles seleccionados e que se construíran 67 quilómetros de pistas e 56 de cunetas. Así mesmo, aplicáronse 40.000 metros cúbicos de fertilizantes orgánicos, 500.000 quilos de fertilizantes químicos e 120.000 quilos de sementes. Plantáronse preto de 600.000 árbores. Hoxe, a entulleira é un grande ecosistema global que engloba praderías (34%), matogueira (20%), arboredo (40%) e zonas húmidas (6%).

Identificáronse 220 taxons (especies) pertencentes a 49 familias de flora, dos cales un 75% correspóndense con plantas herbáceas mentres que a porcentaxe restante inclúe a flora leñosa (25%) da cal 24 especies constitúen a flora arbustiva (11%). Todo iso, a pesar de que o obxectivo final da restauración non era a produción senón a diversidade, a estabilización e a protección do sistema, polo que son practicamente nulos os coidados culturais tales como a aplicación de herbicidas, regas, abonados, podas, etc.

Ao mesmo tempo, conta cunha abundante e rica fauna que a foi colonizando: 9 especies de anfibios, 6 de réptiles, 131 de aves (23 protexidas) e 34 de mamíferos. As razóns que explican a existencia dun nivel tan alto de biodiversidade na entulleira e que as súas poboacións de vertebrados alcancen densidades tan altas son basicamente tres: diversidade de hábitats, recursos alimentarios suficientes e escasa competencia.

Con todo iso, a entulleira e o bordo norte do lago constitúen unha reserva de solo cun gran potencial para a súa explotación agraria, ademais doutros usos que poidan ser compatibles e/ou complementarios, cuxa vantaxe principal é o seu tamaño, a súa diversidade, a súa capacidade para albergar diferentes cultivos, e que a súa propiedade actual sexa dun único titular. Estas circunstancias supoñen claros puntos a favor á hora de que a Administración local inicie un proceso de negociación e adquisición da devandita superficie para a súa posta a disposición controlada como zona de cultivos de alto valor engadido.

Vista panorámica (I) da entulleira exterior. As Pontes de García Rodríguez.

Vista panorámica (II) de la entalleira exterior. As Pontes de García Rodríguez.

Entre a entalleira e o bordo norte do lago alcánzase unha superficie de 938,88 ha susceptibles de explotación de acordo coa seguinte táboa:

Pendente (%)	Superficie (ha)	Superficie (ha) susceptible de plantación	Características
0 - 5	457,43	341,47	Terreos planos susceptibles de encharcamento.
5 - 25	965,06	474,05	Terreos mecanizables con tractor de rodas (todas as direccións de marcha).
25 - 45	153,94	88,16	Terreos accesibles cun tractor de cadea.
45 - 70	36,316	23,35	Terreos accesibles con araña retro.
>70	13,3	11,85	Terreos non mecanizables.
		<u>938,88</u>	

En terreos cuxa pendente impida a mecanización, pódense expor plantacións de especies con finalidade protectora fronte a procesos erosivos, regulación do ciclo hidrolóxico, mellora da biodiversidade e incremento do potencial da plantación como sumidoiro de carbono (cuxa certificación supoñería un importante nivel de ingresos extra). Ademais, como produto derivado dos procesos de corta e recolección obtense biomasa susceptible de converterse en biochar (carbón vexetal producido mediante pirólise de restos vexetais), un material que cumpre a función de sumidoiro de carbono e fertilizante ecolóxico do solo.

O obxectivo é que as vantaxes competitivas que ofrecen estes terreos sirvan para fixar unha actividade agraria e/ou agroindustrial que exerza de locomotora e atractor de actividades de alto valor engadido e mesmo intensivas en tecnoloxía e coñecemento.

Tras a análise de abundante literatura sobre varias tipoloxías de cultivos e producións agroindustriais de valor engadido que posteriormente foron contrastadas nas diferentes entrevistas con expertos relacionados con esta área (mazá como materia prima para sidra, arandos e outros cultivos denominados de “fritos pequenos”...), a opción que parece máis acertada é a do cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentarias (de feito, na entulleira e no bordo norte do lago xa nacen de forma natural especies como a menta, o fiúncho e o poexo).

Esta potencialidade que ofrece a entulleira como zona de cultivos de alto valor engadido podería certificarse coa colaboración do grupo de investigación IBADER (USC - campus de Lugo), cuxas colaboracións con Endesa e coñecementos sobre a entulleira poderían servir para facer probas piloto que leven a determinar as especies máis idóneas para a súa produción industrial.

As plantas medicinais, aromáticas e condimentarias e a súa explotación industrial. As plantas medicinais son vexetais que elaboran uns metabolitos secundarios denominados “principios activos”; é dicir, substancias que exercen unha acción farmacolóxica, beneficiosa (ou prexudicial) sobre o organismo vivo. Adóitase diferenciar entre a planta oficinal (a que, debido ás súas propiedades farmacolóxicas, pode utilizarse en todo ou en parte como medicamento e/ou se lle pode extraer e illar o principio activo que conteñen), a planta aromática (con principios activos que están constituídos, total ou parcialmente, por esencia e cuxos compoñentes maioritarios son os terpenos) e a planta condimentaria ou especia (cuxas características organolépticas comunican aos alimentos e bebidas certos aromas, cores e sabores que os fan máis apetitosos, gratos e saborosos a olfacto, vista e padal).

Con estas propiedades, as plantas medicinais teñen un uso crecente como *input* nas industrias alimentaria, farmacéutica e perfumería-cosmética, o cal redundará en beneficios económicos, sociais e ambientais nas zonas de cultivo; industrias que as demandan de diferente forma, segundo o seu nivel de procesado, preparación ou transformación: material vexetal, graneis secos, aceites esenciais e extractos base.

A demanda de plantas medicinais. Os sectores industriais que demandan as plantas medicinais pódense clasificar da seguinte forma:

- a. Sector da Saúde.- Utiliza as plantas medicinais ou os seus derivados (extractos, aceites, esencias...) para o desenvolvemento de produtos farmacéuticos, fitoterapéuticos e dermatolóxicos. De feito, crece o recoñecemento das propiedades deste tipo de plantas á hora de utilizalas neste sector: tonificantes, adstrinxentes, antiinflamatorias, antiséptica, cicatrizantes... Tamén outros produtos utilizan as plantas medicinais como materia prima: deterxentes, repelentes de insectos, ambientadores, etc.
- b. Sector Alimentario.- Utiliza as plantas aromáticas e condimentarias (secas, frescas ou conxeladas) para elaborar condimentos, colorantes e conservantes alimenticios, infusións, complementos alimenticios e alimentos funcionais.
- c. Sector Perfumeiro e Estético.- Utiliza extractos e aceites esenciais para elaborar produtos coa finalidade de introducir fragancias e/ou propiedades “naturais”. A tradicional competencia dos produtos sintéticos neste sector comeza a minguar ante o incremento da demanda de produtos naturais e orgánicos para a hixiene persoal, o coidado da pel, a perfumería e a maquillaxe.
- d. Sector Decoración.- Tanto o aspecto visual como a fragancia deste tipo de plantas fai que sexan demandadas para o deseño e confección de produtos decorativos.
- e. Sector Turístico.- Este tipo de plantas dispoñen paisaxes dun aspecto visual e aromático que serve como reclamo turístico. Ademais, as características etnobotánicas das plantas medicinais e aromáticas tamén poden ser o fío condutor dunha oferta educativa relacionada coas visitas para recoñecementos botánicos ou cos talleres de elaboración de produtos artesáns (xabóns, popurrís, caramelos, cremas, aceites...).
- f. Outros sectores.- As plantas medicinais utilízanse tamén para a produción de antioxidantes, tinguiduras, insecticidas, funxicidas, bactericidas, aditivos para alimentación animal, etc.

Por outra banda, existen unha serie de actividades complementarias á deste tipo de cultivos, como poden ser o apícola (mellor polinización e, con iso, aumento da produtividade e calidade do cultivo) ou a anteriormente comentada xeración de biomasa (mantemento do cultivo con obtención de materia prima para este sector).

O mercado mundial de plantas medicinais (para uso relacionado coa saúde) aproximouse aos 32.900 millóns de dólares anuais para o ano 2013, sendo os principais mercados Alemaña, China, Xapón, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido e España.

A produción mundial de plantas silvestres para a industria alimentaria sitúase entre 530 e 630 millóns de euros FOB (Tribuna Económica – ICE 2007), da cal o 19% destínase a producir complementos alimenticios e o 14% a remedios naturais.

Outro sector que demanda este tipo de produto é o dos alimentos e bebidas naturais, o cal en 2007 superou os 22.000 millóns de dólares en Europa e os 27.500 millóns de dólares en Estados Unidos. A industria cosmética alcanzou un tamaño de 10.000 millóns de dólares en 2006 (Legiscomex, 2006), con incrementos anuais esperados do 8%.

Ademais, a Organización Mundial da Saúde (OMS) indica que a industria farmacéutica conservou o seu lugar na industria de extracción, xa que polo menos o 25% dos principios activos medicinais son de orixe vexetal e, ademais do aumento de demanda “bio” (en moitos casos por razóns técnicas e/ou económicas), a planta natural resulta mellor que a síntese artificial.

Hai que salientar que todos os países da Unión Europea son deficitarios na produción deste tipo de plantas, polo que teñen de recorrer ás importacións de material vexetal procedente de países en vías de desenvolvemento, onde máis que cultivarse colléitase, existindo man de obra barata e abundante, aínda que se trata dun produto de menor calidade e en fases primarias de elaboración (planta ou granel).

En España (2015) hai unhas 19.773 ha dedicadas a este tipo de cultivos, entre as que cabe mencionar 2.514 ha de lavanda e lavandín, 1.747 ha de pemento para pemento en especia, 3.594 ha de anís, 515 ha de lúpulo, 170 ha de azafrán, 76 ha de chicoria, 67 ha de regalicia, 46 ha de menta, 7 ha de comiño e 11.037 ha doutras industriais (incluíndo, sobre todo, papoula para a industria farmacéutica).

En produción ecolóxica, un modelo de negocio que se debe ter en conta ante a crecente demanda bio, a superficie destinada a plantas medicinais, aromáticas e condimentarias roldou as 9.000 ha en 2017 (Ministerio de Agricultura). Salvo excepcións, trátase de explotacións de reducido tamaño e recolección silvestre.

Emprego.- A atracción da totalidade da cadea de valor desta actividade supón a creación de emprego vinculado coa actividade agrícola e de plantación/recolección, o cal significa unha clara oportunidade para colectivos en risco de exclusión, parados de longa duración, persoas cunha reducida traxectoria formativa, etc. Hai que ter en conta que, a nivel global, o cultivo ten como factor desequilibrante o custo da man de obra na recolección.

Con todo, no presente caso danse as condicións para unha mecanización/tecnificación intensiva, o que supón optimizar esta fase e, deste xeito, lograr vantaxes competitivas.

Ademais, o cultivo deste tipo de plantas a escala industrial supón unha grande oportunidade para localizar/atraer a empresas que se poden situar (por proximidade) no enclave industrial Explanada de Espiñaredo – Portorroibo – O Tesouro. Tras o proceso agrario e o seu primeiro procesado industrial (obtención de aceites, esencias, etc.), este tipo de empresas elaborarán produtos de alto valor engadido medicinais, farmacéuticos, parafarmacéuticos, alimentarios, cosméticos, aromáticos, químicos de uso industrial, etc.

A atracción deste tipo de empresas xerará emprego de calidade, debido a que se trata de actividades que engaden un alto valor a toda a cadea produtiva-comercial, ao que habería que sumar o emprego creado por industrias e/ou actividades complementarias a estas principais: investigación de mercados, laboratorios, centros de I+D+i, loxística, internacionalización, etc.

Por outra banda, podemos establecer para este sector (na súa completa cadea de valor):

RISCOS

Alto poder de negociación/concentración de clientes, con tendencia á integración vertical.

Competencia vía custos laborais do norte de África (Marrocos, Tunisia, Exipto), Turquía e Europa do Leste.

Crecente esixencia normativa para cultivos e primeira transformación.

Climatoloxía fai flutuar os prezos mundiais.

OPORTUNIDADES

Mercado mundial en expansión, cun crecemento da demanda superior ao 10% anual (2006-2016).

UE comprometida coa sustentabilidade ambiental, social e económica que promova a biodiversidade e apoie a diversificación industrial.

PAC (UE) fomenta cultivos non excedentarios, os non alimentarios e plantacións de especies agroforestais, entre as que se atopan un gran número de medicinais e aromáticas.

Crecedo e expansión da demanda de produtos de agricultura biolóxica.

Recoñecemento (legal, sanitario e de mercado) do consumo de plantas con fins terapéuticos (EE. UU, Alemaña, Francia, Italia...).

Aumento do consumo de especias, condimentos e aromas (*fast food*, cociña por microondas, comidas exóticas, etc.).

Capacidade para a produción de materia prima (terras), para a localización de valor engadido (solo industrial) e para a comercialización e exportación (porto Ferrol, AG64).

Facendo un labor de *benchmarking* que tome como referencia a destacadas empresas españolas do sector e, sendo conservadores, tomando como cultivable con este tipo de plantas entre un 50 e un 60% do total de terreo dispoñible, trataríase dun sector que podería supoñer, de forma aproximada, 50 millóns de euros de investimento e a xeración de 500 empregos cuxa sustentabilidade se asegura polo feito de que o recurso fundamental (superficie cultivable) non é trasladable.

Do mesmo xeito, este tipo de actividade xera sinerxías con outras como o turismo (paisaxes formadas polas plantacións, rutas aromáticos, visitas aos procesos produtivos...) e outros cultivos e actividades primarias (apicultura, biomasa...). Tamén é compatible con usos alternativos da entulleira (posible instalación de parque eólico de Enel na parte alta) e respectuosa coa fauna existente no mencionado lugar e a flora e fauna que se están localizando na contorna de lago das Pontes de García Rodríguez.

Deseño da implantación da cadea de valor (estendida) das plantas medicinais, aromáticas e condimentarias nas Pontes de García Rodríguez

Ademais, esta iniciativa pode significar un gran sumidoiro de CO₂, o que incrementa a súa potencial riqueza económica, social e ambiental.

PSE. A2. 4. Valorización da madeira: produción de fibra téxtil.

A viscosa foi a primeira fibra téxtil feita polo home, a fins do século XIX, para substituír o algodón e a seda natural. Con todo, o seu elevado custo de produción e a baixa resistencia á humidade limitou tradicionalmente o seu uso.

Na actualidade, a crecente demanda de téxtiles (*fast fashion*) supón un consumo anual de máis de 100 millóns de toneladas de fibras, onde destaca a utilización de algodón (unha terceira parte), o cal significa un elevado impacto ambiental (estímase que, máis ou menos, un pantalón vaqueiro necesita 10.000 litros de auga para o seu proceso de produción completo). Os tecidos fabricados a partir de celulosa de madeira consomen ata 60 veces menos auga que a mesma peza de vestir de algodón e necesitan soamente un terzo da súa enerxía. O seu menor impacto ambiental, suavidade e prezo equivalente e mesmo inferior ao algodón están a impulsar en todo o mundo este tipo de tecidos, representando tamén unha oportunidade para o sector forestal.

Xunto á necesidade de mellora do impacto ambiental e co fin de converter ao sector téxtil e da moda en sostible (a ONU declarou á denominada *fast fashion* como emerxencia climática en 2018), o desenvolvemento tecnolóxico permitiu a introdución de novas materias primas e novos procesos para a produción de fibras sostibles. De entre estas últimas, destacan as derivadas da madeira, utilizadas sobre todo para a produción de fibras téxtiles sintéticas como raión, lyocell ou tencel, modal e viscosa.

En comparación con outros tipos de fibra, as fibras de madeira son renovables e sostibles, ademais de seren biodegradables e reciclables. Por exemplo, coa cantidade de auga necesaria para producir 1 quilogramo de fibras de algodón pódense producir máis de 26 quilogramos de fibras téxtiles de viscosa.

A polpa para disolución prodúcese a partir de madeira como bidueiro (exemplo: Stora Enso Enocell, Finlandia), eucalipto (exemplo: Bracell, Brasil), abeto, piñeiro, faia ou bambú, entre outras.

O seu proceso de produción é similar ao de fabricación de polpa para papel:

- a. A madeira descortizada é reducida en tamaño a pequenas achas ou chips.

- b. Os compoñentes non celulósicos da madeira (lignina, hemicelulosas e extractivos) son eliminados mediante un proceso de polpado químico para obter a polpa celulósica.
- c. Lávase a polpa.
- d. E, por último, branquéase e sécase.

O produto final é unha polpa de alta pureza que contén só celulosa, coas mesmas propiedades químicas do algodón.

A diferenza nos custos de produción entre a polpa para disolución e a polpa comercial para papel de tipo kraft é, de media, superior a 135\$ por tonelada métrica. Os principais competidores da polpa de disolución a base de madeira son o algodón e as fibras de poliéster (polímero derivado do petróleo).

Na produción de fibras téxtiles de viscosa ou modal, a polpa para disolución sométese a un proceso químico complexo (con hidróxido de sodio e disulfuro de carbono) para producir un composto soluble derivado da celulosa (xantato de celulosa). O xantato de celulosa (viscosa) pásase a través dunha embocadura (para producir raión) ou suco (para producir celofán) cara a un baño nunha solución de ácido sulfúrico suave para converter a viscosa en celulosa novamente. Na produción de fibra de raión, obtéñense fíos de celulosa rexenerada que logo se neutralizan, lavan, branquean e secan. Estas febras son similares ás febras de algodón, que logo se converten en fío.

O mercado deste tipo de tecidos xa está a alcanzar un volume considerable: prodúcense 5,6 millóns de toneladas de fibra de viscosa descontinua ao ano, concentrándose o 62% do mercado global en Asia, fundamentalmente na China e na India.

Fibra téxtil a partir do eucalipto. Sendo o eucalipto una das especies madeireiras con maior volume de produción nesta zona, existe unha clara oportunidade derivada do feito de que a fabricación de tecidos a partir de celulosa de eucalipto é un sector en auxe que se prevé que medre un 8% anual ata o 2025.

O eucalipto é unha árbore de rápido crecemento co potencial de ser un material ecolóxico para a industria da moda a través dun proceso similar ao tecido de viscosa, o que significa un elevado interese como fibra artificial de orixe vexetal, nunca sintética. Esta fibra téxtil procedente do eucalipto, denominada tencel ou lyocell, é das máis respectuosas co medio ambiente:

- Os produtos fabricados con ela poden ser reciclados e biodegradables porque é unha fibra celulósica. A fibra xeralmente degradarase por completo en só oito días nas plantas de tratamento de residuos.
- Na produción deste tecido xéranse menos emisións, consómese menos enerxía e auga que no caos doutros tecidos máis convencionais.
- O exclusivo proceso de circuíto pechado fai que o tencel sexa a fibra do futuro, xa que o solvente utilizado recíclase en case un 100%. Este proceso especial recibiu o "Premio Europeo ao Medio" da Unión Europea, sendo o tencel unha fibra certificada polo Forestry Stewardship Council (FSC).

Dende o punto de vista da industria téxtil e da moda, os produtos fabricados con tencel son máis absorbentes que o algodón, máis suaves que a seda e máis frescos que o liño. O tencel é similar ao raión en tacto, suave, transpirable, lixeiro e cómodo. Resistente á contracción, duradeiro e fácil de coidar. Trátase dunha fibra excepcionalmente forte tanto húmida como seca. Pódese tinguir con altos estándares de calidade, pódese pasar o ferro con facilidade, seca rapidamente e a adoitar ser lavable a máquina.

Trátase pois dun tipo de fibra cun crecente interese no ámbito da industria téxtil e da moda, tanto polas súas posibilidades como polo seu menor impacto ambiental.

A oportunidade para As Pontes de García Rodríguez. A Xunta de Galicia identificou como industria tractora a produción de fibras téxtiles con orixe na celulosa sostible da madeira e noutras orixes alternativas, como son os residuos biolóxicos da alimentación, agrícolas e forestais. Para iso, propónse a creación dun centro de fabricación de fibras téxtiles sostibles a partir da celulosa soluble da madeira que permita diversificar un sector estratéxico para Galicia.

A posta en marcha desta planta de produción supoñerá un investimento aproximado de 700 millóns de euros aproximadamente, coa creación duns 800 novos postos de traballo directos.

Este proceso terá unha captación de entre 25.000 e 45.000 toneladas de CO₂ e un consumo de arredor de 1,5 millóns de metros cúbicos de madeira por ano. Ademais, permitirá unha xestión forestal sostible de entre 100.000 e 150.000 hectáreas de monte con biodiversidade, xerando unhas 250.000 toneladas de fibra de celulosa sostible anuais.

Este proxecto terá unha localización idónea nas Pontes de García Rodríguez, concello rodeado de grandes plantacións madeireiras, con solo industrial en proxección (localización en Pg. Ind. Penapurreira II) e con conexión coa AG64 e o porto de Ferrol.

PSE. Acción 3.

Silver Economy.

Actualmente, a poboación vive cada vez máis, aumentando a esperanza de vida en seis días por ano (hoxe está para España nos 84 anos para as mulleres e nos 80 anos para os homes, por mor de certo retroceso producido polos efectos do Covid19 que se sitúa en 0,8 anos).

Ademais, cada vez son máis os anos nos que se vive nun estado de saúde razoablemente bo e, nesta fase do ciclo de vida, con máis tempo para o lecer e unha maior dispoñibilidade de recursos económicos non comprometidos. O mundo desenvolvido envellece, pero nunhas condicións aptas para facer que o vivir máis signifique, ao mesmo tempo, vivir mellor.

Así, xorde a *silver economy*: actividade económica específica orientada á atención e satisfacción das necesidades e motivacións das persoas maiores e das súas familias. Tamén se trata da actividade que se ocupa da transformación da oferta de produtos e servizos que fan outras empresas para, cunha oferta segmentada e máis concreta, adaptarse a este cambio demográfico.

Polo tanto, non se trata tanto dun servizo social (como veremos noutro apartado deste Plan Estratégico), senón de como unha tendencia demográfica (estable e continua) pode converterse nun xacemento de creación de empresas e emprego.

A nivel global e dende un punto de vista macroeconómico, a *silver economy* é a terceira economía do mundo, só por detrás dos EE. UU e da China, o cal fai que sexa un dos obxectivos estratéxicos da política da Unión Europea (2015: UE con 190 millóns de cidadáns de 50 ou máis anos). Os individuos pertencentes a este grupo poboacional, segmentado por idade, consumiron (2015) bens e servizos por valor de 3,7 trillóns de euros, dos que o 90% foron asumidos e/ou financiados pola economía familiar ou individual privada. Este “novo mercado” xa significaba entón 4,2 trillóns de euros do PIB global e 78 millóns de empregos, principalmente en servizos de saúde e benestar, lecer e turismo, cultura e reformas de inmobles (adaptación a novas necesidades de mobilidade, cambio de gustos, etc.).

Ademais, a estimación de crecemento da *silver economy* sitúase no 5% anual ata 2025, o que significa alcanzar 6,4 trillóns de euros do PIB mundial e os 88 millóns de empregos nese ano.

Con todo, cabe distinguir o público obxectivo da *silver economy* segundo o tipo de necesidades e demandas que esixen satisfacer. En primeiro lugar, temos *seniors*, cuxa idade vai dende os 50 anos e ata a xubilación. Son laboralmente activos (coa excepción do colectivo de prexubilados cuxa presenza neste municipio é importante) pero teñen máis tempo libre, unha crecente necesidade de goce da vida, de socialización e de culturizarse.

En segundo lugar, un colectivo que vai dende a idade de xubilación ata o momento no que pasan a ter certo grao de dependencia e/ou requirimento de coidados. As demandas deste grupo céntranse na tranquilidade, o goce sosegado, a socialización e os preparativos para o último estadio da vida.

E, en terceiro lugar, as persoas que van dende a fase anterior (ao redor dos oitenta anos, en xeral) ata o seu falecemento, cuxas necesidades se relacionan xa de forma directa coa dependencia e os coidados.

Para este público obxectivo hai que adaptar produtos e servizos xa existentes: o turismo de envellecemento activo en socialización (cando a pandemia o permita), os servizos e produtos de moda/beleza anti-idade (estética da madurez), a adaptación da distribución e do comercio electrónico (diminución da fenda dixital neste colectivo e servizo/entrega a domicilio para evitar desprazamentos) ou o reenfoque das manufacturas (pezas de vestir, envases “utilizables”, tecnoloxías “amigables”, etc.) son exemplos diso.

Á vista do anterior, preséntanse varias oportunidades dentro da *silver economy* como opción e estratexia económica e de creación emprego para a localidade, non só para os públicos obxectivos locais (fixando así poboación), senón tamén para a atracción de novos residentes e visitantes que, á vez que obterán produtos e servizos que satisfán as súas necesidades, poderán reactivar o mercado inmobiliario local (onde se estima que un 30% das vivendas están baleiras) e, a partir desta experiencia, accederán a mercados doutras localizacións.

Pódense destacar:

- a. Creación/atracción de empresas especializadas na adaptación, dotación de accesibilidade e mellora da mobilidade en inmobles (tanto en acceso dende o exterior como no interior de vivendas e locais): construción, reformas, tecnoloxías (Intelixencia Artificial, Internet das Cousas... que permiten unha maior independencia e mellor calidade de vida socio-sanitaria), domótica, etc.
- b. Creación dunha bolsa de inmobles baleiros susceptibles de seren actualizados neste sentido para facilitar a súa posta nun mercado orientado a este público obxectivo, de forma que se recupera o valor das propiedades e se facilita vivenda que permite a vida independente un maior número de anos a un prezo atractivo para residentes actuais e potenciais.

Esta actuación ha de completarse favorecendo iniciativas englobadas dentro do movemento denominado *cohousing*: un modelo residencial orientado a facilitar unha vida plena a este colectivo. Trátase de vivendas compartidas (*coliving*) ou non, con servizos compartidos, programas interxeracionais, pisos/casas tuteladas, etc.

- c. Creación dunha entidade (neste caso, podería ser aconsellable do ámbito da economía social: cooperativa, centro especial de emprego, etc. cuxa misión sexa a integración laboral de persoas en risco de exclusión mediante a capacitación e o posto de traballo) que preste servizos aos usuarios das solucións residenciais propostas no punto anterior: servizo de comidas, limpeza, realización e entrega da compra, lavandería, servizos de hixiene/estética a domicilio, acompañamento, labores do ámbito económico-administrativo...) de forma que se permita e se incentive a súa vida “independente” o maior número de anos.

Como se pode apreciar, trátase da creación dun ecosistema económico, aínda que de carácter social, que necesita de empresas de servizo de diversos ámbitos (dende a construción ata a tecnoloxía, pasando polos servizos persoais) que xerarán emprego de calidade non ameazado pola robotización nin por procesos como a deslocalización.

Ao mesmo tempo, este enfoque permite o desenvolvemento dun tecido empresarial innovador orientado a un mercado en crecemento, tanto local como externo, que ten urxentes necesidades:

- Combater a soidade: servizo persoal complementado con Intelixencia Artificial, *Big Data*, sensórica e domótica.
- Implantar sistemas de *e-health*: teleasistencia, telemedicina, medicina a domicilio, etc.
- Desenvolvemento de solucións domóticas amigables e utilizables por este colectivo.
- Potenciar os coidados persoais para que non teñan un enfoque puramente asistencial, mellorando a formación de coidadores/xerocultores e introducindo tecnoloxía para a mellora da calidade de vida de usuarios e de coidadores: videoxogos de adestramento cognitivo, *wearables* de control médico, etc.
- Desenvolver solucións de mobilidade, transporte e autonomía.

O emprendemento económico e social, na súa perspectiva de creación e captación de valor, resulta necesario en todas as economías que pretenden un desenvolvemento e crecemento que signifiquen unha creación sostible de riqueza na cidade. Con todo, para que o emprendemento xere este impacto, necesita máis que emprendedores. Faise necesaria a construción dun ecosistema de emprendemento, un proceso de converxencia de todos os actores involucrados nos procesos de emprendemento onde se fomenta a innovación, a creación e o desenvolvemento de novas empresas.

Un ecosistema de emprendemento é unha rede de actores e institucións de diverso tipo que se articulan a través das principais etapas da creación dunha empresa, de entre as cales destacan:

- a. Creatividade e innovación. Nesta fase é onde interactúan universidades, centros de investigación, laboratorios, corporacións e organismos públicos.
- b. Emprendemento. Etapa onde se articulan o ensino, a investigación aplicada, as políticas públicas e a experiencia e talento empresariais para dar forma a novos proxectos e compañías.
- c. Financiamento. Disponibilidade de diferente fontes e recursos financeiros públicos e privados que permitan o acompañamento en cada fase do proxecto empresarial: *business angels*, *capital-semente*, *capital-risco*, *family offices*, etc.
- d. Servizos. O seu obxecto é minimizar o efecto dos principais freos ao emprendemento que existen en España: fiscalidade, burocracia, *networking* e espazos colaborativos.

Ademais, este ecosistema de emprendemento ha de vir do fomento dunha cultura favorable á innovación, de liderados claros, da presenza e capacidade para a atracción de talento, do acceso a mercados desenvolvidos e dunha gama de apoios institucionais e de infraestrutura tanto públicos como privados.

As principais medidas que se deben implantar baixo esta liña de acción son:

PSE. A4. 1. Impulso ao Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC).

Debido á natureza cambiante da relación entre o empresario e o traballador, as cidades tamén deben tratar de incorporar unha cultura empresarial moito máis profunda en toda a súa poboación para tratar de garantir que estean equipadas cun sistema máis independente, resistente e autónomo.

Os procesos para colaborar cos emprendedores desta “época” son máis colaborativos e ‘experienciais’ que ‘tradicionais’: dende encontros de programadores para crear ferramentas software xuntos (hackatóns) ata encontros improvisados (*services-jam* ou *meet-ups*), no canto de se basearen unicamente en cursos de capacitación e sesións de asesoramento na aula.

Este organismo debe liderar este proceso de cambio que implica, entre outras cousas:

- Non quedar no xa tradicional “viveiro de empresas” para evolucionalo ao de “aceleradora” ou “lanzadeira” de iniciativas empresariais. Isto implica un cambio orientado á posta ao dispor dos emprendedores de coñecementos e medios necesarios para que poidan lanzar a súa empresa e asentala nas súas fases primitivas: instalacións, asesoramento, formación... para que, nun prazo determinado, se asente no mercado, xa madurada, para afrontar a súa etapa de crecemento.
- Establecer un forte sistema de apoio ás iniciativas emprendedoras: espazo, servizo, axudas, presenza en liña, etc. Ao mesmo tempo, hai que realizar un labor que, dende a prospección e avaliación de investimentos e proxectos, leve á súa atracción, localización e implementación.
- Ademais do emprendemento tradicional e tecnolóxico, o fomento do emprendemento social ou de impacto e da economía social dirixidos ao desenvolvemento de produtos e servizos para a mellora da calidade de vida de todos os cidadáns e que, ao tempo, se poidan escalar fóra do ámbito local.
- Fortalecer e/ou incentivar un desenvolvemento do crecemento da innovación e o emprendemento nos sectores locomotora da cidade determinados anteriormente, de modo que se lles provea de produtos e servizos que melloren o seu valor engadido.

- Lanzar iniciativas de emprendemento (concursos, desafíos...) que permitan a fixación de talento presente na cidade, a atracción de talento externo cara ás empresas locais, a recuperación de talento pontés emigrado e a posta en valor da oferta económica e industrial do municipio.
- Estimular un cambio na cultura empresarial, traballando conxuntamente con todas as actividades económicas, o tecido social e a poboación, de forma que os valores, prácticas e beneficios asociados ao emprendemento sexan interiorizados pola cidade no seu conxunto.

Por outra banda, este organismo podería converterse na “**xanela única**” (e virtual) das empresas e iniciativas emprendedoras da cidade, co obxectivo de avanzar na simplificación e eliminación das trabas administrativas á actividade e de facilitar a empresarios e emprendedores a realización de trámites relacionados coa posta en marcha e funcionamento das súas empresas, o apoio na consecución de axudas públicas e o aproveitamento de incentivos doutras administracións e a axuda na formación e xestión do seu crecemento.

A eliminación de trámites burocráticos e a súa consecuente redución de custos e prazos necesarios para a posta en marcha dunha iniciativa empresarial, así como a posibilidade da inmediata comunicación/tramitación virtual entre administración e administrado, supón unha vantaxe diferenciadora á hora da toma de decisións de investimento e/ou localización empresarial.

Unha fórmula inicial para este impulso ao Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC) pasaría por encomendarlle as seguintes funcións:

- a. Análise e definición da oferta que fai a cidade: mercado laboral, cadeas de valor, infraestruturas, identificación de axudas, incentivos fiscais, dispoñibilidade de localizacións, elaboración dun protocolo de atracción e xestión de proxectos empresariais e definición (para a súa comunicación) das vantaxes comparativas como localización empresarial. Unha base de datos que recompila e manteña actualizada esta información sobre recursos e vantaxes sería unha ferramenta para desenvolver.

- b. A información anterior necesita ser difundida baixo varios tipos de presentación, dependendo do público obxectivo e da profundidade da información que sexa necesario trasladarlle: informes técnicos, bases de datos de cadeas de valor, talento dispoñible e documentación comercial.

Aquí requírese dun plan de comunicación específico que, entre outros obxectivos, terá definida a presenza da cidade en eventos sectoriais, empresariais e económicos.

- c. Prospección para a atracción de cadeas de valor, o máis completas posible, aos parques e localizacións empresariais da cidade. Esta ha de ser directa (sectores estratéxicos, empresas obxectivo, empresas *up/down stream*) e indirecta (feiras sectoriais, eventos de investimento, *stakeholders*).
- d. Apoio á xestión e implementación de proxectos atraídos á cidade: resolución de consultas, soporte informativo, intermediación con administracións e empresariado local e desenvolvemento e aplicación do protocolo de xestión de investimentos ao proxecto concreto.
- e. Outras actividades a demanda de investidores e empresarios, como poden ser o apoio para o desenvolvemento de plans de viabilidade, o desenvolvemento de campañas de comunicación conxunta, a análise, detección e satisfacción de necesidades empresariais ou a xestión de visitas institucionais.

PSE. A4. 2. Instalacións de crecemento empresarial.

Un dos principais problemas no proceso de crecemento dunha iniciativa empresarial, xa se de servizos ou de produción, industrial ou non, é o acceso a espazos que se adecúen a ese proceso de crecemento, o cal significa diversas esixencias e requirimentos en espazo, instalacións e servizos. Para iso, a construción dunhas naves industriais de diversos tamaños, axustables e con servizos comúns (maquinarias compartidas, espazos conxuntos para formación, xestión...) permitirá que as empresas que inician a súa fase de crecemento o poidan afrontar con menores riscos e menores esixencias de investimento.

PSE. A4. 3. Incentivos públicos ao emprendemento e localización empresarial.

A mellora da competitividade das empresas vén determinada polos custos de produción (laborais, enerxéticos, loxísticos, m. primas...), as ferramentas de xestión (TICs, organización, innovación, formación, operativa e loxística...) e o marco institucional (regulacións, incentivos, burocracia...).

No mercado global, a maioría dos países da OCDE tomaron, ou están a tomar, medidas para fortalecer unha contorna máis favorable que facilite o nacemento e crecemento de empresas: redución das cargas administrativas, mellora da lexislación, modernización da administración pública, política de competencia, financiamento, aplicación da Directiva de Servizos, apoio á innovación e o desenvolvemento de tecnoloxía, a internacionalización das empresas, etc.

As cidades complementan este panel de incentivos mediante os seus propios, o cal se ha de ter en conta para a mellora de capacidade de atracción de empresas cara ás Pontes de García Rodríguez e o seu posicionamento como enclave industrial de futuro.

Polo tanto, faise necesario deseñar un marco político-normativo-administrativo local que, en consonancia coas accións propostas posteriormente neste Plan, signifique un incentivo á hora de que as empresas e os investimentos decidan a súa localización. Para iso, pódese recorrer a varios instrumentos entre os que destacan:

- Bonificacións tributarias (ICIO, IBI, licenzas de actividade, etc. ligadas á creación de emprego e permanencia do proxecto).
- Plan de axudas ao emprendemento e investimento local para a creación de emprego e a primeira instalación. A súa confección ten que contemplarse dentro das competencias da administración local e sen entrar en contradicións nin incompatibilidades cos incentivos doutras administracións.
- Ao mesmo tempo que se crea solo industrial, promover a súa ocupación ofertando varias posibilidades: compra bonificada, arrendamento, etc.

PSE. A4. 4. Lobby e comunicación.

O *lobby* é un proceso planificado de comunicación, de contido predominantemente informativo, no marco da política de relacións dunha estrutura social cos poderes públicos, exercido directamente por esta ou a través dun terceiro a cambio dunha contraprestación. A súa función é a de intervir sobre unha decisión pública (norma ou acto xurídico; en proxecto ou en aplicación) ou promover unha nova, transmitindo unha idea positiva dos intereses representados, baseada na veracidade das informacións transmitidas e a lexitimidade dos argumentos defendidos, que xere unha contorna normativa e, eventualmente, social favorable co fin de orientar a devandita decisión no sentido desexado e propicio aos intereses representados sen conculcar o interese público.

Así, a presente acción de *lobbying* consiste principalmente no desenvolvemento da implementación dunha estratexia (e as súas operativas) de relacións públicas cuxo obxectivo final é dual:

- Por unha banda, atraer a empresas, investimentos e proxectos que permitan a instalación nos asentamentos industriais das Pontes de García Rodríguez de toda a cadea de valor asociada aos proxectos identificados como “locomotora”, ata o punto de poder constituír verdadeiras agrupacións industriais con proxección internacional.
- E por outra, contribuír ao posicionamento: *“As Pontes, naturalmente industrial”*.

PSE. Acción 5.

Desenvolvemento do talento.

PSE. A5. 1. Solicitude de ciclos formativos relacionados coas actividades que se van implantar.

Un dos problemas que, tradicionalmente, vén afectando á industria en España é a falta de adecuación da formación da man de obra ás necesidades das empresas e os mercados.

Destaca o feito de que as empresas industriais non adoitan atopar problemas para cubrir postos de carácter administrativo, executivo ou técnico superior.

Todo o contrario ao que acontece con postos que requiren formación profesional ou ocupacional. Ademais, os continuos cambios sociais, a globalización e o avance da tecnoloxía significan un constante reaxuste na configuración socio-económica do país e na organización das empresas.

Todo iso fai que as necesidades de formación cambien e obriguen a toda a sociedade a realizar un esforzo extraordinario para que ningún profesional (nin rexión) quede desligado do mundo laboral e manteña ou mellore o seu nivel de cualificación.

Neste caso, e dado que a formación de carácter superior pertence a competencias de maior nivel e de acordo coa estratexia económica e industrial deseñada, hase de dar cobertura formativa a nivel profesional e ocupacional de forma que oferta e demanda encaixen coas seguintes necesidades:

- Polo lado da oferta, ás necesidades derivadas da implantación dos diferentes sectores e/ou actividades identificadas como “locomotora”: técnicos da electricidade, da agro-industria, da química, do ámbito socio-sanitario, etc.
- Polo lado da demanda de emprego, dar cobertura ao elevado número de desempregados de longa duración que existe nas Pontes de García Rodríguez (cuxa formación é inexistente ou necesita unha reciclaxe) e dar unha oportunidade os mozos que non estudan nin traballan (que se han de reenganchar ao sistema educativo-formativo coas modalidades que mellor se adaptan a eles: formación ocupacional, formación profesional básica e dual, etc.).

PSE. A5. 2. Plans sectoriais de formación.

Dentro desta liña estratéxica económica e industrial, non se trata só de implementar accións dirixidas a atraer talento, senón tamén de que, unha vez situado, se potencie e se poñan os cimentos para poder xeralo endoxenamente.

De acordo coa continua identificación de necesidades que realiza o IPPEC a partir das súas análises e contactos co tecido empresarial e industrial, estableceranse os correspondentes plans de formación sectorial, os cales terán os seguintes obxectivos principais:

- Atender as necesidades formativas dos traballadores e empresarios que conforman as cadeas de valor implantadas como factor imprescindible de estabilidade, mellora profesional e competitividade.
- Facilitar a formación dos traballadores nas novas tecnoloxías específicas das devanditas cadeas de valor e demais demandas da sociedade da información.
- Potenciar os novos coñecementos que permitan aos traballadores a mellora das súas cualificacións, o mantemento do emprego, a promoción profesional e a posibilidade de cambio de actividade.
- Concienciar aos traballadores e empresarios da necesidade dunha continua reciclaxe profesional mostrando as vantaxes e beneficios dos novos modos, ferramentas e sistemas de traballo.
- Contemplan e incluír aquelas prioridades formativas que non están incluídas na formación regulada pero que sexan de interese para proxectos da Unión Europea e para a adquisición de habilidades e coñecementos relacionados con todos os niveis de intelixencia: emocional, social, executiva ou crítica. Esta acción debe enlazarse coa descrita en PSC. A1.1.

PSE. A5. 3. Centros tecnolóxicos e de I+D+i.

Os centros tecnolóxicos son organismos de investigación privados sen ánimo de lucro que dispoñen dos recursos materiais e humanos propios necesarios para a realización de actividades destinadas tanto á xeración de coñecemento tecnolóxico como a facilitar a súa explotación, xa sexa por empresas existentes ou mediante a xeración de novas iniciativas empresariais, e cuxo éxito se mide en función da mellora competitiva das empresas e da súa contribución ao desenvolvemento económico da súa contorna.

Entre os principais servizos que ofrecen os centros tecnolóxicos destacan a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, o asesoramento para a innovación, a prestación de servizos tecnolóxicos como homologacións e certificacións, e a difusión tecnolóxica. Todo iso, en estreito contacto co tecido empresarial, significa empresas innovadoras e competitivas.

De acordo co requirimento de desenvolvemento de talento, sobre todo vinculado ás cadeas de valor atraídas á cidade, a promoción e a localización nas súas respectivas localizacións de centros tecnolóxicos baixo un esquema de financiamento e cooperación público-privado son unha ferramenta clave para a sustentabilidade dos devanditos sectores, para garantir a súa capacidade competitiva e innovadora, así como para xerar emprego de calidade e sostible. Ademais, existen edificacións municipais sen uso actual que poderían ser de aproveitamento (por exemplo, O Tesouro).

O obxectivo de terminar constituíndo potentes agrupacións industriais sectoriais de carácter internacional para estas actividades significa ser capaces de atraer e xerar talento específico para o que a creación destes centros tecnolóxicos resulta de vital importancia, mesmo como xerme de innovacións que poidan pasar ás incubadoras e aceleradoras postas en marcha dende o IPPEC.

PSE. A5. 4. Bolsas de formación e excelencia.

Este programa, de carácter público, pero que pode ser complementado por institucións de carácter privado (fundamentalmente empresas asentadas nas Pontes de García Rodríguez), está destinado á promoción do talento, o esforzo, a inclusión e a igualdade de oportunidades como parte dos valores sociais que han de caracterizar á cidade.

- Bolsas de formación. Co desenvolvemento destas bolsas preténdese promover entre os estudantes ponteses unha formación de excelencia, a mobilidade transnacional, a especialización en áreas de especial interese para As Pontes de García Rodríguez (sectores económicos implantados, gobernanza, investigación social e cultural, contorna natural...), de forma que se poida aproveitar todo o seu potencial, impulsando a súa actividade académica e investigadora.
- Bolsas de experiencia. Programa que se levará a cabo cooperando co IPPEC (se procede) para proporcionar unha primeira experiencia a persoas tituladas recentemente (formación media e superior) en empresas asentadas nas Pontes de García Rodríguez.

- Bolsas de proxecto. Programa que se levará a cabo con iniciativas empresariais locais que, nos seus procesos de innovación, estean a levar a cabo proxectos que requiran persoal cunha determinada cualificación e/ou actitude emprendedora suficiente como para poñer en marcha os devanditos proxectos.

PSE. A5. 5. Atracción de iniciativas e emprendedores da nova economía: circular, colaborativa e creativa.

Economía circular. O seu obxectivo é a redución dos impactos negativos das actividades humanas tratando de emitir menos contaminación e utilizar menos recursos. Trátase de cambiar o actual modelo lineal de consumo "toma, fai e refuga", que xera cantidades masivas de refugallos, aumenta os problemas de escaseza do planeta e intensifica o uso de materiais e enerxía. Neste contexto, a economía circular xorde como unha posible solución ao actual problema de residuos e recursos mediante a creación de formas rexenerativas de produción, consumo e eliminación de produtos.

A economía circular pode definirse como unha economía na que o valor dos produtos, materiais e recursos mantense na economía durante o maior tempo posible, e a xeración de refugallos redúcese ao mínimo, todo iso co obxectivo de reducir o uso de recursos e as emisións. Por tanto, a economía circular é máis que unha simple reciclaxe. Busca crear unha nova produción-consumo posible, pero tamén se centra en repensar e redeseñar produtos e compoñentes (enfoque *cradle to cradle*), creando produtos coa capacidade de reutilizalos inherente ao deseño do produto.

A atracción e fixación de poboación, o avance tecnolóxico (posibilidade de emparellar bens usados con empresas e mercados de reutilización/remanufactura e a crecente preocupación da poboación por un consumo ecolóxico e sostible son a base que pode incentivar o desenvolvemento e atracción de iniciativas de economía de impacto ambiental.

Economía colaborativa/compartida. As preferencias dos consumidores, especialmente os máis novos, están a afastarse da propiedade, elixindo o dereito de acceso temporal a un produto en lugar da propiedade; é dicir, a idea de "acceso sobre a propiedade". Esta nova tendencia está a dar lugar á chamada economía de repartición, tamén chamada "economía de colaboración", "economía entre iguais" ou "economía á carta".

A economía de intercambio refírese a un sistema socioeconómico, unha plataforma ou un mercado que reúne a persoas, xeralmente por medio de Internet e outras tecnoloxías da información, para que compartan ou intercambien bens ou servizos que doutro xeito estarían infrautilizados, xa sexa gratuitamente ou a cambio de beneficios monetarios.

A proposta de valor da economía de repartición é a capacidade de facilitar as conexións entre os consumidores que posúen bens ou servizos infrautilizados e os consumidores que necesitan ese recurso, no momento oportuno e con custos de transacción reducidos.

Economía creativa. A economía creativa, tamén coñecida como "industrias culturais" ou "industrias creativas" é un concepto emerxente baseado na idea de que o uso da creatividade, combinado cos avances nas novas tecnoloxías e as TIC, pode engadir valor á economía local, fortalecer as industrias existentes, desenvolver outras novas e crear postos de traballo. Na actualidade, a economía creativa atópase entre os sectores máis dinámicos da economía mundial.

Ademais, as actividades creativas adoitan contribuír considerablemente ao emprego dos mozos, o que é importante nas cidades para loitar contra as actuais altas taxas de desemprego xuvenil. Por último, a creatividade e a cultura tamén impulsan o "atractivo" das cidades, que é esencial para atraer capital humano e talento.

Neste punto, resulta de claro interese a implementación de políticas e iniciativas que fortalezan e promovan as industrias creativas, de forma que se aproveiten as conexións positivas entre a creatividade, a innovación e a competitividade, e iso se poida trasladar á creación de empresas e emprego.

PSE. Acción 6.

Redeseño do prezo da cidade.

A cidade é avaliada polos seus públicos obxectivo con todas as súas ofertas e servizos, a súa economía, as súas infraestruturas, a súa arquitectura, a súa atmosfera, a súa cultura, o seu medio, a súa educación, a súa ciencia e tecnoloxía, a súa comunicación, a súa imaxe, a súa marca, a súa reputación, etc.

Trátase de atributos que os públicos obxectivo da cidade valoran, establecendo a correspondente relación entre as vantaxes que deles se consegue e o custo de obtelas.

Por tanto, se para estes públicos obxectivo da cidade temos que $\text{Valor} = \text{Vantaxes} / \text{Custo}$, podemos falar de que o custo ou prezo da cidade está formado polas diferentes variables: prezo do solo industrial, prezo da vivenda, prezo dos servizos, etc. destacando o prezo/custo dos servizos públicos (os tributos) como unha das variables con maior peso no proceso de toma de decisións dos públicos obxectivo da cidade.

Así, a estrutura impositiva da cidade pódese xestionar de forma estratéxica e operativa, coma se fose un prezo no seu sentido máis amplo e, con iso, convertela nun elemento máis de mellora da competitividade da cidade respecto doutras posibles localizacións de residentes, empresas, etc.

Aínda que, os sistemas tributarios municipais presentan unha abundante problemática a día de hoxe (taxas e prezos públicos inferiores ao custo do ben/servizo público, limitacións á personalización da carga tributaria, limitacións competenciais e chegada de novas fórmulas como a imposición verde, etc.), si existen accións que contribúen a unha mellor percepción e/ou valoración por parte do cidadán, de entre as cales cabe destacar a denominada “imposición á carta”.

No caso das Pontes de García Rodríguez, a implantación dun sistema de “impostos á carta” consistiría en:

- a. Calcular a “factura total” fiscal do cidadán/empresa: IBI + IVTM + Taxas fixas (lixo, residuos, vaos...) do exercicio a principios de ano (ou finais del anterior).
- b. Fomentar unha subscrición do cidadán de forma voluntaria ao sistema de “impostos a carta”. Renovación automática, salvo renuncia.
- c. Esa subscrición voluntaria implicaría a elección de periodicidade do pago (mensual, bimensual ou trimestral, segundo necesidades de tesourería municipal) e a domiciliación en conta, sen intereses, desa factura tributaria total anual. Esta subscrición suponse “viable” cando a factura fiscal total anual da cidadán/empresa sexa superior a 200 €.

- d. Establecemento de incentivos á subscripción, como bonificacións por pago domiciliado, por menos número de prazos seleccionado, etc. que serían de aplicación ao último pago periódico.

Este sistema permite unha mellor xestión dos ingresos da cidade, facendo posible unha adecuada planificación para Administración (ingresos) e administrado (gastos), relaxa o impacto na tesourería de empresas e familias ao permitir o fraccionamento nos pagos e contén os necesarios incentivos como para reforzar o cumprimento do contribuínte respecto das súas obrigacións tributarias locais.

Esta mellora na satisfacción e percepción dos públicos obxectivos da cidade respecto do seu variable “prezo” contribúe á atracción e fixación dos seus públicos.

6.2. Plan de Sustentabilidade Social (PSS).

Plan de SUSTENTABILIDADE SOCIAL (PSS).	
Posicionamento:	As Pontes, naturalmente vital.
Obxectivo principal:	Mellora da calidade de vida.
Obxectivos operativos:	Atracción e fixación da poboación. Mellora da cohesión social. Asistencia e minimización do risco de exclusión social. Desenvolvemento e mellora de servizos persoais.

Independentemente da definición que se utilice, unha **sociedade cohesionada** é aquela que ten como obxectivo o benestar de todos os seus membros, polo que se han de incluír, en todas as súas estratexias e accións, as nocións de "inclusión", "igualdade de oportunidades", "igualdade de dereitos", "integridade", "confianza", "identificación de grupo", "sentido de pertenza" e/ou "capital social".

A cohesión social implica varios aspectos do **benestar das persoas** como a economía, o ámbito sociocultural, as características demográficas, a educación, a saúde, a seguridade e a protección, e as oportunidades de emprego. Se xa no Plan de Sustentabilidade Económica (PSE) o obxectivo principal é o emprego, neste punto o eixe central é **reducir a dualización da sociedade pontesa**, así como afrontar as ameazas actuais que provocan desigualdade, risco de exclusión e diminución dos niveis de calidade de vida alcanzados que, doutra banda, han de servir para a fixar poboación e atraer novos residentes.

Así, o principal desafío á hora de dirixir a cidade é asegurar que esta ofrezca contornas seguras e saudables nas que vivir, economías sostibles e produtivas que xeren emprego de calidade e beneficios sociais a quen estea en risco de exclusión social.

Na actualidade, a xente escolle os lugares onde decide vivir en función da **calidade de vida**, polo que a mellora do devandito nivel ha de ser unha liña estratéxica que complemente á primeira (economía/empresa/emprego). Esta calidade de vida era definida, nun primeiro momento, en función de factores ambientais e socioeconómicos da cidade para posteriormente facer referencia ao benestar social e a valoracións e aspectos subxectivos da vida.

Os diferentes investigadores concluíron que a calidade de vida se refire tanto a **indicadores obxectivos das condicións de vida como a indicadores subxectivos de satisfacción coa vida**, sendo estes últimos os de maior relevancia a efectos do márketing aplicado á cidade.

Por iso é polo que, sendo esta característica da cidade de vital importancia á hora de atraer potenciais residentes e fixar os existentes, non se debe perder de vista que a mellora da calidade de vida na cidade non é unha cuestión que poida resolver só a Administración local, xa que a configuración e dinámica de cada cidade depende tamén de factores que se escapan do ámbito da xestión pública e que son o resultado de inercias internas e dun pacto continuo entre os distintos intereses en conflito que conviven nestes espazos.

En definitiva, o feito é que o concepto de calidade de vida é **relativo** e ten un moi importante compoñente de **valoración subxectiva**, incrementando a súa valoración a medida que os individuos prosperan económica, profesional e laboralmente.

Tal e como se viu na fase de análise da situación, a cidadanía considera que As Pontes de García Rodríguez posúe un **bo nivel de calidade de vida** (unha vez salvado o reto de obter un emprego), aínda que se detectou a existencia de varios servizos demandados pola poboación que redundarían na mellora da calidade de vida e que se han de poñer en marcha dende a cidade sen perder de vista a potenciación e mellora dos xa existentes, todos eles necesarios para fixar poboación.

En concreto, dentro deste Plan de Sustentabilidade Social, teñen que figurar as seguintes accións:

PSS. Acción 1.

Construción dunha Residencia Vital (Xeriátrico) pública.

Esta é unha das demandas máis veces reiteradas por colectivos veciñais, presente en varias investigacións e volta a detectar no contexto do presente Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez. Actualmente, as persoas de máis idade posúen para o seu uso específico os seguintes servizos: un centro da terceira idade (popularmente denominado “o club dos xubilados”, onde realizan actividades de lecer; de titularidade pública e xestionado pola Xunta de Galicia), un centro de día (de titularidade pública, dependente da Xunta de Galicia) e unha residencia xeriátrica privada (apenas 30 prazas, con listaxe de espera).

A “alarma social” prodúcese polo feito de que a residencia xeriátrica privada, ademais de non adoitar contar con prazas libres e de ter unha ampla listaxe de espera, supón un custo elevado (con prezos que roldan os 1.200-1.500 euros mensuais), o cal impide o acceso dos maiores con pensións máis reducidas e/ou que non contan con achegas de familiares. Estes últimos, no caso de necesidade, han de dirixirse á rede pública de centros xeriátricos, o cal significa, na maior parte dos casos, desarraigamento (que, polas súas consecuencias psicolóxicas, significa un empeoramento da saúde psíquica e física) e unha gran redución do contacto con amigos e familiares.

Estamos, pois, diante doutra das consecuencias da dualidade da sociedade pontesa: unha parte da sociedade posúe uns recursos suficientes para poder acceder a este servizo que, doutra banda, dada a demanda, pode facer crecer os prezos.

Lonxe do concepto de asilo ou xeriátrico, trátase da posta en marcha dun Centro de Vida, unha institución especializada, inicialmente, en brindar coidados e servizos de enfermería e atención médico-xeriátrica aos adultos maiores que precisan destes servizos nunha residencia permanente. Hoxe, os servizos básicos que prestan son variados: residencia, alimentación, lavandería, hixiene, atención persoal e familiar, terapias, prevención e atención á saúde.

A iso únense servizos complementarios como poden ser: salón de peiteado, podoloxía, alfabetización TIC ou actividades de lecer. En definitiva, trátase de prover un servizo público e social básico cuxos obxectivos principais son garantir para todos os maiores, independentemente das súas posibilidades económicas, os seguintes aspectos relacionados coa mellora da súa calidade de vida:

- Garantir as liberdades básicas e dereitos das persoas.
- Incrementar a calidade de vida dos usuarios.
- Manter a motivación persoal e fomentar a autoestima.
- Previr o incremento da dependencia cara as actividades da vida diaria.
- Controlar e previr as patoloxías propias da idade.
- Fomentar a integración familiar, social e xeracional.
- Dinamización socio-cultural participativa.
- Estimular a autonomía da persoa maior.

Se ben o volume de investimento requirido para este tipo de proxectos pode requirir a cooperación doutras administracións (aínda que sexa a cambio de considerar este centro como de ámbito comarcal), pode valorarse a adecuación e/ou aproveitamento de edificios existentes no centro urbano e/ou contornas que permitan o desenvolvemento destas actividades de forma inclusiva e integrada na vida da cidade.

O reto demográfico do envellecemento, á vez que debe implicar a prestación dos xa citados servizos de asistencia para fases onde xa a dependencia alcanzou determinados niveis, significa que a cidade ha de facer fronte ao desafío de ter unha poboación inactiva cada vez máis numerosa e unha base impositiva en proceso de redución, o que supón unha forte presión sobre os orzamentos.

Doutra banda, as autoridades municipais teñen que adaptar as infraestruturas e a planificación urbana para lograr deseños urbanos máis adaptados ás necesidades das persoas de idade e/ou dependentes (de calquera idade); é dicir, adoptar o deseño universal como norma e/ou filosofía de desenvolvemento urbano para os espazos públicos e privados.

Isto significa que os gobernos locais deben dar resposta á demanda crecente de servizos de todo tipo para atender ás persoas con idade ou certo nivel de dependencia, o que supón aumentar o seu gasto neses servizos e/ou incentivar a *silver economy* (como xa se mantén neste Plan), xa sexa dende solucións privadas ou coa celebración de participados público-privados que presten estes servizos. Neste sentido, o obxectivo é concibir un catálogo de servizos persoais encamiñados a evita o illamento social e a soidade, reducir a vulnerabilidade e evitar o risco de exclusión. Todo iso significa aumentar a calidade de vida destas persoas e alongar a idade na que se vexan obrigadas a entrar no circuíto meramente asistencial (centros de vida e/ou residencias vitais).

Un enfoque máis ambicioso, que é defendido neste Plan, consiste en considerar o envellecemento mesmo como fonte de oportunidades máis aló do desenvolvemento dun sector económico. Os maiores poden facer importantes contribucións ás cidades e sociedades, realizando traballos voluntarios nas súas comunidades e mellorando así a cohesión social. Por exemplo, poderían axudar a apoiar a inclusión de grupos marxinados, como os nenos en perigo de exclusión social ou os inmigrantes recentemente chegados, e existen oportunidades para que acheguen a súa experiencia aos novos emprendedores e lles poidan axudar a deseñar todos aqueles produtos e servizos orientados á satisfacción das súas necesidades.

Nas Pontes de García Rodríguez residen máis de mil persoas con algún tipo de diversidade funcional (1.069; 2020), das cales preto do 70% se atopan sen emprego e/ou son consideradas inactivas. Ademais da atención socio-sanitaria específica que demanda este colectivo, existe a necesidade crecente de incluílo na sociedade, isto é, contemplar a súa integración e presenza en todos os ámbitos da vida da cidade, ao mesmo tempo que poida servir para a asistencia ao familiar (psicolóxica, formación, etc.) e o seu respiro.

A integración social das persoas con discapacidade chega a través de tres piares fundamentais: o fomento da autonomía, o acceso á formación e a incorporación ao mercado laboral, sendo este último a vía máis complicada para as persoas con algún tipo de diversidade funcional.

As iniciativas dirixidas a fomentar o emprego das persoas con discapacidade agrúpanse segundo vaian destinadas a facilitar a incorporación ao emprego ordinario ou ao emprego protexido.

Trataríase dun espazo que contemplaría os seguintes servizos especializados:

- a. Área do Centro de Día. Servizos especializados de atención persoal, familiar, sanitaria, educativa e psicosocial.
- b. Área Residencial. Servizo de residencia para persoas con diversidade funcional cuxa atención xa non pode ser prestada pola familia e que, pola especial casuística, sexa preferible esta opción e non unha residencia vital ordinaria.
- c. Área Ocupacional e Pre-laboral. Servizo de elaboración de actividades, obradoiros, oficios... que poidan ser complementarios doutras profesións e actividades de centros ocupacionais e de centros especiais de emprego.
- d. Área de Emprego, Formación e Mediación. Servizos de formación e inserción laboral, mesmo con centros especiais de emprego que permitan un desenvolvemento cuxo obxectivo final sexa a inclusión laboral dos usuarios.

- e. Área de adestramento de vida independente. Incluída na mesma edificación ou, preferiblemente, nunha localización diferente. Consiste na construción de 2/3 vivendas tuteladas para persoas con diversidade funcional que lles permita un “adestramento” para unha vida autónoma.

Como se pode apreciar, salvo excepcións xustificadas, este centro non pretende ser finalista ou residual no sentido de que as persoas que participen no centro permanezan alí sen máis posibilidades de avance; senón que, sempre que sexa factible, contemplarase a saída ao mundo, é dicir, como unha etapa para a formación ocupacional, ou ao emprego, tanto protexido como ordinario, por conta allea ou propia, como ao desenvolvemento dunha vida autónoma e plena en sociedade.

Por outro lado, existe unha importante función para as persoas implicadas neste servizo e que é a de orientar á sociedade ponteana no camiño da inclusión real:

- O usuario é quen debe decidir onde quere estar, como quere estar e que dereitos quere exercitar en cada momento. Ninguén pode decidir por esta persoa, como tampouco limitar as opcións das que dispoña (capacidade de decidir non é o mesmo que oportunidade de elixir).
- Han preparar á sociedade, á comunidade, para a integración e a autonomía e non para a dependencia (eliminar medos, reducir condutas de sobreprotección, etc.).
- Han de esixir, fomentar e velar pola aplicación do deseño universal (accesibilidade física, cognitiva e sensorial) de forma transversal en todo o relativo coa sociedade, xa sexa en ámbito público ou privado: lecer, emprego, política, activismo, familia...

PSS. Acción 4.

Servizos complementarios de saúde.

As poboacións saudables son esenciais para as cidades equitativas e socialmente inclusivas, así como para o desenvolvemento económico.

A pesar de que os servizos de saúde adoitan estar dispoñibles con maior frecuencia nas cidades que nas zonas rurais e que, ademais, criterios como o tamaño da poboación e/ou a área de influencia determinan a dotación de servizos sanitarios públicos, As Pontes de García Rodríguez atópase nunha situación de diminución da devandita atención á poboación.

Se a iso se engade o feito de que factores como o envellecemento, o propio estado de saúde e as posibilidades económicas poden condicionar o acceso ao servizo de saúde público de cabeceira de área sanitaria (Ferrol), podemos atopar importantes desigualdades no acceso e a utilización dos servizos de saúde en diferentes grupos da sociedade dentro das cidades.

Ademais, aínda que é certo que nos últimos anos creceu a oferta sanitaria privada na localidade, se non existe a oferta pública complementaria que poida dar cobertura aos sectores máis desprotexidos da sociedade pontesa, este significaría profundar na dualización da sociedade, afectando o obxectivo de mellorar a cohesión social.

A opción da colaboración público-privada cos diferentes servizos socio-sanitarios privados existentes na localidade co obxecto de complementar o servizo público de saúde, realizando plans a medida para colectivos en risco de exclusión, é unha opción que, xunto coa posibilidade de transporte público cara a hospitais e centros de especialidades do Servizo Galego de Saúde, permitiría que o acceso á saúde non fose causa de risco de exclusión social.

PSS. Acción 5.

Plan de voluntariado local.

Unha das características identificadas no proceso de desenvolvemento deste Plan Estratégico, e xa comentada, é a existencia de certa dualidade na sociedade pontesa, o cal alerta da necesidade de mellorar a cohesión social desta localidade. Para iso, unha acción recomendable é o establecemento dun programa de voluntariado.

Varias definicións conclúen que o voluntario, sobre todo dende o punto de vista social, é unha persoa sensibilizada pola situación social dos colectivos en situación de exclusión social, ou en risco dela, que decide de maneira altruísta e solidaria participar en diferentes proxectos de organizacións de voluntarios dedicando parte do seu tempo para mellorar a calidade de vida desas persoas. Ao mesmo tempo, o voluntariado é, en si mesmo, unha escola de formación en valores e en xustiza social. A solidariedade apréndese mediante a práctica da experiencia vital da colaboración na prestación de apoios a quen máis o necesita.

O voluntariado é percibido pola sociedade como un axente de cohesión e participación social, vertebrador de sociedade civil e xerador de consciencias de responsabilidade social. Precisamente, unha das fortalezas máis significativas do voluntariado atópase no discurso dos valores; dos valores sociais, da participación cívica e do impulso para a mellora e transformación da sociedade. Aínda que nun primeiro momento, ao falar de voluntariado, a idea maioritaria é a de mozas con inquietudes e motivacións sociais, no caso das Pontes de García Rodríguez trátase de ampliar esta visión aos prexubilados e xubilados activos.

O envellecemento activo implica un amplo grao de flexibilidade sobre como os individuos e familias elixen utilizar o seu tempo ao longo da vida, no traballo, no lecer e na atención ou coidados. Neste sentido, o voluntariado é unha boa forma de desenvolver este tipo de envellecemento porque, ademais de ser un motor de progreso e de cohesión social, é un vehículo de crecemento persoal para quen o leva a cabo.

Alén de proporcionar unha “vellez” activa que mellora a calidade de vida mediante o servizo aos demais (dependentes, persoas en risco de exclusión social e económica, etc. en colaboración con entidades locais que se dedican a iso), pódese recorrer ao aproveitamento do talento, do *know how* e da experiencia vital de prexubilados e xubilados da actividade mineira ou doutras actividades para o fomento de profesións, a recuperación de tradicións culturais, o ensino e integración de estranxeiros, etc.

Trátase, pois, de implementar un Plan “As Pontes, naturalmente voluntario” onde, ademais dos beneficios que obteñen os colectivos usuarios ou receptores do servizo, se mellore a cohesión social do municipio e se aumente a calidade de vida dos numerosos xubilados e prexubilados activos residentes, xa que a acción de voluntariado lles permite:

- a. Aumentar a confianza nun mesmo, a autoestima e a satisfacción vital, de forma que tamén se reducen as condutas non saudables (drogodependencias, depresión, tristeza, soidade...).
- b. Mellora a condición física ao volver a realizar actividades que permiten o exercicio físico e mental.
- c. Mellora as perspectivas ante a vida, xa que é unha maneira de explorar intereses, fomenta a creatividade, lograr recoñecemento social e achegar unha actividade que permite saír da rutina diaria.

6.3. Plan de Sustentabilidade Urbana (PSU).

Plan de SUSTENTABILIDADE URBANA (PSU).	
Posicionamento:	As Pontes, naturalmente atractiva.
Obxectivo principal:	Mellora da atracción da cidade.
Obxectivos operativos:	Desenvolvemento urbano inclusivo (deseño universal transversal). Dinamización sociocultural, histórica e educativa. Dinamización do eixe hostalería-comercio. Atracción a través do deporte e o turismo activo. Presenza en circuitos de eventos internacionais

Para crecer, unha cidade debe funcionar ben. Cando os servizos e as infraestruturas urbanas non poden seguir o ritmo dunha poboación en crecemento, prodúcese unha asignación subóptima dos recursos e unha xestión ineficaz da cidade, o que pode obstaculizar o seu desenvolvemento.

As cidades deben ser capaces de prestar, por unha banda, **servizos urbanos "físicos" eficientes** aos cidadáns, como infraestruturas, sistemas de mobilidade e transporte eficientes, auga, xestión de refugallos, enerxía, edificios residenciais e comerciais, etc. e, doutra banda, tamén deben proporcionar **servizos urbanos "brandos"**, como un bo sistema de atención da saúde, un sistema educativo, seguridade, comunicacións, dereito e lexislación, conectividade de banda larga, cultura, etc.

Ao mesmo tempo, a **cidade** ha de ser **atractiva para vivila** (residentes) e **gozala** (visitantes e turistas). Esta xestión da atracción tense que converter nun elemento estratéxico fundamental, onde se deben primar todas aquelas accións que signifiquen o desenvolvemento de sinerxías no eixe comercio-lecer-hostalería e a organización de eventos que permitan a atracción destes públicos obxectivo.

Estas actividades son de suma importancia para o desenvolvemento estratéxico das cidades por diversas causas:

- Os espazos onde ocorren vólvense relacionais: interveñen persoas, intervén o espazo urbano e interveñen diferentes actividades.
- Son actividades experienciais e persoais: baséanse en accións dirixidas a persoas e na mellora da calidade de vida.
- Permiten a diversificación: fomentan a diversidade de usos, revitalizan as cidades, benefician a complementariedade e favorecen a liberdade de elección.
- Diferencian á cidade e colócana (posicionan) no mapa: xeran a necesaria atratividade da cidade, axudan á formación da imaxe da cidade e evitan fugas de talento, investimentos e actividades.
- Inflúen na rexeneración urbana: serven como motor de revitalización de espazos urbanos, teñen un importante papel social, impiden a degradación dos centros urbanos e crean espazos novos.
- Complementan e axudan ao desenvolvemento da cidade: os seus equipamentos vertebran a cidade e fomentan a centralidade.
- Xeran riqueza: aumentan os niveis de renda, xeran emprego e permiten a conservación de oficios tradicionais.
- Fomentan a innovación: novas formas de xestión, participación a pé de rúa e incentivan a pública-privada.

Por todo iso, a potenciación destas actividades é dunha máis que relevante importancia, á vez que pode servir de base ou punto de partida para a implementación de **accións de atracción** máis ambiciosas, que axuden ao posicionamento da marca e sirvan de efecto arrastre sobre o resto da cidade.

PSU. Acción 1.

Realización do Plan Urbanístico: concentración e diversidade.

Actualmente, As Pontes de García Rodríguez atópase sen Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), o cal habería de conter as bases para o deseño futuro da localidade.

Dada a súa importancia e, quizais, a súa urxencia, faise conveniente recomendar que contemple os mecanismos que permitan solucionar problemas como a dispersión, a descentralización e a edificación de baixa intensidade, o cal significa un maior custo na dotación de bens e servizos públicos.

A concentración do talento é hoxe o factor determinante para o crecemento socioeconómico. A man de obra, o capital e o coñecemento técnico son de grande axuda, pero ningún deles chega a ser relevante se as persoas non poden compartir talento e ideas en lugares reais.

Cando as persoas con talento se xuntan, as ideas flúen e o resultado é exponencial (maior que a suma das partes). Logo hai que buscar a concentración destas persoas en espazos concretos, de forma que a súa interacción, a súa afinidade e a súa capacidade de atraer a máis talento signifique un crecemento de valor engadido á cidade. É por iso que, dende este Plan Estratéxico se opta pola corrección da dispersión, da descentralización e da edificación de baixa intensidade porque é xusto o contrario o que permite o desenvolvemento do talento local e a atracción de talento foráneo (co obxectivo de fixalo).

O humano é profundamente social; as cidades facilitan a colaboración, sobre todo en canto á produción de talento se refire, porque aprendemos máis e mellor cando máis xente temos ao redor. A densidade urbana fai circular constantemente a información nova que procede de se fixar nos éxitos e fracasos dos demais; fai que observar, escoitar e aprender sexa máis doado e que a comunicación sexa máis fluída.

Cando unha gran (ou maior) cantidade de empresarios, economistas, enxeñeiros, deseñadores, artistas... se atopan no traballo, nas cafeterías, nos parques ou nos ascensores do seu edificio, maior probabilidade de innovación, de éxito nos negocios e de facer crecer unha economía de valor engadido. Cantas máis persoas con talento haxa na cidade e canto máis densas sexan as súas relacións entre elas, máis rápido é o proceso porque se produce un efecto multiplicador.

A aparición de novas tecnoloxías que permiten outro tipo de comunicacións e aprendizaxes non lograron acabar coa vantaxe que supón a interacción persoal; as vantaxes da proximidade entre persoas xeran maior impacto no desenvolvemento do talento e a innovación. A cultura, a prosperidade económica, o desenvolvemento social e valores como a liberdade, a cooperación ou a xustiza son froito de persoas que traballan, pensan e viven xuntas.

As cidades exitosas adoitan construír porque a vitalidade económica leva á xente a estimular a demanda de inmobles (vivenda, locais, oficinas...) e a desexar pagar por eles. É dicir, a edificación é consecuencia do éxito económico (non a súa causa), polo que se volve salienta, mesmo para o desenvolvemento urbanístico das Pontes de García Rodríguez, a necesidade e a importancia do PSE Plan de Sustentabilidade Económica. As persoas determinan o éxito da cidade, non os edificios. Cada vez máis, estas persoas elixen onde instalarse en función da calidade de vida (unha vez satisfeita a necesidade de contar cun emprego) e, a maior cualificación, maior nivel de participación desta cidadanía na vida pública da cidade (asociacións, grupos de presión, proporción de ideas, etc.).

Por outra banda, aínda que de forma secundaria, non hai que perder de vista que limitar a dispersión, a construción de baixa intensidade e descentralización, tamén significa menores custos públicos (na prestación de servizos: iluminación, rede de sumidoiros, seguridade, etc.) e menores custos privados (economías de escala en mantemento edificios, menor impacto do custo do solo, menores distancias, etc.).

Ademais, a concentración e a redución de distancias limita o uso do automóbil, fomenta que se comparta e mesmo poderá exercer demanda sobre transporte público, polo que a pegada de carbono da cidade se reducirá drasticamente mellorando todos os aspectos ambientais das Pontes de García Rodríguez e contribuíndo ao posicionamento “As Pontes, naturalmente industrial”. Sería moito mellor, dende un punto de vista eco-eficiente, construír cidades en torno ao ascensor que en torno ao automóbil.

A mobilidade é crucial para o desenvolvemento social e económico das cidades. Canto mellor e máis eficiente sexa a conectividade e a accesibilidade nas cidades, maior será o benestar das persoas, polo que as decisións que se tomen respecto diso incidirán de forma significativa na sustentabilidade das zonas urbanas e na calidade de vida dos cidadáns.

PSU. A2. 1. Camiñar (paseo) e bicicleta.

Camiñar e montar en bicicleta son dous das formas máis eficientes de transporte para distancias curtas e medias, ao mesmo tempo que son as formas de mobilidade máis verdes e limpas. Ademais, teñen múltiples beneficios para a calidade de vida dos cidadáns, como a mellora da saúde, a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e da contaminación atmosférica e acústica, e a diminución da conxestión do tráfico.

Proporcionar espazos con enfoque de deseño universal, aptos para peóns con calquera nivel de mobilidade e/ou dependencia (libres de coches, con mobiliario urbano adecuado, etc.) significa outra forma de vivir a cidade. Evidentemente, de nada serven procesos de peonalización e/ou humanización se logo os devanditos espazos se ven invadido por camións, automóviles ou motocicletas. Ademais, proporcionar unha infraestrutura adicional para o uso da bicicleta (por exemplo, carrís bici, aparcadoiros para bicicletas e plans de alugueiro de bicicletas) contribúen a deixar de lado o coche como forma principal de mobilidade urbana -o cal é posible nunha localidade deste tamaño- e a condición de que sexan infraestruturas cuxo uso sexa respectado.

Unha das actividades de lecer que gaña adeptos nas Pontes de García Rodríguez é o paseo de persoas maiores (por cuestións de saúde, sobre todo) e o ciclismo e o *running* por parte dos máis novos. Con todo, os espazos urbanos para desenvolver estas actividades de lecer e deportivas están limitados: existe un carril-bici por algunhas partes do centro urbano que non ten continuidade (á vez que non é suficientemente respectado) e a poboación adopta circuitos que, en moitos casos, nin sequera contan con beirarrúas nas súas calzadas.

Por iso, é recomendable planificar e construír un paseo de circunvalación polo centro urbano que permita estas actividades, aproveitando os tramos actuais (que se han de recuperar) e desenvolvéndoo polo lago, o encoro da Ribeira, a ribeira do Eume e o perímetro do centro da cidade. Ha de ter o espazo suficiente para permitir albergar un carril-bici e unha zona de paseo que sexa totalmente accesible a persoas usuarias de cadeiras de rodas que paseen, de forma paralela, en compañía doutras persoas. O peón é o principal protagonista deste espazo público e, ao mesmo tempo, o elemento máis fráxil fronte aos distintos medios de transporte cos que convive.

O grao de vulnerabilidade depende en gran medida da idade da persoa, da súa condición física, das súas pautas e hábitos de comportamento á hora de desprazarse pola rúa e, sobre todo, do respecto á norma. Polo tanto, a mobilidade peonil e a accesibilidade (deseño universal) teñen que ir unidas da man, complementándose, mediante unha adecuada planificación urbana que protexa aos colectivos máis vulnerables: nenos, maiores e persoas con mobilidade reducida.

PSU. A2. 2. Establecemento de transporte colectivo dende o rural ao casco urbano.

As Pontes de García Rodríguez conta cun gran casco ou núcleo urbano (parroquia de Santa María) e con outras 12 parroquias de ámbito rural, de hábitat moi disperso, con poboación maior na súa gran parte e con reducidas posibilidades de comunicación (apenas algunha que outra opción de taxi) co centro administrativo, económico e comercial do concello.

Resulta de especial interese articular unha comunicación mediante transporte público colectivo subvencionado entre o rural e o centro urbano, que permitise ao apenas milleiro de residentes nas máis de 200 entidades poboacionais das diferentes parroquias acceder ao centro urbano para levar a cabo tarefas imprescindibles para a súa vida cotiá: trámites administrativos, trámites económicos, compras, servizos médicos, etc.

Cunha frecuencia semanal, á que engadir os días de feira/mercado popular (días 1 e 15 de cada mes) e os dos principais eventos (Feira do Grelo, Feira de Fungos e Cogomelos, festas patronais...), esta vertebración para partir do transporte público significa un aumento na calidade de vida dos residentes na contorna rural, sobre todo dos que, por cuestións de económicas, de idade e/ou enfermidade, non poden contar con vehículo propio.

Por outro lado, esta conexión entre os ámbitos rural e urbano podería complementarse con novas medidas favorecidas polas novas tecnoloxías, como pode ser o feito de que técnicos da administración local se poidan desprazar cara ás parroquias para axudar, sobre todo aos habitantes de maior idade, cos seus trámites administrativos. Non se trata só de verificar, garantir e axudar no cumprimento das súas obrigas burocráticas e administrativas, senón tamén de que entendan o porqué de cada unha das súas relacións coa administración.

Ademais, existe certa demanda dun “punto limpo” ou de reciclaxe móbil para o rural, de forma que os habitantes de diferentes enclaves poboacionais rurais se poidan servir deste servizo sen se teren que desprazar ata a súa actual localización (Pg. Ind. dos Airíos), así como a inquietude sobre unha iniciativa de compostaxe que permita a xestión de residuo orgánico das vivendas situadas nestas zonas.

PSU. A2. 3. Entorno rural “conectado”.

A contorna rural, sobre todo tras os confinamentos derivados da crise socio-sanitaria COVID19, presenta unha serie de vantaxes para a localización de actividade económica (sector primario *eco-friendly* e sostible, sobre todo) e a fixación de poboación que busca un estilo de vida diferente ao urbano. Para iso, hanse de levar a cabo dúas accións básicas:

- Solución do déficit de subministración eléctrica, tanto doméstico como empresarial, mediante a introdución e promoción de enerxías renovables e o autoconsumo. Esta acción pode ser levada a cabo co apoio da Comunidade Enerxética Local, de promoción municipal.
- Garantir a conectividade mediante o acceso a Internet de banda larga, de forma que facilite o acceso a servizos electrónicos a familias (*e-commerce*, educación...) e empresas, á vez que permita o teletraballo.

PSU. A3. 1. As Pontes, Centro Comercial Aberto (CCA).

A cidade como centro comercial aberto parte do feito de que os centros comerciais satisfíxeron as necesidades do consumidor a partir dunha maior e máis variada concentración da oferta (establecementos comerciais, de servizos, de lecer e de entretemento) e da aplicación de novas técnicas de promoción, comunicación e comercialización que permitiron a estes espazos optimizar as súas vendas.

A implantación de centros comerciais nos perímetros de cidades como Ferrol, A Coruña e Lugo, así como o dinamismo comercial de Vilalba, todos eles lugares cara aos que gravitan comercialmente os residentes das Pontes de García Rodríguez, erosionaron o fluxo de compradores que, dende hai anos, non recorren ao centro urbano pontés para facer as súas compras.

Para afrontar este reto, as posibilidades que permiten a integración espacial e funcional de comerciantes e hostaleiros para converter a compra nunha experiencia de lecer e diversión atractiva son o centro comercial pechado (supón compartir o mesmo edificio) e o centro comercial aberto (supón compartir a veciñanza nunha determinada rúa ou zona urbana).

Dadas as circunstancias das Pontes de García Rodríguez e o seu tecido comercial e hostaleiro, a opción do centro comercial aberto é a de maior utilidade e menor custo.

O adxectivo “aberto” sinala, expresamente, o carácter non cuberto dun espazo comercial e hostaleiro ao que se pretende dotar de certa unidade na xestión e comercialización, de forma que se dinamicen as citadas actividades e se xere valor económico e social.

Esta estratexia non pode supoñer unha reprodución idéntica dos centros comerciais pechados ou integrados, senón que a súa implantación trata de levar ás rúas comerciais as innovacións relacionadas coa promoción e xestión unitaria dunha zona comercial, claramente delimitada.

Para iso, hanse de cumprir unha serie de requisitos previos, como son: o coñecemento da oferta comercial, a atracción e implantación de establecementos “locomotoras”, a potenciación da vocación asociativa dos empresarios implicados, a rehabilitación de edificios, a consecución de consensos entre as múltiples partes involucradas e a delimitación espacial da zona ao redor dun eixe comercial principal. Por suposto que a todo isto se deben engadir todos os aspectos relacionados coa circulación urbana e a accesibilidade xa comentados.

Por outra banda, é importante falar dunha xestión unificada de acción comercial e promocional, compartindo moitos servizos comúns como poden ser, entre outros importantes, os seguintes:

- Imaxe conxunta.
- Publicidade/comunicación e accións promocionais comúns.
- Campañas de animación e dinamización.
- Medios de pago comúns (incluso con tarxeta de fidelización propia).
- Política de servizos comúns: limpeza, seguridade, formación...
- Infraestruturas e servizos públicos próximos: aparcadoiros, administracións...

O modelo de cidade centro comercial aberto representa para as cidades unha atracción importante e complementaria coa oferta de lecer, facendo que a súa presentación conxunta sexa de interese para os visitantes. A variedade urbanística fai da contorna un lugar atractivo para engadir ao acto de compra o motivo lúdico e a diversión, elementos que sempre se consideraron integrantes dos hábitos de compra dos centros comerciais.

As posibilidades que ofrezca a cidade, así como a propia imaxe da cidade cos seus atractivos artísticos, de ambiente e das propias persoas que forman o municipio, son os principais elementos para competir nas mellores condicións con calquera outra forma comercial.

PSU. A3. 2. Construción dun recinto multifuncional cuberto.

Unha política de atracción para a cidade que, entre outras ferramentas, recorra á organización de eventos (feiras, xornadas, etc.) require da existencia de instalacións para iso tanto ao aire libre como cubertas. Nas Pontes de García Rodríguez, malia a elevada pluviosidade durante gran parte do ano, así como temperaturas pouco agradables para actividades no exterior durante outono e inverno, non existe ningún recinto cuberto capaz de albergar eventos dunha entidade tal que permitan aumentar a atractividade da cidade.

A construción dunha infraestrutura deste tipo, dotada dunha ampla superficie de exposición, adaptable ás diferentes necesidades e dotada de instalacións como auditorio, sala de prensa, salga VIP, zona de restauración, etc. resulta de vital importancia para albergar os distintos eventos que xa se realizan (e que, demasiado a miúdo, se ven prexudicados pola meteoroloxía da época na que se celebran) e para atraer eventos novos, xa sexan económicos, sociais, culturais, deportivos e/ou de lecer.

Dadas as características dunha instalación deste tipo, a súa localización tería difícil cabida no centro urbano; con todo, a celebración de grandes eventos pode ir acompañada de accións de animación e promoción que deriven tráfico cara ao centro urbano, de forma que comercio, servizos e hostalería se beneficien.

PSU. A3. 3. Promoción dunha central de compras hostaleira.

O sector da hostalería está inmerso nunha contorna moi competitiva e dinámica. Dende a vertente da oferta (multiplicidade de tipoloxías de establecementos e formas de servizo) e dende a vertente da demanda (novas pautas de consumo e hábitos de compra), obsérvase un alto crecemento no grao de esixencia de calidade e servizo, non xa só no acto de consumo, senón tamén na elección do establecemento.

Ademais, hoxe a competencia para o sector hostaleiro libra a súa primeira batalla no momento no que os membros dos diferentes públicos obxectivo avalían e deciden o lugar (a localidade) onde van gozar do seu lecer e, con iso, realizar o seu consumo do servizo de hostalería (restaurantes, tascas, bares, pubs, discotecas...). Hai unha competencia entre cidades, vilas ou lugares, previa á elección de establecementos.

Unha das ferramentas que permitirá ao sector hostaleiro xerar vantaxes competitivas diferenciais respecto doutras localizacións é a constitución dunha central de compras.

O feito é que a diferenciación neste sector non se produce co produto senón co servizo, por iso é factible e recomendable unir capacidades de compra para acceder a mellores custos de adquisición de mercadorías (bebida, alimentos, utensilios...), servizos (softwares, xestión, asesoramento, publicidade, deseño...) e outros elementos (mobiliario, seguridade...), o cal repercute na mellora da viabilidade do sector e na mellora da competitividade como destino de lecer atractivo (xa sexa por canalizar os remanentes das economías de escala logradas para unha mellor diferenciación, en prestar maiores atencións aos clientes e/ou en ofrecer mellores prezos).

PSU. A3. 4. Accións de formación, comunicación e excelencia para hostalería e comercio.

A formación é un factor fundamental para facer fronte ás constantes modificacións que se producen na contorna, tanto dende o punto de vista da demanda (cambio de gustos e hábitos do consumidor) como dende o punto de vista da oferta (incremento da competencia e aparición de novos formatos comerciais e hostaleiros).

Por iso é aconsellable que os comerciantes e hostaleiros tomen conciencia do importante que é para os seus negocios o constante investimento en capital humano, de forma que as accións de formación para o comerciante, o hostaleiro e os empregados se traduza no recoñecemento por parte dos públicos obxectivo da excelencia en produtos e servizos, da excelencia no trato e fidelización do cliente, etc.

O enfoque que se persegue é que, malia ser importante cumprir coas esixencias do mercado e coas legalmente establecidas en relación coa calidade (incluso certificándose), o comercio e a hostalería son servizos cuxo éxito se basea na experiencia do cliente.

A implementación destes plans de excelencia persegue o obxectivo de que o cliente vexa en todo momento superadas as súas expectativas e para iso, debe lograrse que a excelencia en todos os aspectos do servizo inspire todas as accións a curto, medio e longo prazo.

Ademais da formación, os plans de comunicación institucionais e sectoriais (comercio/hostalería) teñen que realizarse de forma conxunta e con mensaxes claras que poñan en coñecemento dos públicos obxectivo as mensaxes para transmitir: imaxe, marca conxunta, promocións, celebracións, concursos, campañas....

PSU. Acción 4.

Proxección da atratividade da cidade: xestión de eventos.

De ser meras reunións lúdicas de grupos de persoas, os eventos pasaron a ser unha das ferramentas de promoción e comunicación que inflúen decisivamente no resultado da xestión da atracción da cidade e, ao mesmo tempo, contribúen a creación e/ou fortalecemento da marca e imaxe da cidade onde teñen lugar e logran dinamizar a economía local. No contexto do presente Plan Estratéxico, o evento céntrase nos conceptos de festa, festival, feira e competición deportiva.

As festas son eventos nos que tradicionalmente se manifestan crenzas, mitos, concepcións da vida e imaxinarios colectivos. Adoitan estar asociados a etapas do ciclo vital, da economía, das crenzas relixiosas, da política e, polo xeral, constitúen actos de identificación onde os participantes reforzan o seu sentido de pertenza e hospitalidade cara aos visitantes.

Hoxe, este tipo de eventos ha de asumir retos como a globalización (diversidade dos públicos obxectivo da cidade), a compatibilidade con principios de defensa e promoción do medio, o respecto aos dereitos humanos e, de forma decisiva, co traslado ás pantallas para a súa proxección ao resto do mundo.

Os festivais, xa sexan artísticos (música, cinema, teatro, literatura...) ou folclóricos (recuperación de tradicións, mitos e lendas) son eventos onde se evoca o talento e a creatividade.

As feiras son eventos de carácter promocional onde se atopan oferta e demanda dunha actividade, dun sector ou dun espazo xeográfico para comprar e vender produtos e servizos, coñecer aos seus competidores, investigar o potencial do mercado, crear ou desenvolver a rede de contactos, establecer alianzas estratéxicas, etc.

Por tanto, dende o punto de vista da cidade, as feiras son ferramentas de comunicación e promoción que permiten desenvolver o mercado dun territorio, posicionar unha determinada industria e a súa cadea de valor e facer marca da cidade anfitrioa.

Os eventos deportivos son celebracións e/ou competicións capaces de atraer a un número considerable de visitantes á cidade (sede), xa sexa co obxecto de participar/competir ou co de asistir como espectadores. Na actualidade, sobre todo en determinadas disciplinas deportivas (fútbol, baloncesto...), adquiriron tal relevancia que os sitúa como unha grande oportunidade para aumentar a atracción da cidade entre os seus públicos obxectivo.

A relevancia da organización de eventos deste tipo derívase do impacto e das repercusións, a miúdo interrelacionadas, que teñen nas cidades que os organizan. Destacan, a curto prazo, a mellora da atracción da cidade, a realización de investimento e gasto que reverte na economía local, a proxección da imaxe e a marca da cidade; e, a longo prazo, a reafirmación da identidade e do sentido de pertenza do residente, a mellora da cohesión social, o aumento do nivel de benestar, o desenvolvemento de valores, o desenvolvemento de novas actividades e sectores económicos e a rexeneración urbana da cidade.

PSU. A4. 1. Fortalecemento das festas gastronómicas tradicionais.

As festas gastronómicas que contan con certa relevancia máis aló do ámbito local son:

- “Feira do Grelo”. A primeira edición realízase en 1980 e o seu obxectivo era poñer en valor unha agricultura que estaba a desaparecer da zona como consecuencia do auxe industrial. Celébrase en domingo de Entroido, polo que a súa identidade se dilúe entre as actividades carnavalescas, destacando o concurso de cestas (calidade e decoración) e o menú popular.
- “Feira de Fungos e Cogomelos”. Esta festa gastronómica, nacida a partir da Asociación Micolóxica Poupariña, nos seus inicios trataba de dar a coñecer este produto típico dos montes da zona, poñendo en valor a súa riqueza gastronómica. Dentro da celebración realizábanse charlas, exposicións, cursos, concursos de cestas (calidade e decoración) e menú popular. Celebrábase o día 1 de novembro, xunto con outra serie de actividades como a celebración do Samaín.

Como no caso anterior, o seu significado e contido diluíuse ante a acumulación de actividades tan dispares como o MOVA (*outlet* do comercio local) ou a Mostra de Artesanía do Eume.

- “Feira do Mel e do Queixo”. Celébrase anualmente no mes de outubro a iniciativa da Asociación “Casa do Mel” e as asociacións de veciños “Virxe do Rosario” e “Raíces”. De similar contido ás anteriores (concursos, exposicións e menú popular), tamén lla foron engadindo outra serie de accións que dilúen o seu enfoque: exposición de coches e motos antigas, exposición de artesanía, exhibicións caninas...

Existen outros festexos menores como a “Festa dos Freixós” (parroquia do Freixo) habendo produtos con maior arraigamento na zona e que non contan con evento propio (mantecados).

Aínda que, en xeral, as festas de carácter gastronómico se realizan a partir de produtos agroalimentarios que xeran no territorio unha dinamización socio-económica importante (pois implican diversos actores, produtores, comercializadores e restauradores, e á súa vez aos consumidores finais, poboación local e visitantes), este non é o caso das Pontes de García Rodríguez porque a relevancia económica e produtiva do grelo ou dos fungos e cogomelos é mínima.

No caso do mel, comeza a existir certa produción na zona que traspasa o autoconsumo e se orienta ao mercado. E para o queixo, existe unha única factoría local (Queixerías do Eume) sen outro tipo de produción nin tradición popular.

Con todo, son eventos que contan cun respectable nivel de asistencia e ampla tradición entre os residentes da cidade, polo que a súa reconsideración, dirixida sobre todo a recuperar o enfoque e a especialización, significa volver a unha orientación cara á atracción de visitantes profesionais e afeccionados que axude a reposicionar estas festas gastronómicas como citas obrigatorias dos seus respectivos sectores.

Para as actividades que se foron introducindo dentro do programa destas celebracións e que son susceptibles de contar cun evento propio, ha de estudarse a conveniencia da súa creación.

O obxectivo é dobre: por unha banda, recuperar a identidade das festas actuais e, por outro, planificar un calendario de eventos que permita unha xestión da atracción con maior continuidade durante o ano (no canto de concentrar e mesturar todo nunhas poucas datas) e mesmo unha desestacionalización de visitantes.

PSU. A4. 2. Lanzamento de eventos internacionais vinculados ás novas actividades económicas (PSE).

A fortaleza das actividades que se busca localizar nas Pontes de García Rodríguez a través do Plan de Sustentabilidade Económica, así como o seu potencial internacional, suxiren a posibilidade de realizar eventos de carácter internacional que promocionen estas actividades e as súas empresas (principais e auxiliares), ao mesmo tempo que dinamizan a cidade e axudan ao seu posicionamento como marca-cidade global.

Estes eventos, orientados ao posicionamento mundial das Pontes de García Rodríguez como localización emblemática dos devanditos sectores, son unha ferramenta de xestión da atracción, xa que serven para mostrar as potencialidades dos recursos existentes para as empresas das devanditas cadeas de valor, promocionar todas as vantaxes competitivas que se ofrecen dende a cidade, concentrar aos principais actores sectoriais a nivel mundial (encontro comercial, social, formativo, científico...) e lograr o intercambio de información e tendencias.

- Eventos ligados á cadea de valor das plantas medicinais, aromáticas e condimentarias: feiras (sectores médico, alimentario, cosmético...), congresos (científicos, innovación, novos produtos...), etc.
- Eventos ligados á electrificación da sociedade e á dixitalización da enerxía (congresos, feiras de mostras, exposicións...), así como os relacionados cos avances tecnolóxicos e empresariais no ámbito da produción e almacenamento enerxético.
- Eventos ligados á moda sostible elaborada a partir de fibras téxtiles provenientes da madeira (concurso deseño, pasarelas, feiras de mostras e exposicións...).
- Eventos ligados á silver economy (congresos, innovación, exposicións, etc.).

PSU. A4. 3. Hack-Fest.

Un dos cambios producidos nestes últimos anos na demanda de visitantes é a segmentación e diversificación derivadas sobre todo do acceso á información. O turismo de eventos é máis esixente e require unha oferta de calidade, cuxas expectativas, se son satisfeitas, significan a chegada de visitantes e turistas de calquera parte do mundo.

Un magnífico exemplo diso son os festivais de música. Algúns deles pasaron de ser un fenómeno puramente festivo, circunscrito a unha poboación local (ou, como moito, comarcal), a se converter nun fenómeno de impacto social e mediático a nivel mundial. A xente que goza deste tipo de eventos consome e iso fai funcionar o comercio, a hostalería e o lecer, o cal significa activación da economía e da atracción da cidade.

Na zona, festivais como o Resurrection Fest de Viveiro ou o Mundo Celta de Ortigueira convertéronse en eventos cun enorme poder de atracción que, ademais de achegar valores únicos non intercambiábles con outros destinos competidores, serven de elemento básico para diferenciar o destino da competencia, xerar un impacto económico que resulta vital para esas poboacións e poñer en valor o lecer e o consumo de cultura.

Segundo fontes organizadoras, o Resurrection Fest 2020, de se ter celebrado (escenario sen Covid19), deixaría máis de 100.000 visitantes de preto de 40 países e un impacto económico de 17 millóns de euros. De feito, hoxe é o festival musical máis grande de Galicia e un evento de referencia mundial para os fans de música rock, punk e metal-hardcore, o cal significa unha proxección mundial da cidade de Viveiro.

En canto ao festival Mundo Celta de Ortigueira, en 2019 chegouse á XXXXI edición con 80.000 asistentes de toda Europa que gastaron durante os catro días de duración unha media de 40 a 60 euros diarios. Este impacto económico, que supera os 15 millóns de euros, adquire maior relevancia se sabemos que o orzamento deste evento apenas alcanzou os 400.000 euros. Dende 2005, é Festa de Interese Turístico Internacional e configúrase como o evento de atracción por excelencia da comarca do Ortegal.

Nas Pontes de García Rodríguez realizáronse varios intentos respecto da organización de eventos deste tipo. Entre as festas patronais do Carme e a Fraga introducíronse hai case dúas décadas dous intentos de festivais.

Por unha banda, para as noites do 24 de xullo (véspera do Día de Galicia), un festival/concerto folk que se celebra dentro da Festa da Fraga. Aínda que se segue celebrando, perdeu gran parte da súa relevancia como festival musical, sobre todo pola coincidencia en datas co festival de Ortigueira e a moito menor entidade do cartel de actuacións. Por outra banda, durante 5/6 edicións celebrouse o festival Nabiza Rock, primeiro dentro da programación das festas do Carme e, nas súas últimas edicións, dentro da programación da festa da Fraga. Con carteis de pequena relevancia, con algunha excepción como Loquillo ou Sôber, tampouco callou como fórmula de atracción.

Como se acaba de ver, para os efectos de posicionamento (como marca/referencia) no panorama musical, xa non hai sitio para o folk ou o metal (posicións ocupadas por Ortigueira e Viveiro, como se comentou). Polo que, sendo un evento que atrae sobre todo xente nova, ha de seleccionarse un estilo rock que permita acceso a cabezas de cartel que atraían a miles de asistentes dispostos a pagar por iso.

A proposta dentro deste Plan Estratéxico trata de recorrer ao festival musical como evento para a mellora da atracción da cidade e ferramenta para a proxección da marca e imaxe da cidade, pero elevando o concepto ao de manifestación cultural ampla.

Polo tanto, selecciónase o concepto de *Hack-Fest*: un festival rock que aglutina un mix de estilos, onde uns se *hackean* aos outros (bandas que fan punk-folk, covers ska, reggae fusión, jazz rock...) e se combina con expresións culturais e artísticas que *hackean* as expresións culturais máis tradicionais: moda colaborativa, arte e deseño *open source*, eventos hacktivistas, *art-hacking*, hacktivismo informático...

Podería celebrarse no verán, o que incentiva a asistencia, pero evitando a coincidencia con eventos competidores e coas festas patronais. Ademais, podería utilizarse a contorna natural do lago xunto con outras instalacións (por exemplo, os campos de fútbol do Poboado ou o circuíto de karts para actividades relacionadas co motor).

O que si se ha de ter en conta é que, tras consulta con profesionais do sector e para non caer en erros anteriores, esta proposta ten que estar baseada no funcionamento actual deste tipo de eventos, onde existe un fenómeno de polarización: "ou festivais moi grandes ou concertos diminutos. A clase media e os festivais pequenos foron ao garete".

PSU. A4. 4. Eventos deportivos ligados ao lago.

Outra das accións que permiten mellorar a atracción da cidade son os eventos deportivos, reclamo para deportistas e afeccionados. Este tipo de eventos, á vez que significan investimentos en instalacións e un impacto económico positivo na cidade, contribúen á mellora da imaxe da cidade de acordo co posicionamento da súa marca.

Na contorna das Pontes de García Rodríguez cóntase con espazos naturais de características únicas e diferenciadoras: as Fragas do Eume, os encoros da Ribeira e Eume e o lago artificial. Todas son localizacións idóneas para a práctica deportiva e engaden a connotación da sustentabilidade á imaxe do evento, da marca e do posicionamento da cidade. Doutra banda, existen (ou están o proxecto) instalacións que, de forma complementaria, poderían ser utilizadas: campos de fútbol e rugby, piscinas, circuíto de karts, presa da Ribeira, pavillóns polideportivos, casas abandonadas na contorna do encoro do Eume e instalacións urbanas susceptibles de uso como aloxamento. Ademais, a localidade conta con deportistas e clubs que destacan en varias disciplinas: tiro con arco, kaiak polo, motor, piragüismo, artes marciais...

A tipoloxía dos eventos deportivos débese seleccionar tendo en conta varios aspectos: a modalidade deportiva, o ámbito xeográfico, os participantes (tendo en conta variables como a idade, o xénero ou a categoría deportiva), o número de espectadores e a súa orixe, as infraestruturas necesarias, etc.

Evidentemente, hai que ser conscientes de que o mercado de eventos deportivos é moi competitivo, con centos de cidades tentando ser sede daqueles que xeran a atracción de maior número de visitantes (deportes maioritarios: fútbol e baloncesto, por exemplo) ou unha maior presenza nos *mass media* (como é o caso da Fórmula 1 ou as Olimpíadas). Trátase dunha parte dese mercado ao que non interesa ir porque se está en clara desvantaxe (fondos, infraestruturas, capacidade da cidade, etc.).

Con todo, existen outra serie de eventos e competicións deportivas que son susceptibles de atraer visitantes e que encaixan co posicionamento e imaxe da cidade, como o exitoso Northwest Trimán.

As posibilidades son moitas, a condición de que se trate de actividades desenvolvidas nunha contorna que combina a natureza coa paisaxe industrial, o que significa xerar impacto económico e atracción de visitantes, mentres se reforza o posicionamento “As Pontes, naturalmente industrial”: competicións relacionadas co motor e a motonáutica (motos acuáticas, esquí acuático, etc.), competicións acuáticas (piragüismo, kaiak e kaiak-polo, entre outras), sendeirismo e outras carreiras de orientación, etc.

PSU. Acción 5.

Accións complementarias de mellora da atracción da cidade.

Como se pode apreciar, neste Plan Estratéxico non se fala de turismo e/ou atracción de turistas. A definición mundialmente aceptada de turismo é: *“actividades que realizan as persoas durante as súas viaxes e estancias en lugares distintos á súa contorna habitual durante un período de tempo inferior a un ano, con fins de lecer, negocios ou outros”... “se non se realiza unha certa pernocta, fálase de visitantes ou excursionistas”.*

Se a iso se engaden as condicións xeográficas (proximidade de praias e montañas e a proximidade de poboacións con posicionamento turístico relevante), así como a carencia de infraestrutura, neste Plan Estratéxico óptase pola xestión da atracción do visitante, polo menos nun horizonte de medio prazo.

PSU. A5. 1. Visita ao “As Pontes, naturalmente industrial”.

Dende fai máis de cen anos existen as visitas a fábricas de chocolate en Francia, de queixos en Holanda e mesmo as visitas á destilería de Jack Daniels en Tennessee (EE. UU.) iniciadas en 1866. Como tendencia, xorde en Francia a finais dos anos 40, cando empresas como Peugeot (planta de Sochaux) ou Kronenbourg (Estrasburgo) abren as súas portas ao público co obxectivo de mostrar a súa cara máis moderna. Máis tarde, en 1978, a mina de sal de Wieliczka (Polonia) foi o primeiro emprazamento industrial declarado Patrimonio da Humanidade, recibindo na actualidade máis de 800.000 visitas ao ano. En España, o turismo industrial iníciase en Cataluña, co programa “Turismo Industrial preto de Barcelona” da Oficina de Promoción Turística da Deputación de Barcelona.

En todos estes casos, o turista atraído polas actividades tradicionais descobre como se fan ou facían as cousas, entende o patrimonio económico dunha zona e conta con alternativas ao turismo convencional.

O turismo industrial defínese como “o desenvolvemento de actividades turísticas en lugares construídos polo home, edificios e paisaxes, que se orixinan en procesos industriais pasados”, aproveitando a súa transformación tras atravesar épocas de crises, reconversión, reestruturación e/ou deslocalización. Máis tarde, incorpóranse as visitas programadas a industrias en funcionamento.

Partindo do feito de que As Pontes de García Rodríguez non é un destino turístico, tal e como recoñecen os seus residentes, a súa riqueza industrial, o seu patrimonio histórico e a contorna natural poden poñerse en valor mediante a planificación de rutas guiadas que contemplan estes tres aspectos.

Non se trata só de concertar visitas a empresas en funcionamento (actividade que realizou o Concello con usuarios practicamente locais na súa totalidade), senón de introducirse noutra serie de elementos, de forma que se configure un produto máis completo que sexa atractivo para o visitante:

- Un centro de interpretación ou proxecto museográfico da actividade térmica e da antiga mina e a súa conversión en lago.
- Visita á “rotopala” localizada na zona do lago, previa restauración.
- Visita e interpretación do Poboado das Veigas, un dos mellores exemplos de urbanismo industrial *company town* en España.
- Visita á Casa/Museo da Enerxía.
- Visita aos muíños recuperados (inicio da hidroelectricidade) e ambos encoros.
- Visita e interpretación do Camiño dos Arrieiros. A este pódenselle engadir outros camiños históricos da vila, algún dos cales formaba parte das rutas de peregrinación cara a Santiago de Compostela dende o norte de Galicia.

De feito, en recentes estudosponse de manifesto a existencia dun camiño denominado Camiño Francés no Camiño Real que une Mondoñedo con Ferrol e que pasaba polas Pontes de García Rodríguez, onde había albergue de peregrinos e un “hospital de pobres, viandantes e peregrinos” denominado de “San Juan Bautista”.

- Recuperación da riqueza arqueolóxica da que dispón este municipio e posta en valor para a súa mostra: medoñas, féretros, outros restos megalíticos, etc.
- Visita ao Museo Etnográfico.
- Visita ás diferentes pontes que dan nome a localidade.

Un produto deseñado para visitas curtas (1 ou 2 días) que, a través de guías, centros de interpretación e diverso material informativo, presenten a historia das Pontes de García Rodríguez e a súa evolución ata ser unha vila industrial (nunha primeira fase) e sostible (na actualidade): un “*As Pontes, naturalmente industrial*”.

Para levar a cabo esta acción, hai que observar que a comunicación neste ámbito se converte nun elemento imprescindible en todo o proceso de selección do destino por parte do visitante, o que significa que a súa estratexia, planificación e ferramentas han de ser correctamente empregadas e estar supeditadas ao reforzo do posicionamento da marca cidade. Sirva como exemplo a utilización de técnicas do márketing de afiliación por parte dos intermediarios do sector turístico na súa procura de novas fórmulas de comercialización de destinos ante o incremento da competencia, a conxuntura económico-social e o desenvolvemento tecnolóxico.

PSU. A5. 2. Centros de Alto Rendemento Deportivo.

Outra fórmula mediante a que o deporte e a súa práctica teñen un impacto positivo no económico, no social, na atractividade da cidade e na imaxe da mesma é localizar na cidade unha práctica de elite ou profesional, continua no tempo.

O adestramento dos deportistas que participan nas competicións de alto nivel require a existencia de centros, instalacións, servizos e medios técnicos altamente especializados, que tamén poden ser utilizados para organizar competicións. Estes centros de alto rendemento deportivo, ademais dos deportistas de elite, tamén serven para a preparación e detección de futuras promesas deportivas.

Segundo o Consello Superior de Deportes (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte), hase de distinguir entre:

- Centros de Alto Rendemento Deportivo (CARD), os cales son de titularidade estatal e/ou autonómica. O seu público son os deportistas de alto nivel e cobren as necesidades de adestramento das distintas federacións a nivel nacional. Han de contar con instalacións multidisciplinares (deportivas, técnicas e médicas), residencia, centro académico (propio ou próximo) e centros de investigación científica.
- Centros de Tecnificación Deportiva (CTD), de titularidade local ou autonómica, orientados aos deportistas rexionais. As súas instalacións deportivas han de ser de interese deportivo autonómico e multidisciplinar e deben contar tamén cunha residencia, titorías ou servizo médico, entre outros servizos. Nestes casos, o financiamento corre maiormente a cargo das Comunidades Autónomas. Son os máis numerosos.
- Centros Especializados, que poden ser tanto estatais, como locais e das federacións ou compartidos entre as tres. Neste caso, as súas instalacións están orientadas a dar servizo a deportistas de modalidades concretas que non atopan lugar nas dúas categorías anteriores. Para os Centros Especializados, as instalacións xa non teñen que ser multidisciplinares nin é obrigatorio a existencia dunha residencia, por exemplo.

De acordo co exposto anteriormente respecto dos eventos deportivos, ademais deste tipo de actos e competicións puntuais, a localización de Centros de Tecnificación Deportiva e/ou de Centros Especializados para deportes como o piragüismo, a vela, o kaiak, o motor náutico ou a montaña, ten unha contorna óptima, ben comunicada, con posibilidade de práctica mesmo no inverno e capaz de albergar competicións, visitas de familias, etc.

Para a cidade, a súa localización significa atracción de talento, de visitantes, a mellora de imaxe e marca e un considerable impacto socio-económico (emprego, consumo...).

O lago artificial presenta as condicións idóneas para a práctica de vela durante todo o ano, así como para a natación aberta, mentres que os encoros da Ribeira e Eume poden albergar outro tipo de prácticas deportivas que non impida o vento (piragüismo, kaiak...). Ademais, a proximidade do centro urbano ás Fragas do Eume e os montes Caxado e Forgoselo permite a práctica de varios deportes de montaña.

PSU. A5. 3. Instalacións recreativas: *Handicamp*.

Ademais da posibilidade de construción de centros de Alto Rendemento Deportivo, as inmediacións do lago, xa sexa nunha extensión que medie entre a explotación da zona norte (proyecto sectorial de plantas medicinais, aromáticas e condimentarias) e a actual praia artificial, ou na zona do Tesouro (incluso recuperando instalacións) que non se chegue a destinar á parte industrial da devandita actividade, son ideais para situar un campamento lúdico-recreativo. Por outro lado, antigas localizacións destinadas a este uso, como poden ser Cabalar ou Vilarbó, poderían albergar este tipo de instalación.

Trátase dun centro lúdico-recreativo que contaría, baixo un enfoque de deseño universal, con instalacións comúns (comedor, cocíña, salas de actividades, salas de reunión e traballo administrativo, caixa de primeiros auxilios ou atención médica, almacéns...) e instalacións de hospedaxe (cabanos de madeira con habitacións e baño) para os usuarios.

O obxectivo primario é que sirva de localización para a recuperación, transformación e integración de persoas con diversidade funcional (máis de 4 M en España, máis de 750 M no mundo) e as súas familias, así como de colectivos con experiencias traumáticas (víctimas de violencia de xénero, accidentes de tráfico, nenos da guerra...), fomentando un espírito activo e participativo en todos os campos e áreas de coñecemento e actividade a través de experiencias vitais: *indoor* (talleres de socialización, de radio, de tv, de prensa, de teatro, de xogo, de creatividade, de emprendemento...) e *outdoor* (deporte náutico, excursións, visitas...).

Ao mesmo tempo, en períodos non contemplados para as actividades anteriores, pódese fomentar a súa utilización por parte de administracións, empresas e outro tipo de entidades para as súas actividades de formación, integración de persoais, etc. mesmo como centro de inmersión lingüística (inglés, galego...) e estendelo como opción de vacacións diferentes ao resto da sociedade.

Ademais do interese que poidan ter entidades como ONCE, COGAMI, organizacións sociais e educativas, ou as propias Administracións públicas, e da posibilidade de canalizar a mellora do impacto das accións de RSE das empresas do país (de forma pasiva: financiamento, patrocinio... e de forma activa: voluntariado, usuarios...), é unha fonte de creación de emprego de calidade e de implicación social a través de programas como o voluntariado.

PSU. A5. 4. Dinamización do lago.

O lago artificial orixinado co enchido da antiga explotación mineira ao descuberto presenta en 2020 unha situación moi parecida á de 2013, cando se finalizou o seu enchido e acondicionamento primario. É unha zona que, ademais do posible uso industrial que se lle poida dar, presenta as suficientes oportunidades (totalmente compatibles con ese uso principal) como para ser un lugar atractivo para residentes e visitantes (incluso turistas que o inclúan dentro da súa planificación, para o que será necesaria a “paquetización” e comercialización entre operadores de turismo). Neste sentido, ademais de poder albergar instalacións, eventos e competicións deportivas, e servir de enclave de lecer e recreación para outras posibles accións (*handicamp*, por exemplo), existen outras potencialidades:

- Toda a contorna ha de ser intervida dende un punto de vista paisaxístico, combinado coa potencialidade de cores e aromas que poidan dar os cultivos de plantas medicinais, aromáticas e condimentarias.
- Observación de regras estéticas e funcionais, integradas na paisaxe baixo deseño universal, nas instalacións que se realicen en lago e a súa contorna (zona de merendas, baños, centros de deporte...). De feito, neste momento, esta contorna está cualificada como “débil” ou “fráxil” polas autoridades, o cal prohibe na actualidade a pesca e a navegación a motor.

- A ruta ou Senda da Memoria debe ser redeseñada; por unha banda, ha de garantir a súa accesibilidade universal e estar dotada de mobiliario urbano eco-sostible; e, por outra, ha de despertar un interese máis aló do dos habitantes orixinarios das zonas mergulladas. A riqueza de hábitats e ecosistemas que se están xerando na zona do lago, con flora e fauna características, pode abrir esta infraestrutura a públicos obxectivos maiores (biólogos, naturalistas, ornitólogos...).
- Acompañar a identificación de lugares coa identificación de plantas, especies, fauna... é unha opción interesante, sobre todo dende un punto de vista que resulta de extraordinario interese para este tipo de visitante: configuración dun ecosistema a partir da acción do home (e non da natureza), como foi a recuperación do lago e a súa contorna.
- A ocultación das obras de paso, así como a xestión do noiro a modo de espazo e bancada natural, permitiría situar no lago e a súa contorna grandes eventos como concertos ou teatro (a imitación do que se fai no lago Constanza).
- Reformulación da conexión urbanística e paisaxística do lago co casco urbano e a vila.

PSU. A5. Vitalización do río Eume.

Trátase de realizar unha intervención respectuosa coas marxes do río Eume e nos lugares máis emblemáticos da devandita contorna, de forma que pase a posicionarse como outro atractivo para os visitantes, á vez que se converta en zona de entretemento para os residentes:

- a. Rehabilitación da Illa da Perfolla e a súa contorna paisaxística.
- b. Redeseño do modelo de Romaría da Fraga, evitando a deterioración actual: prohibición do uso de plásticos en cabanas, das “merendas” pechadas dentro do recinto, recuperar o concurso de cabanas, prohibición de instalacións auditivas individuais, etc.
- c. Privilexiar a visita aos muíños de auga.

- d. Recuperar o paso cara A Ribeira, restaurando mobiliario urbano (muralla, bancos, iluminación...) e instalando elementos que reduzan drasticamente a velocidade dos automóbiles.
- e. Ao igual que co lago, instalar sinais que sirvan para identificar flora e fauna da ribeira do Eume.

6.4. Plan de Sustentabilidade da Cidade: *Smart City & Smart Brand (PSC)*.

Plan de SUSTENTABILIDADE CIDADE: <i>Smart City & Smart Brand (PSC)</i> .	
Posicionamento:	As Pontes, naturalmente innovadora.
Obxectivo principal:	Innovación e marca-cidade.
Obxectivos operativos:	<ul style="list-style-type: none"> Reposicionamento a nivel nacional e internacional. Mellora da propia imaxe. Implementación de accións e "boas prácticas" <i>Smart City</i>. Inmersión nas tendencias actuais no campo tecnolóxico. Atracción, desenvolvemento e retención de talento.

PSC. Acción 1. Transición cara unha *Smart City*.

Un dos grandes desafíos aos que se enfrontan as cidades que queren ser cualificadas como innovadoras é a necesidade de que as súas estratexias e as súas accións se deseñen de forma que se adapten aos requirimentos dos seus públicos obxectivo, tendo en conta a súa diversidade e, especialmente, integrando aos colectivos en risco de exclusión.

De feito, a noción de cidade intelixente que se segue neste Plan Estratégico é a que se aplica nas urbes que poñen **o ser humano no centro do desenvolvemento e a planificación**, establecendo dese xeito unha visión a longo prazo.

A posta en marcha dun plan de transición cara a unha *Smart City* ou cara a unha **Smart Human City** ten como obxectivo a mellora da calidade de vida dos residentes, en primeiro lugar, e do resto de públicos obxectivo da cidade, aumentar a eficiencia na prestación dos servizos públicos e converterse nun punto de atracción de industria, comercio e turismo.

Unha *Smart Human City*, ademais de contemplar o deseño universal en todas as súas competencias (urbanismo, infraestruturas, transporte, sinalizacións...), debe facilitar a xestión automatizada e eficiente das infraestruturas e servizos públicos, ha de prover canles directas de comunicación e decisión entre administrados e administración.

Neste sentido, **a tecnoloxía** ponse ao **servizo da poboación** e oríéntase á mellora da toma de decisións, así como á eficiencia das operacións, os servizos urbanos e a súa competitividade, á vez que se garante a atención ás necesidades das xeracións actuais e futuras en relación cos aspectos económicos, sociais e ambientais.

A transición das Pontes de García Rodríguez cara a unha *Smart Human City* ha de ser un **proceso gradual** que pase polas fases de definición, desenvolvemento, supervisión e control da adecuación urbana, edificación e servizos, ás necesidades dos públicos obxectivo da cidade e ás comunicacións entre eles e co propio municipio mediante:

- a. **Instalacións e servizos innovadores:** semáforos e sinalización intelixentes, equipamentos/productos accesibles para comunicación e información, plataformas de e-goberno e voto accesible, sistemas de emerxencias, atención e comunicación nos fogares, plataformas de servizos de asistencia e seguimento médico para a autonomía persoal, rehabilitación de edificacións e transporte publico accesible/sostible, adaptación de postos de traballo, sistemas de realidade aumentada, plataformas de teleformación accesibles...
- b. **Capacitación e sensibilización:** do persoal da administración pública, de traballadores que prestan servizos de provisión pública, de creadores de materiais educativos, culturais e informativos, de empresarios para a integración e o fomento do teletraballo e campañas de sensibilización sobre ferramentas, usos, diversidade e accesibilidade de todo o que se executa no proceso de transición cara a unha *Smart City*.

Independentemente da aplicación, unha solución *Smart City* involucra procesos, tecnoloxías e persoas. Dende o tecnolóxico, presenta sempre catro elementos básicos:

- **Infraestrutura de colectividade:** redes de Internet de banda larga (fixas e/ou móbiles) para recibir e enviar datos. De feito, resulta preocupante que no proceso de investigación e análise da situación realizado no contexto deste Plan Estratéxico se detectara unha gran preocupación entre empresarios e xente nova, sobre todo, respecto do feito de non contar con Internet de banda larga (fibra/cable) en gran parte do municipio e incluso en zonas do centro urbano.
- **Sensores e dispositivos conectados** que captan diferentes sinais do medio e se transmiten polas redes a centros de control e xestión das cidades que integran diferentes áreas temáticas como tránsito, seguridade, atención ao público, situacións de emerxencia e alerta de desastres naturais.
- **Centros integrados de operación e control**, dotados de computadoras e software, que reciben, procesan e analizan os datos enviados polos sensores, que ofrecen paneis de vixilancia e visualización, manexan dispositivos remotamente e distribúen información aos departamentos, ás institucións e á poboación.
- **Interfaces de comunicación** (servizos, portais web, aplicacións móbiles) para enviar e recibir información de poboación e empresas, asociadas a plataformas de datos abertos e de goberno electrónico que favorecen a xestión participativa e a transparencia da estrutura pública.

A tecnoloxía non é un fin en si mesma, senón un medio para transformar a infraestrutura tradicional da cidade nun ecosistema vivo e sostible que funciona en dobre sentido, capturando datos e brindando beneficios ás persoas e os negocios que viven e traballan na cidade.

PSC. A1. 1. *Smart learning*.

A maioría dos especialistas en docencia manifestan unha actitude positiva, sinalando varios beneficios, cara á introdución de forma transversal no ensino da robótica, a programación e outras áreas de coñecemento relacionadas coas novas tecnoloxías.

A aprendizaxe de robótica e programación na aula achega múltiples beneficios que van máis aló da incorporación de coñecementos prácticos para crear código. Durante o seu estudo, tamén se desenvolve o pensamento lóxico e se estimula a capacidade para resolver problemas. Ao mesmo tempo, foméntase o traballo colaborativo, aumenta a motivación e é posible empregar metodoloxías centradas no estudante.

A pesar diso, a introdución destas materias nas distintas Comunidades Autónomas españolas é moi desigual, destacando a súa presenza en Primaria e Secundaria en Madrid e Cataluña, mentres noutras partes ten unha presenza nula (Cantabria) ou marxinal (Galicia).

Con todo, os expertos consideran que, do mesmo xeito que é recomendable introducir aos nenos en ensinos de idiomas ou de música a idades temperás para que poidan gozar dos valores e o coñecemento que aprendelos supón, o mesmo ocorre coa programación e a robótica.

O feito de programar (preparar certas máquinas para que funcionen na forma desexada) fai que se reflexione e se organicen as ideas para poder plasmarlas con certos códigos e crear así novos programas, xogos ou historias. Todo este proceso orientado aos nenos en idades temperás fai que desenvolvan certas capacidades que se traducen en beneficios para eles, entre os que cabe mencionar os seguintes:

- a. Melloran a competencia matemática, o razoamento e teñen unha maior capacidade para resolver os problemas. A nivel académico pode resultar vantaxoso para outro tipo de materias que non teñen nada que ver coa rama científica, como a lingua ou os idiomas (aprendendo a utilizar máis palabras ou a escribir doutra forma).
- b. Favorece a creatividade. O feito de ter que pensar sobre que tipo de proxecto pode facer o neno favorece a súa imaxinación. Coa programación desenvolven esta creatividade divertíndose e aprendendo, sen ser apenas conscientes do que eles mesmos están a conseguir mediante o xogo.
- c. Aumenta a confianza e a autoestima. Os nenos ven que o proxecto que imaxinaron se vai completando co seu propio traballo e esforzo.

- d. Fomenta o traballar en equipo e a colaboración con outros compañeiros. Se algún non sabe como resolver o problema que se lle expuxo, pode buscar axuda e asistencia noutro compañeiro da clase.
- e. Desenvolve outras habilidades como a capacidade para falar e comunicarse. A competencia lóxica e outras destrezas socio-emocionais.

É por iso que dotar dos medios e recursos necesarios para que os nenos pnteses teñan acceso a estes contidos no seu centro escolar (existen varias opcións oficiais e proxectos como o StemBach que promove, entre outros socios, o grupo integrado de enxeñería do campus de Esteiro-Ferrol da Universidade da Coruña) ou de forma extracurricular (en cooperación con ANPAS e a asociación @migus) significaría, non só un impacto positivo para o seu proceso formativo, senón que lles dotaría dun coñecemento e unhas habilidades diferenciais respecto dos nenos doutros lugares (nestes momentos); pola contra, a falta de iniciativas deste tipo mergullaríaos nunha fenda dixital, difícil de salvar en procesos educativos superiores e/ou na súa integración laboral.

PSC. A1. 2. *Digital Hub*.

Aínda que esta acción podería encadrarse dentro do Plan de Sustentabilidade Económica (PSE), optouse porque se parta do Plan de Sustentabilidade Cidade (PSC) para que teña un obxectivo máis transversal. Desta forma, aínda que poida parecer que os usuarios principais son as empresas, o feito é que os esforzos destas e deste programa se dirixen á sociedade en xeral, en calidade de usuarios e destinatarios dos produtos e servizos que desenvolvan estas empresas.

Así, este *Digital Hub* sería un espazo para a mellora da competitividade e o incremento da produtividade das empresas, mediante a transformación dixital de emprendedores, micropemes e pemes; un lugar de traballo compartido, onde estes poidan iniciar e/ou potenciar o proceso de transformación dixital que o actual contexto económico e competitivo lles esixe para poder liderar mercados e incluso xeralos.

En definitiva, un lugar de actividade colaborativa baixo a modalidade de *coworking* que permita a estes novos proxectos o acceso a infraestruturas de comunicación de alta velocidade e calidade, a dispoñibilidade de ferramentas tecnolóxicas que permitan a súa transformación dixital, faciliten a súa capacidade para a atracción de talento e conten con servizos profesionais de alto nivel que lles apoiem na devandita transformación dixital, na súa mellora competitiva e na posibilidade de escalar e internacionalizar os seus proxectos empresariais.

Ademais de incubar, acelerar e transformar dixitalmente os proxectos empresariais, buscando a densidade necesaria para que se creen as sinerxías derivadas da actividade empresarial colaborativa, hase de fomentar a conexión con outros axentes relevantes como os investidores, os centros tecnolóxicos e de investigación, os centros educativos, o sector financeiro, o tecido empresarial da área de influencia (no seu papel de potenciais socios, clientes e/ou provedores), a administración e mesmo os centros de decisión política.

Por outro lado, este *hub* debería especializarse en iniciativas orientadas á xeración de produtos e servizos de impacto económico (que sirvan para a dixitalización e mellora de competitividade das empresas da contorna), de impacto social (emprendementos sociosanitarios, culturais, sostibles, etc.) e de impacto na administración (dixitalización e servizos orientados á e-gobernanza en xeral).

PSC. A1. 3. e-Administración.

A e-Administración ou Administración electrónica consiste na incorporación das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración pública, sobre todo dende un punto de vista de transformación dos procesos entre Administración e administrado, buscando melloras na produtividade, na transparencia, na responsabilidade e na gobernanza.

Na actualidade, as TIC aplicadas á Administración pública deben ir moito máis aló dos procesos de xestión e oriéntanse cara ao aumento da calidade dos servizos prestados ao cidadán e ás empresas:

- e-Administración: a administración electrónica fai referencia a aqueles mecanismos electrónicos que permiten a prestación de servizos públicos tanto aos cidadáns como ás empresas baixo a idea dunha «xanela virtual».

O termo relaciónase co concepto de tramitación e todas aquelas técnicas e procesos polos cales se pode tramitar sen presenza física de persoas, nas oficinas da institución.

- e-Democracia: é a forma na que as TIC se poden usar para mellorar os nosos procesos democráticos e aumentar as oportunidades dos individuos e comunidades para interactuar cos gobernos, incluíndo aspectos como a e-participación (en decisións, enquisas, o traballo colaborativo...) e o e-voto, así como a transmisión de plenos e comisións.
- e-Goberno: refírese ao uso por parte dos gobernos dos medios electrónicos tales como Internet e as intranets para comunicarse cos cidadáns e as empresas.

Actualmente, a aplicación das tecnoloxías á xestión da cidade realízase con múltiples obxectivos, entre os que destacan:

- a. A oferta de servizos aos cidadáns, máis cómodos e completamente seguros como o voto electrónico ou os rexistros de vehículos, subvencións, propiedades e todo de forma dixital.
- b. Proxectos para aproveitar o uso das características de *blockchain* para mellorar os procesos relacionados cos rexistros públicos (registro e títulos da propiedade, diferentes tipoloxías de permisos, modelo de subvencións) e a nivel de rexistros privados (xestión de bolsas, rexistros de apostas e doazóns).
- c. Todo o relacionado coa identidade dixital e a nova normativa europea GDPR é un dos temas nos que se está traballando.
- d. Mellora na loita contra o fraude.
- e. Servizos de asistencia, guía e conversación (*chatbots*) para o mellor cumprimento das obrigas tributarias, tanto dende PC como dende *smartphone*.
- f. Salvagarda de datos.

Para que isto funcione, han de garantirse a dispoñibilidade (posibilidade de interacción 24 horas ao día, 7 días á semana; isto é, con servizo de atención telefónica e/ou virtual, como pode ser o uso de *chatbots* ou recursos intelixencia artificial máis sofisticados), a facilidade de acceso e o aforro de tempo (sen desprazamento, sen colas, sen papel...).

Non chega, entón, cun "punto de acceso xeral" vía web, senón que se ha de completar co acceso mediante *app* móbil e incluso mediante unha tarxeta intelixente.

Esta tarxeta cidadá serviría para facer pagos, obter descontos, xestionar axudas sociais (por exemplo, servindo de tarxeta moedeiro para a xestión das axudas de alimentos) ou fidelizar ao cidadán no que respecta aos servizos públicos (uso instalacións, entradas a eventos públicos, zona azul de aparcadoiro, etc.).

A *app* tería múltiples utilidades, pero, sobre todo, dende un punto de vista tributario, permitiría axilizar a xestión do cidadán-administrado: consultar a documentación cidadá, comprobar o estado de tramitación de cada expediente (entre eles, os tributarios), deseñar e modificar os impostos á carta, realizar o pago de tributos e de servizos e bens públicos, xerar pre-declaracións e declaracións, etc.

Polo tanto, para non quedar en desvantaxe comparativa con outros concellos á hora de atraer e fixar públicos obxectivo (residentes, empresas, visitantes...), faise necesario o comezo da implantación de diferentes servizos (lista non pechada):

- Servicios na nube (cloud). Ademais da maior estabilidade e escalabilidade, o obxectivo é a atención 24/7 tal e como demanda a cidadanía. Supoñería un acceso 24/7 do cidadán ao seu "cartafol individual" de documentos e xestións coa cidade.
- Garantir maior seguridade nas tramitacións (HSM). O uso de plataformas tales como IOS ou Android fai que sexa necesario dar un paso máis en canto ao control de acceso, validación e firma, contando cun terceiro de confianza e un sistema de almacenamento e custodia compartida como podería ser un sistema de xestión de certificados HSM.
- Plataforma/Ferramenta de xestión de datos da cidade. A cal centraliza a xestión de todos os servizos dunha maneira integral e interdependente.

- Smart City + Smart Citizen. Converter ao cidadán, a través de *smartphone*, *app* e xeolocalización, nun “sensor” que prioriza, orienta, proxecta, solicita e mellora todos os servizos de administración electrónica e servizos intelixentes da súa cidade.

Apertura de canles de comunicación para a notificación/denuncia de sucesos, incidencias, etc. que afectan ao día a día da cidade. Canles de comunicación da cidade ao cidadán: xestións, anuncios, bandos/edictos, axenda local e eventos, etc.

- Administración cidadá. Baixo un acceso multiplataforma (web, *app*, tarxeta), proporcionar ao cidadán a posibilidade de realizar calquera trámite, xestión e pago dende o seu *smartphone*: confeccionar os seus tributos á carta, facer pagos, presentar liquidacións (ICIO, taxas, servizos públicos), xestionar expedientes, achegar documentación, achegar imaxes, etc.

Neste punto englobaríanse actividades de transparencia: retransmisión de plenos, publicación de concursos e a súa resolución, liquidacións orzamentarias, etc. acompañadas doutras como unha caixa de correos do cidadán, unha ferramenta para a achega de ideas á xestión local, etc.

PSC. Acción 2.

Construción dunha *Smart Brand*.

Ao longo do presente Plan Estratéxico, ao avanzar na nova interpretación que se fai da cidade, partindo da identificación cunha organización de xestión pública que prové e/ou presta un amplo conxunto de produtos e servizos a diferentes públicos obxectivo, o número de indicadores e a problemática asociada a eles dificulta en gran medida a avaliación global da xestión da cidade.

Iso obriga a traspasar cada vez máis a citada valoración á opinión, decisión e elección que sobre ela fagan os públicos obxectivo aos que a cidade se dirixe. E é aquí onde a **marca cidade** cobra unha importancia cada día maior, podendo considerarse o seu valor como un indicador da xestión pública que se leva a cabo dende os gobernos municipais, debido a que recolle de forma conxunta a evolución das devanditas opinións, decisións e eleccións dos públicos obxectivo a través das súas variacións.

A cidade de hoxe, considerada como un produto cunha marca, debe exporse se é capaz de ser un elemento atractivo en todas as súas interpretacións: para os residentes é un lugar para vivir, para traballar, para o lecer e entretemento; para os investidores, un lugar interesante onde investir e situar empresas; e para os turistas e visitantes, un lugar de interese cultural, de entretemento, de negocios e de descanso.

As características da cidade son un instrumento para competir e diferenciarse doutras cidades coas que pode entrar en competencia para atraer a eses públicos obxectivo e, como con outros produtos, **a cidade pódese identificar e diferenciar formalmente da súa competencia mediante a marca e os seus símbolos**, un activo intanxible que permitirá aos clientes manifestar as súas preferencias e sobre o que se centrarán importantes estratexias de comunicación.

A imaxe dunha cidade, concretada na súa marca, vén definida por un conxunto de atributos, uns resultados e/ou beneficios da xestión pública levada a cabo que a diferencian do resto de cidades. Por tanto, o éxito da imaxe e marca dunha cidade depende da conxunción da súa identidade cunha adecuada comunicación dos atributos que posúe (derivados da xestión pública) e proxéctanse, determinando a importancia do proceso de **branding e creación de marca cidade** como parte da estratexia para identificar e distinguir á cidade.

Se se mantivo como metodoloxía de xestión da cidade un enfoque de xestión pública activa e integrada por un conxunto de actividades orientadas a identificar e determinar necesidades reais e potenciais que a cidade ha de satisfacer mediante a formación de capital público produtivo, capital público humano e capital social, entón, un fin básico do presente Plan Estratéxico é que a cidade e os seus públicos obxectivo participen duns obxectivo, identidades e interaccións conxuntas e dun compoñente emocional mediante o que se xere a vinculación entre ambos os (misión, visión, valores e posicionamento).

Para que a marca da cidade sexa percibida como algo único, diferente e atractivo hai que incidir sobre os públicos obxectivo internos da cidade (residentes, empresarios, administracións...) e sobre os públicos obxectivo externos (investidores, visitantes, turistas...), recorrendo a ferramentas de *branding* e comunicación interna e externa, seleccionadas de acordo cos obxectivos estratéxicos da cidade.

PSC. A2.1. Branding e posicionamento: “As Pontes, naturalmente industrial”.

Unha vez que da análise da situación se desprende como se percibe a cidade por gran parte dos seus públicos obxectivo e que do proceso de reflexión estratéxica se optou por unha misión, unha visión e uns obxectivos a partir dos cales se decide un posicionamento desexado para a cidade, a xestión da marca da cidade é un proceso continuo.

Un proceso incesante (nunca puntual) onde o tratamento e o enfoque posto nestes elementos diferenciadores deben estar presentes sempre na axenda política, administrativa e de xestión. Pero, ademais, terán que servir para definir e orientar a relación da cidade cos medios de comunicación; é dicir, o goberno local, impulsor desta iniciativa, ha de coordinar a todos os axentes sociais, económicos e institucionais, de forma que comuniquen o mesmo sobre a cidade.

Unha das accións fundamentais, entón, consiste en desenvolver un Plan de Comunicación e *Branding* que, partindo do posicionamento “As Pontes, naturalmente industrial”, logre o obxectivo de identificación e diferenciación da cidade.

Para iso, ten que observarse que, na actualidade, o concepto marca-cidade engloba un nome, símbolo, logotipo ou outro grafismo que identifica e distingue á cidade e a relaciona coa promesa dunha experiencia memorable que se asocia exclusivamente coa cidade; e que serve para consolidar e reforzar a conexión emocional entre os públicos obxectivo e a cidade. Ao mesmo tempo, a construción desta marca-cidade reduce os custos de procura do público obxectivo e o risco percibido, o cal redonda nunha influencia positiva na elección da propia cidade por parte dos públicos obxectivo.

De acordo co anterior, toda acción de comunicación e *branding*, independentemente de que sexa unha tarefa que se externalice en especialistas, ha de presentar as seguintes fases:

- a. Establecemento de obxectivos e metas de comunicación e *branding*.
- b. Deseño gráfico: logos, imaxes, tipografías, etc. e manuais de identidade e imaxe corporativa.
- c. Selección de conceptos clave e concepción dos mensaxes para os diferentes públicos obxectivo.

- d. Selección de medios e canles/soportes para chegar aos diferentes públicos obxectivo (internet, tv, prensa, radio, márketing directo, spots, banners, anuncios, *emailing*, podcasts, presentacións, eventos, sponsors, patrocinios, cuñas, folletos, carteis, marquesiñas, paneis, dípticos e trípticos, etc.) e adaptación de mensaxes a cada un deles.
- e. Planificación temporal de insercións en medios e canles/soportes e combinación con outras ferramentas.
- f. Presuposto e execución.
- g. Control. Mellor se é do tipo 360º; é dicir, non só contemplar o impacto nos públicos obxectivo internos e externos da cidade, senón tamén nos membros do equipo de goberno, os representantes da cidade, os empregados públicos locais, etc.

Resulta de interese, ao mesmo tempo, definir como se implementa a comunicación no caso de crise porque, se acontece tal circunstancia, ademais de avaliar os riscos e anticipar solucións, hase de manter a integridade do posicionamento e comunicar sempre atendendo a criterios de tranquilidade, transparencia e coordinación.

O fin último da comunicación de crise é defender a imaxe da cidade ante os seus públicos obxectivos e a opinión pública, impondo o enfoque estratéxico ao operativo, nun contexto actual no que os medios convencionais perderon eficiencia para chegar a un cidadán que posúe un maior acceso á información e que, polo tanto, demanda proactividade fronte a reactividade.

PSC. A2. 2. Plan de Relacións Públicas Externas con presenza en eventos dos públicos obxectivo.

O principal obxectivo das relacións públicas (RR. PP.) é conseguir que a cidade teña unha imaxe positiva e un recoñecemento na sociedade. O seu traballo céntrase en abrir vías de diálogo e establecer relacións eficaces de forma permanente con todos os públicos aos que se dirixe a cidade.

Esta acción de RR. PP., ademais, tería outras funcións como son as de protocolo, relacións institucionais, xestión de eventos e patrocinio (sponsoring, mecenado...) que, entre outras actividades, asegure a presenza institucional do Concello das Pontes de García Rodríguez en todos aqueles congresos, feiras, exposicións, etc. onde polo seu contido industrial, natural e ambiental ha de estar presente comunicando o seu posicionamento e atraendo públicos obxectivo cara á cidade.

Por outra banda, a acción de RR. PP. ten como obxectivo lograr a maior e mellor aparición posible nos medios de comunicación de forma gratuíta, isto é xerado noticia (*publicity* ou inserción gratuíta nos medios de comunicación).

Á parte de ter un menor custo que a publicidade tradicional, trátase dunha ferramenta de comunicación que xera un maior nivel de credibilidade (polo menos, por agora), aínda que tamén ten os seus riscos: menor control sobre a mensaxe final. Para iso, a mellor forma de realizar esta tarefa é xerar a propia “noticia”.

PSC. Acción 3.

Mellora da autoimaxe negativa da cidade.

A xestión da imaxe que da cidade teñen os que a habitan, é dicir, os públicos obxectivo internos da cidade, é unha tarefa vital cuxo principal obxectivo é fixar, mellorar e reforzar esa autoimaxe da cidade.

Cando os diferentes públicos internos da cidade se atopan satisfeitos (orgullosos) coa cidade na que viven, axudan á creación dunha imaxe e marca positiva desta. Se a calidade de vida, o contorna socio-económico e cultural, etc. satisfán as diversas necesidades de cidadáns, empresas ou institucións locais, cada un deles converterase nun comunicador (ou mellor, en termos de márketing, un “evanxelizador”) da marca da cidade.

Para iso, unha adecuada planificación da comunicación interna serve para informar e para xerar efectos positivos nos cidadáns e institucións da cidade, fortalecendo os valores relacionados co orgullo de pertenza ou vivencia, a innovación e o cambio.

Entón, o recurso ás diversas ferramentas que se poden utilizar para levar a cabo esta comunicación interna faise necesario para afrontar un dos retos advertidos na fase de investigación: a necesidade de reverter as connotacións negativas existentes na autoimaxe ou imaxe interna da cidade.

O que a cidade é para os seus públicos internos e como lles gustaría que a cidade fose é unha aspiración que estivo presente en todo momento na formulación estratéxica, guiando tamén a parte operativa en canto á elección das accións para levar a cabo para satisfacer as necesidades detectadas dos públicos obxectivo da cidade.

Por outro lado, a implementación do Plan Estratéxico e de todas as accións que o integran necesita da implicación e o consenso dos diferentes axentes públicos e privados da cidade, garantíndose así a continuidade do plan máis aló dos horizontes electorais.

O contido deste Plan aplicado á xestión da cidade significa unha estratexia de longo prazo, orientada a crear novas vantaxes competitivas (entre elas a propia marca da cidade), para o que é necesaria unha acertada comunicación interna dos contidos do propio plan.

Co obxectivo de mellorar a autoimaxe que teñen da cidade os seus propios residentes actuais (e os que, tendo marchado, desexan o regreso), proponse:

PSC. A3. 1. Unión a redes de cidades (*Smart Cities*, cidades industriais, cidades sostibles...).

As Pontes de García Rodríguez celebrou varios irmandamentos con outras localidades que resultaron inoperativos ata certo punto, con excepción do realizado coas localidades mineiras de Lesneven (Bretaña francesa) e Carmarthen (País de Gales) que mantén certa actividade de intercambio cultural (idiomas, visitas...).

Con todo, neste punto faise referencia ao ingreso e pertenza a verdadeiras redes de cidades e, en consecuencia, incorporar esta acción como parte da propia estratexia da cidade.

Trátase de redes de cidades cuxo obxectivo é configurarse como importantes grupos de presión (permiten reclamar a posición de liderado e promocionar a cidade dun modo máis aberto e ambicioso), ser unha ferramenta para a implantación de tecnoloxías avanzadas e permitir o acceso a un maior volume de información e intercambio de experiencias en todos os niveis de xestión da cidade (provisión e prestación de servizos, gobernanza, eficacia e calidade na xestión, medio ambiente, etc.).

Nese contexto, preténdese buscar a integración e pertenza a redes de índole económica urbana (para desenvolver solucións aos problemas comúns e identificar vantaxes competitivas e divulgar innovacións urbanas), de temática cultural (para a promoción e defensa de intereses de forma conxunta), de ámbito turístico (para a promoción turística, cultural, histórica e medio ambiental) e de contido social (de fomento de valores, de cooperación, etc.).

A pertenza a estas redes supón unha ferramenta de comunicación e de xestión que serve para a proxección exterior da cidade, o fortalecemento da súa atractividade e a mellora da autoimaxe (a asociación con cidades consideradas “referencia” e os seus atributos significa unha mellora da imaxe percibida, interna e externa, da cidade). As Pontes de García Rodríguez ingresará en redes de cidades e vilas que lle permitan un maior e mellor acceso a industrias e tecnoloxías (*smart cities*), así como a unha máis eficiente prestación de servizos de ámbito cultural, deportivo e social.

PSC. A3. 2. Posta en valor do patrimonio local: historia, natureza e industria.

O patrimonio histórico, natural e industrial das Pontes de García Rodríguez é un elemento que enlaza o pasado co presente e proxecta cara ao futuro unha identidade como colectivo e/ou como cidade. As pegadas que van deixando a historia, a acción do home sobre o medio natural e a intensa actividade industrial na zona son un nexa entre persoas e xeracións que se pode converter nunha magnífica ferramenta para educar, formar e comunicar (unha identidade, unha imaxe e/ou unha marca).

Este patrimonio histórico, natural e industrial ten a función de preservar a identidade, mellorar a autoimaxe e manter a continuidade da comunidade, á vez que xera o dereito individual de gozalo no presente e o deber individual/colectivo de conservalo para o futuro.

Mediante a creación de mecanismos de financiamento e cooperación con asociacións cuxo obxecto é poñer en valor este patrimonio, así como levar a cabo accións de formación e comunicación, logramos:

- Outorgar valor aos elementos histórico-culturais, naturais e industriais, recuperándoos para a sociedade que os constrúe e valora como acervo da historia e como parte da memoria colectiva.
- Expor a xestión do patrimonio como un proceso continuo e sostible.
- Desenvolver e potenciar a identidade como cidade a partir do descubrimento e coñecemento deste patrimonio, mellorando a autoimaxe e fortalecendo marca cidade.

A posta en marcha dun plan para poñer en valor este patrimonio histórico (xacementos arqueolóxicos do Paleolítico e Neolítico, obxectos do Románico, ponte romana, etapa do señorío de García Rodríguez de Valcárcel, entre outras), natural (Parque Fragas do Eume, lago, entulleira, presas da Ribeira e Eume e monte Caxado), etnográfico (Vilavella), social (arquivos documentais e de imaxe de Vila, Antón Ferreiro e Radio-Televisión local) e industrial (vinculado á explotación mineira e ao desenvolvemento industrial que se orixinou), significa diagnosticar, seleccionar que e como se pon en valor, cales son os procesos mediante os cales se incorpora á identidade colectiva e as accións que hai que poñer en marcha para a conservación e difusión.

Non se ha de perder de vista que a interpretación e valoración destes elementos se realiza dende as propias lóxicas, intereses e percepcións, polo que este plan debe contemplar consensos colectivos sobre conceptos, modelos de xestión, fórmulas deposta en valor, etc.

PSC. A3. 2. “Pontes de Talento”.

Como xa se viu, o congreso é unha ferramenta que lanza moitos beneficios á estratexia de comunicación dunha cidade. Neste caso, a utilidade desta ferramenta reside na súa capacidade para contribuír á mellora da autoimaxe da cidade, ao desenvolvemento do sentido de pertenza e a xerar un sentimento de orgullo como colectivo.

O Congreso “Pontes de Talento” é un evento onde os relatores serán ponteses que destacaron ou destacan na súa profesión, aínda que se atopen situados fóra da cidade, que disertarán sobre o seu labor profesional, a súa visión (dende fóra) das Pontes de García Rodríguez e que mesmo poderían indicar como o seu talento e a súa actividade (individual e do organismo onde a estean desenvolvendo) poderán beneficiar á cidade dende un punto de vista socioeconómico e cultural.

PSC. A3. 4. Rede de “Ponteses polo mundo”.

As Pontes de García Rodríguez viviu os mesmos procesos de emigración que o resto de Galicia, tanto a finais do século XIX e principios do século XX (sobre todo dirixidos cara a América Latina) como nos anos 50 s e 60 s (América Latina e centro de Europa).

Máis tarde, coa explotación mineira e a central térmica de Endesa, o auxe económico permitiu que practicamente a totalidade dos mozos ponteses puidesen acceder a formación de todos os niveis, destacando a alta porcentaxe de persoas que cursaron estudos superiores. Gran parte destes universitarios, ao finalizar as súas carreiras, non atoparon oportunidades profesionais na localidade, o que supuxo a súa saída cara a outras zonas.

A Rede “Ponteses no mundo” (o nome podería debaterse) ten como obxectivos facilitar a comunicación entre eses ponteses que “están fóra”, manter e potenciar os vínculos coa cidade e converterse nunha ferramenta idónea para impulsar as relacións económicas, sociais e culturais entre os propios membros e entre membros da cidade e as súas institucións.

Con estes obxectivos, desenvólvese a identidade da cidade entre os residentes ponteses (e as súas contornas familiar, social, económica, etc.) no exterior e mellórase a autoimaxe dos residentes actuais, á vez que se captura coñecemento desenvolvido noutras partes do mundo e que podería ser de aplicación na localidade.

7. Seguimento e control.

O Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez presentado e desenvolvido neste documento formulouse para un horizonte temporal de 4 anos: 2021-2025. Este período, sen dúbida, significará a transformación da localidade. Por unha banda, ha de adaptarse aos cambios xeopolíticos actuais e engancharse á nova economía da sustentabilidade, da tecnoloxía e do coñecemento; e por outra banda, ten que ser capaz de cambiar as dinámicas internas para lograr a posición da vila no mapa global a partir dunha reindustrialización sostible, innovadora e nada dun liderado endóxico.

Por conseguinte, tanto a estratexia principal como as súas accións derivadas teñen que adecuarse en conformidade coa evolución da contorna, pero sempre liderando a adaptación e o cambio. Isto significa implementar o Plan Estratéxico a un tempo cun labor de vixilancia da contorna (macro e micro; global e local) e de seguimento dos resultados que se vaian obtendo da aplicación do propio Plan. Entón, resulta básica a creación dunha Comisión ou Comité Asesor de Seguimento e Control da execución do presente Plan Estratéxico, ou organismo equivalente, dende un punto de vista funcional (por exemplo, a Oficina de Xestión e Control do Plan Estratéxico das Pontes de García Rodríguez).

Plan de SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA (PSE).

Posicionamento: **As Pontes, naturalmente industrial.**

Obxectivo principal: **Cambio de modelo económico: reindustrialización sostible.**

Obxectivos operativos: Atracción de empresas, emprendedores e investidores.
Creación de emprego sostible.
Establecemento de actividade económica de valor engadido e compoñente tecnolóxico.
Desenvolvemento da economía do coñecemento.

PSE. Acción 1. Dotación de solo industrial e mellora do existente.

- PSE. A1. 1. Mellora das infraestruturas e servizos dos polígonos industriais existentes.
- PSE. A1. 2. Creación de solo industrial.
- PSE. A1. 3. Análise da viabilidade das instalacións que Endesa poida deixar.

PSE. Acción 2. Atracción/localización de proxectos industriais motores/attractores.

- PSE. A2. 1. Planta de hidróxeno verde. Electrificación e dixitalización da enerxía.
- PSE. A2. 2. Cadea de valor do almacenamento enerxético.
- PSE. A2. 3. Cadea de valor de las plantas medicinais, aromáticas e condimentarias.
- PSE. A2. 4. Valorización da madeira: produción de fibra téxtil.

PSE. Acción 3. Silver Economy.

PSE. Acción 4. Promoción e atracción de emprendemento.

- PSE. A4. 1. Impulso ao Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC).
- PSE. A4. 2. Instalacións de crecemento empresarial.
- PSE. A4. 3. Incentivos públicos para o emprendemento e a localización empresarial.
- PSE. A4. 3. Lobby e comunicación.

PSE. Acción 5. Desenvolvemento do talento.

- PSE. A5. 1. Solicitude de ciclos formativos relacionados coas actividades que se van desenvolver.
- PSE. A5. 2. Plans sectoriais de formación.
- PSE. A5. 3. Centros tecnolóxicos e de I+D+i.
- PSE. A5. 4. Bolsas de formación e de excelencia.
- PSE. A5. 5. Atracción de iniciativas e emprendedores da nova economía: circular, colaborativa e creativa.
- PSE. A5. 6. Redeseño do prezo da cidade.

PSE Ferramentas e KPIs propostas.

PSE. A1

Enquisa periódica sobre o nivel de satisfacción dos usuarios de solo industrial.

Nº de incidencias relativas a instalacións e infraestruturas industriais.

Nº de xacementos industriais creados.

Superficie de solo industrial creada.

Estudo, análise e valoración das instalacións deixadas por Endesa.

PSE. A2.

Nº de proxectos industriais atraídos: sectores, número de empresas, investimento total.

Emprego creado: número, calidade e proxección.

PSE. A3.

Nº de proxectos empresariais creados: nº de empresas, investimento total.

Emprego creado: número, calidade e proxección.

Nº de usuarios atendidos.

PSE. A4.

Nº de novas instalacións e lugares de emprendemento colaborativo.

Avaliación de programas de incentivos para a localización empresarial: aplicacións, cobertura, investimentos, emprego...

Presenza das Pontes de GR en eventos internacionais: nº, impacto, proxección.

Grao de colaboración con outras administracións públicas: fondos, financiamento, servizos de localización...

PSE. A5.

Nº de alumnos en ciclos formativos: residentes e non residentes.

Nº de plans de formación sectoriais: nº de estudantes e nivel de satisfacción (alumno/empresa).

Centros tecnolóxicos e de I+D+i construídos: emprego xerado, vínculos con empresas.

Bolsas: nº de solicitudes, nº concesións, avaliación cualitativa posterior á bolsa.

Nº de iniciativas emprendedoras de nova economía: emprego creado, investimento realizado, taxas de supervivencia...

Nivel de satisfacción co prezo da cidade e accións de modificación: impacto na recadación.

Plan de SUSTENTABILIDADE SOCIAL (PSS).

Posicionamento: As Pontes, naturalmente vital.

Obxectivo principal: Mellora da calidade de vida.

Obxectivos operativos: Atracción e fixación da poboación.
Mellora da cohesión social.
Asistencia e minimización do risco de exclusión social.
Desenvolvemento e mellora de servizos persoais.

PSS. Acción 1. Residencia Vital (Xeriátrico) pública.

PSS. Acción 2. Servizos persoais (derivado da acción de *silver economy*).

PSS. Acción 3. Centro de Atención Integral á Persoa con Diversidade Funcional.

PSS. Acción 4. Servizos complementarios de saúde.

PSS. Acción 5. Plan de Voluntariado local.

PSS Ferramentas e KPIs propostas.

PSS. A1

Creación da Residencia Vital: nº prazas, nº empregos, enquisa de nivel de satisfacción...

PSS. A2.

Nº de iniciativas emprendedoras: emprego creado, investimento realizado, taxas de supervivencia...

Nº de usuarios, clientes e/ou beneficiarios destas actividades e servizos.

Enquisa de nivel de satisfacción (calidade de vida).

PSS. A3.

Creación do Centro: nº prazas, nº empregos, enquisa de nivel de satisfacción...

Nº usuarios integrados no traballo e na sociedade.

Enquisa de nivel de satisfacción (calidade de vida).

PSS. A4.

Nº novas instalacións e servizos públicos sanitarios .

.º convenios público-privados de ámbito sociosanitario e nº beneficiarios residentes.

PSS. A5.

Nº programas voluntariado e tipoloxía.

Nº voluntarios e beneficiarios (usuarios).

Nº de accións levadas a cabo polos diferentes programas.

Consecución obxectivos e nivel satisfacción usuarios e voluntarios.

Plan de SUSTENTABILIDADE URBANA (PSU).

Posicionamento: As Pontes, naturalmente atractiva.

Obxectivo principal: Mellora da atracción da cidade.

Obxectivos operativos: Desenvolvemento urbano inclusivo (deseño universal transversal).
Dinamización sociocultural, histórica e educativa.
Dinamización do eixe hostalería-comercio.
Atracción a través do deporte e o turismo activo.
Presenza en circuitos de eventos internacionais

PSU. Acción 1. Realización do Plan Urbanístico: concentración e diversidade.

PSU. Acción 2. Desenvolvemento da mobilidade urbana.

- PSU. A2. 1. Camiñar (paseo) e bicicleta.
- PSU. A2. 2. Establecemento de transporte colectivo dende o rural ao casco urbano.
- PSU. A2. 3. Entorno rural "conectado".

PSU. Acción 3. Revitalización do comercio e da hostalería.

- PSU. A3. 1. As Pontes, Centro Comercial Aberto (CCA).
- PSU. A3. 2. Construción dun recinto multifuncional cuberto.
- PSU. A3. 3. Promoción dunha central de compras hostaleira.
- PSU. A3. 4. Accións de formación, comunicación e excelencia para hostalería e comercio.

PSU. Acción 4. Proxección da atractividade da cidade: xestión de eventos.

- PSU. A4. 1. Fortalecemento das festas gastronómicas tradicionais.
- PSU. A4. 2. Lanzamento de eventos internacionais vinculados ás novas actividades económicas (PSE).
- PSU. A4. 3. Hack-Fest.
- PSU. A4. 4. Eventos deportivos ligados ao lago.

PSU. Acción 5. Accións complementarias de mellora da atracción da cidade.

- PSU. A5. 1. Visita ao "As Pontes, naturalmente industrial".
- PSU. A5. 2. Centros de Alto Rendemento deportivo.
- PSU. A5. 3. Instalacións recreativas: *Handicamp*.
- PSU. A5. 4. Dinamización do lago.
- PSU. A5. 5. Recuperación do río Eume.

PSU Ferramentas e KPIs propostas.

PSU. A1

Realización do PXOM.

Nivel de adecuación a criterios de concentración e diversidade.

PSU. A2.

Nº de metros recuperados e construídos con carrís-bici e carril para camiñar.

Nº de zonas peonís.

Nº de intervencións dirixidas á aplicación do deseño universal.

Rutas zona urbana-rural, frecuencia e nº de pasaxeiros.

PSU. A3.

Nº de establecementos adheridos ao CCA As Pontes de G. R.

Nº de campañas para estimular e promover o comercio de hostalaría.

Nº de visitantes por campaña, gasto medio e enquisa de satisfacción.

Viabilidade e adhesión á compra central de hoteis.

Construción dun recinto cuberta/centro de eventos: metros, investimento, nº eventos, asistentes, etc.

Nº de accións formativas específicas para hostalaría: participantes, enquisa de satisfacción, novas demandas.

Nº de campañas de excelencia no comercio e no sector hostaleiro.

PSU. A4.

Nº de asistentes, gasto medio e enquisa de satisfacción.

Impacto mediático autonómico, estatal e internacional.

Emprego e investimentos inducidos.

Investimento, patrocinio e mecenado de eventos.

PSU. A5.

Nº de asistentes, gasto medio e enquisa de satisfacción.

Impacto mediático autonómico, estatal e internacional.

Emprego e investimentos inducidos.

Investimento, patrocinio e mecenado de eventos.

Plan de SUSTENTABILIDADE CIDADE: *Smart City & Smart Brand* (PSC).

Posicionamento: *As Pontes, naturalmente innovadora.*

Obxectivo principal: *Innovación e marca-cidade.*

Obxectivos operativos: Reposicionamento a nivel nacional e internacional.
Mellora da propia imaxe.
Implementación de accións e "boas prácticas" *Smart City*.
Inmersión nas tendencias actuais no campo tecnolóxico.
Atracción, desenvolvemento e retención de talento.

PSC. Acción 1. Transición cara a unha *Smart City*.

PSC. A1. 1. *Smart Learning.*
PSU. A1. 2. *Digital Hub.*
PSU. A1. 3. e-Administración.

PSC. Acción 2. Construción dunha *Smart Brand*.

PSC. A2. 1. *Branding* e posicionamento: "*As Pontes, naturalmente industrial*".
PSC. A2. 2. Plan de Relacións Públicas externas con presenza en eventos dos públicos obxectivo.

PSC. Acción 3. Mellora da autoimaxe negativa da cidade.

PSC. A3. 1. Unión a redes de cidades (*Smart Cities*, cidades industriais, cidades sostibles...).
PSC. A3. 2. Posta en valor do Patrimonio local: historia, natureza e industria.
PSC. A3. 3. "Pontes de Talento".
PSC. A3. 4. Rede de "ponteses polo mundo".

PSC Ferramentas e KPIs propostas.

PSC. A1

Nº accións formativas, usuarios/participantes e grao de satisfacción.

Nº de novas iniciativas empresariais dixitais.

Nº de accións transferidas ao resto da empresa: dixitalización, domótica, robótica, aplicacións, etc.

Implementación da administración electrónica: administracións públicas e traballadores (% e enquisa de satisfacción).

Nº de servizos, ficheiros, etc. a través da e-Administración.

PSC. A2.

Nº de campañas de comunicación, impacto e memoria.

Verificación de posicionamento online e offline, nacional e internacional.

Nº eventos, impacto e captación de fondos (investimentos, empresas, etc.).

PSC. A3.

Nº de redes de cidades das que se forma parte.

Nº intercambios, participantes e actividades.

Nº visitantes, residentes/visitantes, gasto medio, enquisa de satisfacción...

"Pontes de Talento": relatores, asistentes, impacto mediático, emprendemento xerado (social, empresarial...).

Rede de "ponteses polo mundo": nº socios, foros, interacción, eventos en liña e fóra de liña...

Antes de iniciar o seguimento e control, o Plan Estratéxico ten que poñerse en marcha. Para iso son necesarias tres condicións básicas: participación e compromiso dos axentes públicos e privados para liderar os proxectos enmarcados dentro de cada proposta, un grao máximo de cooperación e coordinación entre os axentes implicados e, por último, a promoción do propio plan.

- a. **Liderado público e privado.** Contar con líderes locais que estean en posición indiscutible de prestixio para marcar tendencias e perseguir a visión de futuro proposta para As Pontes de García Rodríguez, así como para dirixir con confianza o proceso de cambio da localidade, é unha condición necesaria para poñer en marcha o Plan Estratéxico.

Este liderado, coordinado polo Concello e o alcalde como figura máxima, ha de posibilitar a presenza das condicións e a contorna adecuada, así como encabezar, directa ou indirectamente, todas as iniciativas. Ao mesmo tempo, acéptase a responsabilidade de promocionar e incentivar un liderado que xurda dende os axentes privados e que sexa capaz de conducir os proxectos a bo termo.

Esta mobilización pública e privada ten que ser capaz no seu conxunto de implementar o presente Plan Estratéxico, o que lles permite aproveitar as oportunidades que se abren ao seu redor, así como facer o esforzo de adquirir toda aquelas fortalezas, habilidades e recursos necesarios para iso.

- b. **Coordinación e cooperación de axentes públicos e privados.** O desenvolvemento económico e social das Pontes de García Rodríguez só é sostible mediante a unión e cohesión dos intereses públicos e privados, o que permitirá aproveitar as capacidades sociais, estender o potencial de atracción e financiamento de proxectos por encima dos orzamentos públicos, e favorecer unha maior e mellor coordinación da diversidade de intereses que conflúen na cidade.

A cooperación e liderado de todos os axentes implicados, independentemente do seu carácter público ou privado, traducirase na capacidade de acometer proxectos de futuro cunha maior garantía de éxito ao axuntar esforzos e intereses, o cal optimiza recursos.

- c. **Promoción do Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez 2021-2025.** Dar a coñecer o Plan Estratégico, manter o interese dos axentes implicados nos distintos proxectos e accións propostos para cada liña e facilitar a coordinación entre eles, conseguir o apoio e a colaboración dos distintos colectivos da sociedade civil, así como dar a coñecer os avances que se van logrando forma parte da tarefa de promoción e comunicación do Plan Estratégico a longo prazo. Un labor que ha de ser continuo unha vez presentado o Plan Estratégico.

A participación dinámica de todos os axentes da cidade debe continuar despois do lanzamento do Plan Estratégico, o seu éxito e aproveitamento dependen da implicación e coordinación das actuacións público-privadas dentro da cidade.

De feito, o presente Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez 2021-2025 non é un pensamento estático no tempo, senón que debe ser unha experiencia viva a través da continua reflexión estratégica da cidade, flexible, en constante revisión e adaptación, de forma que oriente todas as accións, a todos os axentes e a toda a poboación cara á mesma visión de futuro: ***As Pontes de García Rodríguez, referencia internacional como enclave económico sostible, intelixente e de valor engadido.***

8. Anexo orzamentario.

Plan de Sustentabilidade Económica (PSE).....(1)(2).....	203.861.000,00 €
Plan de Sustentabilidade Social (PSS).....	10.650.000,00 €
Plan de Sustentabilidade Urbana (PSU).....	17.100.000,00 €
Plan de Sustentabilidade Cidade: Smart City & Smart Brand (PSC).....	2.275.000,00 €

Plan Estratégico das Pontes de García Rodríguez 2021-2025.....	233.886.000,00 €
---	-------------------------

(1) Proxecto valorado en 350.000.000 €, cuxa proposta, localización e financiamento dependen da Xunta de Galicia e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

(2) Proxecto valorado en 700.000.000 €, cuxa proposta, localización e financiamento dependen da Xunta de Galicia.

Seguimento e Control.....	100.000,00 €
----------------------------------	---------------------

Plan de Sustentabilidade Económica (PSE).....	203.861.000,00 €
--	-------------------------

PSE. A1. Dotación de emprazamentos empresariais e mellora dos existentes.....	97.086.000,00 €
PSE. A1. 2. Mellora das infraestruturas e servizos dos parques empresariais existentes.....	3.500.000,00 €
PSE. A1. 2. Creación de novos emprazamentos empresariais.....	93.511.000,00 €
PSE. A1. 3. Análise da viabilidade das instalacións que pode deixar Endesa.....	75.000,00 €
PSE. A2. Atracción de proxectos empresariais motores/attractores.....	85.000.000,00 €
PSE. A2. 1. Planta de hidróxeno verde. Electrificación e dixitalización da enerxía..... (1) ...	- €
PSE. A2. 2. Cadea de valor do almacenamento enerxético.....	10.000.000,00 €
PSE. A2. 3. Cadea de valor das plantas medicinais, aromáticas e condimentarias.....	75.000.000,00 €
PSE. A2. 4. Valorización da madeira: produción de fibra téxtil..... (2) ..	- €
PSE. A3. Silver Economy	2.500.000,00 €
PSE. A4. Fomento e atracción do emprendemento.....	12.300.000,00 €
PSE. A4. 1. Impulso ao Instituto Pontés de Promoción Económica (IPPEC).....	300.000,00 €
PSE. A4. 2. Instalacións de crecemento empresarial.....	1.500.000,00 €
PSE. A4. 3. Incentivos públicos ao emprendemento e localización empresarial.....	10.000.000,00 €
PSE. A4. 4. Lobby e comunicación.....	500.000,00 €
PSE. A5. Desenvolvemento do talento.....	6.900.000,00 €
PSE. A5. 1. Solicitude de ciclos formativos relacionados coas actividades a implantar.....	100.000,00 €
PSE. A5. 2. Plans sectoriais de formación.....	400.000,00 €
PSE. A5. 3. Centros tecnolóxicos e de I+D+i.....	5.000.000,00 €
PSE. A5. 4. Becas de formación e excelencia.....	400.000,00 €
PSE. A5. 5. Atracción de iniciativas e emprendedores da nova economía: circular, colaborativa e creativa.....	1.000.000,00 €
PSE. A6. Redeseño do prezo da cidade.....	75.000,00 €

(1) Proxecto valorado en 350.000.000 €, cuxa proposta, localización e financiamento dependen da Xunta de Galicia e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

(2) Proxecto valorado en 700.000.000 €, cuxa proposta, localización e financiamento dependen da Xunta de Galicia.

Plan de Sustentabilidade Social (PSS).....	10.650.000,00 €
---	------------------------

PSS. A1. Construción dunha Residencia Vital (Xeriátrico) pública.....	6.000.000,00 €
PSS. A2. Desenvolvemento e mellora de servizos persoais.....	1.200.000,00 €
PSS. A3. Centro de Atención Integral á Persoa con Diversidade Funcional.....	2.450.000,00 €
PSS. A4. Servizos complementarios de saúde.....	800.000,00 €
PSS. A5. Plan de Voluntariado local.....	200.000,00 €

Plan de Sustentabilidade Urbana (PSU).....	17.100.000,00 €
PSU. A1. Realización do Plan Urbanístico: concentración e diversidade.....	150.000,00 €
PSU. A2. Desenvolvemento da mobilidade urbana.....	3.280.000,00 €
PSU. A2. 1. Camiñar (paseo) e bicicleta.....	2.280.000,00 €
PSU. A2. 2. Establecemento de Transporte Colectivo dende o rural ao casco urbano.....	500.000,00 €
PSU. A2. 3. Entorno rural "conectado".....	500.000,00 €
PSU. A3. Revitalización do comercio e a hostalería.....	5.470.000,00 €
PSU. A3. 1. As Pontes, Centro Comercial Aberto (CCA).....	200.000,00 €
PSU. A3. 2. Construción dun recinto multifuncional cuberto.....	5.000.000,00 €
PSU. A3. 3. Promoción dunha central de compras hostaleira.....	150.000,00 €
PSU. A3. 4. Accións de formación, comunicación e excelencia para hostalería e comercio.....	120.000,00 €
PSU. A4. Proxección da atractividade da cidade: xestión de eventos.....	4.100.000,00 €
PSU. A4. 1. Fortalecemento das festas gastronómicas tradicionais.....	400.000,00 €
PSU. A4. 2. Eventos Internacionais vinculadas ás novas actividades económicas (PSE).....	500.000,00 €
PSU. A4. 3. Hack-Fest.....	2.000.000,00 €
PSU. A4. 4. Eventos deportivos ligados ao lago.....	1.200.000,00 €
PSU. A5. Accións complementarias de mellora da atracción da cidade.....	4.100.000,00 €
PSU. A5. 1. Visita ao "As Pontes, naturalmente industrial".....	200.000,00 €
PSU. A5. 2. Centros de Alto Rendemento deportivo.....	1.500.000,00 €
PSU. A5. 3. Instalacións recreativas: Handicamp.....	1.500.000,00 €
PSU. A5. 4. Dinamización do lago.....	400.000,00 €
PSU. A5. 5. Vitalización do río Eume.....	500.000,00 €
Plan de Sustentabilidade Cidade: Smart City & Smart Brand (PSC).....	2.275.000,00 €
PSCU. A1. Transición cara a unha Smart City.....	1.250.000,00 €
PSC. A1. 1. Smart learning.....	400.000,00 €
PSC. A1. 2. Digital Hub.....	500.000,00 €
PSC. A1. 3. e-Administración.....	350.000,00 €
PSC. A2. Construción dunha Smart Brand.....	450.000,00 €
PSC. A2. 1. Branding e posicionamento: "As Pontes, naturalmente industrial".....	300.000,00 €
PSC. A2. 2. Plan de Relacións Públicas Externas: presenza en eventos dos públicos obxectivo.....	150.000,00 €
PSC. A3. Mellora da autoimaxe negativa da cidade.....	575.000,00 €
PSC. A3. 1. Unión a redes de cidades (Smart Cities, cidades industriais, cidades sostibles...).....	75.000,00 €
PSC. A3. 2. Posta en valor do Patrimonio local: historia, natureza e industria.....	300.000,00 €
PSC. A3. 3. "Pontes de talento".....	100.000,00 €
PSC. A3. 4. Rede de "Ponteses polo mundo".....	100.000,00 €
Seguimento e Control.....	100.000,00 €

know now
consulting & training

PLAN ESTRATÉGICO

2021 - 2025

Concello de
As Pontes de
García Rodríguez

know now
consulting & training